

**PENGARUH KARAKTERISTIK LEARNING ORGANIZATION
TERHADAP MUTU LAYANAN AKADEMIK
DI UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

AHMAD QURTUBI

No. Registrasi : 7657061585

Disertasi yang ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan
Untuk mendapatkan Gelar Doktor

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

2011

**PENGARUH KARAKTERISTIK *LEARNING ORGANIZATION*
TERHADAP MUTU LAYANAN AKADEMIK
DI UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

AHMAD QURTUBI

No. Registrasi : 7657091585

Disertasi yang ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan
Untuk mendapatkan Gelar Doktor

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

2011

KOMISI PROMOTOR

Prof. Dr. H. Djaali

Guru Besar Tetap Universitas Negeri Jakarta

Prof. Dr. H. Ma'ruf Akbar, M.Pd

Guru Besar Tetap Universitas Negeri Jakarta

PANITIA UJIAN DOKTOR

Ketua :

Prof. Dr. Bedjo Sujanto, M.Pd

Rektor Universitas Negeri Jakarta

Sekretaris :

Prof. Dr. H. Djaali

Guru Besar Tetap Universitas Negeri Jakarta
Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta

Anggota :

Prof. Dr. H. Thamrin Abdullah, MM, M.Pd

Guru Besar Tetap Universitas Negeri Jakarta
Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan

Prof. Dr. H. Ma'ruf Akbar, M.Pd

Guru Besar Tetap Universitas Negeri Jakarta

Prof. Dr. H. Muchlis R. Luddin, MA

Guru Besar Tetap Universitas Negeri Jakarta

Prof. Dr. Mulyono Abdurrahman

Guru Besar Tetap Universitas Negeri Jakarta

Prof. Dr. Suparno Eko Widodo

Guru Besar Tetap Universitas Negeri Jakarta

Prof. Dr. Aziz Albone

Peneliti Balitbang Kementerian Agama RI

Komisi Promotor merangkap sebagai anggota panitia ujian Doktor

SINOPSIS DISERTASI

PENGARUH KARAKTERISTIK LEARNING ORGANIZATION TERHADAP MUTU LAYANAN AKADEMIK DI UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA¹

SINOPSIS

INFLUENCE THE CHARACTERISTICS OF LEARNING ORGANIZATION TO ACADEMIC SERVICE QUALITY OF THE UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

AHMAD QURTUBI²

ABSTRACT

The change of the institution order to become a State Islamic University (UIN) in several IAINs in Indonesia is the adaptive response to the change and response to the global dynamic innovation. UIN Syarif Hidayatullah experiences continuous changes and they are expectedly able to increase the academic service quality of Islamic Universities. A learning organization with emphasis on capability of making continuous adjustment and improvement is considered as appropriate work frame in conducting this research. The problems of this research are what are characteristics of learning organization that can be identified in UIN Syarif Hidayatullah and are these characteristics able to improve to academic service quality. This research is aimed to obtaining explanation about the effect of learning organization characteristics on academic service quality in UIN Syarif Hidayatullah after change of IAIN to UIN. This research use quantitative method. The population was UIN's students. The hypothesis tested in research was in term of causal relation. Sample of 217 student adopted random sampling technique. The data were gathered by using questionnaire in form of scale with five alternative answer and then processed statistically by using multiple regression correlation analysis. Last but not the least, the research provides many recommendations for further development of UIN Syarif Hidayatullah as a learning organization and the methods that are subsequently able to increase the academic service quality.

Keywords : *Academic service quality, learning organization, Sistemik Thinking, mental models, personal mastery, knowledge management.*

¹ Dipertahankan Dihadapan Sidang Senat Terbuka Senat Guru Besar Universitas Negeri Jakarta Dalam Rangka Promosi Doktor.

² Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

PENDAHULUAN

Penelitian ini diilhami oleh suatu kenyataan bahwa mayoritas perusahaan bisnis yang ada di dunia memiliki umur yang pendek. Penelitian Peter Senge menyimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan kelas dunia (*world class*) dan masuk dalam *Fortune 500*, memiliki umur rata-rata antara 40-50 tahun, artinya secara rata-rata hanya berumur sampai dua generasi (Jann Hidayat Tjakraatmadja, SBMITB, Bandung: 9)

Selanjutnya, Arie de Geus melakukan penelitian pada perusahaan-perusahaan yang berumur di atas 200 tahun, ia menemukan karakteristik umum penyebab pendeknya umur perusahaan, terutama karena perusahaan tersebut tidak mampu belajar atau tidak mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan zaman, sehingga banyak mengecewakan konsumen, dan pada akhirnya "mati" karena kehilangan pasar atau tutup karena ditolak oleh masyarakat dan lingkungannya.

Dengan alasan yang sama namun dalam konteks yang berbeda yaitu konteks dunia bisnis nasional, peristiwa bangkrutnya perusahaan secara massal juga terjadi di Indonesia terutama pada periode 1998-1999, yaitu dimana kondisi ekonomi nasional mengalami *over heating*, sehingga nilai rupiah rupiah jatuh dari sekitar US\$1= Rp. 2.500,- menjadi sekitar US\$1=Rp. 15.000,- pada periode yang relatif singkat tersebut, ratusan bahkan mungkin ribuan perusahaan bisnis nasional mengalami kebangkrutan atau "mati suri" secara massal, karena tidak mampu belajar dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan lingkungan.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlangsung sangat cepat berpengaruh terhadap kehidupan manusia khususnya dan organisasi pada umumnya. Organisasi harus dapat menyesuaikan dengan keadaan dan bahkan harus mengantisipasi perubahan yang akan terjadi dengan menganalisis kekuatan, kelemahan dalam organisasi dan memanfaatkan peluang serta mengantisipasi ancaman yang mungkin dihadapi pada masa sekarang dan di masa depan. Perubahan ini merupakan dinamika sebuah organisasi dalam upaya menyesuaikan diri dengan lingkungan bahkan kalau bisa mengubah lingkungan yang ada.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Karena itu, IAIN secara keseluruhan juga tidak bisa mengisolasi diri dari perubahan-perubahan paradigma, konsep, visi dan orientasi baru pengembangan Perguruan Tinggi nasional, dan bahkan internasional, seperti dirumuskan dalam Deklarasi UNESCO tentang

Perguruan Tinggi pada tahun 1998. Dengan demikian, pengembangan IAIN juga harus dilihat dalam konteks perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat, baik pada tingkat konsep dan paradigma Perguruan Tinggi. Bahkan lebih jauh lagi, pengembangan IAIN sekaligus pula harus mempertimbangkan perubahan dan transisi sosial, ekonomi dan politik nasional dan global. Perubahan-perubahan yang dapat ditempuh IAIN dalam perspektif paradigma baru Perguruan Tinggi yang telah dirumuskan baik pada tingkat pendidikan nasional maupun internasional. IAIN tidak cukup hanya untuk *survive*, melainkan harus mampu mengembangkan dirinya menjadi Perguruan Tinggi yang dapat memberikan daya saing (*competitive advantage*) kepada lulusannya.

Perubahan tatanan kelembagaan menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) pada beberapa IAIN di Indonesia, merupakan respons adaptif terhadap perubahan dan respons terhadap inovasi dinamika global. IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah IAIN yang pertama kali berubah menjadi UIN, disusul kemudian IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, STAIN Malang, IAIN Sunan Gunung Djati Bandung dan IAIN Riau. Sementara IAIN lainnya masih dalam daftar tunggu, demikian informasi yang diterima dari Direktorat Pendidikan Islam Kemenag RI. Apakah perubahan IAIN menuju UIN memberikan angin segar atau sebaliknya hanya sekedar perubahan nama.

Sebagai suatu lembaga pendidikan tinggi, UIN memiliki ciri khas tersendiri karena paradigma keilmuan yang dikembangkannya tampak berbeda dengan perguruan tinggi umum. Penyebutan nama Islam pada UIN, bukan sekedar identitas yang membedakannya dari universitas umum, melainkan karena paradigma keilmuan yang dianutnya. UIN ingin mengaktualisasikan sifat universalitas ajaran Islam yang tidak mengenal dikotomi antara ilmu-ilmu umum dan ilmu agama. Pemahaman terhadap dikotomi keilmuan itu sekalipun telah digugat oleh para pendukungnya sendiri, ternyata masih sulit dihilangkan. Padahal dalam visi keilmuan *qur'aniyah* dan *kauniyyah*, tidak dikenal adanya dikotomi ilmu agama dan ilmu umum. Atas dasar pemikiran ini, kehadiran UIN diharapkan secara nyata memberi warna universalitas ajaran Islam dan sekaligus menghilangkan pandangan dualisme keilmuan.

Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah mempertahankan dan mengembangkan peralihan status IAIN menjadi UIN menjadi momentum yang sangat penting bagi manajemen dan segenap civitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk mengayunkan langkah lebih cepat dan bekerja keras menuju terwujudnya lembaga perguruan tinggi Islam yang memiliki daya saing tinggi seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi.

Untuk itu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah menerapkan Organisasi Pembelajar (*learning organization*) di antaranya dengan merespon secara cepat perubahan-perubahan yang terjadi sehingga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tidak ketinggalan dari universitas lainnya. Terbukti, dengan usaha keras yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi salah satu universitas terkemuka di Jakarta.

Dalam pada itu, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga sedang mewujudkan budaya universitas Islam yang berorientasi pada penelitian (*research*) kompeten dan berwibawa dalam konteks pendidikan Indonesia dengan melakukan pengintegrasian ilmu dan agama pada level fakultas dan jurusan; kurikulum yang berbasis kemampuan moral; memiliki muatan lokal, nasional dan global; dan peningkatan mutu pelayanan terhadap mahasiswa. Bahkan sejak awal perubahan statusnya, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah mencanangkan pengembangan UIN menuju universitas yang fokus pada penelitian (*Research University*) yang nantinya menghasilkan produk-produk unggulan yang memenuhi kebutuhan antara lain: (1) memberikan sumbangan yang berarti dan benar-benar bermanfaat bagi pengembangan keilmuan untuk peningkatan kemaslahatan kehidupan umat manusia; (2) mendorong terwujudnya kajian kritis, inovatif, dan transformatif dalam khazanah ilmu pengetahuan dan kehidupan keagamaan, baik yang bersifat pengembangan bahkan yang terutama penemuan baru dalam ilmu agama Islam secara luas; (3) menawarkan jalan keluar yang nyata atas problematika kehidupan masyarakat, bangsa dewasa ini, terutama yang tengah dihadapi umat Islam dan bangsa Indonesia dan mendesak dicarikan alternatif pemecahannya; (4) dapat ditindaklanjuti untuk kepentingan pendidikan, pengajaran, pengabdian masyarakat, terutama bagi penguatan bangunan akademik Perguruan Tinggi Agama Islam dalam memperbaiki tatanan sosial yang adil, beradab, dan demokratis, serta; (5) menerbitkan hasil-hasil dari kegiatan keilmuan dan disosialisasikan kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban intelektual.

Namun demikian, harus diakui bahwa perubahan status dari IAIN ke UIN tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang tidak bermasalah. Masalah yang kini muncul pada beberapa tahun terakhir adalah terjadinya pengeringan peminat pada fakultas dan jurusan keagamaan, sedangkan fakultas umum banyak dikejar mahasiswa. Persoalan ini tidak bisa dipandang secara sederhana, kekhawatiran yang pernah dilontarkan beberapa ahli akan terserabutnya nilai-nilai keislaman dengan perubahan IAIN menjadi UIN bisa-bisa menjadi kenyataan. Di samping itu, tugas dan

tanggung jawab dosen dalam menjalankan tugasnya juga harus berubah seiring dengan perubahan status tersebut. Misalnya, pada kajian penelitian, mau tidak mau kajian keilmuan dalam penelitiannya juga harus dikembangkan dan mengikuti sistem berpikir yang tidak hanya pada wilayah satu keilmuan (*monoscience*), namun hendaknya diubah menjadi berbagai ilmu (*multidisiplin* dan *interdisiplin*).

Pentingnya *Learning Organization* telah lama menjadi *konsern* para ahli organisasi, terutama semenjak terbitnya buku karya Peter Senge "*The Fifth Discipline*" pada tahun 1990, disamping itu organisasi-organisasi baik organisasi bisnis maupun non bisnis juga telah mencoba mengembangkan konsep tersebut dalam upaya menjadikan organisasi mereka kompetitif, dan dalam konteks itulah manajemen pengetahuan menjadi amat penting, karena dengan pengelolaan yang tepat dapat menjadi suatu kekuatan kompetitif yang tangguh yang diperlukan sekali dalam perkembangan global dewasa ini.

Dosen yang belajar terus menerus sesuai dengan tujuan lembaga sangat memberi kontribusi pada percepatan perubahan lembaga tersebut. Dengan kata lain, perubahan organisasi hanya terjadi jika di dalamnya terdapat SDM yang mau belajar sesuai dengan tujuan organisasi. Organisasi pembelajar akan efektif, efisien dan produktif jika ada kemauan dari individu yang mau belajar dan didukung oleh pimpinan visioner dan budaya organisasi yang kondusif. Peningkatan mutu kinerja dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja UIN dalam peningkatan mutu pembelajaran sebagai ruh dari sebuah perguruan tinggi. Bagaimana pengaruh implementasi karakteristik organisasi pembelajar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terhadap mutu layanan akademik, belum diperoleh informasi yang jelas. Sehubungan itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: "*Pengaruh Karakteristik Learning Organization terhadap Mutu Layanan Akademik di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*."

Perumusan Masalah

Secara operasional masalah penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Adakah pengaruh *Systemic Thinking* (Berpikir Sistemik) terhadap mutu layanan akademik?
2. Adakah pengaruh *Mental Models* (Model Mental) terhadap mutu layanan akademik?

3. Adakah pengaruh *Personal Mastery* (Penguasaan Pribadi) terhadap mutu layanan akademik?
4. Adakah pengaruh *Shared Vision* (Visi Bersama) terhadap mutu layanan akademik?
5. Adakah pengaruh *Tim Learning* (Pembelajaran Tim) terhadap mutu layanan akademik?
6. Adakah pengaruh *Trust* (Kepercayaan) terhadap mutu layanan akademik?
7. Adakah pengaruh *Commitment* (Komitmen) terhadap mutu layanan akademik?
8. Adakah pengaruh *Effective Communication Channels* (Komunikasi yang Efektif) terhadap mutu layanan?
9. Adakah Korelasi antara karakteristik *Learning Organization* terhadap mutu layanan akademik di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta?

KAJIAN PUSTAKA

Manajemen dalam Pendekatan Sistem

Sistem menurut Banghart ialah sekelompok elemen-elemen yang saling berkaitan yang secara bersama-sama diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan (Husaini Usman:2010). Sedangkan menurut Murdick & Ross mendefinisikan sistem sebagai seperangkat unsur yang melakukan suatu kegiatan atau membuat skema dalam rangka mencapai tujuan dengan mengolah data dan atau energi serta barang-barang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan informasi dan atau energi dan atau benda.

Bentuk umum suatu sistem terdiri atas *Input*, *Proses*, *Output* dan *Umpan Balik*. Keempat unsur tersebut berada dalam suatu organisasi, sebagai organisasi dengan sistem terbuka, maka organisasi dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan luarnya. Uraian di atas dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar:Bentuk Umum Sistem

Pendekatan sistem meliputi penerapan konsep-konsep yang cocok dari teori sistem untuk mempermudah pemahaman tentang teori organisasi dan praktik manajerial.

Peningkatan mutu pendidikan dengan pendekatan sistem berarti mulai dari *Input*, *Proses*, *Output*, sampai pada *Outcome* Pendidikan.

Perubahan Organisasi (*Organizational Change*)

Perubahan Organisasi ialah perpindahan ke arah yang lebih baik untuk mempertahankan keberadaan organisasi terhadap tuntutan perubahan zaman. Organisasi selalu berubah karena tidak ada yang abadi di dunia ini, semuanya berubah termasuk organisasi, yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Kehidupan organisasi bergantung bagaimana memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungannya dan bagaimana strategi adaptifnya, proaktif atau reaktif. Perubahan dalam sebuah organisasi menjadi sebuah keniscayaan jika ingin bertahan hidup sesuai tuntutan lingkungan yang selalu berubah dan bersaing semakin ketat.

Perubahan organisasi diawali dengan keadaan organisasi lama, kemudian terjadi kejenuhan yang menyebabkan kebekuan. Disebabkan ingin tetap diakui keberadaannya, timbul kesadaran anggotanya untuk mengadakan perubahan.

Learning Organization (LO)

Konsep mengenai LO pertama kali menjadi istilah yang populer setelah Peter Senge melontarkan gagasannya dalam buku *The Fifth Discipline*. Sejak itu, jargon LO sering dibicarakan dan banyak dibicarakan dalam berbagai kesempatan terutama dalam era reformasi.

Salah satu implikasi pemberlakuan era reformasi, adalah adanya tuntutan penyelenggaraan instansi pemerintah yang transparan dan memiliki kontribusi nyata bagi percepatan pembangunan bangsa secara makro. Namun demikian, cita-cita tersebut masih dihadapkan pada kondisi empirik penyelenggaraan instansi pemerintah, yang bersumber dari sikap mental para oknum aparat dalam memegang teguh sumpah jabatan selaku abdi negara. Sikap mental para oknum aparat tersebut telah muncul menjadi sebuah budaya kerja yang korup. Bukan rahasia lagi, bahwa hampir pada semua lapisan aparat, budaya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), seolah-olah telah menjadi sesuatu yang wajar. Bentuk KKN-pun mewujud dalam berbagai model sesuai dengan tingkatan pegawai dan kapasitas intelektual para oknum aparat. Untuk pegawai tingkat pelaksana, bentuk penyimpangan umumnya dilakukan dalam *mark-up* biaya operasional. Sedangkan untuk tingkat pimpinan, penyimpangan dilakukan dalam bentuk penggelembungan desain program lembaga dengan tujuan untuk mencairkan uang atau dana proyek yang fantastik, dan bukan untuk memajukan lembaga. Suka tidak suka, ini adalah sebuah realita yang mewarnai penyelenggaraan instansi pemerintah di Indonesia, sampai saat ini.

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengalami perubahan dengan cepat disebabkan karena adanya politisasi pendidikan, meningkatnya tuntutan orang tua, tekanan terhadap sumber daya dan pengaruh teknologi. Masyarakat global dengan kompleksitas yang selalu meningkat menuntut warga negaranya yang sebagaimana pekerja yang memiliki kemampuan akademik tinggi, dapat bekerja dalam keberagaman dan perubahan yang cepat memberikan kerangka kerja teoritis yang menghubungkan keterlibatan dalam meningkatnya perubahan dengan kebutuhan pembelajaran secara berkelanjutan yang memerlukan transformasi kelembagaan secara berkelanjutan. Dalam konteks ini kapasitas lembaga pendidikan untuk menyesuaikan dengan perubahan, meningkatkan dan menanggapi permintaan-permintaan masyarakat, tergantung pada kapasitasnya untuk terlibat di dalam pembelajaran berkelanjutan sebagai organisasi. Organisasi pembelajar dengan demikian merupakan konsep yang berharga dan menjanjikan, khususnya di dalam waktu yang dinamis cenderung berubah ini dan di dalam organisasi yang ingin untuk secara

terus-menerus meingkatkan layanan-layanan mereka. Sungguh konsep organisasi pembelajar memanifestasikan citra berbeda organisasi dengan citra yang telah mendominasi literatur manajemen pendidikan hingga sekarang.

Literatur mengenai LO memfokuskan pada proses yang ada di dalam pembelajaran individu dan kolektif di dalam organisasi, dimana literatur mengenai LO memiliki orientasi tindakan yang memfokuskan pada alat-alat diagnostik dan metodologis yang membantu untuk mengidentifikasi, meningkatkan dan mengevaluasi mutu proses pembelajaran dalam organisasi. Inti dari pembelajaran organisasi adalah kemampuan organisasi untuk menggunakan kapasitas mental yang besar yang dimiliki oleh semua anggotanya untuk menciptakan jenis proses yang akan meningkatkan efektivitasnya, namun sebagaimana dijelaskan oleh **Leithwood, Jantzi dan Steinback**, terdapat sedikit bukti sistemik yang menguraikan kondisi-kondisi yang meningkatkan atau menghambat LO.

Karakteristik *Learning Organization* (LO)

Karakteristik-karakteristik LO disempurnakan, distruktur dan disintesis dengan cara yang menyeluruh menurut bagaimana karakteristik tersebut kondusif untuk LO. Ia melakukan kajian literatur secara menyeluruh dengan tujuan untuk mengidentifikasi secara umum karakteristik-karakteristik LO yang sedang terjadi. Tabel di bawah ini merupakan penyesuaian karya ini dan memasukan beberapa rujukan tambahan dan yang terakhir yang dikumpulkan dari literatur mengenai lembaga pendidikan sebagai .

Tabel

Literatur yang Mencakup Karakteristik Organisasi Pembelajar(Turkington:2004, h.47)

Pengarang	Tahun	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Argis & Schon	1978	X	x								X	X	x	X	x	
Hedberg	1981		x						X	X						
Shrivasta	1983	X		X	X				X							x
Fiol & Lyles	1985							X	X		X					
Puick	1988				X											
Pautzke	1989													X		

Stata	1989	X	x	X									X	x	
Senge	1990	X	x						X	X	X	x	X	x	X
Senge	1990		x					X		X	x			x	
Sirkin & Stalk	1990	X				X									
IClimecki <i>et al.</i>	1991			X			X	X					X	x	X
Nonaka	1991						X	X							X
Leonard-Barton	1992	X	x	X	X	X		X							x
McGill <i>et al.</i>	1992	X	x			X	X			X					x
Pawlowsky	1992										X				X
Prnbst	1992			X						x					X
Sonnenberg & Goldberg	1992	X													X
Adler	1993						X								
Adler & Cole	1993						X								
Garvin	1993			X	X	X	X	X		x					X
Isaacs	1993			X								X			
Kim	1993		x							x			x	X	
Kofinan & Slocum	1993		x							x		X			X
McGill & Slocum	1993		x	X		X	X	X		x	X	X			x
Schein	1993a		x	X								X			
Ulrich <i>et al.</i>	1993			X	X	X	X			x	X	X			X
Luthans <i>et al.</i>	1994		x	X	X			X				X	x		
O'Brien	1994		x	X	X	X	X	X		x		X			x
Nevis <i>et al.</i>	1995		x		X		X	X		x			x	X	x
Johnston	1998			X	X				X			X			
Leithwood, Leonard, Shanatt	1998			X	X				X						x
Silins & Mulford	2000					X								X	x
Limerick <i>et al.</i>	2000			x	X	X								X	
Johnston & Caldwell	2001	X		X	X			X	X						
Silins & Mulford	2002	X	x	X	X		X	X	x					X	x
Silins, Zarins &	2002			X	X		X							X	x

Keterangan :

1. Kerja tim dan pembelajaran tim
2. Berpikir sistemik dan model mental
3. Arus informasi vertikal bebas dan horisontal
4. Pendidikan dan pelatihan tenaga kerja secara keseluruhan
5. Sistem penghargaan pembelajaran untuk para karyawan
6. Peningkatan kerja berkelanjutan
7. Fleksibilitas strategi perusahaan dan karyawan
8. Hirarki desentralisasi dan manajemen partisipatif
9. Laboratorium pembelajaran dan eksperimentasi konstan
10. Budaya pembelajaran korporasi yang bersifat mendukung:
11. Dialog
12. Penafsiran bersama realitas,
13. Pandangan bersama mengenai masa depan
14. Keterbukaan & keyakinan,
15. Komitmen & toleransi,
16. Pengambilan resiko & tanggung jawab responsibility

Adapun karakteristik LO yang dapat diidentifikasi adalah sebanyak 8 karakteristik antara lain : (1) *Systemic Thinking* (Berpikir sistemik), (2) *Mental Models* (Model Mental), (3) *Personal Mastery* (Penguasaan Pribadi), (4) *Shared Vision* (Visi Bersama), (5) *Tim Learning* (Pembelajaran Tim), (6) *Trust* (kepercayaan), (7) *Commitment* (komitmen), (8) *Effective Communication Channels* (komunikasi yang efektif).

Semua karakteristik di atas saling berinteraksi sebagai sub sistem yang saling mendukung satu dengan lainnya. Sub sistem tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar : lima subsistem *Learning organization*

Gambar di atas memandang bahwa *Learning Organization* memiliki lima subsistem. Ke empat subsistem inilah yang secara sinergi membentuk suatu perubahan perilaku yang berhasil.

a. Subsistem Pembelajaran

Subsistem pembelajaran digambarkan sebagai berikut :

Gambar : Subsistem Pembelajaran (marquardt,1996)

b. Subsistem Organisasi

Gambar subsistem organisasi sebagai berikut :

Gambar : Subsistem Organisasi (Marquardt, 1996)

c. Subsistem Manusia

Gambar subsistem manusia adalah sebagai berikut :

Gambar : Subsistem Manusia (Marquardt, 1996)

d. Subsistem pengetahuan

Gambar subsistem pengetahuan adalah sebagai berikut :

Gambar : Subsistem Pengetahuan (Marquardt, 1996)

e. Subsistem Teknologi

Gambar subsistem teknologi sebagai berikut :

Gambar : Subsistem Teknologi (Marquardt, 1996)

Mutu Pelayanan dan Pengendaliannya

Mutu pelayanan adalah ukuran yang diberikan dalam memenuhi kepuasan pelanggan secara optimal. Secara konseptual manajemen mutu dapat diterapkan baik pada barang maupun jasa, karena yang ditekankan dalam penerapan mutu adalah perbaikan system mutu, bukan sekedar perbaikan mutu barang atau jasa. Manajemen pelayanan dan unsur-unsur pelayanan terhadap pelanggan atau konsumen baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal dalam hal ini dosen dan staf akademik serta mahasiswa merupakan suatu keharusan untuk dipenuhi, agar pelanggan/konsumen.

Pengendalian mutu pelayanan bertujuan untuk menghindari terjadinya pemborosan dalam organisasi. Unsur-unsur yang termasuk dalam aktifitas pengendalian mutu pelayanan dalam *Total Quality Manajement* (TQM) antara lain : (1) menentukan apa yang harus dikendalikan, (2) Mengukur kinerja actual, (3) Menetapkan prosedur pelayanan, (4) melakukan perbaikan yang berkesinambungan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kunci keberhasilan menuju mutu pelayanan terletak pada usaha agar tuntutan pelanggan dapat terpenuhi dan dengan mengelola permasalahan pelanggan secara profesional.

Kegiatan utama manajemen berorientasi kepada perencanaan, pengorganisasian, pemimpin, dan pengendalian. Sedangkan fungsi manajemen dalam mutu pelayanan adalah untuk mengembangkan pola pelayanan dalam rangka menciptakan inovasi mutu pelayanan.

Mutu Layanan Akademik sebagai Representasi Perguruan Tinggi yang Berorientasi pada Layanan

Kualitas layanan akademik dalam penelitian ini merujuk pada konsep organisasi yang berorientasi pada layanan. Orientasi layanan (*service orientation*) erat kaitannya dengan konsep orientasi pasar (*market orientation*). Bila orientasi layanan lebih menekankan aspek praktik, kebijakan, dan prosedur layanan sebuah organisasi, orientasi pasar lebih berfokus pada penyelarasan antara kapabilitas unik organisasi dan kebutuhan pelanggan dalam rangka mencapai tujuan kinerja bisnis. menemukan bahwa orientasi pasar merupakan determinan kinerja bisnis yang signifikan. Selain itu, korelasi antara orientasi pasar dan kinerja bisnis lebih kuat pada konteks organisasi jasa dibandingkan perusahaan manufaktur dan lebih kuat pula pada organisasi nirlaba dibandingkan organisasi bisnis.

Sejauh ini terhadap dua aliran riset utama dalam konseptualisasi dan pengukuran orientasi pasar. *Pertama, Narver & Slater* yang mendefinisikan orientasi pasar sebagai *budaya bisnis* yang mampu secara efektif dan efisien menciptakan perilaku karyawan sedemikian rupa sehingga menunjang upaya penciptaan nilai superior bagi para pelanggan. Mereka mengidentifikasi tiga komponen utama orientasi pasar, yakni orientasi pelanggan, orientasi pesaing, dan koordinasi antar fungsi (*inter-functional coordination*). J.C. Narver & S.F. Slater (1990:20-35)

Kedua, Kohli & Jaworski merumuskan orientasi pasar sebagai proses atau perilaku organisasional yang terdiri atas tiga aktivitas utama: (1) pengumpulan inteligensi pasar secara sistematis menyangkut kebutuhan pelanggan saat ini dan masa depan; (2) penyebaran. A.K. Kohli & B.J. Jaworski (1990:pp.20-35)

Sementara itu, dalam artikelnya berjudul "*SERV*OR: A Managerial Measure of Organizational Service-Orientedness*", **Lytle, Hom & Mokwa** menyusun dan memvalidasi skala orientasi layanan yang diberi nama SERV*OR (singkatan dari *Service Orientation*). Skala ini dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana sebuah organisasi dipersepsikan dan diyakini oleh para karyawannya sebagai organisasi yang mengadopsi dan menerapkan kebijakan, praktik dan prosedur spesifik yang mencerminkan *service excellence*. Bagi organisasi yang berorientasi layanan, *service excellence* merupakan prioritas strategis dan diyakini berdampak signifikan pada terciptanya nilai superior, kepuasan pelanggan, keunggulan bersaing, pertumbuhan bisnis, dan profitabilitas. Dimensi SERV*OR terdiri atas empat aspek: *service leadership practices, service encounter practices, human resources management practices, dan service system practice*. Keempat dimensi ini dijabarkan ke dalam 10 faktor yang masing-masing di antaranya diukur dengan sejumlah item spesifik sebagaimana tampak pada tabel 2.1. R.S. Lytle, P. Hom & M.P. Mokwa (1998:445-489) Vol. 71

Tabel
Deskripsi Faktor-faktor Dimensi SERV*OR

No.	Faktor	Deskripsi
1.	<i>Servant Leadership</i>	Perilaku layanan manajerial yang mengarahkan dan membentuk iklim layanan melalui contoh langsung dalam membantu, membimbing dan memenuhi kebutuhan karyawan.
2.	Visi Layanan	Komunikasi visi layanan secara konsisten dan " <i>top-down</i> " dalam rangka menekankan Pentingnya kualitas layanan dan kepuasan

		pelanggan dalam penciptaan nilai superior bagi organisasi.
3.	<i>Customer Treatment</i>	Kemampuan memperlakukan pelanggan sedemikian rupa sehingga mampu menciptakan persepsi positif terhadap kinerja layanan.
4.	Pemberdayaan Karyawan	Memperikan tanggung jawab dan wewenagn kepada karyawan untuk membuat keputusan berkenaan dengan aktivitas kerjanya sehari-hari dalam rangka memuaskan kebutuhan pelanggan secepat dan seefektif mungkin.
5.	Pelatihan Layanan	Investasi dalam pengembangan sumber daya manusia, khususnya untuk peningkatan <i>human relations skills, problem solving skills, dan service related skills</i> lainnya.
6.	Imbalan Layanan	Keterkaitan erat antara kompensasi atau imbalan karyawan dan kinerja layanan.
7.	Pencegahan Kegagalan Layanan	Ketersediaan prosedur dan mekanisme yang mampu secara proaktif mencegah terjadinya kegagalan layanan.
8.	Pemulihan Kegagalan Layanan	Ketersediaan prosedur dan mekanisme yang mampu merespons setiap complain atau kegagalan layanan secara efektif.
9.	Teknologi Layanan	Pemanfaatan teknologi canggih dan terintegrasi dalam upaya memberikan layanan yang cepat, nyaman, personal, dan <i>cost-effective</i> .
10.	Komunikasi Standar Layanan	Mengkomunikasikan standar atau patok duga layanan kepada seluruh jajaran organisasi.

Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran merupakan suatu model yang dijadikan acuan oleh para peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. **Miles & Huberman**, menyebutnya sebagai paradigma yang didefinisikan sebagai asumsi-asumsi, konsep atau proporsi-proporsi yang diyakini kebenaran atau ketidak-benarannya yang dalam hal ini dapat mengarahkan cara berpikir penelitian. Istilah paradigma atau kerangka pemikiran identik dengan kerangka konseptual. D.Q. Mills & B. Friesen. (1992:pp.146-156)

Penelitian ini dibangun dengan maksud melakukan eksplorasi dan konfirmasi di tingkat empirik mengenai karakteristik *Learning Organization* di

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan demikian, penelitian ini bertitik tolak dari suatu pendirian atau pandangan yang melihat adanya pengaruh *learning organization* terhadap mutu layanan akademik.

Learning organization sebagai sekumpulan individu dalam organisasi yang terus menerus memperbaiki kompetensi diri untuk menciptakan segala inovasi yang mampu mereka ciptakan.

Proses *Learning Organization* perlu mengaplikasikan (*Knowledge Management*) manajemen pengetahuan dimana pembelajaran menjadi hal yang penting di dalamnya, juga harus menjadikan anggota organisasinya menjadi manusia pembelajar yang akan tetap mampu dalam menghadapi perubahan yang terus bergerak dengan cepat. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa dalam organisasi selalu terjadi transfer ilmu pengetahuan, hal ini dianggap tidak akan memadai untuk menghadapi kecepatan perubahan, oleh karena itu anggota organisasi mesti dibina menjadi orang yang selalu belajar sehingga dapat terus adaptif dan antisipatif terhadap perubahan, sehingga perubahan yang terjadi dapat memberi manfaat bagi kehidupannya.

Organisasi pembelajar selanjutnya diharapkan berdampak terhadap mutu layanan akademik yang diberikan oleh organisasi yang bersangkutan. Kualitas layanan akademik dalam penelitian ini mengacu pada organisasi yang berorientasi kepada layanan (*organizational service-orientation*) sebagaimana diungkapkan oleh Lytle, yang menurut beliau ada sepuluh karakteristik *organizational service-orientation*, yaitu: (1) servan leadership, (2) visi layanan, (3) customer treatment, (4) pemberdayaan karyawan, (5) pelatihan layanan, (6) imbalan layanan, (7) pencegahan kegagalan layanan, (8) pemulihan kegagalan layanan, (9) teknologi layanan, dan (10) komunikasi standar layanan. Kerangka pemikiran penelitian sebagai mana diuraikan di atas, secara sistemik dapat diilustrasikan dalam gambar 2.1. R.S. Lytle, P. Hom. & M.P. Ivokwa. (1998 pp. 455)

Gambar: Kerangka Pikir Penelitian

Dari gambar model teoretik tersebut di atas dapat diuraikan kerangka berpikir sebagai berikut :

1. Pengaruh langsung positif Berpikir Sistemik terhadap Mutu Layanan Akademik.

Systemic thinking adalah disiplin seluruh anggota organisasi untuk berpikir dan bertindak secara sistemik dengan menimbang berbagai permasalahan terkait secara menyeluruh dan terintegrasi. Sedangkan Mutu layanan akademik dalam penelitian ini merujuk pada konsep organisasi yang berorientasi pada layanan. Orientasi layanan (*service orientation*) erat kaitannya dengan konsep orientasi pasar (*market orientation*). Bila orientasi layanan lebih menekankan aspek praktik,

kebijakan, dan prosedur layanan sebuah organisasi, orientasi pasar lebih berfokus pada penyelarasan antara kapabilitas unik organisasi dan kebutuhan pelanggan dalam rangka mencapai tujuan kinerja bisnis menemukan bahwa orientasi pasar merupakan determinan kinerja bisnis yang signifikan.

UIN Syarif Hidayatullah merupakan organisasi yang menerapkan cara berpikir dan bertindak secara sistemik sehingga masalah dapat diatasi dengan cara yang komprehensif dan integral.

Dari uraian di atas, dapat diduga terdapat pengaruh langsung positif berpikir sistemik terhadap mutu layanan akademik. Artinya semakin positif berpikir sistemik, maka akan semakin baik mutu layanan akademik.

2. Pengaruh langsung positif *Mental Models* (Model Mental) terhadap Mutu Layanan Akademik.

Mental Models adalah suatu disiplin yang mendalam tentang nilai-nilai yang dimiliki dan dijunjung tinggi oleh seluruh anggota organisasi. Pemahaman ini akan mempengaruhi kemampuan anggota organisasi untuk mengenali, memahami, menguji, dan meningkatkan nilai-nilai yang sudah diyakini, serta mempengaruhi pemahaman tentang kondisi internal dan eksternal organisasi sehingga pada akhirnya dapat menentukan tindakan yang paling sesuai dengan konteks permasalahan yang dihadapi. Sedangkan Mutu layanan akademik dalam penelitian ini merujuk pada konsep organisasi yang berorientasi pada layanan. Orientasi layanan (*service orientation*) erat kaitannya dengan konsep orientasi pasar (*market orientation*). Bila orientasi layanan lebih menekankan aspek praktik, kebijakan, dan prosedur layanan sebuah organisasi, orientasi pasar lebih berfokus pada penyelarasan antara kapabilitas unik organisasi dan kebutuhan pelanggan dalam rangka mencapai tujuan kinerja bisnis. menemukan bahwa orientasi pasar merupakan determinan kinerja bisnis yang signifikan.

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam memberikan pelayanan menggunakan nilai-nilai dimiliki dan dijunjung tinggi oleh seluruh Civitas Akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pemahaman ini akan mempengaruhi kemampuan pegawai UIN untuk mengenali, memahami, menguji, dan meningkatkan nilai-nilai yang sudah diyakini dalam memberikan pelayanan akademik di kampus.

Dari uraian di atas, dapat diduga terdapat pengaruh langsung positif *Mental Models* (Model Mental) terhadap mutu layanan akademik. Artinya semakin positif *Mental Models* (Model Mental), maka akan semakin baik mutu layanan akademik.

3. Pengaruh langsung *Personal Mastery* (Penguasaan Pribadi) terhadap Mutu Layanan Akademik.

Personal Mastery adalah suatu disiplin yang secara konsisten memperluas dan memperdalam *knowledge* dan keahlian masing-masing, memfokuskan seluruh usaha untuk mempertajam visi pribadi, mengembangkan kesabaran dan ketekunan, serta mampu melihat realitas secara objektif.

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta secara terus menerus meningkatkan profesionalisme anggotanya untuk secara terus menerus belajar memahami dampak dari setiap tindakannya pada pembangunan UIN, tetapi tetap secara realitas dengan memahami konteks permasalahan dengan baik.

Dari uraian di atas, dapat diduga terdapat pengaruh langsung positif *Personal Mastery* (Penguasaan Pribadi) terhadap mutu layanan akademik. Artinya semakin positif *Personal Mastery* (Penguasaan Pribadi), maka akan semakin baik mutu layanan akademik.

4. Pengaruh langsung positif *Shared Vision* (Visi Bersama) terhadap Mutu Layanan Akademik.

Shared Vision adalah disiplin seluruh anggota organisasi untuk menumbuhkan kesamaan pandangan tentang visi organisasi kemudian meningkatkan komitmen pada pencapaian visi organisasi.

Melalui *Shared Vision* ini, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terus meningkatkan motif dan kekuatan pengikatan diri pada tujuan UIN sehingga seluruh karyawan dan pimpinan mau dan mampu menunjukkan usaha dan semangat untuk berkorban demi kepentingan UIN agar UIN dapat maju dan berkembang.

Dari uraian di atas, dapat diduga terdapat pengaruh langsung positif *Shared Vision* (Visi Bersama) terhadap mutu layanan akademik. Artinya semakin positif *Shared Vision* (Visi Bersama), maka akan semakin baik mutu layanan akademik.

5. Pengaruh langsung positif *Tim Learning* (Pembelajaran Tim) terhadap Mutu Layanan Akademik.

Tim Learning (Pembelajaran Tim) adalah disiplin seluruh anggota organisasi untuk mampu dan mau berdialog serta bekerjasama dan belajar secara sinergis. Dengan demikian, fokusnya pada pengembangan kapasitas organisasi untuk mampu melihat setiap permasalahan dengan cara pandang yang saling melengkapi.

Mutu Layanan Akademik di UIN memerlukan kerjasama tim yang kuat dan terus menerus belajar saling memahami di antara para civitas akademika. Belajar dalam sebuah tim di UIN dipandang penting karena yang menjadi unit belajar fundamental dalam UIN adalah tim, bukan individu. Apabila tim tidak dapat belajar, maka UIN juga tidak dapat belajar. Karena *Tim Learning* ini berfokus pada pengembangan kapasitas organisasi untuk mampu melihat setiap permasalahan dengan cara pandang yang saling melengkapi.

Dari uraian di atas, dapat diduga terdapat pengaruh langsung positif *Tim Learning* (Pembelajaran Tim) terhadap mutu layanan akademik. Artinya semakin positif *Tim Learning* (Pembelajaran Tim), maka akan semakin baik mutu layanan akademik.

6. Pengaruh langsung positif *Trust* (Kepercayaan) terhadap Mutu Layanan Akademik.

Trust (Kepercayaan) adalah tingkat keyakinan seseorang terhadap kata-kata dan tindakan orang lain dengan indikator keyakinan untuk berbagi informasi dengan orang lain, keyakinan untuk bekerjasama dengan orang lain, keyakinan untuk tidak mengambil keuntungan dari orang lain, keyakinan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, dan keyakinan dalam menepati janji. Sedangkan Mutu layanan akademik dalam penelitian ini merujuk pada konsep organisasi yang berorientasi pada layanan. Orientasi layanan (*service orientation*) erat kaitannya dengan konsep orientasi pasar (*market orientation*). Bila orientasi layanan lebih menekankan aspek praktik, kebijakan, dan prosedur layanan sebuah organisasi, orientasi pasar lebih berfokus pada penyelarasan antara kapabilitas unik organisasi dan kebutuhan pelanggan dalam rangka mencapai tujuan kinerja bisnis. menemukan bahwa orientasi pasar merupakan determinan kinerja bisnis yang signifikan

Civitas akademika UIN yang merasa dipercaya oleh anggota organisasi lainnya akan merasa memiliki keinginan kuat terhadap UIN, sehingga dengan segala kekuatan dan cara untuk mempertahankan mutu layanan di UIN.

Dari uraian di atas, dapat diduga terdapat pengaruh langsung positif *Trust* (Kepercayaan) terhadap mutu layanan akademik. Artinya semakin positif *Trust* (Kepercayaan), maka akan semakin baik mutu layanan akademik.

7. Pengaruh langsung positif *Commitment* (Komitmen) terhadap Mutu Layanan Akademik.

Commitment (Komitmen) adalah keterikatan pegawai UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam usaha memenuhi tujuan organisasi dalam skor yang diperoleh dari hasil pengukuran melalui instrument dengan indikator: 1). Keterikatan dosen dan staf 2). Keterikatan pada tujuan organisasi sehingga mendorong kreativitas, 3). Mendorong adanya *sharing*, 4) praktik pelayanan pendidikan baik antar fakultas maupun jurusan, 5). Pengembangan dosen, 7). meningkatkan praktik pembelajaran yang lebih baik, 8). Lembaga menciptakan iklim, 9). Pengembangan profesional berkelanjutan melalui sebuah sistem, 10). UIN menggunakan personel dan sumber eksternal, 11). UIN mengembangkan program pengembangan profesional berdasarkan tes-tes standar (baku), 12). Komunikasi yang efektif.

Keterikatan dalam sebuah komitmen melahirkan satu aktifitas dalam menjaga organisasinya dalam hal ini UIN agar lebih maju dan berkembang, salah satu unsure yang dapat menjaga kelangsungan UIN adalah dengan cara menjaga Mutu Layanan Akademik.

Dari uraian di atas, dapat diduga terdapat pengaruh langsung positif *Commitment* (Komitmen) terhadap mutu layanan akademik. Artinya semakin positif *Commitment* (Komitmen), maka akan semakin baik mutu layanan akademik.

8. Pengaruh langsung positif *Effective Communication Channels* (Komunikasi yang Efektif) terhadap Mutu Layanan Akademik.

Effective Communication Channels (Komunikasi yang Efektif) adalah suatu proses antar penyampaian berita atau informasi dengan harapan orang lain dapat menginterpretasikan sesuai dengan tujuan yang dimaksud. Penilaian penerimaan pesan mempengaruhi sikap penerimaan

pesan tersebut. Komunikasi yang efektif sangat mempengaruhi kualitas layanan dalam perguruan tinggi. Begitu pula di UIN, komunikasi yang efektif sangat mempengaruhi kualitas layanan akademik, karena melalui komunikasi yang efektif tidak akan terjadi salah paham dan salah persepsi terhadap suatu masalah.

Dari uraian di atas, dapat diduga terdapat pengaruh langsung positif *Effective Communication Channels* (Komunikasi yang Efektif) terhadap mutu layanan akademik. Artinya semakin positif *Effective Communication Channels* (Komunikasi yang Efektif), maka akan semakin baik mutu layanan akademik.

9. Delapan (8) Karakteristik *Learning Organization* memiliki korelasi positif terhadap Mutu Layanan Akademik.

Karakteristik *Learning Organization* sebagai bentuk implementasi dari manajemen perubahan yang ada di UIN memiliki korelasi positif terhadap mutu layanan akademik.

Hipotesis Penelitian

Merujuk pada permasalahan, asumsi dan kerangka pemikiran maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. *Systemic thinking* (Berpikir Sistemik) berpengaruh langsung positif terhadap mutu layanan akademik.
2. *Mental Models* (Model Mental) berpengaruh langsung positif terhadap mutu layanan akademik.
3. *Personal Mastery* (Penguasaan Pribadi) berpengaruh langsung positif terhadap mutu layanan akademik.
4. *Shared Vision* (Visi Bersama) berpengaruh langsung positif terhadap mutu layanan akademik.
5. *Tim Learning* (Pembelajaran Tim) berpengaruh langsung positif terhadap mutu layanan akademik.
6. *Trust* (Kepercayaan) berpengaruh langsung positif terhadap mutu layanan akademik.
7. *Commitment* (Komitmen) berpengaruh langsung positif terhadap mutu layanan akademik.
8. *Effective Communication Channels* (Komunikasi yang Efektif) berpengaruh langsung positif terhadap mutu layanan akademik.
9. Karakteristik *Learning Organization* yang 8 (delapan) memiliki korelasi positif terhadap mutu layanan akademik di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan penjelasan tentang *Systemic Thingking* (Berpikir Sistemik), *Mental models* (Model Mental), *Personal Mastery* (Penguasaan Pribadi), *Shared vision* (Visi Bersama), *Tim learning* (Pembelajaran Tim), *Trust* (Kepercayaan), *Commitment* (Komitmen), *Effective Communication Channels* (Komunikasi yang Efektif) secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama berpengaruh langsung positif terhadap mutu layanan akademik.

Penelitian berlokasi di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta yang berlokasi di Jl. Ir. H. Djuanda Ciputat yang memiliki 10 fakultas dan 89 program studi pada Strata 1 serta 12 bidang kajian pada tingkat magister dan doktor.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kuantitatif menggunakan analisis regresi ganda.

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Secara rinci penyebaran populasi pada sepuluh fakultas: 1) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan; 2) Fakultas Adab dan Humaniora; 3) Fakultas Ushuluddin dan Filsafat; 4) Fakultas Syari'ah dan Hukum; 5) Fakultas Dakwah dan Komunikasi; 6) Fakultas Dirasat Islamiyah; 7) Fakultas Psikologi; 8) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial; 9) Fakultas Sains dan Teknologi, 10) Fakultas Kesehatan dan Kedokteran.

Pengambilan sampel menggunakan teknik *Random Sampling*. Sampel yang berjumlah 217 orang.

Untuk mendapatkan data Implementasi *Learning Organization* (X_1 - X_8), Mutu layanan akademik (Y), peneliti akan menyebarkan angket pada sampel penelitian. Teknik selanjutnya peneliti akan menggunakan teknik observasi dan wawancara.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah 8 (delapan) karakteristik *Learning organization* dan mutu layanan akademik. Sementara itu instrumen mutu layanan akademik menggunakan 10 (sepuluh) karakteristik *organizational service-orientation* hasil adopsi penelusuran literatur.

DEFINISI KONSEPTUAL DAN OPERASIONAL

1. Variabel *Systemic Thingking* (Berpikir Sistemik)

a. Definisi Konseptuai

Systemic Thingking (berpikir sistemik) adalah disiplin anggota organisasi untuk berpikir dan bertindak secara sistemik dengan

menimbang berbagai permasalahan terkait secara menyeluruh dan terintegrasi.

b. Definisi Operasional

Systemic Thinking (berpikir sistemik) adalah disiplin dalam membuat keputusan dan bertindak didasarkan pada tata cara berpikir dan bertindak secara sistemik dengan menimbang bahwa UIN Sayrif Hidayatullah Jakarta dipandang sebagai satu kesatuan dari seluruh komponen yang membentuk atau yang mempengaruhinya dalam skor yang diperoleh dari hasil pengukuran melalui instrument dengan indikator *Systemic Thinking* sebagai berikut: 1) Membentuk networking di kampus, 2). Komunikasi yang efektif, 3). Dapat menghadapi tantangan jangka panjang.

Pengukuran *Systemic Thinking* dilakukan dengan kuesioner (angket). Kuesioner (angket) dibuat dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan dengan lima alternatif jawaban yang disesuaikan dengan tujuan dari pertanyaan/pernyataan tersebut. Untuk menjaring opini atau pendapat seseorang maka disediakan lima alternatif jawaban: (1) sangat tidak setuju; (2) tidak setuju; (3) berpendapat netral; (4) setuju; dan (5) sangat setuju. Untuk mengkuantifikasi data dilakukan perumusan nilai (*score*) bagi masing-masing kontinum secara berurut, untuk pertanyaan/pernyataan positif diberi bobot: 1-2-3-4-5.

2. Variabel *Mental models* (Model Mental)

a. Definisi Konseptual

Mental models adalah suatu disiplin tentang nilai-nilai yang dimiliki dan dijunjung tinggi oleh seluruh anggota organisasi.

b. Definisi Operasional

Mental models adalah suatu tindakan atau aktifitas yang paling sesuai dengan konteks permasalahan yang dihadapi karena didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai yang dimiliki dan dijunjung tinggi oleh seluruh civitas akademika dalam skor yang diperoleh dari hasil pengukuran melalui instrument dengan indikator *mental models* sebagai berikut: 1). Paham terhadap siklus manajemen stratejik, 2). Peran dan tanggung jawab antar bidang, 3). Praktek manajemen stratejik didasarkan pada pemahaman bersama atas nilai-nilai yang diyakini, 4) fokus pada kualitas, 5) Evaluasi diri.

Pengukuran *Mental models* dilakukan dengan kuesioner (angket). Kuesioner (angket) dibuat dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan dengan lima alternatif jawaban yang disesuaikan dengan tujuan dari pertanyaan/pernyataan tersebut. Untuk menjangkau opini atau pendapat seseorang maka disediakan lima alternatif jawaban: (1) sangat tidak setuju; (2) tidak setuju; (3) berpendapat netral; (4) setuju; dan (5) sangat setuju. Untuk mengkuantifikasi data dilakukan perumusan nilai (score) bagi masing-masing kontinum secara berurut, untuk pertanyaan/pernyataan positif diberi bobot: 1-2-3-4-5.

3. Variabel *Personal Mastery* (Penguasaan Pribadi)

a. Definisi Konseptual

Personal Mastery adalah suatu kondisi yang secara konsisten memperluas dan memperdalam *knowledge* dan keahlian masing-masing, memfokuskan seluruh usaha untuk mempertajam visi pribadi, mengembangkan kesabaran dan ketekunan, serta mampu melihat realitas secara objektif.

b. Definisi Operasional

Personal Mastery adalah budaya yang memberikan kesempatan dan mendorong kepada setiap individu di UIN Syarif Hidayatullah secara konsisten memperluas dan memperdalam *knowledge* dan keahlian masing-masing dalam skor yang diperoleh dari hasil pengukuran melalui instrument dengan *indikator* sebagai berikut: 1) Organisasi/lembaga yang inovatif, 2) Inklusif dan respon terhadap perubahan, 3) Mendorong proses pembelajaran, 4). Sistem lembaga yang kuat.

4. Variabel *Shared vision* (Visi Bersama)

a. Definisi Konseptual

Shared vision adalah disiplin seluruh anggota organisasi untuk menumbuhkan kesamaan pandangan tentang visi organisasi.

b. Definisi Operasional

Shared vision adalah seluruh aktifitas sesuai visi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sehingga akan meningkatkan komitmen pada pencapaian visi tersebut dalam skor yang diperoleh dari hasil pengukuran melalui instrument dengan dengan indikator sebagai berikut : 1). Kuatnya komitmen terhadap kebenaran dan tidak mudah putus asa ketika menghadapi tekanan maupun ketidak-pastian akibat tuntutan perubahan, 2) Lembaga memiliki visi yang jelas, 3) implementasi visi 4)

Lembaga memonitor implementasi visi, 5) Lembaga memonitor kurikulum agar sesuai dengan visi.

5. Variabel *Tim learning* (Pembelajaran Tim)

a. Definisi Konseptual

Tim learning (Pembelajaran Tim) adalah disiplin seluruh anggota organisasi untuk mampu dan mau berdialog dan bekerjasama serta belajar secara sinergis.

b. Definisi Operasional

Tim learning (Pembelajaran Tim) adalah seluruh kegiatan pegawai di UIN Syarif Hidayatullah terfokus pada pengembangan kapasitas UIN sebagai sebuah organisasi untuk mampu melihat setiap permasalahan dengan cara pandang yang saling melengkapi dengan cara mengukur dalam skor yang diperoleh dari hasil pengukuran melalui instrument dengan melalui instrument terhadap indikator sebagai berikut: 1) Kualitas kebijakan, 2) Para pemimpin berada di depan sebagai komite bagi lembaga, 3) kebebasan berpikir dalam tim, 4) pembelajaran dalam system, 5). Keputusan Organisasi dibuat oleh tim, 6). Pengembangan keterampilan kinerja tim, 7) Tim merupakan unit pembelajaran fundamental bagi lembaga, 8). Meningkatkan manajemen kampus.

6. Variabel *Trust* (Kepercayaan)

a. Definisi Konseptual

Kepercayaan adalah tingkat keyakinan seseorang terhadap kata-kata dan tindakan orang lain.

b. Definisi Operasional

Kepercayaan adalah ukuran seberapa ingin pegawai berbagi informasi, bekerjasama satu sama lain dan tidak mengambil keuntungan dari yang lain disebabkan keyakinan terhadap kata-kata dan tindakan orang lain dalam skor hasil pengukuran melalui instrumen dengan indikator: 1) hubungan yang bersifat saling menguntungkan, 2). Responsif terhadap ide-ide, 3). Kekuasaan mempengaruhi pembuatan keputusan, 4). Lembaga menilai keragaman pendapat, 5). Partisipasi dalam pengembangan kebijakan, 6). Struktur kelembagaan mendorong kolaborasi, 7). Para pimpinan dinilai oleh lembaga, 8). Intervensi lembaga dilakukan secara sensitive, 9). Dialog.

7. Variabel *Commitment* (Komitmen)

a. Definisi Konseptual

Komitmen adalah keterikatan seseorang pada organisasi yang diwujudkan dalam usaha memenuhi tujuan organisasi.

b. Definisi Operasional

Komitmen adalah aktifitas dan kegiatan pegawai UIN Syarif Hidayatullah Jakarta didasarkan pada keterikatan dalam usaha memenuhi tujuan organisasi yang dapat diukur melalui skor yang diperoleh dari hasil pengukuran instrument dengan indikator: 1). Keterikatan dosen dan staf 2). Keterikatan pada tujuan organisasi sehingga mendorong kreativitas, 3). Mendorong adanya *sharing*, 4) praktik pelayanan pendidikan baik antar fakultas maupun jurusan, 5). Pengembangan dosen, 7). meningkatkan praktik pembelajaran yang lebih baik, 8). Lembaga menciptakan iklim, 9). Pengembangan profesional berkelanjutan melalui sebuah sistem, 10). UIN menggunakan personel dan sumber eksternal, 11). UIN mengembangkan program pengembangan profesional berdasarkan tes-tes standar (baku), 12). Komunikasi yang efektif.

8. Variabel *Effective Communication Channels* (Komunikasi yang Efektif)

a. Definisi Konseptual

Effective Communication Channels (Komunikasi yang Efektif) adalah suatu proses antar penyampaian berita atau informasi dengan harapan orang lain dapat menginterpretasikan sesuai dengan tujuan yang dimaksud.

b. Definisi Operasional

Effective Communication Channels (Komunikasi yang Efektif) adalah efektifitas penyerapan informasi yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang dimaksud diketahui dalam skor yang diperoleh dari hasil pengukuran melalui instrument dengan indikator sebagai berikut : 1). *Sharing* praktik pembelajaran dengan baik, 2). Komunikasi yang baik dan luas, 3). Lembaga tidak represif, 4). Ekspektasi-ekspektasi terhadap lembaga jelas, 5). informasi yang jelas dan terarah, 6). Penggunaan Teknologi komunikasi dan informasi (ICT).

9. Variabel Mutu Layanan Akademik

a. Definisi Konseptual

Mutu Layanan Akademik adalah suatu aktifitas yang diberikan dalam memenuhi kepuasan pelanggan secara optimal.

b. Definisi Operasional

Mutu Layanan Akademik adalah ukuran terhadap aktifitas layanan yang diberikan dalam memenuhi kepuasan pelanggan secara optimal. dalam skor yang diperoleh dari hasil pengukuran melalui instrument dengan indikator sebagai berikut: 1) Kepemimpinan yang Melayani, 2).Visi Layanan, 3). Customer Treatment, 4). Pemberdayaan Karyawan, 5). Pelatihan Layanan, 6). Imbalan Layanan, 7). Pencegahan Kegagalan Layanan, 8). Pemulihan Kegagalan Layanan, 9). Teknologi Layanan, 10). Komunikasi Standar Layanan.

HASIL PENELITIAN

Deskripsi Data

1. Data Mutu Layanan Akademik (Y)

Data hasil penelitian variabel terikat Mutu Layanan Akademik(Y) yang dijang melalui penyebaran kuesioner, dengan jumlah pertanyaan sebanyak 31 butir instrument(valid) dengan penggunaan skala pilihan jawaban skala lima (5 option), mempunyai skor teoretik antara 31 sampai 217. Sedangkan skor empirik menyebar dari skor terendah 105 sampai dengan skor tertinggi 130, dengan skor total yaitu 25774, rata-rata (M) 118,77. simpangan baku (SD) 4,355, modus (Mo) 119 median (Me) 119 dan varians 18,963.

2. Data *Systemic Thinking*(X₁)

Data dari hasil penelitian mengenai variabel bebas pertama yaitu *Systemic Thinking*(X₁) yang dijang melalui penyebaran kuesioner, dengan jumlah pertanyaan sebanyak 7 butir instrumen dengan penggunaan skala pilihan jawaban skala lima (5 option), mempunyai skor teoretik antara 7 sampai 49. Sedangkan skor empirik menyebar dari skor terendah 19 sampai dengan skor tertinggi 42, dengan skor total yaitu 6653, rata-rata (M) 30,66, simpangan baku (SD) 4,749, modus (Mo) 32, median (Me) 31 dan varians 22,550.

3. Data *Mental Models*(X₂)

Data variabel bebas kedua yaitu *Mental Models*(X₂)melalui penyebaran kuesioner, dengan jumlah pertanyaan sebanyak 10 butir instrumen(valid) dengan penggunaan skala pilihan jawaban skala lima (5 option), mempunyai skor teoretik antara 10 sampai 70. Sedangkan skor empirik menyebar dari skor terendah 20 sampai dengan skor tertinggi 50 dengan skor total yaitu 8192 rata-rata (M) 37,75, simpangan baku (SD) 5,117, modus (Mo) 37, median (Me) 38 dan varians 87,917.

4. Data *Personal Mastery*(X₃)

Data variabel bebas ketiga yaitu *Personal Mastery*(X₃)melalui penyebaran kuesioner, dengan jumlah pertanyaan sebanyak 12 butir instrumen(valid) dengan penggunaan skala pilihan jawaban skala lima (5 option), mempunyai skor teoretik antara 12 sampai 84. Sedangkan skor empirik menyebar dari skor terendah 32 sampai dengan skor tertinggi 55 dengan skor total yaitu 9290 rata-rata (M) 42,81, simpangan baku (SD) 5,088, modus (Mo) 41, median (Me) 43 dan varians 25,885.

5. Data *Shared Vision*(X₄)

Data variabel bebas keempat yaitu *Shared Vision*(X₄)melalui penyebaran kuesioner, dengan jumlah pertanyaan sebanyak 11 butir instrument(valid) dengan penggunaan skala pilihan jawaban skala lima (5 option), mempunyai skor teoretik antara 11 sampai 77. Sedangkan skor empirik menyebar dari skor terendah 20 sampai dengan skor tertinggi 47 dengan skor total yaitu 7726 rata-rata (M) 35,60, simpangan baku (SD) 4,784, modus (Mo) 35, median (Me) 36 dan varians 22,889.

6. Data *Tim Learning* (X₅)

Data variabel bebas kelima yaitu *Tim Learning* (X₅)melalui penyebaran kuesioner, dengan jumlah pertanyaan sebanyak 13 butir instrument(valid) dengan penggunaan skala pilihan jawaban skala lima (5 option), mempunyai skor teoretik antara 13 sampai 91. Sedangkan skor empirik menyebar dari skor terendah 25 sampai dengan skor tertinggi 50 dengan skor total yaitu 8199 rata-rata (M) 37,78, simpangan baku (SD) 5,087, modus (Mo) 37, median (Me) 38 dan varians 24,874.

7. Data *Trust* (X₆)

Data variabel bebas keenam yaitu *Trust* (X₆)melalui penyebaran kuesioner, dengan jumlah pertanyaan sebanyak 9 butir instrument(valid) dengan penggunaan skala pilihan jawaban skala lima (5 option),

mempunyai skor teoretik antara 9 sampai 63. Sedangkan skor empirik menyebar dari skor terendah 17 sampai dengan skor tertinggi 45 dengan skor total yaitu 7295 rata-rata (M) 33,62, simpangan baku (SD) 4,762, modus (Mo) 34, median (Me) 34 dan varians 22,672.

8. Data *Commitment*(X₇)

Data variabel bebas ketujuh yaitu *Commitment*(X₇) melalui penyebaran kuesioner, dengan jumlah pertanyaan sebanyak 13 butir instrument(valid) dengan penggunaan skala pilihan jawaban skala lima (5 option), mempunyai skor teoretik antara 13 sampai 91. Sedangkan skor empirik menyebar dari skor terendah 22 sampai dengan skor tertinggi 60 dengan skor total yaitu 8836 rata-rata (M) 40,72, simpangan baku (SD) 5,314, modus (Mo) 39, median (Me) 41 dan varians 28,240.

9. Data *Effective Communication Channels*(X₈)

Data variabel bebas kedua yaitu *Effective Communication Channels*(X₈) melalui penyebaran kuesioner, dengan jumlah pertanyaan sebanyak 9 butir instrument(valid) dengan penggunaan skala pilihan jawaban skala lima (5 option), mempunyai skor teoretik antara 9 sampai 63. Sedangkan skor empirik menyebar dari skor terendah 14 sampai dengan skor tertinggi 35 dengan skor total yaitu 5177 rata-rata (M) 23,86, simpangan baku (SD) 4,254, modus (Mo) 24, median (Me) 24 dan varians 18,095.

Dari data tersebut dapat direkapitulasi angka statistik dari variable Mutu Layanan Akademik (Y), data X₁, X₂, X₃, X₄, X₅, X₆, X₇, X₈ sebagai berikut :

Rangkuman Perhitungan Statistik Dasar

Uraian Variabel	Std.							
	Mean	Median	Mode	Deviation	Variance	Minimum	Maximum	Sum
Mutu Layanan Akademik(Y)	118.77	119.00	119	4.355	18.963	105	130	25774
<i>Systemic Thinking</i> (X ₁)	30.66	31.00	32	4.749	22.550	19	42	6653
<i>Mental Models</i> (X ₂)	37.75	38.00	37	5.177	26.799	20	50	8192
<i>Personal Mastery</i> (X ₃)	42.81	43.00	41	5.088	25.885	32	55	9290
<i>Shared Vision</i> (X ₄)	35.60	36.00	35	4.784	22.889	20	47	7726
<i>Tim Learning</i> (X ₅)	37.78	38.00	37	5.087	25.874	25	50	8199
<i>Trust</i> (X ₆)	33.62	34.00	34	4.762	22.672	17	45	7295

<i>Commitment (X₇)</i>	40.72	41.00	39	5.314	28.240	22	60	8836
<i>Effective Communication Channels (X₈)</i>	23.86	24.00	24	4.254	18.095	14	35	5177

Uji Persyaratan Analisis

Untuk melakukan analisis regresi maupun pengujian hipotesis terlebih dulu dilakukan pengujian persyaratan analisis variabel Mutu Layanan Akademik(Y), *Systemic Thinking*(X₁), *Mental Models*(X₂), *Personal Mastery*(X₃), *Shared Vision* (X₄), *Tim Learning* (X₅), *Trust* (X₆), *Commitment*(X₇) dan *Effective Communication Channels* (X₈).

Persyaratan analisis yang dimaksud adalah persyaratan yang harus dipenuhi agar analisis dapat dilakukan, baik untuk keperluan memprediksi maupun untuk keperluan pengujian hipotesis. Terdapat syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan analisis regresi. persyaratan tersebut adalah (1) syarat normalitas (2) syarat linearitas Y atas X dan (3) tidak terjadi multikolinearitas sangat tinggi.

I. Uji Normalitas

1. Galat Regresi Mutu Layanan Akademik(Y) atas Systemic Thinking (X₁)

Pengujian normalitas ini dilakukan dengan tujuan apakah data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas data pada penelitian ini menggunakan metode *Kolmogorov Smirnov*, dengan taraf signifikansi yang digunakan sebagai aturan untuk menerima atau menolak pengujian normalitas atau tidaknya suatu distribusi data adalah $\alpha = 0,05$. Jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka data berdistribusi normal dan jika nilai probabilitas bernilai $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.

Berdasarkan perhitungan normalitas variabel Mutu Layanan Akademik(Y), nilai probabilitas kolmogorov-smirnov = 0,158 $>$ 0,05 berarti

probabilitas $> 0,05$ maka data berdistribusi normal dan jika nilai probabilitas bernilai $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.

Berdasarkan perhitungan normalitas galat regresi, nilai probabilitas kolmogorov-smirnov = $0,180 > 0,05$ berarti galat berdistribusi normal.

3. Galat Regresi Mutu Layanan Akademik (Y) atas *Personal Mastery* (X₃)

Pengujian normalitas ini dilakukan dengan tujuan apakah data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas data pada penelitian ini menggunakan metode *Kolmogorov Smirnov*, dengan taraf signifikansi yang digunakan sebagai aturan untuk menerima atau menolak pengujian normalitas atau tidaknya suatu distribusi data adalah $\alpha = 0,05$. Jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka data berdistribusi normal dan jika nilai probabilitas bernilai $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.

Berdasarkan perhitungan normalitas galat regresi, nilai probabilitas kolmogorov-smirnov = $0,180 > 0,05$ berarti galat berdistribusi normal.

4. Galat Regresi Mutu Layanan Akademik (Y) atas *Shared Vision* (X₄)

Pengujian normalitas ini dilakukan dengan tujuan apakah data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas data pada penelitian ini menggunakan metode *Kolmogorov Smirnov*, dengan taraf signifikansi yang digunakan sebagai aturan untuk menerima atau menolak pengujian normalitas atau tidaknya suatu distribusi data adalah $\alpha = 0,05$. Jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka data berdistribusi normal dan jika nilai probabilitas bernilai $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.

Berdasarkan perhitungan normalitas galat regresi, nilai probabilitas kolmogorov-smirnov = $0,180 > 0,05$ berarti galat berdistribusi normal.

5. Galat Regresi Mutu Layanan Akademik (Y) atas *Tim Learning* (X₅)

Pengujian normalitas ini dilakukan dengan tujuan apakah data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas data pada penelitian ini menggunakan metode *Kolmogorov Smirnov*, dengan taraf signifikansi yang digunakan sebagai aturan untuk menerima atau menolak pengujian normalitas atau tidaknya suatu distribusi data adalah $\alpha = 0,05$. Jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka data berdistribusi normal dan jika nilai probabilitas bernilai $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.

Berdasarkan perhitungan normalitas galat regresi, nilai probabilitas kolmogorov-smirnov = $0,180 > 0,05$ berarti galat berdistribusi normal.

6. Galat Regresi Mutu Layanan Akademik(Y) atas *Trust* (X_6)

Pengujian normalitas ini dilakukan dengan tujuan apakah data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas data pada penelitian ini menggunakan metode *Kolmogorov Smirnov*, dengan taraf signifikansi yang digunakan sebagai aturan untuk menerima atau menolak pengujian normalitas atau tidaknya suatu distribusi data adalah $\alpha = 0,05$. Jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka data berdistribusi normal dan jika nilai probabilitas bernilai $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal

Berdasarkan perhitungan normalitas galat regresi, nilai probabilitas kolmogorov-smirnov = $0,180 > 0,05$ berarti galat berdistribusi normal.

7. Galat Regresi Mutu Layanan Akademik(Y) atas *Commitment* (X_7)

Pengujian normalitas ini dilakukan dengan tujuan apakah data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas data pada penelitian ini menggunakan metode *Kolmogorov Smirnov*, dengan taraf signifikansi yang digunakan sebagai aturan untuk menerima atau menolak pengujian normalitas atau tidaknya suatu distribusi data adalah $\alpha = 0,05$. Jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka data berdistribusi normal dan jika nilai probabilitas bernilai $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.

Berdasarkan perhitungan normalitas galat regresi, nilai probabilitas kolmogorov-smirnov = $0,180 > 0,05$ berarti galat berdistribusi normal.

8. Galat Regresi Mutu Layanan Akademik(Y) atas *Effective Communication Channels* (X_8)

Pengujian normalitas ini dilakukan dengan tujuan apakah data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas data pada penelitian ini menggunakan metode *Kolmogorov Smirnov*, dengan taraf signifikansi yang digunakan sebagai aturan untuk menerima atau menolak pengujian normalitas atau tidaknya suatu distribusi data adalah $\alpha = 0,05$. Jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka data berdistribusi normal dan jika nilai probabilitas bernilai $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.

Berdasarkan perhitungan normalitas galat regresi, nilai probabilitas kolmogorov-smirnov = $0,180 > 0,05$ berarti galat berdistribusi normal.

Uji Linearitas

Pengujian linearitas variabel bertujuan untuk menguji kelinearan antara variabel Y terhadap X. Linearitas terjadi jika nilai probabilitas linearity $< 0,05$ dan tidak linearitas jika nilai probabilitas linearity $> 0,05$.

ANOVA Tabel

	Mutu Layanan Akademik * <i>Systemic Thinking</i>				
	Between Groups			Within Groups	Total (Combined)
	(Combined)	Linearity	Deviation from Linearity		
Sum of Squares	584.087	202.969	381.118	Sum of Squares	584.087
Df	22	1	21	Df	22
Mean Square	26.549	202.969	18.148	Mean Square	26.549
F	1.467	11.212	1.003	F	1.467
Sig.	.089	.001	.462	Sig.	.089

Terlihat pada Tabel nilai F hitung = 1,003 < F tabel = atau probabilitas linearity = 0,462 > 0,005 maka dikatakan X_1 dan Y bersifat linear.

2. Antara Variabel *Mental Models* (X_2) dan Mutu Layanan Akademik (Y)

ANOVA Tabel

	Mutu Layanan Akademik * <i>Mental Models</i>				
	Between Groups			Within Groups	Total (Combined)
	(Combined)	Linearity	Deviation from Linearity		
Sum of Squares	682.157	146.794	535.363	Sum of Squares	682.157
Df	24	1	23	Df	24
Mean Square	28.423	146.794	23.277	Mean Square	28.423
F	1.599	8.256	1.309	F	1.599
Sig.	.044	.005	.165	Sig.	.044

Terlihat pada Tabel nilai F hitung = 1,309 < F tabel = atau probabilitas linearity = 0,165 > 0,005 maka dikatakan X_2 dan Y bersifat linear.

3. Antara Variabel *Personal Mastery* (X_3) dan Mutu Layanan Akademik (Y)

ANOVA Tabel

	Mutu Layanan Akademik * <i>Personal Mastery</i>				
	Between Groups			Within Groups	Total (Combined)
	(Combined)	Linearity	Deviation from Linearity		
Sum of Squares	431.223	84.103	347.120	Sum of Squares	431.223

Df	21	1	20	Df	21
Mean Square	20.534	84.103	17.356	Mean Square	20.534
F	1.093	4.475	.924	F	1.093
Sig.	.359	.036	.558	Sig.	.359

Terlihat pada Tabel nilai F hitung = 0,924 < F tabel = atau probabilitas linearity = 0,558 > 0,005 maka dikatakan X3 dan Y bersifat linear.

4. Antara Variabel *Shared Vision* (X4) dan Mutu Layanan Akademik (Y) ANOVA Tabel

	Mutu Layanan Akademik * Shared Vision			Within Groups	Total (Combined)
	Between Groups				
	(Combined)	Linearity	Deviation from Linearity		
Sum of Squares	539.150	152.247	386.903	Sum of Squares	539.150
Df	24	1	23	Df	24
Mean Square	22.465	152.247	16.822	Mean Square	22.465
F	1.213	8.218	.908	F	1.213
Sig.	.235	.005	.588	Sig.	.235

Terlihat pada Tabel nilai F hitung = 0,908 < F tabel = atau probabilitas linearity = 0,588 > 0,005 maka dikatakan X4 dan Y bersifat linear.

5. Antara Variabel *Tim Learning* (X5) dan Mutu Layanan Akademik (Y) ANOVA Tabel

	Mutu Layanan Akademik * Tim Learning			Within Groups	Total (Combined)
	Between Groups				
	(Combined)	Linearity	Deviation from Linearity		
Sum of Squares	457.678	78.269	379.409	Sum of Squares	457.678
Df	23	1	22	Df	23
Mean Square	19.899	78.269	17.246	Mean Square	19.899
F	1.056	4.152	.915	F	1.056
Sig.	.399	.043	.576	Sig.	.399

Terlihat pada Tabel nilai F hitung = 0,915 < F tabel = atau probabilitas linearity = 0,576 > 0,005 maka dikatakan X4 dan Y bersifat linear.

6. Antara Variabel *Trust* (X_6) dan Mutu Layanan Akademik (Y)

ANOVA Tabel

	Mutu Layanan Akademik * <i>Trust</i>				
	Between Groups			Within Groups	Total (Combined)
	(Combined)	Linearity	Deviation from Linearity		
Sum of Squares	481.285	78.812	402.473	Sum of Squares	481.285
Df	22	1	21	Df	22
Mean Square	21.877	78.812	19.165	Mean Square	21.877
F	1.174	4.230	1.029	F	1.174
Sig.	.275	.041	.431	Sig.	.275

Terlihat pada Tabel nilai F hitung = 1,029 < F tabel = atau probabilitas linearity = 0,431 > 0,005 maka dikatakan X_4 dan Y bersifat linear.

7. Antara Variabel *Commitment* (X_7) dan Mutu Layanan Akademik (Y)

ANOVA Tabel

	Mutu Layanan Akademik * <i>Commitment</i>				
	Between Groups			Within Groups	Total (Combined)
	(Combined)	Linearity	Deviation from Linearity		
Sum of Squares	243.124	78.555	164.569	Sum of Squares	243.124
Df	24	1	23	Df	24
Mean Square	10.130	78.555	7.155	Mean Square	10.130
F	.505	3.915	.357	F	.505
Sig.	.975	.049	.997	Sig.	.975

Terlihat pada Tabel nilai F hitung = 0,357 < F tabel = atau probabilitas linearity = 0,997 > 0,005 maka dikatakan X_4 dan Y bersifat linear.

8. Antara Variabel *Effektif Communication Chanel* (X_8) dan Mutu Layanan Akademik (Y)

ANOVA Tabel

	Mutu Layanan Akademik * <i>Effectif Communication Chanel</i>				
	Between Groups			Within Groups	Total (Combined)
	(Combined)	Linearity	Deviation from Linearity		
Sum of Squares	636.861	177.957	458.905	Sum of Squares	636.861
Df	21	1	20	Df	21

Mean Square	30.327	177.957	22.945	Mean Square	30.327
F	1.710	10.032	1.294	F	1.710
Sig.	.032	.002	.187	Sig.	.032

Terlihat pada Tabel nilai F hitung = 1,294 < F tabel = atau probabilitas linearity = 0,187 > 0,005 maka dikatakan X4 dan Y bersifat linear.

Uji Multikolinearitas

Pengujian ini di tunjukkan oleh tidak adanya hubungan yang sangat kuat antar variabel bebas atau tidak terjadi multikolinearitas yang sangat tinggi. jika korelasi antar variabel bebas mendekati 1 atau dengan dengan melihat nilai VIF > 10 maka dikatakan terjadi multikolinearitas yang sangat tinggi.

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	<i>Systemic Thinking</i>	.976	1.025
	<i>Mental Models</i>	.910	1.099
	<i>Personal Mastery</i>	.927	1.079
	<i>Shared vision</i>	.924	1.083
	<i>Tim Learning</i>	.907	1.103
	<i>Trust</i>	.923	1.083
	<i>Commitment</i>	.944	1.060
	<i>Effective Communications Channels</i>	.923	1.084

a. Dependent Variable: Mutu Layanan Akademik

Terlihat pada tabel nilai VIF pada semua variable bebas di atas tidak ada yang melebihi 10 atau VIF < 10 (montgomery) maka dikatakan tidak terjadi multi kolinearitas antar variabel bebas.

Pengujian Hipotesis

Teknik statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel tersebut adalah teknik statistik regresi ganda. Teknik ini digunakan untuk menguji besarnya pengaruh langsung dan tidak langsung dari variabel (X) terhadap variabel (Y).

Persamaan Struktural

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	80.545	5.314		15.159	.000
<i>Systemic Thinking</i>	.175	.057	.191	3.070	.002
<i>Mental Models</i>	.112	.054	.133	2.063	.040
<i>Personal Mastery</i>	.122	.055	.142	2.226	.027
<i>Shared Vision</i>	.126	.058	.138	2.163	.032
<i>Tim Learning</i>	.114	.055	.133	2.068	.040

<i>Trust</i>	.143	.059	.156	2.441	.015
<i>Commitment</i>	.139	.052	.169	2.677	.008
<i>Effective Communications Chanel</i>	.175	.066	.171	2.668	.008

a. Dependent Variable: Mutu Layanan Akademik

Korelasi antar variabel

	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	X ₆	X ₇	X ₈
Y Pearson Correlation	.223**	.189**	.143*	.193**	.138*	.139*	.138*	.208**
Sig. (2-tailed)	.001	.005	.035	.004	.042	.041	.042	.002
N	217	217	217	217	217	217	217	217

Ket:

1. korelasi $r_{x_1y} = 0,223$
2. korelasi $r_{x_2y} = 0,189$
3. korelasi $r_{x_3y} = 0,143$
4. korelasi $r_{x_4y} = 0,193$
5. korelasi $r_{x_5y} = 0,138$
6. korelasi $r_{x_6y} = 0,139$
7. korelasi $r_{x_7y} = 0,138$
8. korelasi $r_{x_8y} = 0,208$

Terlihat bahwa semua nilai korelasi antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) signifikan, karena nilai sig < 0,05.

Dari perhitungan regresi, maka dapat dijelaskan hasil pengujian hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. Pengaruh Langsung Positif *Systemic Thinking*(X₁) terhadap Mutu Layanan Akademik(Y)

Hipotesis yang diuji adalah :

H₀ : $\beta_1 \leq 0$

H₁: $\beta_1 > 0$

Dari hasil analisis diperoleh koefisien regresi $\beta_1 = 0,191$. Nilai $t_{hitung} = 3,070 > t_{tabel} = 1,971$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Ini menunjukkan bahwa koefisien regresi signifikan dan dengan demikian *Systemic Thinking* berpengaruh langsung positif terhadap mutu layanan akademik. Artinya bahwa perbaikan *Systemic Thinking* akan mengakibatkan peningkatan mutu layanan akademik.

2. Pengaruh Langsung Positif *Mental Models*(X_2) terhadap Mutu Layanan Akademik(Y)

Hipotesis yang diuji adalah :
 $H_0 : \beta_2 \leq 0$

$H_1 : \beta_2 > 0$

Berdasarkan hasil analisis di peroleh nilai koefisien regresi $\beta_2 = 0,133$. Nilai $t_{hitung} = 2,063 > t_{tabel} = 1,971$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Ini menunjukkan bahwa koefisien regresi signifikan dan dengan demikian *Mental Models* berpengaruh langsung positif terhadap mutu layanan akademik. Artinya bahwa perbaikan *Mental Models* akan mengakibatkan peningkatan mutu layanan akademik.

3. Pengaruh Langsung Positif *Personal Mastery* (X_3) terhadap Mutu Layanan Akademik(Y)

Hipotesis yang diuji adalah :
 $H_0 : \beta_3 \leq 0$
 $H_1 : \beta_3 > 0$

Dari hasil analisis diperoleh koefisien regresi $\beta_3 = 0,142$. Nilai $t_{hitung} = 2,226 > t_{tabel} = 1,971$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Ini menunjukkan bahwa koefisien regresi signifikan dan dengan demikian *Personal Mastery* berpengaruh langsung positif terhadap mutu layanan akademik. Artinya bahwa perbaikan *Personal Mastery* akan mengakibatkan peningkatan mutu layanan akademik.

4. Pengaruh Langsung Positif *Shared Vision*(X_4) terhadap Mutu Layanan Akademik(Y)

Hipotesis yang diuji adalah :
 $H_0 : \beta_4 \leq 0$
 $H_1 : \beta_4 > 0$

Dari hasil analisis diperoleh koefisien regresi $\beta_4 = 0,138$. Nilai $t_{hitung} = 2,163 > t_{tabel} = 1,971$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Ini menunjukkan bahwa koefisien regresi signifikan dan dengan demikian *Shared Vision* berpengaruh langsung positif terhadap mutu layanan akademik. Artinya

bahwa perbaikan *Shared Vision* akan mengakibatkan peningkatan mutu layanan akademik.

5. Pengaruh Langsung Positif *Tim Learning* (X_5) terhadap Mutu Layanan Akademik(Y)

Hipotesis yang diuji adalah :

$$H_0 : \beta_5 \leq 0$$

$$H_1 : \beta_5 > 0$$

Dari hasil analisis diperoleh koefisien regresi $\beta_5 = 0,133$. Nilai $t_{hitung} = 2,068 > t_{tabel} = 1,971$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Ini menunjukkan bahwa koefisien regresi signifikan dan dengan demikian *Tim Learning* berpengaruh langsung positif terhadap mutu layanan akademik. Artinya bahwa perbaikan *Tim Learning* akan mengakibatkan peningkatan mutu layanan akademik.

6. Pengaruh Langsung Positif *Trust* (X_6) terhadap Mutu Layanan Akademik(Y)

Hipotesis yang diuji adalah :

$$H_0 : \beta_6 \leq 0$$

$$H_1 : \beta_6 > 0$$

Berdasarkan hasil analisis di peroleh nilai koefisien regresi $\beta_6 = 0,156$. Nilai $t_{hitung} = 2,441 > t_{tabel} = 1,971$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Ini menunjukkan bahwa koefisien regresi signifikan dan dengan demikian *Trust* berpengaruh langsung positif terhadap mutu layanan akademik. Artinya bahwa perbaikan *Trust* akan mengakibatkan peningkatan mutu layanan akademik.

7. Pengaruh Langsung Positif *Commitment* (X_7) terhadap Mutu Layanan Akademik(Y)

Hipotesis yang diuji adalah :

$$H_0 : \beta_7 \leq 0$$

$$H_1 : \beta_7 > 0$$

Berdasarkan hasil analisis di peroleh nilai koefisien regresi $\beta_7 = 0,169$. Nilai $t_{hitung} = 2,677 > t_{tabel} = 1,971$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Ini menunjukkan bahwa koefisien regresi signifikan dan dengan demikian *Commitment* berpengaruh langsung positif terhadap mutu layanan akademik. Artinya bahwa perbaikan *Commitment* akan mengakibatkan peningkatan mutu layanan akademik.

8. Pengaruh Langsung Positif *Effective Communication Chanel*s (X_8) terhadap Mutu Layanan Akademik(Y)

Hipotesis yang diuji adalah :

$$H_0 : \beta_8 \leq 0$$

$$H_1 : \beta_8 > 0$$

Berdasarkan hasil analisis di peroleh nilai koefisien regresi $\beta_8 = 0,171$. Nilai $t_{hitung} = 2,668 > t_{tabel} = 1,971$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Ini menunjukkan bahwa koefisien regresi signifikan dan dengan demikian *Effective Communication Chanel*s berpengaruh langsung positif terhadap mutu layanan akademik. Artinya bahwa perbaikan *Effective Communication Chanel*s akan mengakibatkan peningkatan mutu layanan akademik.

Tabel

Rangkuman Hasil Pengujian Hipotesis.

HIPOTESIS	HIPOTESIS STATISTIK	Kof. β	t_{hitung}	t_{Tabel}	KEPUTUSAN HIPOTESIS	KESIMPULAN
<i>Systemic Thinking</i> tidak berpengaruh positif terhadap mutu layanan akademik	$H_0 : \beta_1 \leq 0$	0,191	3,070	1,971	Tolak H_0	Terdapat Pengaruh Langsung Positif Signifikan
<i>Systemic Thinking</i> berpengaruh langsung positif terhadap mutu layanan akademik	$H_1 : \beta_1 > 0$					
<i>Mental Model</i> tidak berpengaruh terhadap mutu layanan akademik	$H_0 : \beta_2 \leq 0$	0,133	2,063	1,971	Tolak H_0	Terdapat Pengaruh Langsung Positif Signifikan
<i>Mental Models</i> berpengaruh langsung positif terhadap mutu layanan	$H_1 : \beta_2 > 0$					

akademik						
<i>Personal Mastery</i> tidak berpengaruh terhadap mutu layanan akademik	$H_0 : \beta_3 \leq 0$	0,142	2,226	1,971	Tolak H_0	Terdapat Pengaruh Langsung Positif Signifikan
<i>Personal Mastery</i> berpengaruh langsung Positif terhadap mutu layanan akademik	$H_1 : \beta_3 > 0$					
<i>Shared Vision</i> tidak berpengaruh terhadap mutu layanan akademik	$H_0 : \beta_4 \leq 0$	0,138	2,163	1,971	Tolak H_0	Terdapat Pengaruh Langsung Positif Signifikan
<i>Shared Vision</i> berpengaruh langsung Positif terhadap mutu layanan akademik	$H_1 : \beta_4 > 0$					
<i>Tim Learning</i> tidak berpengaruh Positif terhadap mutu layanan akademik	$H_0 : \beta_5 \leq 0$	0,133	2,068	1,971	Tolak H_0	Terdapat Pengaruh Langsung Positif Signifikan
<i>Tim Learning</i> berpengaruh langsung positif terhadap mutu layanan	$H_1 : \beta_5 > 0$					

akademik						
<i>Trust</i> tidak berpengaruh Positif terhadap mutu layanan akademik	$H_0 : \beta_6 \leq 0$	0,156	2,441	1,971	Tolak H_0	Terdapat Pengaruh Langsung Positif Signifikan
<i>Trust</i> berpengaruh langsung Positif terhadap mutu layanan akademik	$H_1 : \beta_6 > 0$					
<i>Commitment</i> tidak berpengaruh Positif terhadap mutu layanan akademik	$H_0 : \beta_7 \leq 0$	0,169	2,677	1,971	Tolak H_0	Terdapat Pengaruh Langsung Positif Signifikan
<i>Commitment</i> berpengaruh langsung Positif terhadap mutu layanan akademik	$H_1 : \beta_7 > 0$					
Effektive Communication Channels tidak berpengaruh Positif terhadap mutu layanan akademik	$H_0 : \beta_8 \leq 0$	0,171	2,668	1,971	Tolak H_0	Terdapat Pengaruh Langsung Positif Signifikan
Effektive Communication Channels berpengaruh langsung Positif terhadap	$H_1 : \beta_8 > 0$					

mutu layanan akademik						
-----------------------	--	--	--	--	--	--

9. Korelasi Delapan (8) karakteristik Learning Organization terhadap Mutu layanan Akademik (Y).

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.463 ^a	.214	.184	3.934

a. Predictors: (Constant), Systemic Thingking, Mental Models, Personal Mastery, Shared Vision, Tim Learning, Trust, Commitment, Effective Communication Chanels.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dalam analisis regresi besarnya pengaruh secara bersama Systemic Thingking(X1), Mental Models(X2), Personal Mastery(X3), Shared Vision(X4), Tim Learning (X5), Trust (X6), Commitment(X7) dan Effective Communication Chanels (X8) terhadap Mutu layanan Akademik (Y) sebesar 0,463. Ini berarti 46,3% Mutu layanan Akademik (Y) dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas tersebut. dan sisanya dapat dipengaruhi oleh faktor lain.

10. Pengaruh variabel residu

Berdasarkan tabel di atas pengaruh variabel residu adalah

$\sqrt{1 - R^2} = \sqrt{1 - 0,214} = 0,618$. Jadi 61,8 % variabel residu mempengaruhi variabel mutu layanan akademik.

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	876.207	8	109.526	7.076	.000 ^a
Residual	3219.728	208	15.479		
Total	4095.935	216			

a. Predictors: (Constant), Systemic Thingking, Mental Models, Personal Mastery, Shared Vision, Tim Learning, Trust, Commitment, Effective Communication Chanels

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	876.207	8	109.526	7.076	.000 ^a
Residual	3219.728	208	15.479		
Total	4095.935	216			

a. Predictors: (Constant), *Systemic Thinking*, *Mental Models*, *Personal Mastery*, *Shared Vision*, *Tim Learning*, *Trust*, *Commitment*, *Effective Communication Channels*

b. Dependent Variable: Mutu Layanan Akademik

Berdasarkan perhitungan tabel di atas bahwa besarnya korelasi secara bersama ternyata signifikan karena nilai probabilitas nilai $0,000 < 0,05$. Jadi hasil temuan ini menyimpulkan bahwa semakin baik seluruh variabel bebas secara bersama akan dapat meningkatkan mutu layanan akademik.

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

Keseluruhan tujuan kajian ini adalah untuk menguji UIN Syarif Hidayatullah sebagai organisasi pembelajar (*learning organization*) dan kemudiandengan menggunakan kerangka kerja ini, menginvestigasi asosiasi yang dirasakan antara UIN Syarif Hidayatullah dalam memenuhi kualitas layanan akademik. Hasil-hasil menunjukkan bahwa:

1. *Systemic Thinking* berpengaruh langsung positif terhadap mutu layanan akademik. Artinya bahwa perbaikan *Systemic Thinking* akan mengakibatkan peningkatan mutu layanan akademik. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin positif *Systemic Thinking* maka akan semakin baik kualitas layanan akademik. Sebaliknya, jika *Systemic Thinking* semakin negatif maka mutu layanan akademik juga akan semakin rendah.
2. *Mental Models* berpengaruh langsung positif terhadap mutu layanan akademik. Artinya bahwa perbaikan *Mental Models* akan mengakibatkan peningkatan mutu layanan akademik. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin positif *Mental Models* maka akan semakin baik kualitas layanan akademik. Sebaliknya, jika *Mental Models* semakin negatif maka mutu layanan akademik juga akan semakin rendah.
3. *Personal Mastery* berpengaruh langsung positif terhadap mutu layanan akademik. Artinya bahwa perbaikan *Personal Mastery* akan mengakibatkan peningkatan mutu layanan akademik. Hal ini dapat

- diartikan bahwa semakin positif *Personal Mastery* maka akan semakin baik kualitas layanan akademik. Sebaliknya, jika *Personal Mastery* semakin negatif maka mutu layanan akademik juga akan semakin rendah.
4. *Shared vision* berpengaruh langsung positif terhadap mutu layanan akademik. Artinya bahwa perbaikan *Shared Vision* akan mengakibatkan peningkatan mutu layanan akademik Hal ini dapat diartikan bahwa semakin positif *Shared vision* maka akan semakin baik kualitas layanan akademik. Sebaliknya, jika *Shared vision* semakin negatif maka mutu layanan akademik juga akan semakin rendah.
 5. *Tim Learning* berpengaruh langsung positif terhadap mutu layanan akademik. Artinya bahwa perbaikan *Tim Learning* akan mengakibatkan peningkatan mutu layanan akademik Hal ini dapat diartikan bahwa semakin positif *Tim Learning* maka akan semakin baik kualitas layanan akademik. Sebaliknya, jika *Tim Learning* semakin negatif maka mutu layanan akademik juga akan semakin rendah.
 6. *Trust* berpengaruh langsung positif terhadap mutu layanan akademik. Artinya bahwa perbaikan *Trust* akan mengakibatkan peningkatan mutu layanan akademik. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin positif *Trust* maka akan semakin baik kualitas layanan akademik. Sebaliknya, jika *Trust* semakin negatif maka mutu layanan akademik juga akan semakin rendah.
 7. *Commitment* berpengaruh langsung positif terhadap mutu layanan akademik. Artinya bahwa perbaikan *Commitment* akan mengakibatkan peningkatan mutu layanan akademik Hal ini dapat diartikan bahwa semakin positif *Commitment* maka akan semakin baik kualitas layanan akademik. Sebaliknya, jika *Commitment* semakin negatif maka mutu layanan akademik juga akan semakin rendah.
 8. *Effective Communication Channels* berpengaruh langsung positif terhadap mutu layanan akademik. Artinya bahwa perbaikan *Effective Communication Channels* akan mengakibatkan peningkatan mutu layanan akademik Hal ini dapat diartikan bahwa semakin positif *Effective Communication Channels* maka akan semakin baik kualitas layanan akademik. Sebaliknya, jika *Effective Communication Channels* semakin negatif maka mutu layanan akademik juga akan semakin rendah.
 9. Terdapat korelasi positif antara karakteristik *Learning Organization* terhadap mutu layanan akademik. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin positif Karakteristik LO (X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8) maka akan semakin baik kualitas layanan akademik. Sebaliknya, jika semakin negatif Karakteristik LO maka mutu layanan akademik juga akan semakin rendah.

IMPLIKASI TEMUAN

Temuan-temuan menunjukkan berbagai implikasi dan rekomendasi praktis dan teoritis signifikan yang terkait dengan kebijakan maupun praktek pada UIN Syarif Hidayatullah. Dengan demikian implikasi dan rekomendasi ini memiliki potensi untuk selanjutnya memperkuat UIN Syarif Hidayatullah sebagai organisasi pembelajar dan meningkatkan pengaruh yang dimiliki terhadap standar pendidikan di setiap jurusannya. Beberapa implikasi dan rekomendasi teoritis memiliki potensi untuk memberi kontribusi terhadap pemahaman yang lebih dalam dalam bidang yang lebih luas kepemimpinan pendidikan dan administrasi pada tingkat sistem. Rekomendasi mulai dengan dimensi praktis dan menyimpulkan dengan rekomendasi yang memiliki dimensi yang lebih luas dan lebih teoritis.

1. Implikasi pengaruh langsung positif *Systemic Thinking* (Berpikir Sistemik) terhadap mutu layanan akademik.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Systemic Thinking* (Berpikir Sistemik) berpengaruh positif terhadap mutu layanan akademik. Dengan demikian bahwa semakin positif *systemic thinking* yang ada di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta maka akan semakin baik kualitas layanan akademik. Implikasi dari kesimpulan ini mengharuskan kepada seluruh civitas akademika di UIN untuk memiliki kemampuan berpikir dan bertindak secara sistemik dengan menimbang berbagai permasalahan terkait secara menyeluruh dan terintegrasi melalui peralihan berpikir dari melihat diri sendiri sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan menjadi kemampuan untuk terlibat dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di UIN. Selain itu, penting bagi pimpinan untuk melakukan evaluasi yang lebih mendalam untuk mengetahui apakah *Systemic Thinking* yang ada di UIN telah berjalan dengan efektif dan ditingkatkan secara bertahap terus menerus.

2. Implikasi pengaruh langsung positif *Mental Models* (Model Mental) terhadap mutu layanan akademik.

Implikasi dari pengaruh langsung positif *Mental Models* terhadap mutu layanan akademik akan mengharuskan UIN terutama para pimpinannya untuk membangun iklim pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai yang dimiliki di UIN dan dijunjung tinggi oleh seluruh civitas akademika UIN. Ini akan mempengaruhi kemampuan pegawai di

UIN untuk mengenali, memahami, menguji, dan meningkatkan nilai-nilai yang sudah diyakini, serta mempengaruhi pemahaman tentang kondisi internal dan eksternal UIN sehingga pada akhirnya dapat menentukan tindakan yang paling sesuai dengan konteks permasalahan yang dihadapi. Pada akhirnya penyelesaian masalah yang tepat, akan meningkatkan keadilan dan kepercayaan pada mahasiswa akan berimplikasi pada mutu layanan akademik di UIN

3. Implikasi pengaruh langsung positif *Personal Mastery* (Penguasaan Pribadi) terhadap mutu layanan akademik.

Kesimpulan ini akan membawa implikasi pada UIN dimana akan mengharuskan pegawai untuk memperluas dan memperdalam *knowledge* dan keahlian masing-masing, memfokuskan seluruh usaha untuk mempertajam visi pribadi, mengembangkan kesabaran dan ketekunan, serta mampu melihat realitas secara objektif. UIN juga harus memberikan perangkat yang memadai bagi pegawai untuk memberikan suasana yang kondusif bagi pegawai untuk dapat memperdalam *knowledge* dan keahlian masing-masing sebagai upaya meningkatkan mutu layanan akademik.

4. Implikasi pengaruh langsung positif *Shared vision* (Visi Bersama) terhadap mutu layanan akademik.

Implikasi dari pengaruh langsung positif *Shared vision* terhadap mutu layanan akademik akan mengharuskan UIN terutama para pimpinannya untuk meningkatkan kemampuan dan kemauan seluruh anggota organisasi guna menumbuhkan kesamaan pandangan tentang visi UIN kemudian meningkatkan komitmen pada pencapaian visi UIN. Kesamaan Visi merupakan satu di antara karakteristik *Learning Organization* yang sangat penting dalam sebuah organisasi, mutu layanan akademik akan tercapai apabila *shared vision* (visi bersama) dilaksanakan oleh para civitas akademika di UIN secara efektif.

5. implikasi pengaruh langsung positif *Tim Learning* (Pembelajaran Tim) terhadap mutu layanan akademik.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Tim Learning* (Pembelajaran Tim) berpengaruh positif terhadap mutu layanan akademik. dengan demikian bahwa bahwa semakin positif *Tim Learning* (Pembelajaran Tim) maka akan semakin baik kualitas layanan akademik. Implikasi dari kesimpulan ini mengharuskan kepada seluruh civitas akademika di UIN untuk mampu dan mau berdialog serta bekerjasama dan belajar secara sinergis. Dengan demikian, fokusnya pada pengembangan kapasitas organisasi untuk mampu melihat setiap permasalahan dengan cara pandang yang saling melengkapi.

6. Implikasi pengaruh langsung positif *Trust* (Kepercayaan) terhadap mutu layanan akademik.

Implikasi dari pengaruh langsung positif kepercayaan terhadap mutu layanan akademik akan mengharuskan organisasi terutama para pimpinannya untuk membangun iklim yang lebih terbuka untuk menghindari munculnya ketidakpercayaan di antara pegawai maupun antara pegawai dengan pimpinan. Selain itu, kesimpulan ini juga mengharuskan adanya kejelasan tugas masing-masing pegawai sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas dan wewenang yang pada akhirnya dapat memunculkan rasa tidak percaya satu sama lain. Peranan para pimpinan dalam hal ini sangat penting untuk menjadi figure dalam organisasi yang dapat dipercaya sehingga menumbuhkan kepercayaan secara luas di dalam organisasi. Pada akhirnya kepercayaan yang tumbuh di dalam organisasi akan menumbuhkan mutu pelayanan pada organisasi.

7. Implikasi pengaruh langsung positif *Commitment* (Komitmen) terhadap mutu layanan akademik.

Implikasi dari pengaruh langsung positif *Commitment* (Komitmen) terhadap mutu layanan akademik akan mengharuskan UIN terutama para pimpinannya untuk meningkatkan keterikatan seluruh civitas akademika pada UIN yang diwujudkan dalam usaha memenuhi tujuan organisasi. Keterikatan pada UIN merupakan implementasi dari komitmen organisasi. Semakin positif komitmen organisasi maka akan semakin baik mutu layanan akademik.

8. Implikasi pengaruh langsung positif *Effective Communication Channels* (Komunikasi yang Efektif) terhadap mutu layanan akademik.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Effective Communication Channels* berpengaruh positif terhadap mutu layanan akademik. dengan demikian bahwa bahwa semakin positif *Effective Communication Channels* maka akan semakin baik kualitas layanan akademik. Implikasi dari kesimpulan ini mengharuskan kepada seluruh civitas akademika di UIN untuk melakukan upaya penyampaian berita atau informasi yang efektif dengan harapan orang lain dapat menginterpretasikan sesuai dengan tujuan yang dimaksud. Informasi yang efektif akan membawa pada komunikasi dua arah yang baik, dengan demikian akan membawa pada mutu layanan akademik.

9. Implikasi korelasi 8 (delapan) karakteristik *Learning Organization* terhadap mutu layanan akademik.

Hasil temuan ini menyimpulkan bahwa semakin baik seluruh variabel bebas secara bersama akan dapat meningkatkan mutu layanan akademik. Implikasi dari korelasi ini mengharuskan UIN terutama para pimpinannya secara terus menerus meningkatkan karakteristik *Learning Organization*.

Saran-saran

Disarankan bahwa untuk menyampaikan temuan-temuan ini UIN Syarif Hidayatullah dapat:

1. Meningkatkan *Systemic Thinking* kepada semua karyawan dan civitas akademika di UIN sehingga mereka bertindak didasarkan pada tata cara berpikir secara sistemik dengan menimbang bahwa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dipandang sebagai satu kesatuan. Di samping itu, diharapkan UIN senantiasa mengembangkan *Mental Models, Personal Mastery, Shared Vision*.
2. Menetapkan tim learning, komite dan pemikir yang lebih luas, lebih mendukung, lintas-fungsional dengan ketua jurusan yang lebih kuat untuk membantu dalam pengambilan keputusan sistem dan pengembangan kebijakan.
3. Menetapkan saluran alternatif, aktif, terbuka dan saling percaya yang dengan saluran ini komunikasi dan umpan balik teratur dan lancar serta mengevaluasi dan memperkuat saluran komunikasi yang ada khususnya melalui penggunaan ICT.

DAFTAR PUSTAKA

- Arogyaswamy, B., and Byles, C. M. *Organizational culture: Internal and external fits*. Journal of Management. 1987
- Anwar, Qamari, *Manajemen Strategik Pengembangan SDM Perguruan Tinggi*, Uhamka Press : Jakarta. 2004
- Bell, L. "Strategic Planning and School Management: Full Of Sound And Fury, Signifying Nothing?". *Journal of Educational Administration*. 1998
- Barton, D.Leonard- "The Faktory as a Learning Laboratory", *Sloan Management Review*.1992.

- Corcoran, T. & M. Goertz. "Instructional Capacity and High Performance Schools", *Educational Researcher*, 1995.
- Cranston, N. "New Mindsets for New Times". *Directions in Education*, 2001.
- Colquitt, et. al. *Organizational Behavior: Improving Performance and Commitment in the Workplace* (New York: MC Graw-Hill/Irwin, 2009).
- Coleman, J. S. Social theory, social research and a theory of action. *American Journal of Sociology*. 1986
- Davies, B. & Ellison, L. "Strategic Planning in Schools: an Oxymoron?" *School Leadership and Management*. 1998
- Eva Yeny, , *Penerapan perencanaan strategic dalam peningkatan mutu pelayanan di FISIP Univ. Budi luhur*, Tesis, PPs UNJ. 2008
- Fink, S. . "How We Restructured Our Categorical Programs". *Educational Leadership*. 1992
- Fullan, M.G.& Milles, M.B.. "Getting Reform Right: What Works and What Doesn't". *Phi Delta Kappan*. 1992
- Hill, P.& Crevola, C.A.M. The Role of Standards in Educational Reform for the 21st Century. Dalam Marsh, D.D. (Ed.). (1999). *ESCD Yearbook: Preparing our school for the 21st Century*. Alexandria, Va: ASCD Publication. 1999
- Greenberg, Jerald and Robert A. Baron, *Behavior in Organization*, (New Jersey: Pearson Education, Inc, 2008).
- Hargeaves, A, "Renewal in The Age of Paradox", *Educational Leadership*, 1995
- Honold, L. "The Power of Learning at Johnsonville Foods", *Training*, 1991
- Hayes. D. "Makin Learning an Effect of Schooling", *Discourse: Studies in the Culture Politics of Education*, 2003
- Haryadi, *Pengaruh Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan, Kepercayaan dan Pengambilan Keputusan terhadap Komitmen Organisasi Pegawai Ditjen Imigrasi*, PPs UNJ: 2010

- Johnston, C.&B. Caldwell. "Leadership and Organizational Learning in the Quest for World Class Schools", *The International Journal of Educational Management*, 2001.
- J. Docking, K. A. Riley. & D. Rowles. "LEAs on Probation –Will They Make the Grade?", *Education Review*, 1998.
- J. Stone, Raymond *Human Resource Management*, (Australia: John Wiley & Sons, 2005)
- Kohli, A.K.&B.J. Jaworski. "Market orientation: The construct, research proposition, and managerial implications". *Journal of Marketing*, 1990.
- Luthan, F. *Organizational Behavior*. Singapore: McGraw-Hill International, Inc. 2002
- Luthans, F., Hodgetts, R.,&Lee, S. "New Paradigm Organizations: From Total Quality to Learning to World-Class". *Organizational Dynamics*.1994
- Lytle, R.S., Hom, P., & Mokwa, M.P. "SERV*OR: A Managerial Measure of Organizational Service Orientation". *Journal of Retailing*. 1998
- Lytle, R.S. P. Hom & M.P. Mokwa. "SERV*OR: A Managerial Measure of Organizational Service Orientation". *Journal of Retailing*. Vol. 71. 4 1998
- Leithwood. K. "Research in Ontario Secondary Schools,. *Organizational Learning and Leadership*, 1996.
- Luthans, P. R. Hodgetts.,& S. Lee."New Paradigm Organizations: From Total Quality to Learning to World-Class". *Organizational Dynamics*,1994.
- McGill. M. &J.R. Slocum, "Unlearning the organization". *Organizational Dynamics*: 1993.
- Mills. D.Q. & B. Friesen. "The Learning Organisation", *EuropeanManagement Journal*, 1992.
- Narver, J.C. & S.F. Slater. "The Effect of a Market Orientation on Business Profitability," *Journal of Marketing*, 1990.

- Otala, M, "The Learning Organization: Theory into Practice." *Industry & Higher Education* 9, 1995.
- O'Day, J.A. "Complexity, Accountability, and School Improvement", *Harvard Educational Review*, 2002.
- Robbins, P. *Perilaku Organisasi, Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: Gramedia, 2003
- Robbins, P, Stephen And David A. De Cenzo, *Fundamentals of Management*, 3rd Edition, New Jersey: Prentice-Hall, Inc, 2001
- Rowley, R., Lujan H.D dan Dollende MG, *Strategik Change in Colleges dan University*, San Fransisco, Jossey-Bass Publishers, 1997
- Riduwan, *Metode & teknik Menyusun Proposal Penelitian*, Bandung: Alfabeta. 2009
- Riduwan. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan dan peneliti Pemula*, Bandung: Alfabeta, 2004
- Sillins, H. & Mulford, B. "Schools as Learning Organizatins: The Case for System Teacher and Student Learning". *Journal of Educational Administration*. 2002
- Stringfield. S. "Attempting to Enhance Students' Learning through Innovative Programs: The Case for Schools Evolving Into High-Reliability Organisations", *School Effectiveness and School Improvement*, 1995.
- Sanusi, Achmad, *Pendidikan Alternatif*, PPS - UPI, Bandung: 1998.
- Sillins.H. & B. Mulford. "Schools as Learning Organizatins: The Case for System Teacher and Student Learning". *Journal of Educational Administration*, 2002.
- Setiarso, Bambang, *Penerapan Knowledge Management pada Organisasi*, Graha Ilmu : Yogyakarta: 2009.
- Schricker. M. "Tipping Point. From Feckless Reform to Substantive Instructional Improvement", *Phi Delta Kappan*, 2004.
- Tjakraatmadja, Jann Hidayat, *Knowledge Management dalam Konteks Organisasi Pembelajaran*, SBMITB, Bandung:

- Turkington, Mark, *The CEO Sidney As A Learning Organization And Its Perceived Impact On Standard*, (Australia: School of Educational leadership, 2004)
- Usman, Husaini *Manajemen, Teori Dan Riset Pendidikan*, Bumi Aksara: Yogyakarta: 2010
- Wang, C. L. & Ahmed, P. K. "Knowledge management: the challenges for human resource management". *Journal of Quality Science*, 2003.
- Wonacott, M.E. "The Learning Organization: Theory and Practice". *Myths and Realities*, 2000.
- Worrell. D. "The Learning Organization: Management Theory for the Information Age or New Age Fad", *Journal of Academic Librarianship*, 1995.
- Zairi, M. *The Learning Organization: Results of A Benchmarking Study*. *The Learning Organization*. 1999

**PERSETUJUAN KOMISI PROMOTOR
DIPERSYARATKAN UNTUK UJIAN TERBUKA**

Promotor	Co. Promotor
Prof. Dr. H. Djaali Tanggal : 25-08-2011.....	Prof. Dr. H. Ma'ruf Akbar Tanggal...24-08-2011.....

PERSETUJUAN PANITIA UJIAN DOKTOR

NAMA	TANDA TANGAN	TANGGAL
Prof. Dr. Bedjo Suyanto (Ketua) ¹		25-08-2011.....
Prof. Dr. H. Djaali (Sekretaris) ²		25-08-2011.....

Nama : AHMAD QURTUBI
No. Reg : 7657091585
Tgl. Lulus :

¹ Rektor Universitas Negeri Jakarta

² Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya pada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan disertasi yang berjudul: “Pengaruh Karakteristik *Learning Organization* terhadap Mutu Layanan Akademik di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta”

Disertasi ini di tulis dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Doktor Manajemen Pendidikan pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Penulis menyadari bahwa Disertasi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung dan tidak langsung memberikan kontribusi dalam penyelesaian Disertasi ini. Secara khusus pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan terima kasih kepada: Prof. Dr. H. Djaali, dan Prof. Dr. Ma'ruf Akbar sebagai promotor yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama penyusunan disertasi ini dari awal hingga Disertasi ini dapat diselesaikan.

Peneliti juga berterima kasih kepada Rektor UNJ, Prof. Dr. Bedjo Suyanto, Direktur Program Pascasarjana UNJ, Prof. Dr. H. Djaali, beserta segenap jajarannya yang telah berupaya meningkatkan situasi kondusif pada Program Pascasarjana UNJ. Tak lupa penulis berterima kasih kepada Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan, Prof. Dr. Thamrin Abdullah, beserta jajaran Program Studi Manajemen Pendidikan. Demikian juga penulis menyampaikan terima kasih kepada para penguji Prof. Dr. Thamrin Abdullah, Prof. Dr. H. Muchlis R. Luddin, MA, Prof. Dr. Suparno Eko Widodo, Prof. Dr. Aziz al-Bone, Prof. Dr. Mulyono Abdurrahman dan seluruh dosen serta staf administrasi PPs UNJ, termasuk rekan- rekan mahasiswa yang telah menaruh simpati dan bantuan sehingga peneliti dapat menyelesaikan Disertasi ini.

Akhirnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hj. Marhani dan Bapak almarhum H. Mohammad Syahid bin H. Usman (Semoga dilapangkan dalam kuburnya, diampuni dosanya, amien..) yang telah mengasuh dengan kasih sayangnya sehingga penulis dapat menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Kepada Hj. Lailatussurayya istri tercinta dan Anak Fahd Abdul Malik tersayang, yang dengan setia dan kesabarannya mendorong penulis untuk menyelesaikan disertasi ini. Kiranya hasil penelitian ini mudah- mudahan dapat memberi sumbangsih dalam

masalah kepemimpinan pada manajemen pendidikan tinggi yang selalu dinamis di era globalisasi dan sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance*.

Jakarta, 26 Juni 2011
Penulis,

Ahmad Qurtubi

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Doktor dari Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri.

Adapun bagian- bagian tertentu dalam penelitian Disertasi yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah ditulis sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian disertasi ini bukan, hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, maka saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 26 Juni 2011

Ahmad Qurtubi

DAFTAR ISI

	Hal.
JUDUL	
ABSTRAK	i
PERSETUJUAN KOMISI PROMOTOR	ii
KATA PENGANTAR	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi masalah	15
C. Batasan Masalah	18
D. Rumusan Masalah	21
E. Kegunaan Penelitian	22
BAB II KAJIAN TEORETIS, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS	
A. Deskripsi Teoretik	24
1. Manajemen dalam Pendekatan Sistem	24
2. Perubahan Organisasi (<i>Organizational Change</i>)	25
3. <i>Knowledge Management</i>	29
4. <i>Learning Organization</i>	32
5. Karakter Organisasi Pembelajar (<i>Learning Organization</i>)	48
5.1. <i>Systemic Thinking</i>	57
5.2. <i>Mental Models</i>	61
5.3. <i>Personal Mastery</i>	62
5.4. <i>Shared Vision</i>	63
5.5. <i>Tim Learning</i>	65

5.6. <i>Trust</i>	67
5.7. <i>Commitment</i>	69
5.8. <i>Effective Communication Channels</i>	70
6. Mutu Pelayanan dan Pengendaliannya	77
7. Mutu Pembelajaran	78
8. Mutu Layanan Akademik sebagai Representasi PT yang berorientasi pada Layanan	82
9. Hasil Penelitian yang Relevan	85
B. Kerangka Berpikir	86
C. Hipotesis Penelitian	98
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Tujuan Penelitian	100
B. Tempat dan Waktu Penelitian	101
C. Metode Penelitian	104
D. Populasi dan Sampel	105
E. Teknik Pengumpulan Data	106
F. Instrumen Penelitian	107
G. Teknik Analisis Data	127
H. Hipotesis Statistik	139
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Data	143
B. Pengujian Persyaratan Analisis.....	161
C. Pengujian Hipotesis.....	177
D. Pembahasan	190
BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN	
A. Simpulan	203
B. Implikasi Temuan	206
C. Saran	212
DAFTAR PUSTAKA	214
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 2.1 Literatur yang Mencakup Karakteristik Organisasi Pembelajar ..	48
Tabel 2.2 Deskripsi Faktor-faktor Dimensi SERV*OR	84
Tabel 3.1. Waktu Penelitian.....	101
Tabel 3.2. Waktu penelitian 2008	104
Tabel 3.3 Uji coba Instrumen	126
Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Skor Mutu Layanan Akademik (Y)	144
Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Skor Systemic Thingking (X1)	146
Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Skor Mental Models (X2)	148
Tabel 4.4 Distribusi Frekuensi Skor Personal Mastery (X3)	149
Tabel 4.5 : Distribusi Frekuensi Skor Shared Vision (X4).....	151
Tabel 4.6 : Distribusi Frekuensi Skor Tim Learning (X5)	153
Tabel 4.7 Distribusi Frekuensi Skor Trust (X6)	155
Tabel 4.8 Distribusi Frekuensi Skor Commitment (X7)	157
Tabel 4.9 Distribusi Frekuensi Skor Effective Communication Chanel (X8)	159
Tabel 4.10 Rangkuman Perhitungan Statistisk Dasar	161
Tabel 4.11 Rangkuman Hasil Pengujian Hipotesis.....	185

DAFTAR GAMBAR

		Hal.
Gambar 2.1.	Bentuk Umum Sistem	25
Gambar 2.2.	Perubahan Organisasi	26
Gambar 2.3	Pengembangan Proses Perubahan	27
Gambar 2.4.	Sikap Manusia Terhadap Perubahan	28
Gambar 2.5.	Lima Subsistem Learning Organization	53
Gambar 2.6.	Subsistem Pembelajaran	54
Gambar 2.7.	Subsistem Organisasi	55
Gambar 2.8	Subsistem Manusia	55
Gambar 2.9.	Subsistem Pengetahuan	56
Gambar 2.10	Subsistem Teknologi	56
Gambar 2.11	Kerangka pikir peneitian	89
Gambar 3.1	Struktur Lengkap Diagram yang Memperlihatkan Hubungan Kausal antar Variabel Penelitian regresi ganda dengan delapan variabel independen	140
Gambar 4.1.	Histogram Frekuensi Skor Mutu Layanan Akademik (Y).....	145
Gambar 4.2.	Histogram Frekuensi Skor <i>Systemic Thingking</i> (X1).....	147
Gambar 4.3.	Histogram Frekuensi Skor <i>Mental Models</i> (X2)	148
Gambar 4.4	Histogram Frekuensi Skor <i>Personal Mastery</i> (X3)	150
Gambar 4.5	Histogram Frekuensi Skor <i>Shared Vision</i> (X4)	152
Gambar 4.6	Histogram Frekuensi Skor <i>Tim Learning</i> (X5)	154

Gambar 4.7 Histogram Frekuensi *Trust* (X6) 156

Gambar 4.8. Histogram Commitment(X7) 158

Gambar 4.9 Histogram Frekuensi Skor *Effective Communication Channels* (X8) 160

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penelitian ini diilhami oleh suatu kenyataan bahwa mayoritas perusahaan bisnis yang ada di dunia memiliki umur yang pendek. Penelitian Peter Senge menyimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan kelas dunia (*world class*) dan masuk dalam *Fortune 500*, memiliki umur rata-rata antara 40-50 tahun, artinya secara rata-rata hanya berumur sampai dua generasi.¹

Selanjutnya, Arie de Geus melakukan penelitian pada perusahaan-perusahaan yang berumur di atas 200 tahun, ia menemukan karakteristik umum penyebab pendeknya umur perusahaan, terutama karena perusahaan tersebut tidak mampu belajar atau tidak mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan zaman, sehingga banyak mengecewakan konsumen, dan pada akhirnya “mati” karena kehilangan pasar atau tutup karena ditolak oleh masyarakat dan lingkungannya.²

Dengan alasan yang sama namun dalam konteks yang berbeda yaitu konteks dunia bisnis nasional, peristiwa bangkrutnya perusahaan secara

¹ Lihat Jann Hidayat Tjakraatmadja. *Knowledge Management dalam Konteks Organisasi Pembelajaran*, SBMITB, Bandung: hal. 9. Penelitian Peter Senge ini dilakukan pada tahun 1990.

² Ibid.

massal juga terjadi di Indonesia terutama pada periode 1998-1999, yaitu dimana kondisi ekonomi nasional mengalami *over heating*, sehingga nilai rupiah rupiah jatuh dari sekitar U\$1= Rp. 2.500,- menjadi sekitar U\$1=Rp. 15.000,- pada periode yang relatif singkat tersebut, ratusan bahkan mungkin ribuan perusahaan bisnis nasional mengalami kebangkrutan atau “mati suri” secara massal, karena tidak mampu belajar dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan lingkungan.

Dalam iklim politik, ekonomi dan pendidikan dunia sekarang ini terdapat penekanan yang besar pada kapasitas lembaga pendidikan dan sistem pendidikan untuk menanggapi perubahan secara cepat dan meningkatkan kinerja lembaga pendidikan serta dampaknya terhadap standar prestasi peserta didik. Lembaga pendidikan dan sistem pendidikan terus bertanggung jawab atas prestasi mereka terhadap orang tua, masyarakat, pemerintah dan berbagai pihak kepentingan lain. Hill dan Crevola,³ menekankan tuntutan-tuntutan atas pendidikan bermutu tinggi pada abad ke-21 dengan mengklaim bahwa tidak ada satupun negara yang dapat menyetujui apa saja yang kurang dari sistem pendidikan internasional, jika negara tersebut ingin memastikan kohesi sosial dan kemakmuran ekonomi yang berkelanjutan.

Sehubungan itu, sebagai salah satu lembaga pendidikan, yaitu perguruan tinggi hendaknya lepas kerangka strategi politik praktis jangka

³ P. Hill & C.A.M. Crevola. "The Role of Standards in Educational Reform for the 21st Century". Dalam Marsh, D.D. (Ed.). *ESCD Yearbook: Preparing our school for the 21st Century*. Alexandria, Va: ASCD Publication, 1999. pp. 117-142.

pendek, sehingga memiliki kekuatan penuh untuk berkembang menjadi lembaga bermutu yang mempunyai daya saing global. Berbagai upaya menjawab tantangan mengejar mutu merupakan pekerjaan yang tidak mudah, terutama di tengah sumber daya yang amat terbatas. Ke dalam, perguruan tinggi harus terus menerus membenahi dirinya dalam semangat organisasi pembelajar (*learning organization*), bekerja dengan mencari terobosan manajerial dan akademik. Sedangkan ke luar, perlu kemampuan untuk membangun jaringan dan memanfaatkan berbagai kerja sama dengan berbagai institusi, baik di kalangan pendidikan tinggi, pemerintah, maupun dunia usaha.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlangsung sangat cepat berpengaruh terhadap kehidupan manusia khususnya dan organisasi pada umumnya. Organisasi harus dapat menyesuaikan dengan keadaan dan bahkan harus mengantisipasi perubahan yang akan terjadi dengan menganalisis kekuatan, kelemahan dalam organisasi dan memanfaatkan peluang serta mengantisipasi ancaman yang mungkin dihadapi pada masa sekarang dan di masa depan. Perubahan ini merupakan dinamika sebuah organisasi dalam upaya menyesuaikan diri dengan lingkungan bahkan kalau bisa mengubah lingkungan yang ada.

Perubahan dapat terjadi secara evolusioner, tetapi sering pula muncul dalam wujud revolusioner. Mengingat bahwa perubahan merupakan sesuatu

yang tidak dapat dihindari, maka manusia harus senantiasa waspada dan terbuka dalam menghadapi berbagai perubahan tersebut.

Dalam hal membicarakan perubahan keorganisasian, ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan, di antaranya adalah tujuan atau sasaran, kultur, strategi, tugas, teknologi, sumber daya manusia, dan struktur organisasi. Upaya untuk melakukan perubahan tidak selalu berlangsung dengan mulus, sebagian besar akan menghadapi resistensi baik dari tingkat individual, kelompok, maupun organisasi. Resistensi dapat terjadi karena keinginan mempertahankan kemapanan yang telah memberikan keuntungan dan manfaat pada masa yang lalu. Untuk itu diperlukan langkah-langkah mengatasi adanya resistensi terhadap perubahan.

Perubahan tidak selamanya menimbulkan kondisi yang lebih baik, bisa saja penanganan situasi perubahan yang buruk dapat membawa konsekuensi pada masalah baru seperti timbulnya frustrasi, biaya yang meningkat, hilangnya manfaat yang diharapkan, terjadinya konflik berkepanjangan, motivasi dalam organisasi yang semakin menurun dan resistensi terhadap perubahan.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Karena itu, IAIN secara keseluruhan juga tidak bisa mengisolasi diri dari perubahan-perubahan paradigma, konsep, visi dan orientasi baru pengembangan Perguruan Tinggi nasional, dan bahkan

internasional, seperti dirumuskan dalam Deklarasi UNESCO tentang Perguruan Tinggi pada tahun 1998. Dengan demikian, pengembangan IAIN juga harus dilihat dalam konteks perubahan yang terjadi begitu cepat, baik pada tingkat konsep dan paradigma Perguruan Tinggi. Bahkan lebih jauh lagi, pengembangan IAIN sekaligus pula harus mempertimbangkan perubahan dan transisi sosial, ekonomi dan politik nasional dan global. Perubahan yang dapat ditempuh IAIN dalam perspektif paradigma baru Perguruan Tinggi yang telah dirumuskan baik pada tingkat pendidikan nasional maupun internasional bahwa IAIN tidak cukup hanya untuk *survive*, melainkan harus mampu mengembangkan dirinya menjadi Perguruan Tinggi yang dapat memberikan daya saing (*competitive advantage*) kepada lulusannya.

Perubahan tatanan kelembagaan menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) pada beberapa IAIN di Indonesia, merupakan respons adaptif terhadap perubahan dan respons terhadap inovasi dinamika global. IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah IAIN yang pertama kali berubah menjadi UIN, disusul kemudian IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, STAIN Malang, IAIN Sunan Gunung Djati Bandung dan IAIN Riau. Sementara IAIN lainnya masih dalam daftar tunggu dan menurut komentar Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Departemen Agama Republik Indonesia, untuk sementara akan melihat perkembangan dari kelima UIN yang sudah ada. Jika hasil

perubahan menunjukkan perkembangan yang berarti bagi pengembangan Perguruan Tinggi Islam, kemungkinan perubahan IAIN lainnya akan disetujui. Dengan demikian, IAIN dan STAIN lainnya sangat tergantung pada keberhasilan pengembangan kelima UIN yang sudah ada. Apakah perubahan IAIN menuju UIN memberikan angin segar atau sebaliknya hanya sekedar perubahan nama.

Sebagai suatu lembaga pendidikan tinggi, UIN memiliki ciri khas tersendiri karena paradigma keilmuan yang dikembangkannya tampak berbeda dengan perguruan tinggi umum. Penyebutan nama Islam pada UIN, bukan sekedar identitas yang membedakannya dari universitas umum, melainkan karena paradigma keilmuan yang dianutnya. UIN ingin mengaktualisasikan sifat universalitas ajaran Islam yang tidak mengenal dikotomi antara ilmu-ilmu umum dan ilmu agama. Pemahaman terhadap dikotomi keilmuan itu sekalipun telah digugat oleh para pendukungnya sendiri, ternyata masih sulit dihilangkan. Padahal dalam visi keilmuan *qur'aniyah* dan *kauniyyah*, tidak dikenal adanya dikotomi ilmu agama dan ilmu umum. Atas dasar pemikiran ini, kehadiran UIN diharapkan secara nyata memberi warna universalitas ajaran Islam dan sekaligus menghilangkan pandangan dualisme keilmuan.

Khusus untuk IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, statusnya berubah menjadi UIN berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2002,

merupakan sebuah prestasi yang harus disyukuri dan merupakan hasil usaha keras seluruh civitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Perubahan IAIN menuju UIN bukan sekedar mengubah nama, yang lebih penting dari itu, mengubah paradigma keilmuan yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Gedung-gedung baru yang lebih representatif memang harus dibangun, peralatan dan media pendidikan yang baru harus diadakan, tetapi itu semua bersifat suplementer, yang lebih substansif lagi adalah membangun paradigma keilmuan UIN.

Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah mempertahankan dan mengembangkan peralihan status IAIN menjadi UIN menjadi momentum yang sangat penting bagi manajemen dan segenap civitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk mengayunkan langkah lebih cepat dan bekerja keras menuju terwujudnya lembaga perguruan tinggi Islam yang memiliki daya saing tinggi seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Untuk itu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah menerapkan Organisasi Pembelajar (*learning organization*) di antaranya dengan merespon secara cepat perubahan-perubahan yang terjadi sehingga UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tidak ketinggalan dari universitas lainnya. Terbukti, dengan usaha keras yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi salah satu universitas terkemuka di Jakarta.

Dalam pada itu, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga sedang mewujudkan budaya universitas Islam yang berorientasi pada penelitian (*research*) kompeten dan berwibawa dalam konteks pendidikan Indonesia dengan melakukan pengintegrasian ilmu dan agama pada level fakultas dan jurusan; kurikulum yang berbasis kemampuan moral; memiliki muatan lokal, nasional dan global; dan peningkatan mutu pelayanan terhadap mahasiswa. Bahkan sejak awal perubahan statusnya, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta telah mencanangkan pengembangan UIN menuju universitas yang fokus pada penelitian (*Research University*) yang nantinya menghasilkan produk-produk unggulan yang memenuhi kebutuhan antara lain: (1) memberikan sumbangan yang berarti dan benar-benar bermanfaat bagi pengembangan keilmuan untuk peningkatan kemaslahatan kehidupan umat manusia; (2) mendorong terwujudnya kajian kritis, inovatif, dan transformatif dalam khazanah ilmu pengetahuan dan kehidupan keagamaan, baik yang bersifat pengembangan bahkan yang terutama penemuan baru dalam ilmu agama Islam secara luas; (3) menawarkan jalan keluar yang nyata atas problematika kehidupan masyarakat, bangsa dewasa ini, terutama yang tengah dihadapi umat Islam dan bangsa Indonesia dan mendesak dicarikan alternatif pemecahannya; (4) dapat ditindaklanjuti untuk kepentingan pendidikan, pengajaran, pengabdian masyarakat, terutama bagi penguatan bangunan akademik Perguruan Tinggi Agama Islam dalam memperbaiki tatanan

sosial yang adil, beradab, dan demokratis, serta; (5) menerbitkan hasil-hasil dari kegiatan keilmuan dan disosialisasikan kepada publik sebagai bentuk pertanggungjawaban intelektual.

Namun demikian, harus diakui bahwa perubahan status dari IAIN ke UIN tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang tidak bermasalah. Masalah yang kini muncul pada beberapa tahun terakhir adalah terjadinya pengeringan peminat pada fakultas dan jurusan keagamaan, sedangkan fakultas umum banyak dikejar mahasiswa. Persoalan ini tidak bisa dipandang secara sederhana, kekhawatiran yang pernah dilontarkan beberapa ahli akan terserabutnya nilai-nilai keislaman dengan perubahan IAIN menjadi UIN -bisa menjadi kenyataan. Di samping itu, tugas dan tanggung jawab dosen dalam menjalankan tugasnya juga harus berubah seiring dengan perubahan status tersebut. Misalnya, pada kajian penelitian, mau tidak mau kajian keilmuan dalam penelitiannya juga harus dikembangkan dan mengikuti sistem berpikir yang tidak hanya pada wilayah satu keilmuan (*monoscience*), namun hendaknya diubah menjadi berbagai ilmu (*multidisiplin* dan *interdisiplin*).

Untuk mengantisipasi berbagai persoalan tersebut, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melakukan pengembangan riset ilmiah dengan memberdayakan dan meningkatkan kemampuan para dosennya baik secara kuantitas maupun mutu, dan memperbanyak tenaga ahli yang mampu melakukan penelitian secara kontinyu dan terarah. Menciptakan manajemen

perubahan secara signifikan baik bidang akademik maupun nonakademik dan berbagai pengembangan organisasi lainnya menuju terwujudnya Universitas Islam yang bermutu.

Dari sisi kinerja dosen dan staf akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta secara terus menerus meningkatkan kinerja dosen dan kinerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam rangka mewujudkan mutu layanan sebagai implikasi dari kepuasan pelanggan yang pada saat ini jumlah pendaftar calon mahasiswa baru semakin meningkat dalam empat tahun terakhir. Dengan kata lain, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, pasca perubahan IAIN menuju UIN telah melakukan berbagai cara untuk mengembangkan organisasinya melalui pendekatan organisasi pembelajar (*learning organization*).

Terkait dengan mutu pembelajaran di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dosen menjadi salah satu unsur terpenting dalam meningkatkan mutu pembelajaran dan kepuasan pelanggan dalam proses pembelajaran. Mengapa dosen menjadi salah satu unsur penting dalam implementasi *learning organization* sebuah perguruan tinggi? Alasannya adalah karena ruh sebuah perguruan tinggi terdapat pada mutu pembelajarannya dan dosen merupakan ujung tombak proses pembelajaran, sebagai pelaku pendidik yang mempunyai posisi strategis dan berpengaruh langsung terhadap proses pembelajaran. Mutu proses hasil belajar pada akhirnya ditentukan oleh mutu pertemuan antara dosen dan mahasiswa. Ilmu yang disampaikan oleh dosen

baik secara empirik maupun rasional serta berbagai keterampilan yang dimilikinya akan diteruskan dan menjadi alat pengembangan sikap keilmuan mahasiswanya.

Kinerja dosen dalam memberikan layanan akademik yang bermutu, akan lebih terkoordinasi secara sinergis jika diwadahi dalam organisasi perguruan tinggi yang kondusif dan pimpinan yang bersifat memberdayakan. Sebab kalau tanpa ada kendali, pengungkit, dan pengayuh dari pimpinan yang visioner maka perguruan tinggi bersangkutan tidak dapat *survive* dan tidak mungkin dapat memberikan layanan akademik bermutu, termasuk pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jika hal itu terjadi, maka dikhawatirkan alih status dari IAIN menjadi UIN hanya sekedar perubahan nama tanpa memberikan peningkatan yang signifikan terhadap peningkatan produktivitas organisasi. Organisasi perguruan tinggi akan selalu *survive* apabila dipimpin oleh yang profesional yang mempunyai sifat *sidiq* dan *amanah* sehingga mampu mendorong roda organisasi akan lebih efektif, serta memiliki sifat *fatonah* dan *tabligh* sehingga mampu membawa gerbang organisasi akan lebih efisien. Organisasi akan produktif jika selalu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk selalu belajar dan belajar.

Pimpinan perguruan tinggi yang visioner akan mampu melakukan manajemen pembinaan mutu dosen secara integral dan berkesinambungan

sehingga akan terjadi perubahan peningkatan pada mutu pembelajarannya salah satunya melalui organisasi pembelajar (*learning organization*).

Karakteristik-karakteristik tersebut harus dipenuhi oleh suatu organisasi, termasuk di lingkungan PTAI. Agar dapat menjadi organisasi pembelajar, semua komponen tersebut harus dijalankan dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati dan dengan disiplin yang tinggi untuk memperoleh hasil yang optimal. Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa organisasi bisa dikatakan telah mengimplementasikan *learning organization* jika telah memenuhi beberapa indikator, yaitu adaptif terhadap lingkungan luar, secara terus menerus memperbesar kapasitasnya untuk berubah atau mengadaptasi perubahan, berkembang secara kolektif dan juga individual, dan menggunakan hasil pembelajaran untuk mencapai hasil yang lebih baik.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan pada makin cepatnya perubahan dalam segala bidang kehidupan, akibat dari efek globalisasi serta perkembangan teknologi informasi yang sangat akseleratif. Kondisi ini jelas telah mengakibatkan perlunya cara baru dalam menyikapi semua yang terjadi agar dapat tetap *survive*. Penekanan akan makin pentingnya kualitas SDM merupakan salah satu respon dalam menyikapi perubahan tersebut, dan ini tentu saja memerlukan upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan SDM.

Sehubungan dengan itu peran Ilmu pengetahuan menjadi makin menonjol, karena hanya dengan pengetahuanlah semua perubahan yang terjadi dapat disikapi dengan tepat. Ini berarti Pendidikan memainkan peran penting dalam mempersiapkan SDM yang berkualitas dan kompetitif. Ketatnya kompetisi secara global khususnya dalam bidang ekonomi telah menjadikan organisasi usaha memikirkan kembali strategi pengelolaan usahanya, dan SDM yang berkualitas dengan penguasaan pengetahuannya menjadi pilihan penting yang harus dilakukan dalam konteks tersebut.

Pengetahuan telah menjadi sesuatu yang sangat menentukan, oleh karena itu perolehan dan pemanfaatannya perlu dikelola dengan baik dalam konteks peningkatan kinerja organisasi. Langkah ini dipandang sebagai sesuatu yang sangat strategis dalam menghadapi persaingan yang mengglobal, sehingga pengabaian akan merupakan suatu bencana bagi dunia bisnis, oleh karena itu diperlukan cara yang dapat mengintegrasikan pengetahuan itu dalam kerangka pengembangan SDM dalam organisasi. Dari sinilah istilah manajemen pengetahuan berkembang sebagai suatu bagian penting dan strategis dalam pengelolaan SDM pada Perusahaan/organisasi.

Pengetahuan memang merupakan milik individu, namun dapat dimanfaatkan oleh organisasi dengan tetap memberikan otonomi

pengembangannya pada individu tersebut. Dalam hubungan ini belajar dan pembelajaran menjadi kata kunci dalam peningkatan kapasitas pengetahuan, oleh karenanya menjadikan individu sebagai pembelajar merupakan kondisi yang diperlukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kinerja organisasi melalui pengintegrasian dengan proses organisasi. Untuk itu organisasi perlu melakukan pengembangan dirinya menjadi organisasi pembelajar, sebab hanya dalam kondisi yang demikian individu/pegawai dapat benar-benar menjadi manusia pembelajar.

Pentingnya *Learning Organization* telah lama menjadi *konsern* para ahli organisasi, terutama semenjak terbitnya buku karya Peter Senge "*The Fifth Discipline*" pada tahun 1990, disamping itu organisasi-organisasi baik organisasi bisnis maupun non bisnis juga telah mencoba mengembangkan konsep tersebut dalam upaya menjadikan organisasi mereka kompetitif, dan dalam konteks itulah manajemen pengetahuan menjadi amat penting, karena dengan pengelolaan yang tepat dapat menjadi suatu kekuatan kompetitif yang tangguh yang diperlukan sekali dalam perkembangan global dewasa ini.

Dosen yang belajar terus menerus sesuai dengan tujuan lembaga sangat memberi kontribusi pada percepatan perubahan lembaga tersebut. Dengan kata lain, perubahan organisasi hanya terjadi jika di dalamnya

terdapat SDM yang mau belajar sesuai dengan tujuan organisasi. Organisasi pembelajar akan efektif, efisien dan produktif jika ada kemauan dari individu yang mau belajar dan didukung oleh pimpinan visioner dan budaya organisasi yang kondusif. Peningkatan mutu kinerja dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja UIN dalam peningkatan mutu pembelajaran sebagai ruh dari sebuah perguruan tinggi. Bagaimana pengaruh implementasi karakteristik organisasi pembelajar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terhadap mutu layanan akademik, belum diperoleh informasi yang jelas. Sehubungan itu, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: *"Pengaruh Karakteristik Learning Organization terhadap Mutu Layanan Akademik di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta"*. Penelitian ini dilaksanakan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berlokasi di Jl. Ir. H. Djuanda Ciputat Jakarta.

B. Identifikasi Masalah

Pelayanan merupakan suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara mahasiswa dengan pegawai pada bagian akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan menyediakan informasi kepada mahasiswa. Pelayanan sebagai usaha melayani kebutuhan mahasiswa agar proses belajar mengajar berjalan dengan baik, sedangkan melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan oleh mahasiswa.

Dewasa ini, organisasi yang paling diharapkan oleh *stakeholders* adalah organisasi yang berorientasi kepada layanan (*organizational service-orientation*). Dalam penelitian ini, karena organisasi yang dikaji adalah universitas, maka organisasi yang berorientasi kepada layanan itu dalam penelitian ini diidentifikasi sebagai organisasi yang berorientasi pada peningkatan mutu layanan akademik. Menurut Lytle ada sepuluh karakteristik *organizational service-orientation*, yaitu: (1) *servan leadership*, (2) visi layanan, (3) *customer treatment*, (4) pemberdayaan karyawan, (5) pelatihan layanan, (6) imbalan layanan, (7) pencegahan kegagalan layanan, (8) pemulihan kegagalan layanan, (9) teknologi layanan, dan (10) komunikasi standar layanan.⁴

Perubahan status dari IAIN ke UIN dikhawatirkan terjadinya pengeringan peminat pada fakultas dan jurusan keagamaan, sedangkan fakultas umum banyak dikejar mahasiswa. Persoalan ini tidak bisa dipandang secara sederhana, kekhawatiran yang pernah dilontarkan beberapa ahli akan terserabutnya nilai-nilai keislaman dengan perubahan IAIN menjadi UIN -bisa menjadi kenyataan. Di samping itu, tugas dan tanggung jawab dosen dalam menjalankan tugasnya juga harus berubah seiring dengan perubahan status tersebut. Misalnya, pada kajian penelitian, mau tidak mau kajian keilmuan dalam penelitiannya juga harus dikembangkan dan mengikuti sistem berpikir

⁴ R.S. Lytle, P. Hom, & M.P. Mokwa, "SERV*OR: A Managerial Measure of Organizational Service Orientation". *Journal of Retailing*. Vol. 71. 4, (1998). pp. 455-489.

yang tidak hanya pada wilayah satu keilmuan (*monoscience*), namun hendaknya diubah menjadi berbagai ilmu (*multidisiplin* dan *interdisiplin*).

Salah satu wujud terselenggaranya penjaminan mutu diperguruan tinggi dengan baik adalah adanya proses layanan akademik yang mudah, murah, cepat dan tepat. Dalam kerangka penjaminan mutu tersebut, dibutuhkan upaya dan komitmen secara kontinyu dari seluruh komponen Dosen dan pegawai Administrasi yang membidangi akademik secara bersama-sama untuk melaksanakan layanan akademik bagi mahasiswa secara optimal.

Dosen dalam menjalankan tugas fungsionalnya dituntut untuk secara terus menerus melakukan pembelajaran dengan menambah dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Tanpa pengembangan diri, dosen tidak akan mampu membawa lembaga perguruan tinggi menuju lembaga yang produktif dan bermutu. Lebih khususnya, dosen akan sulit melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu jika pengetahuan dan keterampilannya tidak bertambah sementara perubahan-perubahan dalam dunia pendidikan berjalan begitu cepat seiring dengan perkembangan informasi dan arus globalisasi. *Learning organization* adalah salah satu pendekatan yang bisa digunakan untuk meningkatkan mutu dan produktivitas sebuah lembaga/organisasi termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Apabila dikaitkan dengan dunia perguruan tinggi maka dosen menjadi salah satu unsur penting yang harus ditingkatkan kinerjanya melalui

erbagai cara, antara lain beradaptasi dengan perubahan, melakukan pengembangan secara terus menerus dan senantiasa melakukan manajemen perubahan.

Pembelajaran dosen menuju pengembangan diri sulit terjadi jika lembaga perguruan tinggi tidak memberikan dukungan yang optimal. Melalui karakteristik *learning organization* yang dilakukan oleh perguruan tinggi, diharapkan kinerja dosen akan meningkat dan memberikan pengaruh terhadap mutu pembelajaran khususnya dan mutu layanan akademik pada umumnya.

. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibangun dengan maksud melakukan eksplorasi dan konfirmasi di tingkat empirik mengenai manajemen pengembangan UIN Yarif Hidayatullah Jakarta. Dengan demikian, penelitian ini bertitik tolak dari suatu pendirian atau pandangan yang melihat adanya pengaruh Organisasi pembelajar (*learning organization*) terhadap mutu layanan akademik.

Konsep *learning organization* (LO) muncul sebagai refleksi atas dinamika kehidupan global yang berjalan sangat cepat. Dalam batasan ini, diakui oleh para pakar manajemen, bahwa tidak ada sesuatu yang absolut, yang ada hanyalah sebuah dinamika yang di dalamnya setiap individu harus mampu menjalaninya. Achmad Sanusi memberikan batasan LO sebagai

“suatu kondisi dimana organisasi atau institusi memiliki peranan dalam menggerakkan setiap individu di dalamnya untuk melakukan proses pembelajaran sepanjang hayat, sehingga memberikan kontribusi ke arah peningkatan kompetensi para pegawai dan kinerja kolektif organisasi atau institusi”.⁵

Dari batasan tersebut, dapat dipahami bahwa *LO* secara hakiki mengandung makna yang menunjukkan adanya aktivitas pembelajaran pada setiap individu pegawai yang dikondisikan oleh suasana atau iklim organisasi atau institusi tempat bekerja. Dengan demikian, pengembangan iklim *LO* dalam suatu institusi pemerintah menjadi sangat penting dalam posisi perkembangan jaman dan perubahan paradigma sistem pemerintahan. Tanpa *LO*, maka akan sulit bagi suatu instansi pemerintah untuk dapat memahami dan mengaplikasikan pesan-pesan reformasi penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut, sebagaimana kita pahami bahwa perubahan paradigma sistem pemerintahan berimplikasi terhadap munculnya berbagai konsep inovasi yang bermuara pada tuntutan perubahan sikap, persepsi, dan peningkatan kompetensi kerja para pegawai. Perubahan sikap, persepsi, dan peningkatan kompetensi kerja para pegawai, akan terwujud melalui proses pembelajaran, dan dalam hal inilah *LO* memberikan kultur akademis bagi

⁵ Achmad Sanusi, *Pendidikan Alternatif* (PPS - UPI, 1998) p.75

terjadinya proses pembelajaran alamiah dan berkelanjutan dalam kehidupan berorganisasi atau dalam aktivitas institusi.

Learning organization sebagai sekumpulan individu dalam organisasi yang terus menerus memperbaiki kompetensi diri untuk menciptakan segala inovasi yang mampu mereka ciptakan. Sedangkan *organization learning* adalah kemampuan sebuah organisasi untuk mampu menggali dan mengolah pengalaman melalui eksperimen, observasi serta mampu menganalisis keberhasilan dan kegagalan untuk diterapkan dalam suatu sistem atau aplikasi baru yang membantu pencapaian yang lebih baik.⁶

Sementara itu, *organization learning* adalah proses yang mendukung organisasi untuk mampu beradaptasi terhadap perubahan, serta mampu bertumbuh ke arah yang lebih baik melalui penciptaan dan pengaplikasian hal-hal baru seperti *knowledge*, kemampuan dan kompetensi sekaligus mampu mentransformasikannya kepada kolega lainnya. Untuk itu, *learning organization* yang sukses diindikasikan dari adanya: (1) proses pembelajaran individu berjalan dengan baik, (2) proses *knowledge sharing* berjalan baik, (3) budaya perusahaan mendukung proses dan aktivitas pembelajaran, (4) karyawan dimotivasi dan didukung penuh untuk mampu berpikir kritis dan berani mengambil resiko atas inovasi dan ide baru yang dijelankannya, dan

⁶ M. McGill, & J.R. Slocum, "Unlearning the organization". *Organizational Dynamics*, 1993, pp.1-23.

(5) organisasi berpandangan bahwa karyawan memiliki kontribusi penting terhadap kemajuan organisasi.

D. Perumusan Masalah

Masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Adakah pengaruh *Systemic Thinking* (Berpikir Sistemik) terhadap mutu layanan akademik?
2. Adakah pengaruh *Mental Models* (Model Mental) terhadap mutu layanan akademik?
3. Adakah pengaruh *Personal Mastery* (Penguasaan Pribadi) terhadap mutu layanan akademik?
4. Adakah pengaruh *Shared Vision* (Visi Bersama) terhadap mutu layanan akademik?
5. Adakah pengaruh *Tim Learning* (Pembelajaran Tim) terhadap mutu layanan akademik?
6. Adakah pengaruh *Trust* (Kepercayaan) terhadap mutu layanan akademik?
7. Adakah pengaruh *Commitment* (Komitmen) terhadap mutu layanan akademik?
8. Adakah pengaruh *Effective Communication Channels* (Komunikasi yang Efektif) terhadap mutu layanan?

9. Adakah Korelasi di antara karakteristik *Learning Organization* terhadap mutu layanan akademik di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pasca perubahan IAIN menjadi UIN?

E. Kegunaan Penelitian

Dengan diketahui gambaran dan bukti empiris tentang pengaruh implementasi *learning organization* terhadap mutu layanan akademik di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Pasca Perubahan IAIN Menjadi UIN serta komparasi implementasi karakteristik *learning organization* dan mutu layanan akademik menurut pandangan mahasiswa, diharapkan dapat memberikan sumbangan pada:

1. Pengayaan wawasan keilmuan dan pengetahuan tentang peningkatan kinerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam memberikan layanan yang berorientasi kepada *stakeholders* melalui intervensi *learning organization*.
2. Dapat memberikan *feedback* kepada para perencana dan pengambil keputusan supaya dalam proses perumusan dan penetapan kebijakan dapat dilakukan secara terencana dan komprehensif.
3. Dapat memberikan *feedback* kepada pimpinan, pengambil kebijakan, dan para dosen dalam meningkatkan kinerjanya melalui pendekatan-pendekatan implementasi *learning organization*.

4. Dapat dijadikan bahan masukan oleh rektor, para dekan dan ketua jurusan dalam rangka melaksanakan pembinaan dan peningkatan kinerja organisasi serta meningkatkan mutu layanan akademik.
5. Masyarakat dan orang tua sebagai salah satu *stakeholders* agar terus membantu meningkatkan mutu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melalui pengawasan baik secara langsung maupun tidak terhadap kinerja lembaga.
6. Manfaat lain yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah diperolehnya suatu kerangka model manajemen perubahan dalam rangka meningkatkan kinerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
7. Sebagai masukan bagi penelitian lebih lanjut dalam mengembangkan penelitian yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

BAB II

KAJIAN TEORETIK, KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS PENELITIAN

A. Deskripsi Teoritik

1. Manajemen dalam Pendekatan Sistem

Sistem menurut Banghart ialah sekelompok elemen-elemen yang saling berkaitan yang secara bersama-sama diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan.¹ Sedangkan menurut Murdick & Ross mendefinisikan sistem sebagai seperangkat unsur yang melakukan suatu kegiatan atau membuat skema dalam rangka mencapai tujuan dengan mengolah data dan atau energi serta barang-barang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan informasi dan atau energi dan atau benda.²

Bentuk umum suatu sistem terdiri atas *Input*, *Proses*, *Output* dan *Umpan Balik*³. Keempat unsur tersebut berada dalam suatu organisasi, sebagai organisasi dengan sistem terbuka, maka organisasi dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan luarnya. Uraian di atas dapat digambarkan sebagai berikut :

¹ Lihat Husaini Usman, *Manajemen, Teori Dan Riset Pendidikan*, Bumi Aksara: Yogyakarta:2010, h. 41

² *Ibid*

³ *Ibid*. Hal. 44. adapun yang dimaksud dengan umpan balik ialah hasil *output* untuk memperbaiki *Input* yang akan datang.

Gambar 2.1 Bentuk Umum Sistem

Pendekatan sistem meliputi penerapan konsep-konsep yang cocok dari teori sistem untuk mempermudah pemahaman tentang teori organisasi dan praktik manajerial.

Peningkatan mutu pendidikan dengan pendekatan sistem berarti mulai dari *Input*, *Proses*, *Output*, sampai pada *Outcome* Pendidikan.

2. Perubahan Organisasi (*Organizational Change*)

Perubahan Organisasi ialah perpindahan ke arah yang lebih baik untuk mempertahankan keberadaan organisasi terhadap tuntutan perubahan zaman.⁴ Organisasi selalu berubah karena tidak ada yang abadi di dunia ini. semuanya berubah termasuk organisasi, yang tidak berubah adalah

⁴ Ibid. h. 238

perubahan itu sendiri. Kehidupan organisasi bergantung bagaimana memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungannya dan bagaimana strategi adaptifnya, proaktif atau reaktif. Perubahan dalam sebuah organisasi menjadi sebuah keniscayaan jika ingin bertahan hidup sesuai tuntutan lingkungan yang selalu berubah dan bersaing semakin ketat.

Perubahan organisasi diawali dengan keadaan organisasi lama, kemudian terjadi kejenuhan yang menyebabkan kebekuan. Disebabkan ingin tetap diakui keberadaannya, timbul kesadaran anggotanya untuk mengadakan perubahan. Urain ini digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.2 Perubahan Organisasi (Lewin:1951)

Selanjutnya, Model Lewin tersebut di atas dikembangkan lagi oleh Griffin & Morhead menjadi gambar berikut :

Gambar 2.3. Pengembangan Proses Perubahan (Griffin&Morhead, 1986)

Adapun sikap manusia terhadap perubahan antara lain : mangkir atau bolos, mogok kerja, menuntut, merengut atau berkeluh kesah, bekerja lebih keras serta menolak terang-terangan. Semua sikap tersebut untuk memenuhi

tujuan pribadinya. Keenam sikap manusia terhadap perubahan digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.4. Sikap Manusia Terhadap Perubahan

Adapun penyebab resistensi manusia terhadap perubahan antara lain : 1) merasa sudah puas, 2) ingin aman, tidak kehilangan penghasilan, jabatan dan sebagainya, 3) tidak mau ambil resiko, 4) malas berpikir, 5) kurang percaya (perubahan membawa ke arah yang lebih baik, 6) takut gagal, 7) mis-informasi melihat reformasi, 8) mengancam keterampilan dan

kompetensi, 9) takut tampak kebodohnya, 10) terlalu sering berubah dan 11) terlalu serius.⁵

Kemudian, faktor yang menentukan keberhasilan perubahan antara lain : 1) kemauan keras untuk berubah, 2) kesamaan visi untuk berubah, 3) kebersamaan untuk berubah, 4) kolaborasi dalam memecahkan masalah, 5) komunikasi yang efektif, 6) kesejahteraan, 7) kerjakan sekarang juga.⁶

3. Knowledge management

Istilah *Knowledge Management* pertama kali diperkenalkan pada tahun 1986.⁷ Konsep ini kemudian berkembang secara cepat dan menarik perhatian banyak pihak, di samping juga menuai banyak kritik.

Perubahan kehidupan masyarakat dalam berbagai bidangnya akibat globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang cepat memerlukan sikap adaptif sekaligus antisipatif. Mempersiapkan generasi muda bangsa yang berkualitas dan kompetitif jelas merupakan suatu keharusan agar mereka dapat menghadapi berbagai tantangan yang terjadi sebagai dampak dari perubahan tersebut. Untuk itu pendidikan nampaknya dapat menjadi

⁵ *Ibid* hal. 243

⁶ *Ibid* hal. 246

⁷ Lihat Jann Hidayat Tjakraatmadja. *Knowledge Management* dalam Konteks Organisasi Pembelajar, SBMITB, Bandung: hal. 141. Konsep ini diperkenalkan dalam konferensi manajemen Eropa (*American Productivity and Quality Center, 1996*).

salah satu cara mempersiapkannya, dengan pendidikan kualitas SDM dapat ditingkatkan, dengan pendidikan pengetahuan masyarakat dapat dikembangkan sehingga mampu meningkatkan kapabilitas dirinya dalam menjalankan kehidupannya pada saat ini dan dimasa datang.

Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa upaya membangun pendidikan pada setiap negara menjadi perhatian penting dengan kapabilitasnya masing-masing, yang jelas pendidikan diyakini sebagai upaya yang strategis dalam menghadapi ketatnya persaingan di era global. Pada dasarnya Pendidikan merupakan investasi dalam modal manusia (*human Capital*), dan modal manusia bisa dibentuk dan ditingkatkan kualitasnya melalui pendidikan, tanpa pendidikan adalah tidak mungkin modal manusia dapat berkembang..

Pentingnya pendidikan dalam meningkatkan kualitas SDM makin diperkuat dengan kecenderungan yang terus berkembang tentang makin pentingnya posisi pengetahuan dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era global dewasa ini. Berkembangnya manajemen pengetahuan dalam mengelola SDM menjadikan perlunya lembaga pendidikan melakukan antisipasi terhadapnya, hal ini didasarkan pada alasan-alasan berikut.

Pertama, Pendidikan/lembaga pendidikan bergerak dalam membina peserta didik untuk meningkatkan pengetahuannya yang dapat bermanfaat dan atau dimanfaatkan pemiliknya untuk menjalankan perannya di masyarakat.

Kedua, Oleh karena itu maka lembaga pendidikan harus mengelola pengetahuannya guna mencapai tujuan yang ditetapkan yang meningkatkan kualitas SDM baik dalam pengetahuan, keterampilan, maupun sikap yang nantinya akan sangat bermanfaat bagi kehidupan dirinya maupun masyarakat.

Dengan demikian di samping lembaga pendidikan perlu mengaplikasikan manajemen pengetahuan dimana pembelajaran menjadi hal yang penting di dalamnya, juga harus menjadikan peserta didiknya menjadi manusia pembelajar yang akan tetap mampu dalam menghadapi perubahan yang terus bergerak dengan cepat. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa pendidikan yang dilakukan di sekolah dalam arti transfer ilmu pengetahuan tidak akan memadai untuk menghadapi kecepatan perubahan, oleh karena itu peserta didik mesti dibina menjadi orang yang selalu belajar sehingga dapat terus adaptif dan antisipatif terhadap perubahan, sehingga perubahan yang terjadi dapat memberi manfaat bagi kehidupannya.

4. Learning Organization (LO)

Konsep mengenai LO pertama kali menjadi istilah yang populer setelah Peter Senge melontarkan gagasannya dalam buku *The Fifth Discipline*. Sejak itu, jargon LO sering dibicarakan dan banyak dibicarakan dalam berbagai kesempatan terutama dalam era reformasi.

Salah satu implikasi pemberlakuan era reformasi, adalah adanya tuntutan penyelenggaraan instansi pemerintah yang transparan dan memiliki kontribusi nyata bagi percepatan pembangunan bangsa secara makro. Namun demikian, cita-cita tersebut masih dihadapkan pada kondisi empirik penyelenggaraan instansi pemerintah, yang bersumber dari sikap mental para oknum aparat dalam memegang teguh sumpah jabatan selaku abdi negara. Sikap mental para oknum aparat tersebut telah muncul menjadi sebuah budaya kerja yang korup. Bukan rahasia lagi, bahwa hampir pada semua lapisan aparat, budaya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), seolah-olah telah menjadi sesuatu yang wajar. Bentuk KKN-pun mewujud dalam berbagai model sesuai dengan tingkatan pegawai dan kapasitas intelektual para oknum aparat. Untuk pegawai tingkat pelaksana, bentuk penyimpangan umumnya dilakukan dalam *mark-up* biaya operasional. Sedangkan untuk tingkat pimpinan, penyimpangan dilakukan dalam bentuk penggelembungan desain program lembaga dengan tujuan untuk mencairkan uang atau dana proyek yang fantastik, dan bukan untuk

memajukan lembaga. Suka tidak suka, ini adalah sebuah realita yang mewarnai penyelenggaraan instansi pemerintah di Indonesia, sampai saat ini.

Atas kondisi tersebut, pemerintahan saat ini menetapkan langkah strategis, yakni dengan dikeluarkannya Peraturan Perundang-undangan yang mengatur Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara⁸. Pergantian pemerintahan, memberikan angin segar bagi upaya pembentukan budaya kerja aparatur, misalnya adanya larangan pejabat untuk menerima parcel di hari raya, dan komitmen yang kuat untuk pemberantasan KKN. Ini adalah suatu awal yang baik, bagi upaya membangun organisasi pembelajar atau lebih dikenal dalam konsep *Learning Organization*.

Dalam penelitian ini, *learning organization* dipadankan maknanya dalam bahasa Indonesia dengan istilah organisasi pembelajar. LO merupakan satu tanggapan terhadap lingkungan yang berubah secara cepat dengan kapasitasnya bukan hanya untuk menyesuaikan dengan peningkatan yang berkelanjutan, tetapi juga untuk menciptakan, memperoleh dan mentransfer pengetahuan baru dan kemudian merubah perilaku untuk mencerminkan pengetahuan baru ini. Konseptualisasi organisasi mengalami perubahan paradigma penting sebagaimana masyarakat telah berubah dari masyarakat industri, berdasarkan anggapan produksi mekanis, menjadi masyarakat

⁸ Ini diatur dalam Surat Keputusan MENPAN RI No. 25/KEP/M.PAN/4/2002 tanggal 25 April 2002

paska industri, berdasarkan informasi. Organisasi-organisasi telah berubah secara radikal dari penciptaan mekanistik yang tumbuh subur pada revolusi paska industri menjadi struktur yang lebih cair, organik dan bahkan tanpa batas. Organisasi sebagai sistem, yang menafsirkannya sebagai organisasi pembelajar (*learning organization*) dan memberinya kredit dengan beberapa jenis kemampuan untuk memperbaharui diri. Belajar dianggap sebagai satu-satunya manfaat kompetitif dalam menanggapi terhadap lingkungan yang berubah, dinamis dan tidak dapat diprediksikan dan merupakan satu sumber yang paling penting untuk pembaharuan organisasi pada abad *postmodern*.⁹

Peningkatan berkelanjutan dan berpikir secara sistemik merupakan karakteristik mendasar, perlu dan cukup pada organisasi pembelajar. Kemampuan untuk menyesuaikan diri, fleksibilitas dan pembelajaran dalam organisasi dianggap sebagai sifat-sifat penting jika organisasi harus tetap relevan dan kontemporer serta meningkatkan kinerja dan pelayanannya kepada klien. Dengan demikian mempertahankan inovasi yang konsisten, internal, dan meningkatkan mutu dan meningkatkan hubungan konsumen atau pemasok merupakan dinamika yang sangat penting dalam organisasi pembelajar.¹⁰

⁹ A. Hargeaves. "Renewal in The Age of Paradox", *Educational Leadership*, 1995, pp. 14-19.

¹⁰ D.Q. Mills. & B. Friesen. "The Learning Organisation", *European Management Journal*, 1992, pp. 146-156

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengalami perubahan dengan cepat disebabkan karena adanya politisasi pendidikan, meningkatnya tuntutan orang tua, tekanan terhadap sumber daya dan pengaruh teknologi. Masyarakat global dengan kompleksitas yang selalu meningkat menuntut warga negaranya yang sebagaimana pekerja yang memiliki kemampuan akademik tinggi, dapat bekerja dalam keberagaman dan perubahan yang cepat memberikan kerangka kerja teoritis yang menghubungkan keterlibatan dalam meningkatnya perubahan dengan kebutuhan pembelajaran secara berkelanjutan yang memerlukan transformasi kelembagaan secara berkelanjutan. Dalam konteks ini kapasitas lembaga pendidikan untuk menyesuaikan dengan perubahan, meningkatkan dan menanggapi permintaan-permintaan masyarakat, tergantung pada kapasitasnya untuk terlibat di dalam pembelajaran berkelanjutan sebagai organisasi. Organisasi pembelajar dengan demikian merupakan konsep yang berharga dan menjanjikan, khususnya di dalam waktu yang dinamis cenderung berubah ini dan di dalam organisasi yang ingin untuk secara terus-menerus meningkatkan layanan-layanan mereka. Sungguh konsep organisasi pembelajar memanifestasikan citra berbeda organisasi dengan citra yang telah mendominasi literatur manajemen pendidikan hingga sekarang.

Sistem pendidikan barat muncul konsensus luas mengenai harapan lembaga pendidikan dan sistem pendidikan, yang dengan sistem ini semua

peserta didik, di lingkungan manapun, harus dapat membaca and menghitung serta memperoleh kapasitas untuk belajar seumur hidup, yang mengarah pada karya yang berhasil dan memuaskan masyarakat ilmiah, sehingga visi untuk pendidikan abad 21" adalah tentang keunggulan, kesamaan, pemberdayaan dan peningkatan secara berkelanjutan.¹¹

Dalam masyarakat ilmiah, sistem pendidikan yang memiliki kinerja rendah merupakan hambatan besar bagi kemajuan ekonomi dan sosial. Sistem pendidikan mengharapakan lembaga pendidikan untuk bertanggungjawab atas meningkatnya nilai tambah mereka terhadap pembelajaran peserta didik. Namun akuntabilitas ini sekarang terus dituntut oleh pihak berwenang pendidikan dan UIN juga termasuk di dalam tuntutan tersebut.¹²

Dalam memahami makna *Learning Organization* (LO), ada tiga istilah makna, yaitu organisasi pembelajar, masyarakat belajar, dan belajar seumur hidup. Tiga istilah tersebut, yakni belajar seumur hidup, masyarakat belajar dan organisasi pembelajar digunakan pada tulisan ini. Gagasan mengenai organisasi pembelajar diambil oleh para pendidik dan diberi label masyarakat belajar. Di lembaga pendidikan masyarakat tersebut ditunjukkan oleh rakyat dari berbagai konstituen yang bekerja bersama-sama menguraikan lembaga

¹¹ D.D. Marsh (Ed.). *ESCD Yearbook: Preparing our school for the 21st Century*. Alexandria, Va: ASCD Publication, 1999, pp. 117-142.

¹² N.Cranston. "New Mindsets for New Times". *Directions in Education*, 2001, p. 3.

pendidikan sebagai masyarakat belajar yang meningkatkan tanggungjawab atas belajar mereka sendiri. Kenyataannya yakin bahwa masyarakat belajar merupakan strategi yang lebih disukai untuk peningkatan lembaga pendidikan. Masyarakat belajar merupakan tempat dimana,"para anggota organisasi mencari informasi baru, memecahkan masalah-masalah yang ada dan belum diselesaikan, bekerja bersama-sama, dan terlibat dalam pengembangan pembelajaran dan profesional secara berkelanjutan".

Uraian ini mencakup secara rinci definisi organisasi pembelajar yang merupakan inti dari kajian ini. Sehubungan dengan ketiga istilah ini menyimpulkan Inisiatif Pembelajaran Seumur Hidup Eropa dan belajar seumur hidup didefinisikan sebagai proses mendukung berkelanjutan yang merangsang dan memberdayakan individu untuk memperoleh semua pengetahuan, nilai, ketrampilan dan pemahaman yang mereka perlukan selama masa hidup mereka dan mereka terapkan dengan penuh keyakinan, kreativitas dan rasa senang dalam semua peranan, keadaan dan lingkungan.

Lebih lanjut belajar seumur hidup merupakan masalah masyarakat dan budaya dengan implikasi yang dalam terhadap struktur di dalam masyarakat dan pendidikan. Definisi ini merubah pembelajaran dari dikotomi sementara masih memiliki resiko yang timbul dari kesenjangan yang besar antara mereka yang dapat dan yang tidak dapat berfungsi sebagai pembelajar seumur hidup.

Pembelajaran tersebut sangat sesuai di dalam konsep organisasi pembelajar sebagaimana dijelaskan di dalam seksi berikut.

Bagaimana asal-usul dan definisi LO? Literatur mengenai LO sangat banyak dan merupakan bagian dari evolusi berpikir mengenai organisasi dari pandangan sosio-teknis, sistem yang timbul pada tahun 1950 hingga konsep organisasi sebagai badan organik dengan kapasitas untuk belajar dan dengan demikian secara terus-menerus merubah dirinya sendiri. Hal ini merupakan bagian dari evolusi alami tema-tema manajemen partisipatif pada 1970an. Untuk memahami konsep Organisasi pembelajar (*learning organization*) sangat penting untuk memahami pembelajaran organisasi (*organizational learning*) sebagaimana dibahas pada seksi berikut.

Dasar-dasar teoretis untuk konsep LO banyak disebutkan dalam karya penting yang menulis secara detail mengenai konsep LO yang mereka anggap sebagai peningkatan kapasitas organisasi untuk mengambil tindakan yang efektif. LO merupakan penggunaan secara sengaja proses pembelajaran pada tingkat sistem individu, kelompok dan sistem untuk secara terus-menerus merubah organisasi pada arah yang terus memenuhi keinginan pihak yang berkepentingan. Kenyataannya, **Wang dan Ahmed** menyatakan bahwa memahami proses pembelajaran individu, menggunakan

kreativitas dan inovasi mendasar, merupakan titik awal yang baik untuk memahami pembelajaran organisasi.¹³

Literatur mengenai LO memfokuskan pada proses yang ada di dalam pembelajaran individu dan kolektif di dalam organisasi, dimana literatur mengenai LO memiliki orientasi tindakan yang memfokuskan pada alat-alat diagnostik dan metodologis yang membantu untuk mengidentifikasi, meningkatkan dan mengevaluasi mutu proses pembelajaran dalam organisasi. Inti dari pembelajaran organisasi adalah kemampuan organisasi untuk menggunakan kapasitas mental yang besar yang dimiliki oleh semua anggotanya untuk menciptakan jenis proses yang akan meningkatkan efektivitasnya, namun sebagaimana dijelaskan oleh **Leithwood, Jantzi dan Steinback**, terdapat sedikit bukti sistemik yang menguraikan kondisi-kondisi yang meningkatkan atau menghambat LO.¹⁴

Kapasitas lembaga pendidikan untuk LO merupakan prediktor kuat mutu dan prestasi. **Silins dan Mulford** berpendapat bahwa tingkat LO di dalam lembaga pendidikan berpengaruh terhadap peran serta dan pembelajaran peserta didik dan mutu kerja ruang kelas.¹⁵

¹³ Wang, C. L. & Ahmed, P. K. "Knowledge management: the challenges for human resource management". *Journal of Quality Science*, 2003, pp.17-26.

¹⁴ Leithwood. "Research in Ontario Secondary Schools". *Organizational Learning and Leadership*, 1996, pp 1-4.

¹⁵ Sillins & B. Mulford. "Schools as Learning Organizatins: The Case for System Teacher and Student Learning". *Journal of Educational Administration*, 2002. pp. 425-446.

Untuk sistem-sistem pendidikan, tantangan besar adalah untuk mengetahui bagaimana pembelajaran individu menjadi LO yang mensyaratkan agar pembelajaran penting dan sulit atas perilaku-perilaku dan keyakinan lama tidak dilakukan. Kemudian menggabungkan dua gagasan bersama-sama ketika mereka memperhatikan bahwa pembelajaran organisasi merupakan kegiatan dan proses yang digunakan oleh organisasi untuk pada akhirnya mencapai tujuan LO.

Model yang diusulkan meskipun bukan merupakan ciri jelas dari kajian ini, memberikan pandangan teoritis mengenai cara dimana pembelajaran organisasi terjadi. Mereka menyatakan bahwa pembelajaran organisasi terdiri dari tiga tingkat:

- 1) Pembelajaran jenjang tunggal yang memfokuskan pada peningkatan aturan-aturan dan pemecahan-pemecahan masalah dan diupayakan melalui pandangan-pandangan yang ada (pembelajaran adaptif).
- 2) Pembelajaran jenjang ganda dimana terdapat pembaharuan pandangan-pandangan di dalam prinsip-prinsip yang ada dan disebut sebagai pembelajaran transformatif. Organisasi bukan hanya merubah tindakan dan cara beroperasinya terhadap tanggapan terhadap umpan balik (pembelajaran jenjang-tunggal), tetapi juga menguji kembali asumsi-asumsi utamanya dan nilai-nilai intinya untuk menghasilkan perubahan transformatif (pembelajaran generatif).

- 3) Pembelajaran tiga-jenjang, dimana prinsip-prinsip baru dikembangkan.
- 4) Pertimbangan-pertimbangan pembelajaran organisasi ini, suatu definisi untuk organisasi pembelajar mulai timbul dan menjadi fokus.

LO dapat berlaku untuk setiap kelompok masyarakat yang memerlukan dan menginginkan peningkatan kinerja melalui pembelajaran. Dalam kajian ini, organisasi pembelajar tidak dianggap sebagai kelompok pembelajar individu. Hal ini lebih merupakan organisasi yang telah menjalin kapasitas berkelanjutan dan meningkat untuk belajar, beradaptasi, dan berubah menjadi struktur karakternya. Organisasi ini memiliki nilai, praktek, program, sistem-sistem dan struktur yang mendorong dan mempercepat pembelajaran organisasi.

Popularitas sekarang mengenai konsep organisasi pembelajar mulai sejak meningkatkannya teori organisasi pembelajar hingga ketinggian yang baru. Mengklaim bahwa organisasi yang berhasil sangat memperhatikan komitmen dan kapasitas pada semua level, yang meningkatkan pembelajaran berkelanjutan melalui pengembangan secara bertahap dan penguasaan lima disiplin sistem yakni berpikir, penguasaan pribadi, model mental, pengembangan visi bersama dan pembelajaran tim. Lima disiplin memusatkan pada perubahan cara berpikir dari sebagian menjadi keseluruhan, dari masyarakat sebagai reaksi yang tidak dapat membantu menjadi peserta yang aktif di dalam membentuk realitas dan dari reaksi terhadap adanya hal-hal untuk menciptakan masa depan. Kelima disiplin ini terkait dengan sebuah

lembaga yang berupaya untuk meningkatkan kinerjanya sebagai sebuah organisasi dan menyesuaikan dengan perubahan secara efektif.

LO dalam bentuk falsafah sebagai organisasi di mana masyarakat terus-menerus mengembangkan kemampuan mereka untuk menciptakan hasil-hasil yang benar-benar mereka inginkan, dimana pola-pola berpikir baru dan ekspansif dipupuk, dimana aspirasi bersama ditetapkan secara bebas, dan dimana masyarakat secara terus-menerus belajar bagaimana belajar bersama-sama.

Pendekatan idealisme **Senge** memungkinkan penjelajahan gagasan-gagasan abstrak, yang mencakup peranan yang dimiliki oleh nilai-nilai manusia di tempat kerja, yang menekankan bahwa organisasi harus menemukan bagaimana sangat memperhatikan komitmen masyarakat dan kemampuan untuk belajar pada setiap level. Pemikiran ini sangat terkait dengan karya manusia yang besar yakni pendidikan secara umum.

Perubahan perilaku perlu terjadi ketika menetapkan elemen-elemen organisasi pembelajar, meskipun sulit untuk membayangkan pembelajaran sebenarnya tanpa perubahan perilaku selanjutnya pada tingkat organisasi. Berbagai kritik, termasuk **Johnston dan Caldwell**, menunjukkan bahwa penekanan berlebihan pada berpikir mengenai sistem dan tujuan umum dapat merubah fokus dari anggota individu dan organisasi. Penekanan berlebihan tersebut mungkin menunjukkan bahwa organisasi dan sistem dapat dengan

beberapa cara ada secara independen dari masyarakat dengan resiko ketegangan pada berpikir kreatif, independen.¹⁶ Dalam arti bahwa, terdapat ketegangan antara berpikir kreatif dan bekerja secara bersama-sama menuju tujuan bersama.¹⁷ Hal ini secara khusus merupakan pandangan penting untuk kajian ini karena UIN merupakan organisasi dengan komitmen yang kuat terhadap praktek-praktek manajemen strategis dan proses-proses sistem sementara menyatakan dimensi kemanusiannya secara kuat.

Para penulis lain, seperti **Zairi**¹⁸ mengklaim bahwa pemahaman yang jelas mengenai arti organisasi pembelajar masih bersifat problematis dan samar-samar dengan definisi yang berkisar dari konstruksi filosofis,¹⁹ di luar rasional tradisional, untuk organik. Meskipun sudut pandang yang bertentangan ini merupakan cerminan pemahaman teoritis yang timbul mengenai organisasi pembelajar, peneliti menggunakan posisi bahwa istilah tersebut berguna sebagai penyatuan serangkaian gagasan mengenai cara dimana organisasi bekerja sehingga sering tuntutan yang bertentangan dari efektivitas organisasi dan kepuasan pekerjaan individu sering dipenuhi. Konsep mungkin lebih baik memfokuskan pada aspirasi bukan memberikan pedoman praktis untuk pelaksanaan. Masyarakat di dalam organisasi

¹⁶ C. Johnston, & B. Caldwell. "Leadership and Organizational Learning in the Quest for World Class Schools", *The International Journal of Educational Management*, 2001 pp. 94-102.

¹⁷ *Ibid.* pp. 94-102.

¹⁸ M. Zairi. "The Learning Organization: Results of A Benchmarking Study", *The Learning Organization*, 1999, pp. 76-81.

¹⁹ M. Ojala. "The Learning Organization: Theory into Practice." *Industry & Higher Education* 9, 1995, pp. 157-164.

tersebut merasa mereka melakukan sesuatu yang penting bagi mereka secara pribadi dan bagi dunia yang lebih besar dengan pembelajaran individu dan kolektif sebagai kuncinya. Namun diakui bahwa organisasi pembelajar, meskipun berguna sebagai konsep penyatu, bukan upaya perbaikan universal bagi berbagai masalah organisasi dan akan diperkaya oleh rujukan yang lebih kuat untuk perkembangan kontemporer pada penelitian mengenai pembelajaran. Kendatipun demikian, organisasi ini memberikan daya tarik yang sangat kuat, intuitif dan praktis dan memiliki janji bagi organisasi untuk menemukan cara mereka di masa mendatang.²⁰

Meskipun tidak ada kesepakatan mengenai definisi LO, banyak definisi menyatakan elemen-elemen umum. Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, definisi telah dikecam karena kegagalan untuk mengkonkritkan LO dalam bentuk tujuan dan dengan demikian membuatnya cukup sulit untuk menerapkan dalam secara praktis, definisi Garvin yang dengan mudah diterapkan, masuk akal, memiliki alasan yang baik dan dapat dilaksanakan dan lebih disesuaikan dengan dorongan-dorongan dasar di dalam kajian UIN ini. Terdapat ketegangan yang jelas antara gagasan idealistik mengenai organisasi pembelajar dan imperatif laba dalam organisasi kapitalis. mengembangkan kasus yang kuat yang menekankan tingkat kepentingan pembelajaran sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas

²⁰ Wonacott, M.E. "The Learning Organization: Theory and Practice". *Myths and Realities*, 2000, p. 12.

organisasi. Organisasi pembelajar didefinisikan sebagai, "trampil dalam menciptakan, memperoleh menafsirkan, mentransfer dan memperoleh pengetahuan, dan bertujuan untuk merubah perilakunya untuk mencerminkan pengetahuan dan pandangan baru"

Dalam kajian ini, yang memiliki penekanan empiris, peneliti menggunakan definisi untuk organisasi pembelajar yang dapat dioperasionalkan. Definisi yang digunakan untuk kajian ini dijelaskan dan dibenarkan dalam seksi berikut dan mencakup pendekatan yang praktis dengan potensi untuk membantu dalam analisis UIN sebagai sebuah organisasi pembelajar.

Johnston dan Caldwell menetapkan batasan yang hingga batasan tersebut lima disiplin tampak pada praktek-praktek manajemen di tiga Departemen Pendidikan Lembaga pendidikan Victoria untuk lembaga pendidikan dasar dan menyimpulkan bahwa model organisasi pembelajar Senge memberikan model yang membantu untuk mengkonseptualisasikan kemajuan menuju lembaga pendidikan bertaraf internasional. Definisi yang digunakan untuk kajian mencakup literatur sekarang mengenai organisasi pembelajar dan berguna di dalam bentuk pendekatan empiris yang digunakan untuk kajian ini menurutnya organisasi yang unggul dalam pembelajaran dan hasil organisasi. Hal ini karena organisasi memiliki tingkat tinggi karakteristik-karakteristik tertentu yang membantu proses memperoleh atau menghasilkan

pengetahuan organisasi melalui anggota-anggotanya, yang secara sengaja digunakan untuk peningkatan berkelanjutan tindakan organisasi dan hasil-hasilnya.²¹

Sebelum mempertimbangkan secara rinci karakteristik-karakteristik organisasi pembelajar yang digunakan pada kajian ini, seksi berikut berisi gambaran singkat beberapa faktor yang menghambat pembentukan organisasi pembelajar.

Tingkat kehati-hatian perlu diambil dalam menterjemahkan konsep LO yang ada dalam bisnis dan industri, secara langsung terhadap industri jasa. Namun, menurut **Sillins dan Mulford**, terdapat hal yang signifikan, bukti yang ada bahwa aplikasi dari penelitian dan pemahaman mengenai LO merupakan kerangka kerja yang tepat dan sangat berguna yang digunakan untuk menganalisis karya lembaga pendidikan dan, menurut implikasinya, sistem pendidikan.²²

Bagaimana keterkaitan kepemimpinan dan LO ? Kepemimpinan dalam LO bukan merupakan fokus khusus kajian ini, kendatipun demikian hal ini sangat penting dalam dinamika suatu LO. Pimpinan lembaga pendidikan yang menciptakan lingkungan dimana para dosen terus belajar, kenyataannya menciptakan LO yang secara aktif mendorong para dosen

²¹ C. Johnston. & B. Caldwell. *Loc. Cit.*

²² H. Sillins. & B. Mulford. *Loc. Cit.*

untuk mengambil peranan-peranan kepemimpinan informal,²³ sementara pada tingkat sistem peranan individu adalah untuk meminta dan mendorong kepala lembaga pendidikan tersebut. Mereka yang memimpin organisasi pembelajar harus menjadi lebih fleksibel dan adaptif dan distrik lembaga pendidikan perlu memiliki kejelasan mengenai kebutuhan-kebutuhan apa yang harus dikembangkan di dalam kompetensi masing-masing kepala lembaga pendidikan untuk melakukan hal ini.

LO memerlukan pandangan non-tradisional mengenai kepemimpinan dengan para pemimpin sebagai perancang konseptual visi dan keyakinan dasar, pengawas dan dosen, sementara **Leithwood** menyoroti signifikansi kepemimpinan di dalam perkembangan dosen dan dengan demikian hasil bagi peserta didik ketika ia menyatakan bahwa tidak ada yang lain di luar lembaga pendidikan yang lebih banyak membantu menciptakan kondisi di lembaga pendidikan yang mendorong individu dan belajar kolektif para dosen selain kepemimpinan lembaga pendidikan.²⁴

Kepemimpinan dalam LO didorong antara lain faktor-faktor yang mencakup struktur yang saling mendukung dan kepemimpinan yang memfokuskan pada pembelajaran.²⁵ Praktek-praktek kepemimpinan yang meningkatkan pembelajaran di dalam sebuah organisasi dapat

²³ *Ibid.* pp. 425-446.

²⁴ K. Leithwood. "Research in Ontario Secondary Schools.,. *Organizational Learning and Leadership*. 1996, pp.1-4.

²⁵ C. Johnston. & B. Caldwell *Loc. Cit.*.

dikonseptualisasikan sebagai transformasi sifatnya dengan menggunakan dimensi seperti visi dan tujuan, budaya, struktur, stimulasi intelektual, dukungan individu dan harapan-harapan kinerja.²⁶

5. Karakteristik *Learning Organization* (LO)

Karakteristik-karakteristik LO disempurnakan, distruktur dan disintesakan dengan cara yang menyeluruh menurut bagaimana karakteristik tersebut kondusif untuk LO. Ia melakukan kajian literatur secara menyeluruh dengan tujuan untuk mengidentifikasi secara umum karakteristik-karakteristik LO yang sedang terjadi. Tabel di bawah ini merupakan penyesuaian karya ini dan memasukan beberapa rujukan tambahan dan yang terakhir yang dikumpulkan dari literatur mengenai lembaga pendidikan sebagai .

Tabel 2.1
Literatur yang Mencakup Karakteristik Organisasi Pembelajar ²⁷

Pengarang	Tahun	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Argis & Schon	1978	X	x								x	X	x	X	x	
Hedberg	1981		x						X	X						
Shrivasta	1983	X		X	X				X							x
Fiol & Lyles	1985							X	X		x					
Puick	1988				X											
Pautzke	1989													X		
Stata	1989	X	x	X										X	x	

²⁶ H. Sillins, & B. Mulford. *Loc. Cit.*.

²⁷ Turkington, *ibid.*

Senge	1990	X	x						X	x	X	x	X	x	X
Senge	1990		x					X			X	x		x	
Sirkin & Stalk	1990	X				X									
IClimecki <i>et al.</i>	1991			X			X	X					X	x	X
Nonaka	1991					X	X								X
Leonard-Barton	1992	X	x	X	X	X		X						x	
McGill <i>et al.</i>	1992	X	x			X	X			x				x	
Pawlowsky	1992										X				X
Pmbst	1992			X					x						X
Sonnenberg & Goldberg	1992	X													X
Adler	1993					X									
Adler & Cole	1993					X									
Garvin	1993			X	X	X	X	X		x					X
Isaacs	1993			X							X				
Kim	1993		x						x			x	X		
Kofinan &	1993		x						x		X				X
McGill & Slocum	1993		x	X		X	X	X	x	x	X			x	X
Schein	1993a		x	X							X				
Ulrich <i>et al.</i>	1993			X	X	X	X		x	x	X				X
Luthans <i>et al.</i>	1994		x	X	X			X			X	x			
O'Brien	1994		x	X	X	X	X	X	x		X			x	
Nevis <i>et al.</i>	1995		x		X		X	X	x			x	X	x	
Johnston	1998			X	X				X		X				
Leithwood, Leonard, Shanatt	1998			X	X				X					x	
Silins & Mulford	2000				X								X	x	
Limerick <i>et al.</i>	2000		x	X	X								X		
Johnston & Caldwell	2001	X		X	X			X	X						
Silins & Mulford	2002	X	x	X	X		X	X	x				X	x	
Silins, Zarins & Mulford	2002			X	X		X						X	x	

Keterangan :

1. Kerja tim dan pembelajaran tim

2. Berpikir sistemik dan model mental
3. Arus informasi vertikal bebas dan horisontal
4. Pendidikan dan pelatihan tenaga kerja secara keseluruhan
5. Sistem penghargaan pembelajaran untuk para karyawan
6. Peningkatan kerja berkelanjutan
7. Fleksibilitas strategi perusahaan dan karyawan
8. Hirarki desentralisasi dan manajemen partisipatif
9. Laboratorium pembelajaran dan eksperimentasi konstan
10. Budaya pembelajaran korporasi yang bersifat mendukung:
11. Dialog
12. Penafsiran bersama realitas,
13. Pandangan bersama mengenai masa depan
14. Keterbukaan & keyakinan,
15. Komitmen & toleransi,
16. Pengambilan resiko & tanggungjawabresponsibility

Karakteristik-karakteristik yang diambil untuk kajian ini didasarkan pada bahan yang disajikan pada Tabel 2.1 dengan fokus tertentu pada karya besar yang disatukan dengan karya **Sillins**, yang menguji lembaga pendidikan menengah dan dimensi yang mengkarakteristikan dimensi tersebut sebagai organisasi pembelajar. Kerja tim dan belajar di dalam tim, Berpikir sistemik, komunikasi vertikal dan horisontal yang efektif, pandangan dan misi bersama dan pendidikan dan pelatihan para pekerja merupakan lima karakteristik organisasi pembelajar yang sangat ditunjukkan pada berbagai literatur dan di literatur mengenai lembaga pendidikan. Berdasarkan pernyataan yang kuat di dalam literatur ini, karakteristik-karakteristik tersebut digunakan untuk kajian ini.

Peningkatan berkelanjutan karya juga digunakan karena peningkatan ini merupakan hal yang mendasar bagi tanggapan organisasi pembelajar dan, peningkatan ini merupakan karakteristik yang diperlukan untuk

organisasi pembelajar. Pengambilan resiko dan pelaksanaan inisiatif sangat ditunjukkan pada literatur mengenai lembaga pendidikan dan merupakan faktor-faktor penting jika perkembangan terjadi pada setiap organisasi. Kerjasama, keyakinan dan keterbukaan merupakan karakteristik-karakteristik yang sangat ditunjukkan di dalam literatur berbasis lembaga pendidikan dan umum mengenai karakteristik organisasi pembelajar dan digabungkan menjadi karakteristik akhir untuk kajian ini dan mencerminkan keberadaan luas di dalam literatur budaya pembelajaran suportif sebagaimana penting di dalam organisasi pembelajar. Dengan demikian terdapat delapan karakteristik, yang diambil dari survei luas literatur, yang dianggap terkait dan berguna untuk kajian ini. Berapa bobot yang dapat diberikan kepada delapan karakteristik tertentu ini dan bagaimana karakteristik tersebut bercampur untuk menjadikan organisasi pembelajar tertentu merupakan hal penting untuk penelitian lebih lanjut.

Meskipun tujuannya adalah untuk mengembangkan karakteristik-karakteristik yang didefinisikan dengan jelas, skala yang berbeda dan terpisah secara konseptual, dengan tumpang tindih yang minimum, realitas bahwa karakteristik-karakteristik tersebut bukan secara bersama-sama eksklusif dan terdapat beberapa kemungkinan saling ketergantungan. Hal ini mencerminkan sifat kekuatan-kekuatan yang kompleks dan sangat saling tergantung yang membentuk organisasi pembelajar modern. Sebagai contoh,

'Pembelajaran Tim' memfasilitasi komunikasi yang efektif yang sering mengarah pada perkembangan profesional para anggota tim dan merupakan elemen penting dalam peningkatan karya secara berkelanjutan. 'Berpikir sistemik' juga dirancang menurut kelompok masyarakat dan memfasilitasi aliran bebas informasi di dalam organisasi. Yang mendasari dan memiliki ketergantungan yang sangat kuat dengan semua karakteristik adalah iklim dan hubungan yang saling mendukung dan percaya yang terbuka dan jujur. Dengan demikian, meskipun upaya-upaya untuk mengembangkan delapan karakteristik yang didefinisikan secara jelas, terpisah secara konseptual terdapat beberapa tingkat saling tergantung dan hubungan atau interkorelasi antara delapan karakteristik. Di dalam pembahasan masing-masing karakteristik yang mengikuti hubungan masing-masing karakteristik dengan efektivitas sistem pendidikan dan peningkatan standar juga dicakup.

Adapun karakteristik LO yang dapat diidentifikasi adalah sebanyak 8 karakteristik antara lain : (1) *Systemic Thinking* (Berpikir sistemik), (2) *Mental Models* (Model Mental), (3) *Personal Mastery* (Penguasaan Pribadi), (4) *Shared Vision* (Visi Bersama), (5) *Tim Learning* (Pembelajaran Tim), (6), *Trust* (kepercayaan), (7) *Commitment* (komitmen), (8) *Effective Communication Channels* (komunikasi yang efektif).²⁸

²⁸ Lebih lanjut Teori ini dapat dilihat Mark Turkington, *The CEO Sidney As A Learning Organization And Its Perceived Impact On Standard*. (Australia: School of Educational leadership, 2004) h. 47

Semua karakteristik di atas saling berinteraksi sebagai sub sistem yang saling mendukung satu dengan lainnya. Sub sistem tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.5. lima subsistem *Learning organization*

Gambar di atas memandang bahwa *Learning Organization* memiliki lima subsistem. Ke empat subsistem inilah yang secara sinergi membentuk suatu perubahan perilaku yang berhasil.

a. Subsistem Pembelajaran

Subsistem pembelajaran digambarkan sebagai berikut : ²⁹

Gambar 2.6. Subsistem Pembelajaran (marquardt,1996)

²⁹ Keterangan : Adaptif adalah Belajar dari pengalaman dan refleksi, Antisipatif : Proses mendapatkan pengetahuan untuk masa depan, Deutero : atau *Dubie Loop Learning* atau belajar generatif.

b. Subsistem Organisasi

Gambar subsistem organisasi sebagai berikut :

Gambar 2.7. Subsistem Organisasi (Marquardt, 1996)

c. Subsistem Manusia

Gambar subsistem manusia adalah sebagai berikut :

Gambar 2.8. Subsistem Manusia (Marquardt, 1996)

d. Subsistem pengetahuan

Gambar subsistem pengetahuan adalah sebagai berikut :

Gambar 2.9. Subsistem Pengetahuan (Marquardt, 1996)

e. Subsistem Teknologi

Gambar subsistem teknologi sebagai berikut :

Gambar 2.10. Subsistem Teknologi (Marquardt, 1996)

5.1. Systemic Thinking (Berpikir Sistemik)

Berpikir sistemik merupakan kemampuan seluruh anggota organisasi untuk berpikir dan bertindak secara sistemik dengan menimbang berbagai permasalahan terkait secara menyeluruh dan terintegrasi.³⁰

Berpikir sistemik berfokus pada peningkatan kapasitas organisasi untuk mampu melihat dan mempelajari hubungan keterkaitan seluruh permasalahan dan proses perubahan secara menyeluruh dan mampu merealisasikan secara tuntas. Dengan kata lain, berpikir sistemik merupakan karakteristik yang mengintegrasikan disiplin-disiplin yang lain sehingga keterkaitan antardisiplin terlihat dengan jelas.

Inti dari LO adalah peralihan berpikir dari melihat diri sendiri sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu konteks permasalahan menjadi kemampuan untuk terlibat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Hal ini terjadi karena merasa bagian dari proses yang ada.

Cara pandang, cara berbahasa untuk menggambarkan dalam memahami kekuatan dan hubungan yang menentukan perilaku dari suatu system. Bagaimana mengubah suatu system secara lebih efektif dan untuk mengambil tindakan yang lebih pas sesuai dengan proses interaksi antara komponen suatu system dengan lingkungan alamnya.

³⁰ Bambang Setiarso, *Penerapan Knowledge Management pada Organisasi*, Graha Ilmu : Yogyakarta, 2009, hal. 52

Berpikir sistemik merupakan dasar dari LO dan hal ini merupakan disiplin yang menyatukan yang lain. Ketika masyarakat lebih memahami secara mendalam keseluruhan situasi organisasi, mereka dapat lebih baik menciptakan hubungan dan belajar dan dalam melakukannya mengalami perubahan pikiran karena mereka menyadari bahwa mereka merupakan bagian dari sesuatu yang lebih besar dan saling berhubungan.

Hayes membantah kasus logis untuk dialog berkelanjutan sebagai alat penting untuk mengembangkan pemahaman bersama mengenai masalah-masalah seperti kurikulum, penilaian dan pedagogi dan bagaimana semua ini ini diselaraskan.³¹ Pada waktu yang sama tindakan kehati-hatian harus dilaksanakan jika model mental mungkin merupakan kemampuan beradaptasi yang membatasi dan menghambat.

Berpikir sistemik menghindari kecenderungan untuk memfokuskan pada kerangka kerja dan solusi yang sederhana untuk menyampaikan sistem-sistem dan masalah yang kompleks dengan menggunakan pendekatan ilmiah, dengan keputusan yang didasarkan pada bukti dan data. Sementara struktur dan organisasi pekerjaan-pekerjaan perlu menyesuaikan dengan pandangan sistemik, pada waktu yang sama, terdapat kebutuhan untuk kelancaran di dalam struktur dan tim.

³¹ D. Hayes. "Makin Learning an Effect of Schooling", *Discourse: Studies in the Culture Politics of Education*. 2003, pp. 225-245.

Dalam dunia yang saling ketergantungannya semakin tinggi, berpikir sistem sangat penting. Bagian inti dari karakteristik ini adalah kesadaran berbagai tingkat saling tergantung dan saling berhubungan. Teori sistem berupaya untuk menghubungkan di luar konteks langsung, yang memungkinkan masyarakat mengapresiasi pengaruh tindakan mereka dan menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh. Berpikir sistemik mendorong masyarakat untuk melihat bukan hanya bagaimana organisasi bekerja tetapi juga bekerja secara terbuka dalam tim untuk mencapai tujuan organisasi.³²

Tidak ada keraguan bahwa di dalam waktu-waktu yang sulit tersebut pendekatan tradisional untuk perencanaan kadang-kadang tidaklah memadai dan lembaga pendidikan dan sistem pendidikan harus diakui sebagai organisasi yang terbuka, dinamis yang mengalami perubahan lingkungan secara terus-menerus, dengan inti dari strategi yang ke arah keluar bukan ke arah dalam.³³ Berpikir sistemik dalam sistem pendidikan, sangat mengandalkan pada manajemen strategis kerangka kerja dan proses. Di dalam konteks ini, pada tingkat lembaga pendidikan dan sistem, perencanaan strategis pada intinya harus memiliki peningkatan belajar

³² D. Worrell, "The Learning Organization: Management Theory for the Information Age or New Age Fad", *Journal of Academic Librarianship*, 1995, pp. 351-357

³³ B. Davies. & L. Ellison, "Strategik Planning in Schools: an Oxymoron" *School Leadership and Management*, 1998, pp. 61-474.

peserta didik.³⁴ Jadi diperlukan upaya yang terkoordinir, sistemik untuk menciptakan dan mengelola perubahan pada berbagai tingkatan secara bersama-sama. Tetapi, sebagaimana diklaim oleh **Hargreaves**³⁵ dan **Schmoker**,³⁶ strategi mungkin tidak membantu dalam mengupayakan agar lembaga pendidikan dapat mempersiapkan masa depan dan menyesuaikan dengan cepat dengan lingkungan eksternal. Mereka juga menyatakan bahwa strategy mungkin menghambat kreativitas dan berpikir imajinatif serta membuang-buang bakat di dalam organisasi.

Pendidikan cenderung sangat dipecah-pecah, berasal dari teori dimana pengetahuan merupakan ruang sempit secara meyakinkan berpendapat bahwa masalah utama dalam sistem pendidikan adalah bahwa sistem tersebut secara intrinsik, endemik, tidak dapat dihindari diberi beban berlebihan dan difragmentasikan dan dengan demikian perhatian harus diberikan pada koherensi dan kegiatan untuk melakukan hubungan.

Dari uraian di atas yang dimaksud dengan *Systemic thinking* (berpikir sistemik) adalah kemampuan seluruh anggota organisasi untuk berpikir dan bertindak secara sistemik dengan menimbang berbagai permasalahan terkait secara menyeluruh dan terintegrasi melalui peralihan berpikir dari melihat diri

³⁴ L. Bell. "Strategik Planning and School Management: Full Of Sound And Fury, Signifying Nothing?", *Journal of Educational Administration*, 1998, pp. 407-424.

³⁵ A. Hargeaves. "Renewal in The Age of Paradox", *Educational Leadership*, 1995, pp. 14-19.

³⁶ M. Schmoker. "Tipping Point: From Feckless Reform to Substantive Instructional Improvement", *Phi Delta Kappan*, 2004, pp. 424-432.

sendiri sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan menjadi kemampuan untuk terlibat dalam menyelesaikan masalah tersebut.

5.2. *Mental Models (Model Mental)*

Pemahaman ini akan mempengaruhi kemampuan anggota organisasi untuk mengenali, memahami, menguji, dan meningkatkan nilai-nilai yang sudah diyakini, serta mempengaruhi pemahaman tentang kondisi internal dan eksternal organisasi sehingga pada akhirnya dapat menentukan tindakan yang paling sesuai dengan konteks permasalahan yang dihadapi.

Proses bercermin, sinambung memperjelas, dan meningkatkan gambaran diri kita tentang dunia luar dan melihat bagaimana mereka membentuk keputusan dan tindakan kita.

Pemahaman seperti ini meningkat ketika pandangan seseorang mengenai dunia (model mental mereka) dengan mudah dan bersedia untuk berbagi. Model mental merupakan asumsi-asumsi yang tertanam sangat dalam, generalisasi atau bayangan-bayangan mengenai bagaimana hal-hal bekerja di dalam organisasi yang memungkinkan para anggota menangkap situasi-situasi baru pada tingkat individu, tim dan organisasi dan bagaimana masyarakat kemudian mengambil tindakan. Model mental yang merupakan model yang menganggap individu, tim, organisasi dan lingkungan dari

perspektif sistem dengan perubahan korporasi yang mengandalkan pada pola pikir masyarakat dan budaya kerja yang berubah.³⁷

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *mental models* adalah suatu pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai yang dimiliki dan dijunjung tinggi oleh seluruh anggota organisasi.

5.3. *Personal Mastery* (Penguasaan Pribadi)

Belajar untuk memperluas kapasitas personal dalam mencapai hasil kerja yang paling diinginkan, dan menciptakan lingkungan organisasi yang menumbuhkan seluruh anggotanya untuk mengembangkan diri mereka menuju pencapaian sasaran dan makna bekerja sesuai dengan harapan yang mereka pilih.

Dari uraian di atas, yang dimaksud dengan *personal mastery* adalah suatu kondisi yang secara konsisten memperluas dan memperdalam *knowledge* dan keahlian masing-masing, memfokuskan seluruh usaha untuk mempertajam visi pribadi, mengembangkan kesabaran dan ketekunan, serta mampu melihat realitas secara objektif.

³⁷ M. Zairi. *Op. Cit.* pp. 76-81.

5.4. Shared Vision (Visi Bersama)

LO memfokuskan upaya-upaya pembelajaran SDM mereka melalui visi dan misi yang jelas. Menurut **Fullan** visi menggambarkan citra bersama mengenai bentuk organisasi yang diinginkan dan mencakup pertumbuhan imajinatif, personal dan institusional, sementara misi secara lebih praktis difokuskan pada mendidik mahasiswa dan menguraikan target apa yang dapat dicapai, yang memberi pembudayaan dan akses pengetahuan.³⁸ Visi dan misi bersama menciptakan komitmen, menggabungkan upaya-upaya organisasi dan merupakan instrumen pendorong yang memberi inspirasi kepada masyarakat untuk bertindak dan memfasilitasi perubahan yang efektif dan nyata. Visi dan misi ini juga memberi beberapa gabungan stabilitas dan organisasional di dalam lingkungan eksternal yang tidak pasti dan tidak dapat diprediksikan.

Organisasi yang ingin membangun visi bersama secara terus-menerus mendorong para anggota mereka untuk mengembangkan visi pribadi mereka sendiri yang digabungkan dengan visi organisasi bersama, dengan demikian menciptakan komitmen dan memperoleh dukungan untuk tujuan organisasi. Terdapat peranan besar bagi para pemimpin di dalam organisasi pembelajar yang bukan hanya harus mengembangkan pembelajaran, tetapi secara terus-menerus memberi energi atau menghidupkan visi dan mendorong

³⁸ Fullan, M.G. & Milles, M.B. "Getting Reform Right: What Works and What Doesn't". *Phi Delta Kappan*, 1992, pp. 744-752.

belajar dan peningkatan. Para pemimpin transformasional di dalam sistem memanfaatkan visi dan misi untuk menjamin perubahan. Perbedaan antara interpretasi bersama mengenai realitas dan visi bersama sangat penting untuk menghasilkan tegangan kreatif di dalam organisasi pembelajar dan juga memungkinkannya untuk bertindak dengan antisipasi. Meskipun terdapat literatur yang signifikan mengenai visi dan misi di dalam organisasi pembelajar, terdapat beberapa perbedaan mengenai pandangan-pandangan, sebagai contoh beberapa penulis, menganggap visi organisasi pembelajar sebagaimana diawali dan dikembangkan oleh Manajemen senior dalam cara yang menggunakan model dari atas ke bawah (top-down), sementara yang lain memandang organisasi pembelajar sebagai model dari bawah ke atas yang lebih demokratis dalam suatu organisasi. Untuk, "meskipun mandat dapat mencapai pemenuhan, mandat tersebut tidak pernah dan tidak akan pernah menghasilkan komitmen luas terhadap visi bersama".³⁹

Coleman menyatakan bahwa etos dan visi distrik lembaga pendidikan mempengaruhi kegiatan profesional para pendidik di distrik dan, melalui mereka, dengan demikian prestasi peserta didik sangat penting bagi keberhasilan reformasi berbasis standar.⁴⁰ Pengaruh yang dirasakan dari distrik adalah sebagian besar fungsi kondisi kontekstual distrik, terutama

³⁹ S. Fink. & S. Thompson. "Standards and Whole System Change", *Thinking and Change*, 2001, pp. 803 – 813.

⁴⁰ J.S. Coleman. "Social theory, social research and a theory of action". *American Journal of Sociology*, 1986, pp. 1309-1335.

perasaan yang kuat tentang misi internal dan kapasitas untuk berupaya menuju misi tersebut.⁴¹ Dengan demikian visi/misi bersama dan dipantau memberi arti arahan yang jelas bagi organisasi dimana tujuan yang paling penting adalah tujuan yang terkait dengan belajar peserta didik dan pembentukan keyakinan.

Visi dan misi organisasi pembelajar penting di dalam memastikan kesatuan tujuan. Karakteristik ini penting dalam hubungan dengan yang lain, dengan mengingatkan bahwa tanpa berpikir sistem, benih visi akan jatuh di tanah yang tandus. Namun demikian saluran-saluran komunikasi yang efektif diperlukan jika visi dan misi harus disebar dan dimiliki.

Dari uraian di atas, bahwa yang dimaksud dengan *shared vision* adalah kemampuan dan kemauan seluruh anggota organisasi untuk menumbuhkan kesamaan pandangan tentang visi organisasi kemudian meningkatkan komitmen pada pencapaian visi organisasi.

5.5. *Tim Learning* (Pembelajaran Tim)

Pembelajaran di dalam organisasi merupakan proses untuk menyelaraskan dan mengembangkan kapasitas tim yang akan diciptakan. Para anggota tim membangun penguasaan pribadi dan visi bersama dan perspektif sistem dan dengan demikian dapat mengetahui ketergantungan

⁴¹ K. A. Riley, J. Docking, & D. Rowles. "LEAs on Probation –Will They Make the Grade?", *Education Review*, 1998, pp. 30-34.

mereka di dalam tim mereka dan yang lain. Kenyataannya, memproses pengetahuan ketika memecahkan masalah sebagai hal yang kolektif merupakan sarana yang paling kuat untuk merubah nilai, keyakinan dan norma,⁴² dalam laporan mengenai distrik lembaga pendidikan yang sangat efektif menekankan signifikansi penting, dosen yang bekerja dalam tim yang fleksibel untuk mencapai tujuan belajar.

Tim merupakan unit pembelajaran mendasar pada organisasi pembelajar. Tim dianggap sebagai kelompok kerjasama yang mengumpulkan, memproses, menciptakan dan menyebarkan pengetahuannya. Dalam organisasi pembelajar tim terdiri dari wakil-wakil dari berbagai tingkatan di dalam organisasi dan pertumbuhan dan perkembangan individu dipupuk di dalam organisasi tersebut. **Honold** memperkuat gagasan ini ketika ia menyatakan bahwa perkembangan diperkuat dengan menempatkan individu dalam tim lain sehingga mereka dapat memperluas keterampilan mereka dan memperoleh arti aspek yang lebih luas suatu organisasi.⁴³ Transformasi yang terlibat di dalam menjadi organisasi pembelajar mencakup pembentukan tim proses yang bekerja pada organisasi yang distruktur secara lebih sederhana dengan menggunakan inisiatif, belajar berkelanjutan yang didorong oleh kebutuhan-kebutuhan konsumen dan bekerja bersama-sama di dalam tim secara

⁴² M. Schmoker. "Tipping Point: From Feckless Reform to Substantive Instructional Improvement", *Phi Delta Kappan*, 2004, pp. 424-432.

⁴³ L. Honold. "The Power of Learning at Johnsonville Foods", *Training*, 1991, pp. 55-58.

multidimensional. Tentu Peningkatan profesionalisme dosen merupakan hal yang paling efektif ketika dilakukan di dalam tim pembelajaran yang profesional menegaskan bahwa kemungkinan untuk pembelajaran dan organisasi tidak akan pernah dicapai tanpa pembuatan struktur berbasis tim baru dan kesempatan-kesempatan untuk bekerja dan belajar secara bersama-sama⁴⁴

Dari uraian di atas bahwa yang dimaksud dengan *Tim Learning* (Pembelajaran Tim) adalah disiplin seluruh anggota organisasi untuk mampu dan mau berdialog serta bekerjasama dan belajar secara sinergis. Dengan demikian, fokusnya pada pengembangan kapasitas organisasi untuk mampu melihat setiap permasalahan dengan cara pandang yang saling melengkapi.

5.6. Trust (Kepercayaan)

Trust (Kepercayaan) menurut Colquitt, Lepine dan Wesson bahwa “*the willingness to be vulnerable to an authority based on positive expectation about the authority’s action and intention*”.⁴⁵ Maksudnya adalah kepercayaan merupakan kemauan untuk menyangkan pada suatu otoritas berdasarkan harapan yang positif tentang tindakan dan sikap otoritas tersebut.

⁴⁴ S. Fink. & S. Thompson. *Standards. Loc. Cit.*

⁴⁵ Colquitt, et. al. *Organizational Behavior: Improving Performance and Commitment in the Workplace* (New York: MC Graw-Hill/Irwin, 2009, p. 219

Kepercayaan didefinisikan sebagai suatu ukuran seberapa ingin pegawai berbagi informasi, bekerjasama satu sama lain dan tidak mengambil keuntungan dari yang lain. Dalam organisasi kepercayaan dibutuhkan untuk tindakan yang cepat dan terkoordinasi, peningkatan komitmen pegawai dan harmoni social. Kepercayaan muncul ketika masyarakat berbagai nilai-nilai moral dengan cara tertentu untuk menciptakan harapan atas perilaku sehari-hari dan jujur.⁴⁶

Faktor yang mempengaruhi pengembangan kepercayaan antara lain adalah karena pengalaman sehingga mereka dapat mengetahui siapa yang dapat dipercaya dan siapa yang tidak, juga karena reputasi yang dibangun untuk dapat dipercaya atau tidak. Beberapa hal yang dapat digunakan untuk membangun kepercayaan di lingkungan organisasi adalah : 1) menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, 2) melaksanakan pekerjaan dengan cara yang dijanjikan, 3) meluangkan waktu untuk berbagi nilai-nilai dan tujuan individu.⁴⁷

Robbins menjelaskan bahwa kepercayaan adalah suatu harapan positif bahwa orang lain – melalui kata, tindakan, dan keputusan – tidak akan bertindak *oportunistik* (menghianati kepercayaan). Kepercayaan adalah proses sejarah berdasarkan contoh-contoh pengalaman yang relevan dan

⁴⁶ Raymond J. Stone, *Human Resource Management*, (Australia: John Wiley & Sons, 2005) p. 756-757.

⁴⁷ Jerald Greenberg and Robert A. Baron, *Behavior in Organization*, (New Jersey: Pearson Education, Inc, 2008), p.431-432

terbatas. Terdapat beberapa dimensi kunci yang mendasari konsep kepercayaan: *Pertama*, integritas, merujuk pada kejujuran, kebaikan, kebenaran, *kedua*, kompeten, pengetahuan dan keahlian teknis serta interpersonal, *ketiga*, konsistensi, berhubungan dengan kemampuan menangani situasi dengan dapat dipercaya, *keempat*, kesetiaan, adalah keinginan untuk melindungi dan menyelamatkan orang lain.⁴⁸

Berdasarkan uraian teori di atas, dapat dikatakan bahwa Kepercayaan adalah tingkat keyakinan seseorang terhadap kata-kata dan tindakan orang lain.

5.7. *Commitment* (Komitmen)

Colquitt, Lepine dan Wesson menjelaskan tentang komitmen organisasi berikut :

*“Organizational commitment is defined as the desire on the part of an employee to remain a member of the organization. Organizational commitment influences whether an employee stays a member of the organization (is retained) or leaves to pursue another job (turns over).”*⁴⁹

Di sini dijelaskan bahwa komitmen organisasi adalah keinginan dalam diri pegawai untuk tetap menjadi anggota organisasi. Komitmen organisasi mempengaruhi apakah seorang pegawai tetap berada dalam organisasi atau keluar mencari pekerjaan baru.

⁴⁸ Stephen P. Robbins And David A. De Cenzo, *Fundamentals of Management*, 3rd Edition (New Jersey: Prentice-Hall, Inc, 2001) p. 365-366

⁴⁹ Colquitt, et. al. *op.cit.* p. 8

Sedangkan menurut Scholl bahwa komitmen adalah kekuatan yang menentukan arah perilaku ketika kondisi pengharapan dan keadilan tidak tercapai, paling tidak dalam empat hal : invertasi, kecocokan, keterbatasan alternatif dan identifikasi. Oleh karena itu, Scholl berpendapat bahwa konsep motivasi harapan dan motivasi keadilan seperti halnya komitmen adalah konsep yang menjelaskan mengapa pegawai tetap bertahan dalam kondisi keanggotaan dan tingkat kinerja tertentu dalam organisasi.⁵⁰

Dari uraian di atas dapat diambil intisarinnya bahwa komitmen adalah keterikatan seseorang pada organisasi yang diwujudkan dalam usaha memenuhi tujuan organisasi dengan indikator keterikatan pada tugas-tugas organisasi, keterikatan pada sesama anggota organisasi, keterikatan pada tujuan individu dengan tujuan organisasi, keterikatan member lebih pada organisasi, dan keterikatan tetap berada dalam organisasi.

5.8. Komunikasi yang Efektif (*Effective Communication Channels*)

Kunci untuk keberhasilan dinamika kelompok adalah dialog bukan debat dengan penekanan pada mendengarkan, menunda keputusan dan mencari pemahaman bersama. Dialog tersebut jika pendapat dan perasaan dibagi bersama-sama di dalam lingkungan kerjasama dan keserasian dengan komitmen untuk menyelesaikan beberapa tujuan bersama tertentu,

⁵⁰ Lihat R.W. Scholl (dalam Disertasi Haryadi, PPs UNJ: 2010), h. 18.

dapat dianggap sebagai semen yang mengikat organisasi pembelajar bersama-sama dan merupakan pertimbangan penting di dalam kajian ini.

McGill dan Slocum menyatakan bahwa organisasi pembelajar merupakan sistem yang terbuka, dengan batasan-batasan yang sangat tipis.⁵¹ Dengan demikian organisasi tersebut memiliki kapasitas organisasi untuk menyatukan informasi eksternal secara halus ke organisasi.⁵² Organisasi pembelajar memfasilitasi arus pengetahuan dan memiliki kemampuan yang baik dalam menghasilkan, mengalokasikan dan memperdalam pengetahuan **Leonard-Barton** mengklaim bahwa pembelajaran organisasi terjadi dimana pertukaran informasi secara terus menerus terjadi secara vertikal dan horizontal pada bidang–bidang ahli.⁵³ Departemen dan kelompok, dengan perhatian tertentu yang dicurahkan pada metode komunikasi tatap muka.⁵⁴ mengklaim bahwa sarana komunikasi formal dan informal yang ganda, terbuka dan fleksibel, bebas dari hirarkis akan mempermudah komunikasi yang efektif. Kadang–kadang organisasi tersebut disebut sebagai organisasi dengan jaringan atau jejaring dengan cara dan hubungan dan tingkat tinggi komunikasi non hirarkis informal.

⁵¹ M. McGill. & J.R. Slocum. *Op. Cit.* pp.1-23.

⁵² P. Luthans., R. Hodgetts., & S. Lee. "New Paradigm Organizations: From Total Quality to Learning to World-Class". *Organizational Dynamics*, 1994, pp. 5-19.

⁵³ D. Leonard-Barton. "The Faktory as a Learning Laboratory", *Sloan Management Review*. 1992, pp. 23-38.

⁵⁴ M. McGill. & J.R. Slocum. "Unlearning the organization", *Organizational Dynamics*. 1993. pp. 1-23.

Dengan jelas karakteristik ini dan efektifitasnya mempengaruhi berbagai karakteristik lain yang digunakan dalam studi ini. Sebagai contoh, jika komunikasi lancar dan efektif, maka Peningkatan profesionalisme juga efektif karena hal ini merupakan pemupukan dan pengembangan visi dan misi bersama. Banyak dari karakteristik organisasi pembelajar ini sangat bergantung pada saluran komunikasi lancar dan efektif. Jika komunikasi di dalam organisasi efektif dan efisien, maka visi dan misi bersama dapat dicapai karena hal ini merupakan kesatuan dorongan organisasi untuk meningkatkan standar.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Effective Communication Channels* (Komunikasi yang Efektif) adalah suatu proses antar penyampaian berita atau informasi dengan harapan orang lain dapat menginterpretasikan sesuai dengan tujuan yang dimaksud.

Dengan demikian, *Learning Organization* yaitu kata kiasan yang menggambarkan suatu organisasi sebagai sebuah sistem yang terintegrasi dan senantiasa selalu berubah, karena individu-individu anggota organisasi tersebut mengalami proses belajar yang dilandasi oleh budaya kerjanya. Proses belajar individual terjadi jika anggota organisasi mengalami proses pemahaman terhadap konsep-konsep baru (*know why*), yang dilanjutkan dengan meningkatnya kemampuan atau pengalaman untuk merealisasikan konsep tersebut (*Know how*), sehingga terjadi perubahan atau perbaikan nilai

tambah organisasi. Proses pembelajaran organisasi merupakan kemampuan baru dari organisasi pembelajar, di luar organisasi-organisasi tradisional.

Organisasi Pembelajar (*Learning organization*) didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kemampuan untuk senantiasa memperbaiki kinerjanya secara berkelanjutan melalui komitmen dan kompetensi individual yang mampu belajar dan berbagi pengetahuan.

Bila ditinjau dari paradigma proses, LO merupakan suatu proses akumulasi pengetahuan (*human capital*) organisasi akibat adanya interaksi antara individu belajar dengan organisasi pembelajar. Definisi di atas disusun dengan asumsi-asumsi sebagai berikut :

1. Proses pembelajaran individual memiliki karakteristik (faktor-faktor yang saling mempengaruhi) sama dengan proses pembelajaran organisasional, hanya berbeda dalam hal kompleksitasnya, makin banyak jumlah anggota organisasi maka makin kompleks pembelajarannya organisasi.
2. Keanekaragaman persepsi maupun kompetensi individual anggota organisasi, dapat menimbulkan keaneka-ragaman kemauan dan kemampuan belajarnya, sehingga akan menimbulkan perbedaan reaksi terhadap tuntutan belajar masing-masing, tetapi semua itu dapat disatukan dalam kerangka visi dan misi bersama dan iklim saling percaya.

3. Proses pembelajaran organisasi terjadi karena adanya proses penyampaian dan penerimaan ide dari seseorang kepada anggota organisasi. Organisasi disebut belajar jika terjadi proses transformasi dari individu belajar menjadi organisasi pembelajar. Di sinilah dalam setiap individu pembelajar dituntut untuk melakukan komunikasi yang efektif untuk dapat mentransformasikan pengetahuannya.

Membangun organisasi merupakan proses pembelajaran anggota organisasi untuk meningkatkan kompetensi kerjanya. Kompetensi kerja organisasi mencakup kemampuan kerja secara individu serta kemampuan bekerjasama dan meningkatkan profesionalisme dengan anggota organisasi lainnya. LO merupakan sarana untuk mengkonseptualisasikan organisasi kontemporer yang perlu menyesuaikan dengan perubahan cepat, memberi layanan yang meningkat terhadap para klien mereka dan juga diposisikan dengan baik untuk menyesuaikan dan merubah layanan-layanan mereka. Organisasi perlu mengembangkan kapasitas untuk inovasi yang memiliki irama cepat dan belajar untuk mencintai perubahan. Perubahan dianggap sebagai hal yang bersifat evolusi dan dinamis dan manajemennya menuntut pembelajaran dan adaptasi berkelanjutan.⁵⁵ pada intinya LO meningkatkan kinerjanya dan membangun kapasitasnya untuk mengelola perubahan,⁵⁶ dan dengan demikian merupakan kerangka kerja yang ideal yang di dalam nya

⁵⁵ M.G. Fullan. & M.B. Milles. *Loc. Cit.*.

⁵⁶ T. Corcoran. & M. Goertz. "Instructional Capacity and High Performance Schools". *Educational Researcher*, 1995, pp.27-31.

untuk menguji sistem pendidikan dalam lingkungan yang berubah dengan cepat.⁵⁷ Pada lingkungan lembaga pendidikan, situs penelitian yang sama untuk kajian ini, **Sillins dan Mulford** menghubungkan lembaga pendidikan tinggi yang produktif dengan konsep pembelajaran organisasi.⁵⁸ Ditegaskan bahwa terdapat dukungan yang kecil tetapi selalu tumbuh terhadap pentingnya konsep ini dalam memahami dan kemudian dapat memulai dan bertindak atas reformasi lembaga pendidikan yang berhasil.

Lembaga pendidikan dan sistem pendidikan dihadapkan dengan visi baru mengenai keunggulan dengan tantangan-tantangan luas dan sistemiknya. **Stringfield** mengklaim bahwa tantangan tersebut memerlukan pendekatan sistemik dari sistem pendidikan untuk memastikan bahwa semua lembaga pendidikan di dalam sistem berfungsi sebagai organisasi yang memiliki tingkat reliabilitas tinggi, unggul.⁵⁹ Peningkatan berkelanjutan dengan demikian tampaknya lebih ketika pendekatan komprehensif sistem digunakan. Hal ini menyebutkan rancangan dan penyesuaian unsur-unsur utama yang memberi kontribusi terhadap kinerja peserta didik juga menekankan bahwa strategi pengungkitan tinggi yang memiliki pengaruh besar terhadap hasil dengan tingkat yang relatif rendah upaya dosen

⁵⁷ H. Gunter, "Appraisal and the School as a Learning Organization", *School Organization*, 1996, pp. 89-100.

⁵⁸ H. Sillins, & B. Mulford. *Loc. Cit.*

⁵⁹ S. Stringfield, "Attempting to Enhance Students' Learning through Innovative Programs: The Case for Schools Evolving Into High-Reliability Organisations", *School Effectiveness and School Improvement*, 1995, pp 67-96.

merupakan hal yang paling efektif. Dengan demikian sistem pendidikan terus difokuskan pada peningkatan berkelanjutan dan peningkatan standar dan secara tepat diuji dalam konteks organisasi pembelajar.

O'Day menjajagi hubungan antara organisasi lembaga pendidikan dan pembelajaran peserta didik dan berpendapat bahwa gabungan akuntabilitas administratif dan profesional yang difokuskan pada instruksi menyajikan pendekatan yang lebih menjanjikan untuk reformasi lembaga pendidikan secara berkepanjangan.⁶⁰ Ia mengajukan pertanyaan penting tentang ketidakpastian kekuatan-kekuatan eksternal dan potensi pengaruhnya terhadap operasi lembaga pendidikan.

LO diperlukan untuk mendorong keterampilan tenaga kerja mereka dan berinvestasi dalam Peningkatan profesionalismeyang signifikan. Peningkatan memerlukan investasi berkelanjutan dan substansial dalam membina keterampilan staf ini kunci untuk standar yang berhasil dan tinggi di dalam lembaga pendidikan adalah pengembangan kapasitas lembaga pendidikan untuk belajar. Dengan demikian peranan utama untuk sistem adalah mendukung pembelajaran mengenai belajar khususnya di antara Kepala Lembaga pendidikan. Model instruksional yang berpusat pada dosen saat ini yang mengkarakteristikkan banyak ruang kelas menengah memerlukan penemuan kembali. Dalam bentuk tujuan eksplisit belajar seumur hidup.

⁶⁰ J.A. O'Day. "Complexity, Accountability, and School Improvement", *Harvard Educational Review*, 2002, pp. 293-329.

khususnya dalam bentuk pemupukan cinta untuk belajar terdapat kebutuhan mendesak untuk konvergensi yang jauh lebih besar mengenai unsur-unsur teoritis dan praktis dan model pembelajaran diseluruh pengalaman pendidikan peserta didik.

Dengan demikian tanggungjawab utama sistem pendidikan pada Abad ke-21 adalah pengembangan keterampilan yang dimiliki para pemimpin lembaga pendidikan sehingga mereka dapat memupuk dan membina masyarakat lembaga pendidikan mereka sebagai masyarakat belajar yang mengembangkan belajar seumur hidup yang menyampaikan baik pedagogi maupun isinya. Pembentukan pemuda yang berwajah ceria, memiliki keseimbangan dan dapat menyesuaikan diri juga merupakan dimensi penting komunitas belajar.

6. Mutu Pelayanan dan Pengendaliannya

Mutu pelayanan adalah ukuran yang diberikan dalam memenuhi kepuasan pelanggan secara optimal. Secara konseptual manajemen mutu dapat diterapkan baik pada barang maupun jasa, karena yang ditekankan dalam penerapan mutu adalah perbaikan system mutu, bukan sekedar perbaikan mutu barang atau jasa.⁶¹ Manajemen pelayanan dan unsur-unsur pelayanan terhadap pelanggan atau konsumen baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal dalam hal ini dosen dan staf

⁶¹ Eva Yenny. *Ibid* h. 52

akademik serta mahasiswa merupakan suatu keharusan untuk dipenuhi, agar pelanggan/konsumen.

Pengendalian mutu pelayanan bertujuan untuk menghindari terjadinya pemborosan dalam organisasi. Unsur-unsur yang termasuk dalam aktifitas pengendalian mutu pelayanan dalam *Total Quality Manajement* (TQM) antara lain : (1) menentukan apa yang harus dikendalikan, (2) Mengukur kinerja actual, (3) Menetapkan prosedur pelayanan, (4) melakukan perbaikan yang berkesinambungan.⁶²

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kunci keberhasilan menuju mutu pelayanan terletak pada usaha agar tuntutan pelanggan dapat terpenuhi dan dengan mengelola permasalahan pelanggan secara profesional.

Kegiatan utama manajemen berorientasi kepada perencanaan, pengorganisasian, pemimpin, dan pengendalian. Sedangkan fungsi manajemen dalam mutu pelayanan adalah untuk mengembangkan pola pelayanan dalam rangka menciptakan inovasi mutu pelayanan.

7. Mutu Pembelajaran

Kualitas proses pembelajaran berkaitan dengan lamanya bobot waktu belajar dan mengajar, variasi dalam strategi belajar, frekuensi tugas/pekerjaan rumah, frekuensi penilaian kemajuan siswa berikut umpan

⁶² Eva Yenny, h. 54

baliknya. Semua itu ditujukan untuk mencapai tujuan instruksional khusus berupa perubahan tingkah laku yang dapat dilihat dan diukur. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut seharusnya dosen mencari terobosan baru dalam membelajarkan peserta didik sehingga peserta didik termotivasi. dosen diharapkan selalu kreatif, penuh inisiatif dan inovatif dalam melaksanakan pembelajaran, bukan hanya sekedar transfer ilmu atau teori-teori yang ada tetapi pembelajaran yang menyentuh persoalan perubahan sikap pada siswa. Ini hanya bisa terjadi bila dosen sebagai pengelola proses belajar mengajar mampu mengerahkan sumber, mendayagunakan potensi, fasilitas dan hal-hal terkait lainnya. Terkait dengan masalah di atas, keberhasilan proses belajar mengajar dalam mencapai tujuan pembelajaran sangat ditentukan oleh tenaga pendidik. Dosen harus dapat mengorganisasi lingkungan belajar sebaik-baiknya, menggunakan alat pelajaran/alat peraga yang sesuai, menyusun bahan pelajaran dan memilih sumber belajar yang tepat, serta membangkitkan motivasi peajar untuk terlibat aktif dalam melakukan kegiatan belajarnya. Bentuk-bentuk kegiatan seperti itu sudah barang tentu hanya dapat dilakukan oleh tenaga pendidik yang professional di bidangnya. Selanjutnya, kegiatan yang harus dilakukan dosen tersebut telah menempatkan peran dosen sebagai *manager of learning* yang berarti dosen sangat menentukan dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan penilaian produktivitas proses belajar mengajar.

Seorang dosen yang baik bukan yang pintar memerintah atau mengarahkan mahasiswa, yang mampu membimbing, memotivasi dan membantu mahasiswa dengan caranya sendiri yang mungkin berbeda dengan cara yang ditempuh dosen lain. Untuk itu ia perlu menguasai metode yang sesuai bagi tipe tertentu siswanya, situasi spesifik yang dihadapinya dan tujuan pembelajaran tertentu yang harus dicapainya. Jadi, ia bukan seorang teknisi yang mengaplikasikan metode mengajar yang standar secara mekanis melainkan yang cerdas dan terampil memfungsikan dirinya sebagai fasilitator dengan sumber belajar yang tersedia untuk memecahkan masalah yang dihadapinya yang mungkin bukan suatu metode mengajar standar.

Selain harus mampu mengembangkan suasana pembelajaran dengan *high-touch* sebagaimana digambarkan di atas, dosen juga dituntut untuk mampu mengembangkan sistem dan strategi beserta media pembelajaran yang diselenggarakannya. Hal ini telah lama ditekankan oleh para ahli seperti Maria Montessori, Bruner, Skinner tentang perlunya direncanakan dengan baik materi dan program pembelajaran dan mengubah tingkah laku siswa. Tenaga pendidik yang sukses harus mampu mengkombinasikan dan mengharmonisasikan unsur-unsur jejaring dan teknologi dalam pembelajaran melalui diaplikasikannya komunikasi antarpersonal, evaluasi diagnostik, urutan kegiatan pembelajaran,

8. Mutu Layanan Akademik sebagai Representasi PT yang Berorientasi pada Layanan

Kualitas layanan akademik dalam penelitian ini merujuk pada konsep organisasi yang berorientasi pada layanan. Orientasi layanan (*service orientation*) erat kaitannya dengan konsep orientasi pasar (*market orientation*). Bila orientasi layanan lebih menekankan aspek praktik, kebijakan, dan prosedur layanan sebuah organisasi, orientasi pasar lebih berfokus pada penyelarasan antara kapabilitas unik organisasi dan kebutuhan pelanggan dalam rangka mencapai tujuan kinerja bisnis. menemukan bahwa orientasi pasar merupakan determinan kinerja bisnis yang signifikan. Selain itu, korelasi antara orientasi pasar dan kinerja bisnis lebih kuat pada konteks organisasi jasa dibandingkan perusahaan manufaktur dan lebih kuat pula pada organisasi nirlaba dibandingkan organisasi bisnis.

Sejauh ini terhadap dua aliran riset utama dalam konseptualisasi dan pengukuran orientasi pasar. *Pertama*, **Narver & Slater** yang mendefinisikan orientasi pasar sebagai *budaya bisnis* yang mampu secara efektif dan efisien menciptakan perilaku karyawan sedemikian rupa sehingga menunjang upaya penciptaan nilai superior bagi para pelanggan. Mereka mengidentifikasi tiga

komponen utama orientasi pasar, yakni orientasi pelanggan, orientasi pesaing, dan koordinasi antar fungsi (*inter-functional coordination*).⁶³

Kedua, Kohli & Jaworski merumuskan orientasi pasa sebagai *proses* atau perilaku organisasional yang terdiri atas tiga aktivitas utama: (1) pengumpulan inteligensi pasar secara sistematis menyangkut kebutuhan pelanggan saat ini dan masa depan; (2) penyebarluasan.⁶⁴

Sementara itu, dalam artikelnya berjudul "*SERV*OR: A Managerial Measure of Organizational Service-Orientation*", **Lytle, Hom & Mokwa** menyusun dan memvalidasi skala orientasi layanan yang diberi nama SERV*OR (singkatan dari *Service Orientation*). Skala ini dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana sebuah organisasi dipersepsikan dan diyakini oleh para karyawannya sebagai organisasi yang mengadopsi dan menerapkan kebijakan, praktik dan prosedur spesifik yang mencerminkan *service excellence*. Bagi organisasi yang berorientasi layanan, *service excellence* merupakan prioritas strategis dan diyakini berdampak signifikan pada terciptanya nilai superior, kepuasan pelanggan, keunggulan bersaing, pertumbuhan bisnis, dan profitabilitas. Dimensi SERV*OR terdiri atas empat aspek: *service leadership practices, service encounter practices, human resources management practices, dan service system practice*. Keempat

⁶³ J.C. Narver & S.F. Slater. "The Effect of a Market Orientation on Business Profitability," *Journal of Marketing*, 1990, pp.20-35

⁶⁴ A.K. Kohli & B.J. Jaworski. "Market orientation: The construct, research proposition, and managerial implications". *Journal of Marketing*, 1990, pp.1-18

kemampuan bertanya, upaya pencapaian tujuan pembelajaran, teknik-teknik memotivasi peserta didik, dan asesmen tingkat kecakapan peserta didik. Dalam kaitan ini perlu diperhatikan adanya *macro-system* dan *micro-system* dalam proses pembelajaran. *Macro-systems* merupakan sistem pembelajaran secara menyeluruh (meliputi keseluruhan program pembelajaran, seperti metode proyek, program IPI :*individually prescribed instructional program*, sistem audio-tutorial), sedangkan *micro-system* meliputi cara dan model kegiatan yang dilakukan beserta media yang digunakan (seperti ceramah, pembahasan bahan tertulis, demonstrasi, penggunaan film, televisi, laboratorium, komputer). Dalam kaitan ini penggunaan media dalam pembelajaran bermanfaat untuk mengembangkan kegiatan belajar-mengajar yang memungkinkan dosen dan siswa berinteraksi dalam kemanusiaan mereka serta memungkinkan dikembangkannya kegiatan belajar berbasis individu. Media yang dimaksudkan di sini meliputi permainan, simulasi, dan sumber-sumber yang ada di lingkungan sekitar. Dari uraian di atas, dipahami bahwa mutu pembelajaran sangat terkait dengan kemampuan dosen dalam mengelola proses pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi pembelajaran.

dimensi ini dijabarkan ke dalam 10 faktor yang masing-masing di antaranya diukur dengan sejumlah item spesifik sebagaimana tampak pada tabel 2.1.⁶⁵

Tabel 2.2
Deskripsi Faktor-faktor Dimensi SERV*OR

No.	Faktor	Deskripsi
1.	<i>Servant Leadership</i>	Perilaku layanan manajerial yang mengarahkan dan membentuk iklim layanan melalui contoh langsung dalam membantu, membimbing dan memenuhi kebutuhan karyawan.
2.	Visi Layanan	Komunikasi visi layanan secara konsisten dan "top-down" dalam rangka menekankan Pentingnya kualitas layanan dan kepuasan pelanggan dalam penciptaan nilai superior bagi organisasi.
3.	<i>Customer Treatment</i>	Kemampuan memperlakukan pelanggan sedemikian rupa sehingga mampu menciptakan persepsi positif terhadap kinerja layanan.
4.	Pemberdayaan Karyawan	Memperikan tanggung jawab dan wewenagn kepada karyawan untuk membuat keputusan berkenaan dengan aktivitas kerjanya sehari-hari dalam rangka memuaskan kebutuhan pelanggan secepat dan seefektif mungkin.
5.	Pelatihan Layanan	Investasi dalam pengembangan sumber daya manusia, khususnya untuk peningkatan <i>human relations skills, problem solving skills, dan service related skills</i> lainnya.
6.	Imbalan Layanan	Keterkaitan erat antara kompensasi atau imbalan karyawan dan kinerja layanan.
7.	Pencegahan Kegagalan Layanan	Ketersediaan prosedur dan mekanisme yang mampu secara proaktif mencegah terjadinya kegagalan layanan.
8.	Pemulihan Kegagalan Layanan	Ketersediaan prosedur dan mekanisme yang mampu merespons setiap complain atau kegagalan layanan secara efektif.
9.	Teknologi Layanan	Pemanfaatan teknologi canggih dan terintegrasi dalam upaya memberikan layanan yang cepat, nyaman, personal, dan <i>cost-effective</i> .
10.	Komunikasi Standar Layanan	Menyampaikan standar atau patok duga layanan kepada seluruh jajaran organisasi.

⁶⁵ R.S. Lytle, P. Horn & M.P. Mokwa, "SERV*OR: A Managerial Measure of Organizational Service Orientation". *Journal of Retailing*. Vol. 71. 4 1998, pp. 455-489. Hal ini senada Walbridge dan Delene yang menjelaskan lebih jauh bahwa aplikasi adanya 10 determinan dari pelayanan yaitu *accses, communication, competence, courtesy, credibility, reliability, responsiveness, security, tangibles, understanding or knowing the customer* (lihat Stephenie W. Walbridge dan Linda M. Delene, *Measuring Physician Attitudes of Service Quality* (Journal of Health Care Marketing, Winter, 1993) p.6-15 dalam Arief Kusuma AP Kepuasan Mahasiswa Terhadap Perguruan Tinggi, Disertasi, PPs UNJ: 2005 hal. 55

9. Hasil Penelitian yang Relevan

Berikut adalah beberapa penelitian yang dipandang relevan dengan penelitian ini, yaitu;

Pertama, Halia Silins dan Bill Mulford dalam Robbins, melakukan penelitian terhadap 2.503 dosen untuk memperoleh respon dosen tentang organisasi pembelajaran, salah satu hasil analisis datanya adalah untuk mengidentifikasi perguruan tinggi yang melakukan *Learning Organization* salah satu dimensinya adalah Peningkatan profesionalisme (*professional development*), dimana dosen perguruan tinggi senantiasa melakukan pengembangan diri dengan menambah pengetahuan dan keterampilan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerjanya.⁶⁶

Kedua, Hodges dalam Robbins dalam tesisnya diyakini berlaku juga untuk semua jenis dan jenjang pendidikan bahwa mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik akan meningkat jika perguruan tinggi mampu menjelma menjadi organisasi pembelajaran dan memiliki kultur kerja pembelajaran yang kondusif. Salah satu syarat untuk menciptakan hal tersebut adalah adanya dosen yang memiliki komitmen untuk terus mengembangkan diri dan menjunjung tinggi profesinya.⁶⁷

Penelitian-penelitian memperkuat landasan empiris dan teoritis, karena menyajikan landasan pemikiran bahwasanya pengembangandiri

⁶⁶ P. Robbins, *Perilaku Organisasi, Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: Gramedia, 2003, p. 24.

⁶⁷ Ibid. p. 37.

seorang dosen, pengembangan karir dan iklim kerja dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan kinerja dosen.

Hasil penelitian-penelitian tersebut memperkuat dugaan penulis tentang adanya korelasi antara pengembangan diri, pengembangan karir dan iklim kerja dosen dengan kinerja dosen dan mutu pembelajaran yang dibina oleh dosennya. Hal tersebut mendorong penulis untuk membuktikannya dalam kondisi tempat dan waktu yang berbeda.

Penelitian ini memiliki perbedaan dalam hal kajian yang menurut peneliti meliputi fokus pada variabel-variabel pengembangan diri, pengembangan karir dan iklim kerja dosen. Sedangkan variabel-variabel kualitas pembelajaran dan kinerja dosen merupakan strategis kekinian dan merupakan posisi paradigma baru dalam penelitian ini.

10. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran merupakan suatu model yang dijadikan acuan oleh para peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. **Miles & Huberman**, menyebutnya sebagai paradigma yang didefinisikan sebagai asumsi-asumsi, konsep atau proporsi-proporsi yang diyakini kebenaran atau ketidakbenarannya yang dalam hal ini dapat mengarahkan cara berpikir penelitian.

Istilah paradigma atau kerangka pemikiran identik dengan kerangka konseptual.⁶⁸

Penelitian ini dibangun dengan maksud melakukan eksplorasi dan konfirmasi di tingkat empirik mengenai karakteristik *Learning Organization* di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan demikian, penelitian ini bertitik tolak dari suatu pendirian atau pandangan yang melihat adanya pengaruh *learning organization* terhadap mutu layanan akademik.

Learning organization sebagai sekumpulan individu dalam organisasi yang terus menerus memperbaiki kompetensi diri untuk menciptakan segala inovasi yang mampu mereka ciptakan.

Proses *Learning Organization* perlu mengaplikasikan (*Knowledge Management*) manajemen pengetahuan dimana pembelajaran menjadi hal yang penting di dalamnya, juga harus menjadikan anggota organisasinya menjadi manusia pembelajar yang akan tetap mampu dalam menghadapi perubahan yang terus bergerak dengan cepat. Hal ini didasari oleh kenyataan bahwa dalam organisasi selaiu terjadi transfer ilmu pengetahuan, hal ini dianggap tidak akan memadai untuk menghadapi kecepatan perubahan, oleh karena itu anggota organisasi mesti dibina menjadi orang yang selalu belajar sehingga dapat terus adaptif dan antisipatif terhadap

⁶⁸ D.Q. Mills & B. Friesen. "The Learning Organisation", *European Management Journal*, 1992, pp.146-156

perubahan, sehingga perubahan yang terjadi dapat memberi manfaat bagi kehidupannya.

Organisasi pembelajar selanjutnya diharapkan berdampak terhadap mutu layanan akademik yang diberikan oleh organisasi yang bersangkutan. Kualitas layanan akademik dalam penelitian ini mengacu pada organisasi yang berorientasi kepada layanan (*organizational service-orientation*) sebagaimana diungkapkan oleh Lytle, yang menurut beliau ada sepuluh karakteristik *organizational service-orientation*, yaitu: (1) servan leadership, (2) visi layanan, (3) customer treatment, (4) pemberdayaan karyawan, (5) pelatihan layanan, (6) imbalan layanan, (7) pencegahan kegagalan layanan, (8) pemulihan kegagalan layanan, (9) teknologi layanan, dan (10) komunikasi standar layanan. Kerangka pemikiran penelitian sebagai mana diuraikan di atas, secara sistemik dapat diilustrasikan dalam gambar 2.1.⁶⁹

⁶⁹ R.S. Lytle, P. Hom. & M.P. Mokwa. "SERV*OR: A Managerial Measure of Organizational Service Orientation". *Journal of Retailing*, 1998, pp. 455-48

Gambar 2.11.

Kerangka Pikir Penelitian

Dari gambar model teoretik tersebut di atas dapat diuraikan kerangka berpikir sebagai berikut :

1. Pengaruh langsung positif Berpikir Sistemik terhadap Mutu Layanan Akademik.

Systemic thinking adalah kemampuan seluruh anggota organisasi untuk berpikir dan bertindak secara sistemik dengan menimbang berbagai permasalahan terkait secara menyeluruh dan terintegrasi. Sedangkan Mutu layanan akademik dalam penelitian ini merujuk pada konsep organisasi yang berorientasi pada layanan. Orientasi layanan (*service orientation*) erat kaitannya dengan konsep orientasi pasar (*market orientation*). Bila orientasi layanan lebih menekankan aspek praktik, kebijakan, dan prosedur layanan sebuah organisasi, orientasi pasar lebih berfokus pada penyelarasan antara kapabilitas unik organisasi dan kebutuhan pelanggan dalam rangka mencapai tujuan kinerja bisnis menemukan bahwa orientasi pasar merupakan determinan kinerja bisnis yang signifikan.

UIN Syarif Hidayatullah merupakan organisasi yang menerapkan cara berpikir dan bertindak secara sistemik sehingga masalah dapat diatasi dengan cara yang komprehensif dan integral.

Dari uraian di atas, dapat diduga terdapat pengaruh langsung positif berpikir sistemik terhadap mutu layanan akademik. Artinya semakin positif berpikir sistemik, maka akan semakin baik mutu layanan akademik.

2. Pengaruh langsung positif *Mental Models* (Model Mental) terhadap Mutu Layanan Akademik.

Mental Models adalah suatu pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai yang dimiliki dan dijunjung tinggi oleh seluruh anggota organisasi. Pemahaman ini akan mempengaruhi kemampuan anggota organisasi untuk mengenali, memahami, menguji, dan meningkatkan nilai-nilai yang sudah diyakini, serta mempengaruhi pemahaman tentang kondisi internal dan eksternal organisasi sehingga pada akhirnya dapat menentukan tindakan yang paling sesuai dengan konteks permasalahan yang dihadapi. Sedangkan Mutu layanan akademik dalam penelitian ini merujuk pada konsep organisasi yang berorientasi pada layanan. Orientasi layanan (*service orientation*) erat kaitannya dengan konsep orientasi pasar (*market orientation*). Bila orientasi layanan lebih menekankan aspek praktik, kebijakan, dan prosedur layanan sebuah organisasi, orientasi pasar lebih berfokus pada penyesuaian antara kapabilitas unik organisasi dan kebutuhan pelanggan dalam rangka mencapai tujuan kinerja bisnis. Penelitian ini menemukan bahwa orientasi pasar merupakan determinan kinerja bisnis yang signifikan.

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam memberikan pelayanan menggunakan nilai-nilai dimiliki dan dijunjung tinggi oleh seluruh Civitas Akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pemahaman ini akan

mempengaruhi kemampuan pegawai UIN untuk mengenali, memahami, menguji, dan meningkatkan nilai-nilai yang sudah diyakini dalam memberikan pelayanan akademik di kampus.

Dari uraian di atas, dapat diduga terdapat pengaruh langsung positif *Mental Models* (Model Mental) terhadap mutu layanan akademik. Artinya semakin positif *Mental Models* (Model Mental), maka akan semakin baik mutu layanan akademik.

3. Pengaruh langsung *Personal Mastery* (Penguasaan Pribadi) terhadap Mutu Layanan Akademik.

Personal Mastery adalah suatu kondisi yang secara konsisten memperluas dan memperdalam *knowledge* dan keahlian masing-masing, memfokuskan seluruh usaha untuk mempertajam visi pribadi, mengembangkan kesabaran dan ketekunan, serta mampu melihat realitas secara objektif.

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta secara terus menerus meningkatkan profesionalisme anggotanya untuk secara terus menerus belajar memahami dampak dari setiap tindakannya pada pembangunan UIN, tetapi tetap secara realitas dengan memahami konteks permasalahan dengan baik.

Dari uraian di atas, dapat diduga terdapat pengaruh langsung positif *Personal Mastery* (Penguasaan Pribadi) terhadap mutu layanan akademik. Artinya semakin positif *Personal Mastery* (Penguasaan Pribadi), maka akan semakin baik mutu layanan akademik.

4. Pengaruh langsung positif *Shared Vision* (Visi Bersama) terhadap Mutu Layanan Akademik.

Shared Vision adalah kemampuan dan kemauan seluruh anggota organisasi untuk menumbuhkan kesamaan pandangan tentang visi organisasi kemudian meningkatkan komitmen pada pencapaian visi organisasi.

Melalui *Shared Vision* ini, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terus meningkatkan motif dan kekuatan pengikatan diri pada tujuan UIN sehingga seluruh karyawan dan pimpinan mau dan mampu menunjukkan usaha dan semangat untuk berkorban demi kepentingan UIN agar UIN dapat maju dan berkembang.

Dari uraian di atas, dapat diduga terdapat pengaruh langsung positif *Shared Vision* (Visi Bersama) terhadap mutu layanan akademik. Artinya semakin positif *Shared Vision* (Visi Bersama), maka akan semakin baik mutu layanan akademik.

5. Pengaruh langsung positif *Tim Learning* (Pembelajaran Tim) terhadap Mutu Layanan Akademik.

Tim Learning (Pembelajaran Tim) adalah disiplin seluruh anggota organisasi untuk mampu dan mau berdialog serta bekerjasama dan belajar secara sinergis. Dengan demikian, fokusnya pada pengembangan kapasitas organisasi untuk mampu melihat setiap permasalahan dengan cara pandang yang saling melengkapi.

Mutu Layanan Akademik di UIN memerlukan kerjasama tim yang kuat dan terus menerus belajar saling memahami di antara para civitas akademika. Belajar dalam sebuah tim di UIN dipandang penting karena yang menjadi unit belajar fundamental dalam UIN adalah tim, bukan individu. Apabila tim tidak dapat belajar, maka UIN juga tidak dapat belajar. Karena *Tim Learning* ini berfokus pada pengembangan kapasitas organisasi untuk mampu melihat setiap permasalahan dengan cara pandang yang saling melengkapi.

Dari uraian di atas, dapat diduga terdapat pengaruh langsung positif *Tim Learning* (Pembelajaran Tim) terhadap mutu layanan akademik. Artinya semakin positif *Tim Learning* (Pembelajaran Tim), maka akan semakin baik mutu layanan akademik.

6. Pengaruh langsung positif *Trust* (Kepercayaan) terhadap Mutu Layanan Akademik.

Trust (Kepercayaan) adalah tingkat keyakinan seseorang terhadap kata-kata dan tindakan orang lain dengan indikator keyakinan untuk berbagi informasi dengan orang lain, keyakinan untuk bekerjasama dengan orang lain, keyakinan untuk tidak mengambil keuntungan dari orang lain, keyakinan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, dan keyakinan dalam menepati janji. Sedangkan Mutu layanan akademik dalam penelitian ini merujuk pada konsep organisasi yang berorientasi pada layanan. Orientasi layanan (*service orientation*) erat kaitannya dengan konsep orientasi pasar (*market orientation*). Bila orientasi layanan lebih menekankan aspek praktik, kebijakan, dan prosedur layanan sebuah organisasi, orientasi pasar lebih berfokus pada penyesuaian antara kapabilitas unik organisasi dan kebutuhan pelanggan dalam rangka mencapai tujuan kinerja bisnis. Penelitian ini menemukan bahwa orientasi pasar merupakan determinan kinerja bisnis yang signifikan

Civitas akademika UIN yang merasa dipercaya oleh anggota organisasi lainnya akan merasa memiliki keinginan kuat terhadap UIN, sehingga dengan segala kekuatan dan cara untuk mempertahankan mutu layanan di UIN.

Dari uraian di atas, dapat diduga terdapat pengaruh langsung positif *Trust* (Kepercayaan) terhadap mutu layanan akademik. Artinya semakin positif *Trust* (Kepercayaan), maka akan semakin baik mutu layanan akademik.

7. Pengaruh langsung positif *Commitment* (Komitmen) terhadap Mutu Layanan Akademik.

Commitment (Komitmen) adalah keterikatan pegawai UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam usaha memenuhi tujuan organisasi dalam skor yang diperoleh dari hasil pengukuran melalui instrument dengan indikator: 1). Keterikatan dosen dan staf 2). Keterikatan pada tujuan organisasi sehingga mendorong kreativitas, 3). Mendorong adanya *sharing*, 4) praktik pelayanan pendidikan baik antar fakultas maupun jurusan, 5). Pengembangan dosen, 7). meningkatkan praktik pembelajaran yang lebih baik, 8). Lembaga menciptakan iklim, 9). Pengembangan profesional berkelanjutan melalui sebuah sistem, 10). UIN menggunakan personel dan sumber eksternal, 11). UIN mengembangkan program pengembangan profesional berdasarkan tes-tes standar (baku), 12). Komunikasi yang efektif.

Keterikatan dalam sebuah komitmen melahirkan satu aktifitas dalam menjaga organisasinya dalam hal ini UIN agar lebih maju dan berkembang,

salah satu unsure yang dapat menjaga kelangsungan UIN adalah dengan cara menjaga Mutu Layanan Akademik.

Dari uraian di atas, dapat diduga terdapat pengaruh langsung positif *Commitment* (Komitmen) terhadap mutu layanan akademik. Artinya semakin positif *Commitment* (Komitmen), maka akan semakin baik mutu layanan akademik.

8. Pengaruh langsung positif *Effective Communication Channels* (Komunikasi yang Efektif) terhadap Mutu Layanan Akademik.

Effective Communication Channels (Komunikasi yang Efektif) adalah suatu proses antar penyampaian berita atau informasi dengan harapan orang lain dapat menginterpretasikan sesuai dengan tujuan yang dimaksud. Penilaian penerimaan pesan mempengaruhi sikap penerimaan pesan tersebut. Komunikasi yang efektif sangat mempengaruhi kualitas layanan dalam perguruan tinggi. Begitu pula di UIN, komunikasi yang efektif sangat mempengaruhi kualitas layanan akademik, karena melalui komunikasi yang efektif tidak akan terjadi salah paham dan salah persepsi terhadap suatu masalah.

Dari uraian di atas, dapat diduga terdapat pengaruh langsung positif *Effective Communication Channels* (Komunikasi yang Efektif) terhadap mutu

layanan akademik. Artinya semakin positif *Effective Communication Channels* (Komunikasi yang Efektif), maka akan semakin baik mutu layanan akademik.

9. Karakteristik *Learning Organization* yang 8 (delapan) memiliki korelasi positif terhadap Mutu Layanan Akademik.

Karakteristik *Learning Organization* sebagai bentuk implementasi dari manajemen perubahan yang ada di UIN memiliki korelasi positif terhadap mutu layanan akademik.

11. Hipotesis Penelitian

Merujuk pada permasalahan, asumsi dan kerangka pemikiran maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. *Systemic thinking* (Berpikir Sistemik) berpengaruh langsung positif terhadap mutu layanan akademik.
2. *Mental Models* (Model Mental) berpengaruh langsung positif terhadap mutu layanan akademik.
3. *Personal Mastery* (Penguasaan Pribadi) berpengaruh langsung positif terhadap mutu layanan akademik.
4. *Shared Vision* (Visi Bersama) berpengaruh langsung positif terhadap mutu layanan akademik.

5. *Tim Learning* (Pembelajaran Tim) berpengaruh langsung positif terhadap mutu layanan akademik.
6. *Trust* (Kepercayaan) berpengaruh langsung positif terhadap mutu layanan akademik.
7. *Commitment* (Komitmen) berpengaruh langsung positif terhadap mutu layanan akademik.
8. *Effective Communication Channels* (Komunikasi yang Efektif) berpengaruh langsung positif terhadap mutu layanan akademik.
9. Karakteristik *Learning Organization* (*Systemic thinking, mental models, personal mastery, shared vision, tim learning, trust, commitment dan effective communication chanel*s) secara bersama-sama memiliki korelasi positif terhadap mutu layanan akademik di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

1. Diperoleh penjelasan tentang *Systemic Thinking* (Berpikir Sistemik) berpengaruh positif terhadap mutu layanan akademik.
2. Diperoleh penjelasan tentang *Mental models* (Model Mental) berpengaruh positif terhadap mutu layanan akademik.
3. Diperoleh penjelasan tentang *Personal Mastery* (Penguasaan Pribadi) berpengaruh positif terhadap mutu layanan akademik.
4. Diperoleh penjelasan tentang *Shared vision* (Visi Bersama) berpengaruh positif terhadap mutu layanan akademik.
5. Diperoleh penjelasan tentang *Tim learning* (Pembelajaran Tim) berpengaruh positif terhadap mutu layanan akademik.
6. Diperoleh penjelasan tentang *Trust* (Kepercayaan) berpengaruh positif terhadap mutu layanan akademik
7. Diperoleh penjelasan tentang *Commitment* (Komitmen) berpengaruh positif terhadap mutu layanan akademik.
8. Diperoleh penjelasan tentang *Effective Communication Channels* (Komunikasi yang Efektif) berpengaruh positif terhadap mutu layanan akademik.

<p>masalah ini kemudian digunakan untuk merumuskan program-program strategis bagi pengembangan model.</p>		
<p>Rumusan pengembangan program sebagai hasil penelitian, yaitu penyusunan program model implementasi <i>learning organization</i> yang mengacu pada hasil penelitian di lapangan maupun kajian teoritik sebagai landasan model yang dapat dikembangkan</p>		
<p>Dilanjutkan dengan sosialisasi program hasil penelitian dilakukan dalam rangka memperkenalkan kepada civitas akademika agar dapat diterima dan didukung.</p>		
<p>Implementasi Penelitian Lapangan</p>		
<p>Menginterpretasikan, menganalisis, dan memprediksi data dan informasi yang telah diperoleh.</p>		
<p>Sementara penelitian ini berjalan, penulisan laporan juga telah berlangsung. Oleh karena itu penulis berupaya untuk selalu melengkapi dan memperbaharui data (<i>check and recheck</i>) serta mengadakan <i>triangulasi</i> dan <i>member check</i> hingga penelitian berakhir.</p>		
<p>Supervisi, bimbingan, dan</p>		

intervensi, koordinasi secara intensif selama pelaksanaan penelitian.	berupa dilakukan selama pelaksanaan penelitian.																
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TABEL 3.2
WAKTU PENELITIAN 2008

NO	URAIAN KEGIATAN	TAHUN 2008 BULAN															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	Evaluasi Dampak																
	Evaluasi dampak merupakan bagian dari kegiatan akhir penelitian lapangan yang dilakukan penulis dengan melalui observasi partisipasi dan wawancara untuk mengetahui sejauh mana proses program sebagai model dapat dikembangkan.																

C. Metode Penelitian

Penelitian ini mengkaji masalah yang sedang terjadi pada saat penelitian dilakukan. Data penelitian diperoleh berdasarkan satu kali pengumpulan. Selanjutnya data tersebut dijadikan dasar untuk mendeskripsikan karakteristik serta menaksir hubungan kausal antar variabel. Sehubungan dengan hal itu, metode yang digunakan dalam

penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi ganda.

Penelitian kauntitatif adalah dengan memulai kegiatan menjajaki permasalahan yang akan menjadi pusat perhatian peneliti. Kemudian peneliti mendefinisikan serta memformulasikan masalah penelitian dengan jelas sehingga mudah dimengerti. Kemudian didesain rancangan penelitian yaitu desain model penelitian. Desain inilah yang nantinya menuntun pelaksanaan penelitian secara keseluruhan mulai dari awal sampai akhir.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa tingkat 3 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Secara rinci penyebaran populasi pada sepuluh fakultas : 1) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan; 2) Fakultas Adab dan Humaniora; 3) Fakultas Ushuluddin dan Filsafat; 4) Fakultas Syari'ah dan Hukum; 5) Fakultas Dakwah dan Komunikasi; 6) Fakultas Dirasat Islamiyah; 7) Fakultas Psikologi; 8) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial; 9) Fakultas Sains dan Teknologi, 10) Fakultas Kesehatan dan Kedokteran.

2. Sampel

Jumlah anggota sampel sering dinyatakan dengan ukuran sampel ¹ Pengambilan sampel menggunakan teknik *Random Sampling*. Sampel yang berjumlah 217 orang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data Karakteristik *Learning Organization* (X_1-X_B) dan data Mutu layanan akademik (Y), peneliti akan menyebarkan angket kepada sampel penelitian. Teknik selanjutnya peneliti akan menggunakan teknik observasi, yaitu teknik pengumpulan data melalui kegiatan pengamatan langsung atau objek yang diteliti di setiap fakultas di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sedangkan wawancara digunakan untuk mengumpulkan informasi pelengkap atas data yang telah dikumpulkan melalui angket dan observasi. Subjek yang diwawancarai terdiri dari beberapa subjek anggota sampel penelitian dan pihak lain yang dianggap dapat melengkapi keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu Dekan, Kajur, Tata Usaha dan beberapa orang dosen. Instrumen yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan teknik pengumpulan data adalah

¹ Lihat husaini usman dan purnomo setiadi akbar, *pengantar statistika* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) h. 188 Lebih lanjut dikatakan, bahwa jika rumus ini digunakan, maka dapat melihat table yang dibuat oleh krejcie dan Morgan. Dengan prosentase 0,5 dengan tingkat keyakinan 95%.

berupa pedoman wawancara yang memuat indikator yang akan diteliti dari setiap variabel.

F. Instrumen Penelitian

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah 8 (delapan) karakteristik *Learning organization* dan mutu layanan akademik. Sementara itu instrumen mutu layanan akademik menggunakan 10 (sepuluh) karakteristik *organizational service-orientation* hasil adopsi penelusuran literatur.²

1. Variabel *Systemic Thinking* (Berpikir Sistemik)

a. Definisi Konseptual

Systemic Thinking (berpikir sistemik) adalah disiplin anggota organisasi untuk berpikir dan bertindak secara sistemik dengan menimbang berbagai permasalahan terkait secara menyeluruh dan terintegrasi.

² Ibid. pp. 455-489.

b. Definisi Operasional

Systemic Thinking (berpikir sistemik) adalah disiplin membuat keputusan dan bertindak didasarkan pada tata cara berpikir secara sistemik dan terintegrasi dengan menimbang bahwa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dipandang sebagai satu kesatuan dari seluruh komponen yang membentuk atau yang mempengaruhinya dalam skor yang diperoleh dari hasil pengukuran melalui *instrument* dengan indikator *Systemic Thinking* sebagai berikut: 1) Membentuk networking di kampus, 2). Komunikasi yang efektif, 3). Dapat menghadapi tantangan jangka panjang.

Pengukuran *Systemic Thinking* dilakukan dengan kuesioner (angket). Kuesioner (angket) dibuat dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan dengan lima alternatif jawaban yang disesuaikan dengan tujuan dari pertanyaan/pernyataan tersebut. Untuk menjaring opini atau pendapat seseorang maka disediakan lima alternatif jawaban: (1) sangat tidak setuju; (2) tidak setuju; (3) berpendapat netral; (4) setuju; dan (5) sangat setuju. Untuk mengkuantifikasi data dilakukan perumusan nilai (*score*) bagi masing-masing kontinum secara berurut, untuk pertanyaan/pernyataan positif diberi bobot: 1-2-3-4-5.

c. Kisi-kisi Instrumen

No.	Aspek	Indikator	Nomor Soal	Jumlah
01	SYSTEMIC THINKING	Efektifitas Pelayanan	11	1
		Membentuk networking di kampus	4,5, dan 6	3
		Komunikasi yang efektif	7	1
		Dapat menghadapi tantangan jangka panjang	8, 9, 10.	3
JUMLAH				8

2. Variabel *Mental models* (Model Mental)

a. Definisi Konseptual

Mental models adalah suatu disiplin tentang nilai-nilai yang dimiliki dan dijunjung tinggi oleh seluruh anggota organisasi.

b. Definisi Operasional

Mental models adalah suatu disiplin yang membuat aktifitas didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai yang dimiliki dan dijunjung tinggi oleh seluruh civitas akademika UIN Jakarta diukur dalam skor yang diperoleh dari hasil pengukuran melalui *instrument* dengan indikator *mental models* sebagai berikut: 1). Paham

terhadap siklus manajemen stratejik, 2). Peran dan tanggung jawab antar bidang, 3). Praktek manajemen stratejik didasarkan pada pemahaman bersama atas nilai-nilai yang diyakini, 4) fokus pada kualitas, 5) Evaluasi diri.

Pengukuran *Mental models* dilakukan dengan kuesioner (angket). Kuesioner (angket) dibuat dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan dengan lima alternatif jawaban yang disesuaikan dengan tujuan dari pertanyaan/pernyataan tersebut. Untuk menjaring opini atau pendapat seseorang maka disediakan lima alternatif jawaban: (1) sangat tidak setuju; (2) tidak setuju; (3) berpendapat netral; (4) setuju; dan (5) sangat setuju. Untuk mengkuantifikasi data dilakukan perumusan nilai (*score*) bagi masing-masing kontinum secara berurut, untuk pertanyaan/pernyataan positif diberi bobot: 1-2-3-4-5.

c. Kisi-kisi Instrumen

No.	Aspek	Indikator	Nomor Soal	Jumlah
02	<i>MENTAL MODELS</i>	Persepsi terhadap siklus manajemen stratejik	1	1
		Peran dan tanggung jawab antar bidang	2	1
		Praktek manajemen stratejik	3	1

	Fokus pada Kualitas	12	1
	Evaluasi Diri	13, 14, 15, 16, 17	5
JUMLAH			9

3. Variabel *Personal Mastery* (Penguasaan Pribadi)

a. Definisi Konseptual

Personal Mastery adalah suatu disiplin yang secara konsisten memperluas dan memperdalam *knowledge* dan keahlian masing-masing, memfokuskan seluruh usaha untuk mempertajam visi pribadi, mengembangkan kesabaran dan ketekunan, serta mampu melihat realitas secara objektif.

b. Definisi Operasional

Personal Mastery adalah disiplin yang melahirkan budaya yang memberikan kesempatan dan mendorong kepada setiap individu di UIN Syarif Hidayatullah secara konsisten memperluas dan memperdalam *knowledge* dan keahlian masing-masing dalam skor yang diperoleh dari hasil pengukuran melalui *instrument* dengan *indikator* sebagai berikut: 1) Organisasi/lembaga yang inovatif, 2) Inklusif dan respon terhadap perubahan, 3) Mendorong proses pembelajaran, 4). Sistem lembaga yang kuat.

Pengukuran *Personal Mastery* dilakukan dengan kuesioner (angket). Kuesioner (angket) dibuat dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan dengan lima alternatif jawaban yang disesuaikan dengan tujuan dari pertanyaan/pernyataan tersebut. Untuk menjaring opini atau pendapat seseorang maka disediakan lima alternatif jawaban: (1) sangat tidak setuju; (2) tidak setuju; (3) berpendapat netral; (4) setuju; dan (5) sangat setuju. Untuk mengkuantifikasi data dilakukan perumusan nilai (*score*) bagi masing-masing kontinum secara berurut, untuk pertanyaan/pernyataan positif diberi bobot: 1-2-3-4-5.

c. Kisi-kisi Instrumen

No.	Aspek	Indikator	Nomor Soal	Jumlah
03	<i>Personal Mastery</i> (Penguasaan Pribadi)	Organisasi/lembaga yang inovatif	22, 23,	2
		Inklusif dan respon terhadap perubahan	24,25,26,27,28	5
		Mendorong proses pembelajaran	29, 30, 31	3
		Sistem lembaga yang kuat	32, 33.	2
		Pengembangan kurikulum	18, 19,20, 21	4
			JUMLAH	16

4. Variabel *Shared vision* (Visi Bersama)

a. Definisi Konseptual

Shared vision adalah disiplin seluruh anggota organisasi untuk menumbuhkan kesamaan pandangan tentang visi organisasi.

b. Definisi Operasional

Shared vision adalah disiplin yang melahirkan aktifitas dan kegiatan sesuai visi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam meningkatkan komitmen pada pencapaian visi tersebut ditentukan dalam skor yang diperoleh dari hasil pengukuran melalui *instrument* dengan dengan indikator sebagai berikut : 1). Kuatnya komitmen terhadap kebenaran dan tidak mudah putus asa ketika menghadapi tekanan maupun ketidakpastian akibat tuntutan perubahan, 2) Lembaga memiliki visi yang jelas, 3) implementasi visi 4) Lembaga memonitor implementasi visi, 5) Lembaga memonitor kurikulum agar sesuai dengan visi.

Pengukuran *Shared vision* dilakukan dengan kuesioner (angket). Kuesioner (angket) dibuat dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan dengan lima alternatif jawaban yang disesuaikan dengan tujuan dari pertanyaan/pernyataan tersebut. Untuk menjaring opini atau pendapat seseorang maka disediakan lima alternatif jawaban: (1) sangat tidak setuju; (2) tidak setuju; (3) berpendapat netral; (4) setuju; dan (5) sangat

setuju. Untuk mengkuantifikasi data dilakukan perumusan nilai (*score*) bagi masing-masing kontinum secara berurut, untuk pertanyaan/pernyataan positif diberi bobot: 1-2-3-4-5.

c. Kisi-kisi Instrumen

No.	Aspek	Indikator	Nomor Soal	Jumlah
04	<i>SHARED VISION</i>	Lembaga memiliki visi yang jelas	58, 59, 60, 61, 62	5
		Implementasi visi	63	1
		Lembaga memonitor implementasi visi	64-65	2
		Lembaga memonitor kurikulum agar sesuai dengan visi	66	1
			<i>JUMLAH</i>	9

5. Variabel *Tim learning* (Pembelajaran Tim)

a. Definisi Konseptual

Tim learning (Pembelajaran Tim) adalah disiplin seluruh anggota organisasi untuk mampu dan mau berdialog dan bekerjasama serta belajar secara sinergis.

b. Definisi Operasional

Tim learning (Pembelajaran Tim) adalah seluruh kegiatan pegawai di UIN Syarif Hidayatullah terfokus pada pengembangan kapasitas UIN

sebagai sebuah organisasi untuk mampu melihat setiap permasalahan dengan cara pandang yang saling melengkapi dengan cara mengukur dalam skor yang diperoleh dari hasil pengukuran melalui *instrument* dengan melalui *instrument* terhadap indikator sebagai berikut: 1) Kualitas kebijakan, 2) Para pemimpin berada di depan sebagai komite bagi lembaga, 3) kebebasan berpikir dalam tim, 4) pembelajaran dalam system, 5). Keputusan Organisasi dibuat oleh tim, 6). Pengembangan keterampilan kinerja tim, 7) Tim merupakan unit pembelajaran fundamental bagi lembaga, 8). Meningkatkan manajemen kampus.

Pengukuran *Tim learning* dilakukan dengan kuesioner (angket). Kuesioner (angket) dibuat dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan dengan lima alternatif jawaban yang disesuaikan dengan tujuan dari pertanyaan/pernyataan tersebut. Untuk menjaring opini atau pendapat seseorang maka disediakan lima alternatif jawaban: (1) sangat tidak setuju; (2) tidak setuju; (3) berpendapat netral; (4) setuju; dan (5) sangat setuju. Untuk mengkuantifikasi data dilakukan perumusan nilai (*score*) bagi masing-masing kontinum secara berurut, untuk pertanyaan/pernyataan positif diberi bobot: 1-2-3-4-5.

c. Kisi-kisi Instrumen

No.	Aspek	Indikator	Nomor Soal	Jumlah
08	<i>TIM LEARNING</i>	Kualitas kebijakan	80-81	2
		Para pimpinan berada di depan sebagai komite bagi lembaga	82	1
		Kebebasan berpikir dalam tim	83	1
		Pembelajaran dalam sistem	84	1
		Keputusan penting organisasi dibuat dalam tim	85	1
		Pengembangan keterampilan kinerja di tim	86	1
		Tim merupakan unit pembelajaran fundamental bagi lembaga	87	1
		Konsep tim digunakan untuk meningkatkan manajemen kampus	88	1
		<i>JUMLAH</i>		

6. Variabel *Trust* (Kepercayaan)

a. Definisi Konseptual

Trust (Kepercayaan) adalah tingkat keyakinan seseorang terhadap kata-kata dan tindakan orang lain.

b. Definisi Operasional

Kepercayaan adalah ukuran seberapa ingin pegawai berbagi informasi, bekerjasama satu sama lain dan tidak mengambil keuntungan

dari yang lain disebabkan keyakinan terhadap kata-kata dan tindakan orang lain dalam skor hasil pengukuran melalui instrumen dengan indikator: 1) hubungan yang bersifat saling menguntungkan, 2). Responsif terhadap ide-ide, 3). Kekuasaan mempengaruhi pembuatan keputusan, 4). Lembaga menilai keragaman pendapat, 5). Partisipasi dalam pengembangan kebijakan, 6). Struktur kelembagaan mendorong kolaborasi, 7). Para pimpinan dinilai oleh lembaga, 8). Intervensi lembaga dilakukan secara sensitive, 9). Dialog.

Pengukuran Kepercayaan dilakukan dengan kuesioner (angket). Kuesioner (angket) dibuat dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan dengan lima alternatif jawaban yang disesuaikan dengan tujuan dari pertanyaan/pernyataan tersebut. Untuk menjaring opini atau pendapat seseorang maka disediakan lima alternatif jawaban: (1) sangat tidak setuju; (2) tidak setuju; (3) berpendapat netral; (4) setuju; dan (5) sangat setuju. Untuk mengkuantifikasi data dilakukan perumusan nilai (*score*) bagi masing-masing kontinum secara berurut, untuk pertanyaan/pernyataan positif diberi bobot: 1-2-3-4-5.

c. Kisi-kisi Instrumen

No.	Aspek	Indikator	Nomor Soal	Jumlah
06	TRUST	hubungan yang bersifat saling menguntungkan	45	1
		Responsif terhadap ide-ide	46	1
		Kekuasaan mempengaruhi pembuatan keputusan	47	1
		Lembaga menilai keragaman pendapat	48	1
		Partisipasi dalam pengembangan kebijakan	49, 50	2
		Struktur kelembagaan mendorong kolaborasi	51	1
		Para pimpinan dinilai oleh lembaga	52	1
		Intervensi lembaga dilakukan secara sensitive	53, 54, 55	3
		Dialog	56, 57	2
		JUMLAH		

7. Variabel *Commitment* (Komitmen)

a. Definisi Konseptual

Komitmen adalah keterikatan seseorang pada organisasi yang diwujudkan dalam usaha memenuhi tujuan organisasi.

b. Definisi Operasional

Komitmen adalah aktifitas dan kegiatan pegawai UIN Syarif Hidayatullah Jakarta didasarkan pada keterikatannya dalam usaha

memenuhi tujuan organisasi yang dapat diukur melalui skor yang diperoleh dari hasil pengukuran *instrument* dengan indikator: 1). Keterikatan dosen dan staf 2). Keterikatan pada tujuan organisasi sehingga mendorong kreativitas, 3). Mendorong adanya *sharing*, 4) praktik pelayanan pendidikan baik antar fakultas maupun jurusan, 5). Pengembangan dosen, 7). Meningkatkan praktik pembelajaran yang lebih baik, 8). Lembaga menciptakan iklim, 9). Pengembangan profesional berkelanjutan melalui sebuah sistem, 10). UIN menggunakan personel dan sumber eksternal, 11). UIN mengembangkan program pengembangan profesional berdasarkan tes-tes standar (baku), 12). Komunikasi yang efektif.

Pengukuran komitmen dilakukan dengan kuesioner (angket). Kuesioner (angket) dibuat dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan dengan lima alternatif jawaban yang disesuaikan dengan tujuan dari pertanyaan/pernyataan tersebut. Untuk menjangkau opini atau pendapat seseorang maka disediakan lima alternatif jawaban: (1) sangat tidak setuju; (2) tidak setuju; (3) berpendapat netral; (4) setuju; dan (5) sangat setuju. Untuk mengkuantifikasi data dilakukan perumusan nilai (*score*) bagi masing-masing kontinum secara berurut, untuk pertanyaan/pernyataan positif diberi bobot: 1-2-3-4-5.

c. Kisi-kisi Instrumen

No.	Aspek	Indikator	Nomor Soal	Jumlah
07	COMMITMENT	Keterikatan antar dosen dan staf secara sistematis dan berkelanjutan	34,35,36,37	4
		Keterikatan pada tujuan organisasi sehingga mendorong kreativitas	38	1
		Mendorong adanya <i>sharing</i>	39	1
		praktik pelayanan pendidikan baik antar fakultas maupun jurusan Pengembangan dosen	40	1
		meningkatkan praktik pembelajaran yang lebih baik Lembaga menciptakan iklim	41	1
		Pengembangan profesional berkelanjutan melalui sebuah sistem		
		UIN menggunakan personel dan sumber eksternal	42	1
		UIN mengembangkan		

	program pengembangan profesional berdasarkan tes-tes standar (baku)	43	1
	Komunikasi yang efektif	44	1
JUMLAH			11

8. Variabel *Effective Communication Channels* (Komunikasi yang Efektif)

a. Definisi Konseptual

Effective Communication Channels (Komunikasi yang Efektif) adalah suatu proses antar penyampaian berita atau informasi dengan harapan orang lain dapat menginterpretasikan sesuai dengan tujuan yang dimaksud.

b. Definisi Operasional

Effective Communication Channels (Komunikasi yang Efektif) adalah efektifitas penyerapan informasi yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang dimaksud diketahui dalam skor yang diperoleh dari hasil pengukuran melalui *instrument* dengan *indikator* sebagai berikut : 1). *Sharing* praktik pembelajaran dengan baik, 2). Komunikasi yang baik dan luas, 3). Lembaga tidak represif, 4). Ekspektasi-ekspektasi terhadap lembaga jelas, 5). informasi yang jelas dan terarah, 6). Penggunaan Teknologi komunikasi dan informasi (ICT).

Pengukuran *Effective Communication Chanel* dilakukan dengan kuesioner (angket). Kuesioner (angket) dibuat dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan dengan lima alternatif jawaban yang disesuaikan dengan tujuan dari pertanyaan/pernyataan tersebut. Untuk menjangring opini atau pendapat seseorang maka disediakan lima alternatif jawaban: (1) sangat tidak setuju; (2) tidak setuju; (3) berpendapat netral; (4) setuju; dan (5) sangat setuju. Untuk mengkuantifikasi data dilakukan perumusan nilai (*score*) bagi masing-masing kontinum secara berurut, untuk pertanyaan/pernyataan positif diberi bobot: 1-2-3-4-5.

c. Kisi-kisi Instrumen

No	Aspek	Indikator	Nomor Soal	Jumlah
08	<i>EFFECTIVE COMMUNICATION CHANNELS</i>	<i>Sharing</i> praktik pembelajaran dengan baik	67	1
		Komunikasi yang baik dan luas	68	1
		Lembaga tidak reseptif	69	1
		Ekspektasi-ekspektasi terhadap lembaga jelas	70	1
		Informasi yang jelas dan terarah	71-78	2
		Penggunaan Teknologi komunikasi dan informasi (ICT)	79	1
			JUMLAH	7

9. Variabel Mutu Layanan Akademik

a. Definisi Konseptual

Mutu Layanan Akademik adalah suatu aktifitas yang diberikan dalam memenuhi kepuasan pelanggan secara optimal.

b. Definisi Operasional

Mutu Layanan Akademik adalah ukuran terhadap aktifitas layanan yang diberikan dalam memenuhi kepuasan pelanggan secara optimal. dalam skor yang diperoleh dari hasil pengukuran melalui *instrument* dengan indikator sebagai berikut: 1) Kepemimpinan yang Melayani, 2).Visi Layanan, 3). Customer Treatment, 4). Pemberdayaan Karyawan, 5). Pelatihan Layanan, 6). Imbalan Layanan, 7). Pencegahan Kegagalan Layanan, 8). Pemulihan Kegagalan Layanan, 9). Teknologi Layanan, 10). Komunikasi Standar Layanan.

c. Kisi-kisi Mutu Layanan Akademik

No	Aspek	Indikator	Nomor Soal	Jumlah
01	KEPEMIMPINAN YANG MELAYANI	Pentingnya layanan	1	6
		Terjun ke lapangan	2	
		Mengukur kualitas layanan	3	
		Peduli terhadap layanan	4	
		Menyediakan	5	

		sumber daya		
		Masukan untuk menciptakan layanan berkualitas	6	
02	VISI LAYANAN	Komitmen terhadap organisasi	7	3
		Pelanggan dilayani dengan baik	8 & 9	
03	CUSTOMER TREATMENT	Perhatian terhadap pelanggan	10, 11	4
		Sikap bersahabat dan sopan	12	
		Membuat pelanggan nyaman	13	
04	PEMBERDAYAAN KARYAWAN	Karyawan memiliki kewenangan mengambil keputusan	14, 15	2
05	PELATIHAN LAYANAN	Peningkatan SDM Karyawan	16,17,18	3
06	IMBALAN LAYANAN	Insentif dan penghargaan terhadap karyawan	20, 21	2
07	PENCEGAHAN KEGAGALAN LAYANAN	Prefentif terhadap masalah	22, 23	2
		Resposif terhadap keluhan pelanggan	24	1
08	PEMULIHAN KEGAGALAN LAYANAN	Layanan keluhan pelanggan	25,26,27, 28	4
09	TEKNOLOGI LAYANAN	Pemanfaatan teknologi mutakhir.	29,30,31	3
10	KOMUNIKASI STANDAR LAYANAN	Komunikatif	32,33,34,35, 36,37, 38.	7
	JUMLAH TOTAL			37 soal

1. Bentuk Instrumen

Pengumpulan data penelitian variabel Mutu layanan Akademik (Y), Learning Organization (Variabel X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8) dengan menggunakan kuesioner (angket) model skala *Likert*.

Penyusunan kuesioner dilakukan dengan langkah-langkah: (1) pembuatan kisi-kisi berdasarkan indikator, (2) menyusun pernyataan/item sesuai kisi-kisi yang dibuat, dan (3) melakukan diskusi dan konsultasi dengan pembimbing.

Kuesioner (angket) dibuat dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan dengan lima alternatif jawaban yang disesuaikan dengan tujuan dari pertanyaan/pernyataan tersebut. Untuk menjangkau opini atau pendapat seseorang maka disediakan lima alternatif jawaban: (1) sangat tidak setuju; (2) tidak setuju; (3) berpendapat netral; (4) setuju; dan (5) sangat setuju. Untuk mengkuantifikasi data dilakukan perumusan nilai (*score*) bagi masing-masing kontinum secara berurutan, untuk pertanyaan/pernyataan positif diberi bobot: 1-2-3-4-5.

2. Penyusunan Kisi-kisi Instrumen

Instrumen penelitian ini disusun berdasarkan kajian teori dari setiap variabel penelitian dan berpedoman pada cara penyusunan butir angket yang baik. Selain itu digunakan pula instrumen yang relevan dari penelitian-

penelitian terdahulu. Setiap variabel tersebut memiliki indikator yang terdapat pada kisi-kisi.

3. Uji Coba Instrumen

Uji coba instrumen diperlukan untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan tersebut benar-benar sah dan handal. Adapun yang dimaksud dengan valid atau sah adalah untuk melihat apakah alat ukur tersebut mampu mengukur apa yang hendak diukur. Sedangkan yang dimaksud dengan reliabel atau handal adalah untuk melihat apakah suatu alat ukur mampu memberikan hasil pengukuran yang konsisten dalam waktu dan tempat yang berbeda. Untuk melakukan uji coba maka perlu diperhatikan beberapa prosedur pelaksanaannya, yaitu: a) penentuan responden uji coba, b) pelaksanaan uji coba, c) analisis instrumen penelitian.

TABEL 3.3
UJI COBA INSTRUMEN

NO	URAIAN KEGIATAN	WAKTU
01	Penentuan Uji Coba	
	Responden uji coba diambil dari luar sampel penelitian dalam populasi yang sama yang setara dengan sampel penelitian, yaitu mahasiswa UIN Jakarta. Jumlah seluruh responden pada pelaksanaan uji coba adalah 50 orang. Jumlah ini dianggap memadai sebagai responden ujicoba.	
02	Pelaksanaan Uji Coba	November 2007 dan Februari 2009
03	Analisis Instrumen Uji Coba	

	Analisis instrumen uji coba dilakukan untuk mengetahui dan memilih butir-butir instrumen yang sahih dan handal. Butir-butir instrumen yang memenuhi syarat tersebut yang akan digunakan untuk mengumpulkan data di lapangan	
--	---	--

G. Teknik Analisis Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan instrumen dalam bentuk kuesioner. Data yang diperoleh dari hasil pengukuran dianalisis dengan menggunakan teknik analisis regresi dan korelasi sederhana *Pearson Product Moment*, regresi jamak dan korelasi jamak serta korelasi parsial yang kesemuanya diolah dengan menggunakan *Statistical Program for Social Science (SPSS)* dan dilakukan dengan dua cara yaitu analisis deskriptif dan analisis inferensial yang dinyatakan sebagai berikut :

1. Analisis Deskriptif

Dilakukan untuk mencari nilai rerata, simpangan baku, distribusi frekuensi, nilai tendensi sentral seperti rata-rata, modus dan median, serta simpangan baku dan varians. Hasil analisis deskriptif juga ditampilkan dalam bentuk grafik.

2. Analisis Inferensial

Analisis inferensial dalam penelitian ini digunakan dengan tujuan agar hasil penelitian dapat dibuat kesimpulan pengujian hipotesis dengan generalisasi. Pada tahap awal pengujian menyangkut persyaratan analisis yang menguji asumsi yang digunakan. Persyaratan yang harus dipenuhi sebelum melakukan analisis regresi dan analisis korelasi sebagai pengujian hipotesis, yaitu (1) sampel harus diambil secara random dan memenuhi jumlah sampel minimum, (2) untuk setiap kelompok harga prediktor X, responden Y harus independen dan berdistribusi normal, dan (3) untuk kelompok harga X, varian (S^2) harus sama. Dengan demikian, dalam penelitian ini dilakukan persyaratan analisis yang meliputi uji normalitas.

Pengujian normalitas *sampling* dimaksudkan untuk menguji asumsi bahwa distribusi *sampling* dari rata-rata sampel mendekati atau mengikuti normalitas populasi. Teknik yang digunakan untuk melakukan pengujian normalitas adalah dengan galat taksiran dan dilanjutkan dengan uji Liliefors. Untuk pengujian homogenitas varians dilakukan dengan uji *Bartlett*. Syarat ini berkenaan dengan kesamaan varians variabel terikat (Y) untuk setiap harga kelompok variabel bebas (X).

Setelah persyaratan analisis terpenuhi, dilanjutkan dengan pengujian hipotesis. Data yang terkumpul di analisis dengan regresi dan korelasi multivariate.

1) Uji Regresi Linier Berganda

Tehnik analisis statistik inferensial dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Analisis linier berganda berguna dalam mengestimasi nilai variabel dependen dengan menggunakan lebih dari satu variabel independen. Persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + \beta_8 X_8$$

Keterangan :

Y = Mutu Layanan Akademik

a = Elemen Konstanta

β_1 sd β_n = Koefisien regresi variabel independen

X₁ = Systemic Thinking

X₂ = Mental Model

X₃ = Personal Mastery

X₄ = Shared Vision

X₅ = Tim Learning

X₆ = Trust

X₇ = Commitment

X₈ = Effective Communication Channels

2) Uji F

Dari hasil perhitungan regresi linier berganda akan diperoleh parameter , F dan Adjusted Square. Apabila koefisien regresinya signifikan pada $F < 0,05$ artinya variabel independen mempunyai pengaruh signifikan

terhadap variabel dependen. *Adjusted R Square* menunjukkan kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Semakin besar *adjusted R Square* semakin baik model tersebut dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

3) Uji t

Uji t digunakan untuk menguji parameter regresi secara parsial. Hipotesis akan didukung atau diterima jika t signifikan $< 0,05$.

* Koefisien beta (β)

Koefisien beta (β) digunakan untuk mengetahui dimensi variabel independen yang paling dominan dalam mempengaruhi nilai variabel dependen dalam suatu model regresi linier berganda dilihat dari besarnya beta (β). Variabel yang dimiliki angka bobot beta besar, terlepas angka negatif atau angka positif adalah angka prediktor yang paling besar sumbangannya dalam prediksi³ atau dalam hal ini adalah paling besar pengaruhnya terhadap variabel dependen. Demikian sebaliknya yang angka bobot betanya kecil adalah pengaruhnya paling kecil.

Proses perhitungan seluruhnya menggunakan bantuan komputer program SPSS 17 keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis digunakan kaidah hipotesis penelitian dengan taraf signifikan 5 %.

³ Suhardi Sigit, 1999: 10

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam menganalisis data sebagai berikut :

1. Validitas Data

Setelah data hasil uji coba terkumpul, data tersebut dianalisis agar dapat membedakan butir-butir yang memenuhi syarat untuk dipilih menjadi instrumen yang sesungguhnya. Analisis butir dilakukan dengan menggunakan rumus korelasi *Product Moment* dari Pearson:⁴

$$r_{hitung} = \frac{n(\sum X_1 Y_1) - (\sum X_1)(\sum Y_1)}{\sqrt{\{n \cdot \sum X_1^2 - (\sum X_1)^2\} \{n \cdot \sum Y_1^2 - (\sum Y_1)^2\}}}$$

Dimana :

- r_{hitung} = Koefisien Korelasi
- $\sum X_1$ = Jumlah skor item
- $\sum Y_1$ = Jumlah skor total (seluruh item)
- n = Jumlah responden

Setelah nilai korelasi (r_{xy}) diperoleh, kemudian nilai r_{xy} dibandingkan dengan nilai r_{tabel} . Kaedah keputusannya sebagai berikut:

- a. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka alat ukur atau instrumen penelitian yang digunakan adalah valid.
- b. Jika $r_{hitung} \leq r_{tabel}$, maka alat ukur atau instrumen penelitian yang digunakan adalah tidak valid.

⁴ Rumus ini dapat dilihat Usman, Op. Cit. h. 203
Lihat Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan Dan Peneliti Pemula*, (Bandung: Alfabeta, 2004) h. 211

Rumus yang digunakan untuk pengolahan, pengujian, maupun analisis data untuk membuktikan tingkat validitas dilakukan dengan alat bantu Program SPSS 17.

Uji coba variabel *Systemic Thingking* (X_1), *Mental Models* (X_2), *Mastery Learning* (X_3), *Shared Vision* (X_4), *Tim Learning* (X_5), *Trust* (X_6), *Commitment* (X_7), *Effective Communication Chanel*s (X_8). Uji coba ini untuk menguji keabsahan dan kehandalan butir-butir *instrument* yang digunakan dalam penelitian. Validitas instrumen diuji dengan menggunakan korelasi sekor butir dengan skor total "*Product Moment Pearson*". Analisis dilakukan terhadap semua instrumen dengan menggunakan program SPSS 17.

Hasil analisis instrumen yang disebarkan dalam uji coba ini ternyata seluruh butir *instrument* variabel X_1 , X_2 , X_3 , X_4 , X_5 , X_6 , X_7 , dan X_8 Valid.

Uji coba dari 35 butir instrumen Data Mutu Layanan Akademik (Y) terhadap 50 responden dimaksudkan untuk menguji keabsahan dan kehandalan butir-butir *instrument* yang digunakan dalam penelitian. Validitas instrumen diuji dengan menggunakan korelasi sekor butir dengan skor total "*Product Moment Pearson*". Analisis dilakukan terhadap semua instrumen dengan menggunakan program SPSS 17.

Kriteria pengujian dengan membandingkan antara r hitung dengan r tabel, jika r hitung $>$ r tabel maka instrumen dianggap valid, sebaliknya jika r

hitung $< r_{\text{tabel}}$ maka dianggap tidak valid (*drop*) , sehingga instrumen tidak dapat digunakan dalam penelitian.

Hasil analisis instrumen yang disebarakan dalam uji coba sebanyak 35 butir pernyataan terdapat 32 butir yang valid. butir instrumen Data Mutu Layanan Akademik (Y) terhadap 50 responden dimaksudkan untuk menguji keabsahan dan kehandalan butir-butir *instrument* yang digunakan dalam penelitian. Validitas instrumen diuji dengan menggunakan korelasi sekor butir dengan skor total "*Product Moment Pearson*"). Analisis dilakukan terhadap semua instrumen dengan menggunakan program SPSS 17.

Kriteria pengujian dengan membandingkan antara r hitung dengan r tabel, jika $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$ maka instrumen dianggap valid, sebaliknya jika $r_{\text{hitung}} < r_{\text{tabel}}$ maka dianggap tidak valid (*drop*) , sehingga instrumen tidak dapat digunakan dalam penelitian.

Hasil analisis instrumen yang disebarakan dalam uji coba sebanyak 35 butir pernyataan terdapat 31 butir yang valid.

Uji coba dari 35 butir instrumen Data Mutu Layanan Akademik (Y) terhadap 50 responden dimaksudkan untuk menguji keabsahan dan kehandalan butir-butir *instrument* yang digunakan dalam penelitian. Validitas instrumen diuji dengan menggunakan korelasi sekor butir dengan skor total "*Product Moment Pearson*"). Analisis dilakukan terhadap semua instrumen dengan menggunakan program SPSS 17.

Kriteria pengujian dengan membandingkan antara r_{hitung} dengan r_{tabel} , jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka instrumen dianggap valid, sebaliknya jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka dianggap tidak valid (*drop*), sehingga instrumen tidak dapat digunakan dalam penelitian.

Hasil analisis instrumen yang disebarkan dalam uji coba sebanyak 35 butir pernyataan terdapat 31 butir yang valid.

2. Reliabilitas

Uji kehandalan instrumen merupakan pengujian tingkat konsistensi instrumen itu sendiri. Instrumen yang baik harus konsisten dengan butir yang diukurnya. Keterandalan instrumen dalam penelitian ini akan dianalisis dengan teknik *Alpha Cronbach* dengan menggunakan bantuan sarana komputer program SPSS 17.

Langkah 1:⁵

Dimana:

$$S_i = \frac{\sum X_i^2 - \frac{(\sum X_i)^2}{N}}{N}$$

S_i = Varians skor tiap-tiap item

$\sum X_i^2$ Jumlah kuadran item X_i

$(\sum X_i)^2$ = Jumlah item X_i dikuadratkan

N = Jumlah responde

⁵ Rumus dapat di lihat Riduwan, Ibid. h. 116

Langkah 2: Kemudian menjumlahkan varians semua item dengan rumus ⁶:

$$\sum S_i = S_1 + S_2 + S_3 \dots S_n$$

Dimana : $\sum S_i$ = Jumlah varians semua item

$S_1, S_2, S_3 \dots n$ = Varians item ke 1, 2, 3

Langkah 3 : Menghitung varians total dengan rumus: ⁷

$$S_t = \frac{\sum X_i^2 - \frac{(\sum X_i)^2}{N}}{N}$$

Dimana: S_t = Varians total

$\sum X_i^2$ = Jumlah kuadrat X total

$(\sum X_i)^2$ = Jumlah X total dikuadratkan

N = Jumlah responden

Langkah 4: Masukkan nilai *Alpha* dengan rumus:⁸

$$r_{11} = \left[\frac{k}{k-1} \right] x \left(1 - \frac{\sum S_i}{S_1} \right)$$

r_{11} = Nilai Reliabilitas

$\sum S_i$ = Jumlah varians skor tiap-tiap

S_1 = Varians total

k = Jumlah item

Reliabilitas instrumen dimaksudkan untuk melihat konsistensi jawaban butir-butir pernyataan yang diberikan oleh responden Adapun alat analisisnya

⁶ Ibid. h. 116

⁷ Ibid. h. 116

⁸ Ibid. h. 116

menggunakan metode "Alpha Cronbach". Penghitungan dilakukan dengan dibantu program SPSS 17.

Hasil koefisien reliabilitas *instrument Systemic Thinking* (X_1) adalah sebesar $r_{ll} = 0,902$ dan memiliki nilai "Alpha Cronbach" lebih besar dari 0,70, yang berarti reliabel atau memenuhi persyaratan.

Hasil koefisien reliabilitas *instrument Mental Models* (X_2) adalah sebesar $r_{ll} = 0,931$ dan memiliki nilai "Alpha Cronbach" lebih besar dari 0,70, yang berarti reliabel atau memenuhi persyaratan.

Hasil koefisien reliabilitas *instrument Mastery Learning* (X_3) adalah sebesar $r_{ll} = 0,935$ dan memiliki nilai "Alpha Cronbach" lebih besar dari 0,70, yang berarti reliabel atau memenuhi persyaratan.

Hasil koefisien reliabilitas *instrument Shared Vision* (X_4) adalah sebesar $r_{ll} = 0,908$ dan memiliki nilai "Alpha Cronbach" lebih besar dari 0,70, yang berarti reliabel atau memenuhi persyaratan.

Hasil koefisien reliabilitas *instrument Tim Learning* (X_5) adalah sebesar $r_{ll} = 0,914$ dan memiliki nilai "Alpha Cronbach" lebih besar dari 0,70, yang berarti reliabel atau memenuhi persyaratan.

Hasil koefisien reliabilitas *instrument Trust* (X_6) adalah sebesar $r_{ll} = 0,971$ dan memiliki nilai "Alpha Cronbach" lebih besar dari 0,70, yang berarti reliabel atau memenuhi persyaratan.

Hasil koefisien reliabilitas *instrument Commitment* (X_7) adalah sebesar $r_{11} = 0,932$ dan memiliki nilai "*Alpha Cronbach*" lebih besar dari 0,70, yang berarti reliabel atau memenuhi persyaratan.

Hasil koefisien reliabilitas *instrument Effective Communication Channels* (X_8) adalah sebesar $r_{11} = 0,917$ dan memiliki nilai "*Alpha Cronbach*" lebih besar dari 0,70, yang berarti reliabel atau memenuhi persyaratan.

Hasil koefisien reliabilitas *instrument Mutu Layanan Akademik* (Y) adalah sebesar $r_{11} = 0,969$ dan memiliki nilai "*Alpha Cronbach*" lebih besar dari 0,70, yang berarti reliabel atau memenuhi persyaratan.

Selanjutnya untuk mengetahui koefisien korelasinya signifikan atau tidak digunakan distribusi (tabel r) untuk $\alpha = 0,05$ atau $\alpha = 0,01$ dengan derajat kebebasan ($dk = n - 2$). Kemudian membuat keputusan membandingkan r_{11} Dengan r_{tabel} .

Dengan kaidah keputusan :

jika $r_{11} > r_{tabe}$ Berarti Reliabel

jika $r_{11} < r_{tabe}$ Berarti Tdk Reliabel.

Adapun langkah yang ditempuh dalam analisis inferensial adalah sebagai berikut :

1. Pengujian Persyaratan Analisis

Sesuai dengan jenis penelitian ini, maka sebelum teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis diterapkan, terlebih dahulu data dideskripsikan dengan mengungkapkan nilai rata-rata, standar deviasi, modus, dan median, juga disajikan daftar distribusi frekuensi, dan histogram. Selanjutnya asumsi-asumsi yang digunakan dibuktikan melalui pengujian persyaratan analisis. Pengujian persyaratan analisis dalam hal ini meliputi uji normalitas, homogenitas varians dan linearitas.

2. Uji Kolmogorov-Smirnov

Banyak sekali teknik pengujian normalitas suatu distribusi data yang telah dikembangkan oleh para ahli. Uji *Kolmogorov Smirnov* merupakan pengujian normalitas yang banyak dipakai, terutama setelah adanya banyak program statistik yang beredar. Kelebihan dari uji ini adalah sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu pengamat dengan pengamat yang lain, yang sering terjadi pada uji normalitas dengan menggunakan grafik.

Konsep dasar dari uji normalitas *Kolmogorov Smirnov* adalah dengan membandingkan distribusi data (yang akan diuji normalitasnya) dengan distribusi normal baku. Distribusi normal baku adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk *Z-Score* dan diasumsikan normal. Jadi

sebenarnya uji *Kolmogorov Smirnov* adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Seperti pada uji beda biasa, jika signifikansi $< 0,05$ berarti terdapat perbedaan yang signifikan maka data tidak berdistribusi normal, dan jika signifikansi $> 0,05$ maka tidak terjadi perbedaan yang signifikan maka data berdistribusi normal.

3. Uji Linieritas

Uji ini digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel terikat (Y) terhadap Variabel Bebas. Uji ini menggunakan metode *Levene*.

4. Pengujian Hipotesis

Untuk menguji hipotesis yang telah diajukan, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi ganda.

Regresi adalah studi bagaimana satu variabel yaitu variabel dependen dipengaruhi oleh satu atau lebih dari variabel lain yaitu variabel independen dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi nilai rata-rata variabel dependen didasarkan pada nilai variabel independen yang diketahui. Dengan demikian, tujuan utama regresi adalah untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan satu atau lebih variabel independen.⁹

Adapun tujuan regresi adalah mendapatkan nilai prediksi yang baik yaitu nilai prediksi bias sedekat dengan nilai aktualnya. Dengan demikian jika

⁹ Agus Widarjono, *Analisis Statistika Multivariat Terapan*, UPP STIM YKPN, 2010 hal. 09

lebih dari satu variable dependen di dalam regresi maka disebut dengan regresi berganda (*multiple regression*).

Tahapan analisis data dalam regresi berganda meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, menggambarkan model hubungan secara teoritis dalam bentuk model rancangan uji regresi ganda yang menunjukkan hubungan kausal antar variabel penelitian. Model penelitiannya dapat di lihat pada gambar berikut:

Gambar 3.1

Struktur Model Uji Regresi Ganda 8 Variabel Independen

Kedua, menghitung koefisien korelasi *Product Moment Pearson*¹⁰ yang menunjukkan kekuatan hubungan antar variabel penelitian menggunakan rumus sebagai berikut:

$$r_{hitung} = \frac{n(\sum X_1 Y_1) - (\sum X_1)(\sum Y_1)}{\sqrt{\{n \cdot \sum X_1^2 - (\sum X_1)^2\} \{n \cdot \sum Y_1^2 - (\sum Y_1)^2\}}}$$

Ketiga, mengidentifikasi sub struktur dan persamaan yang akan dihitung koefisien regresi ganda sesuai dengan rumusan hipotesis penelitian.

Keempat, menghitung koefisien regresi yang dapat diperoleh melalui perhitungan koefisien regresi berdasarkan skor yang telah dibakukan. Proses penghitungan menggunakan program SPSS 17.

Kelima, menghitung koefisien determinasi untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.

Keenam, menguji hipotesis melalui pengujian statistik (Uji t dan Uji F).

H. Hipotesis Statistik

Secara statistik hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 01 H0 : $\beta_1 \leq 0$
 H1 : $\beta_1 > 0$
- 02 H0 : $\beta_2 \leq 0$
 H1 : $\beta_2 > 0$
- 03 H0 : $\beta_3 \leq 0$
 H1 : $\beta_3 > 0$

¹⁰ Rumus ini dapat dilihat Usman, *Op. Cit.* h. 203

- 04 $H_0 : \beta_4 \leq 0$
 $H_1 : \beta_4 > 0$
- 05 $H_0 : \beta_5 \leq 0$
 $H_1 : \beta_5 > 0$
- 06 $H_0 : \beta_6 \leq 0$
 $H_1 : \beta_6 > 0$
- 07 $H_0 : \beta_7 \leq 0$
 $H_1 : \beta_7 > 0$
- 08 $H_0 : \beta_8 \leq 0$
 $H_1 : \beta_8 > 0$
- 09 $H_0 : \rho_{y1}, \rho_{y2}, \dots, \rho_{y8} \leq 0$
 $H_1 : \rho_{y1}, \rho_{y2}, \dots, \rho_{y8} > 0$

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Setelah melalui proses pengumpulan data, selanjutnya dilakukan analisis data yang dibahas secara berturut-turut dalam Bab IV, meliputi : (a) deskripsi data untuk masing-masing variabel; (b) pengujian persyaratan analisis; (c) pengujian hipotesis; (d) keterbatasan penelitian.

A. Deskripsi Data

1. Data Mutu Layanan Akademik (Y)

Data hasil penelitian variabel terikat Mutu Layanan Akademik (Y) yang dijangkau melalui penyebaran kuesioner, dengan jumlah pertanyaan sebanyak 31 butir instrument (*valid*) dengan penggunaan skala pilihan jawaban skala lima (*5 option*), mempunyai skor teoretik antara 31 sampai 217. Sedangkan skor empirik menyebar dari skor terendah 105 sampai dengan skor tertinggi 130, dengan skor total yaitu 25774, rata-rata (*M*) 118,77, simpangan baku (*SD*) 4,355, modus (*Mo*) 119 median (*Me*) 119 dan varians 18,963. Sebaran data variabel Mutu Layanan Akademik (Y) sebagai berikut :

Tabel 4.1 :
Distribusi Frekuensi Skor Mutu Layanan Akademik (Y)

NOMOR	INTERVAL KELAS	FREKUENSI	F.KUMULATIF	F.KUMULATIF (%)
1	105 - 107	1	1	0,46%
2	108 - 110	8	9	4,15%
3	111 - 113	15	24	11,06%
4	114 - 116	40	64	29,49%
5	117 - 119	60	124	57,14%
6	120 - 122	51	175	80,65%
7	123 - 125	28	203	93,55%
8	126 - 128	10	213	98,16%
9	129 - 131	4	217	100,00%

Sumber : Kuesioner, 2010, diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat disusun histogram Mutu Layanan Akademik (Y) sebagai berikut :

Gambar 4.1.
Histogram Frekuensi Skor Mutu Layanan Akademik (Y)

2. Data *Systemic Thinking* (X1)

Data dari hasil penelitian mengenai variabel bebas pertama yaitu *Systemic Thinking* (X1) yang dijangkit melalui penyebaran kuesioner, dengan jumlah pertanyaan sebanyak 7 butir instrumen dengan penggunaan skala pilihan jawaban skala lima (*5 option*), mempunyai skor teoretik antara 7 sampai 49. Sedangkan skor empirik menyebar dari skor terendah 19 sampai dengan skor tertinggi 42, dengan skor total yaitu 6653, rata-rata (M) 30,66, simpangan baku (SD) 4,749, modus (Mo) 32, median (Me) 31 dan varians 22,550. Adapun Sebaran data variabel

Systemic Thinking(X1) dapat dilihat pada daftar distribusi frekuensi di bawah ini :

Tabel 4.2
Distribusi Frekuensi Skor *Systemic Thinking*(X1)

NOMOR	INTERVAL KELAS	FREKUENSI	F.KUMULATIF	F.KUMULATIF (%)
1	18 - 20	5	5	2,30%
2	21 - 23	11	16	7,37%
3	24 – 26	22	38	17,51%
4	27 - 29	49	87	40,09%
5	30 - 32	58	145	66,82%
6	33 – 35	41	186	85,71%
7	36 – 38	19	205	94,47%
8	39 – 41	10	215	99,08%
9	42 - 44	2	217	100,00%

Sumber : Kuesioner, 2010, diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat disusun histogram *Systemic Thinking* (X1) sebagai berikut :

Gambar 4.2.
Histogram Frekuensi Skor *Systemic Thinking* (X1)

3. Data *Mental Models* (X2)

Data variabel bebas kedua yaitu *Mental Models*(X2) melalui penyebaran kuesioner, dengan jumlah pertanyaan sebanyak 10 butir instrumen(*valid*) dengan penggunaan skala pilihan jawaban skala lima (5 *option*), mempunyai skor teoretik antara 10 sampai 70. Sedangkan skor empirik menyebar dari skor terendah 20 sampai dengan skor tertinggi 50 dengan skor total yaitu 8192 rata-rata (M) 37,75, simpangan baku (SD) 5.117, modus (Mo) 37, median (Me) 38 dan varians 87,917. Sebaran data variabel *Mental Models*(X2) dapat dilihat pada daftar distribusi frekuensi di bawah ini :

Tabel 4.3
Distribusi Frekuensi Skor *Mental Models(X2)*

NOMOR	INTERVAL KELAS	FREKUENSI	F.KUMULATIF	F.KUMULATIF (%)
1	20 - 23	1	1	0,46%
2	24 - 27	3	4	1,84%
3	28 - 31	19	23	10,60%
4	32 - 35	50	73	33,64%
5	36 - 39	63	136	62,67%
6	40 - 43	51	187	86,18%
7	44 - 47	27	214	98,62%
8	48 - 51	3	217	100,00%

Sumber : Kuesioner, 2010, diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat disusun histogram *Mental Models(X2)* sebagai berikut :

Gambar 4.3. Histogram Frekuensi Skor *Mental Models(X2)*

4. Data *Personal Mastery*(X3)

Data variabel bebas kedua yaitu *Personal Mastery* (X3) melalui penyebaran kuesioner, dengan jumlah pertanyaan sebanyak 12 butir instrumen(*valid*) dengan penggunaan skala pilihan jawaban skala lima (5 *option*), mempunyai skor teoretik antara 12 sampai 84. Sedangkan skor empirik menyebar dari skor terendah 32 sampai dengan skor tertinggi 55 dengan skor total yaitu 9290 rata-rata (M) 42,81, simpangan baku (SD) 5,088, modus (Mo) 41, median (Me) 43 dan varians 25,885.

Sebaran data variabel *Personal Mastery*(X3)dapat dilihat pada daftar distribusi frekuensi di bawah ini :

Tabel 4.4
Distribusi Frekuensi Skor *Personal Mastery*(X3)

NOMOR	INTERVAL KELAS	FREKUENSI	F.KUMULATIF	F.KUMULATIF (%)
1	31 – 33	9	9	4,15%
2	34 – 36	14	23	10,60%
3	37 – 39	35	58	26,73%
4	40 – 42	48	106	48,85%
5	43 – 45	43	149	68,66%
6	46 – 48	38	187	86,18%
7	49 – 51	21	208	95,85%
8	52 – 54	6	214	98,62%
9	55 - 57	3	217	100,00%

Sumber : Kuesioner, 2010, diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat disusun histogram *Personal Mastery*(X3) sebagai berikut :

Gambar 4.4.
Histogram Frekuensi Skor *Personal Mastery*(X3)

5. Data *Shared Vision* (X4)

Data variabel bebas keempat yaitu *Shared Vision* (X4) melalui penyebaran kuesioner, dengan jumlah pertanyaan sebanyak 11 butir instrument(*valid*) dengan penggunaan skala pilihan jawaban skala lima (5 *option*), mempunyai skor teoretik antara 11 sampai 77. Sedangkan skor empirik menyebar dari skor terendah 20 sampai dengan skor tertinggi 47 dengan skor total yaitu 7726 rata-rata (M) 35,60, simpangan baku (SD) 4,784, modus (Mo) 35, median (Me) 36 dan varians 22,889.

Sebaran data variabel *Shared Vision* (X4) dapat dilihat pada daftar distribusi frekuensi di bawah ini :

Tabel 4.5
Distribusi Frekuensi Skor *Shared Vision* (X4)

NOMOR	INTERVAL KELAS	FREKUENSI	F.KUMULATIF	F.KUMULATIF (%)
1	18 – 20	1	1	0,46%
2	21 – 24	2	3	1,38%
3	25 – 28	13	16	7,37%
4	29 – 32	43	59	27,19%
5	33 – 36	69	128	58,99%
6	37 – 40	56	184	84,79%
7	41 – 44	26	210	96,77%
8	45 – 48	7	217	100,00%

Sumber : Kuesioner, 2010, diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat disusun histogram *Shared Vision*

(X4) sebagai berikut :

Gambar 4.5
Histogram Frekuensi Skor *Shared Vision* (X4)

6. Data *Tim Learning* (X5)

Data variabel bebas kedua yaitu *Tim Learning* (X5) melalui penyebaran kuesioner, dengan jumlah pertanyaan sebanyak 13 butir instrument (*valid*) dengan penggunaan skala pilihan jawaban skala lima (*5 option*), mempunyai skor teoretik antara 13 sampai 91. Sedangkan skor empirik menyebar dari skor terendah 25 sampai dengan skor tertinggi 50 dengan skor total yaitu 8199 rata-rata (M) 37,78, simpangan baku (SD) 5,087, modus (Mo) 37, median (Me) 38 dan varians 24,874.

Sebaran data variabel *Tim Learning (X5)* dapat dilihat pada daftar distribusi frekuensi di bawah ini :

Tabel 4.6
Distribusi Frekuensi Skor *Tim Learning (X5)*

NOMOR	INTERVAL KELAS	FREKUENSI	F.KUMULATIF	F.KUMULATIF (%)
1	25 – 27	4	4	1,84%
2	28 – 30	11	15	6,91%
3	31 – 33	33	48	22,12%
4	34 – 36	40	88	40,55%
5	37 – 39	48	136	62,67%
6	40 – 42	37	173	79,72%
7	43 – 45	30	203	93,55%
8	46 – 48	11	214	98,62%
9	49 – 51	3	217	100,00%

Sumber : Kuesioner, 2010, diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat disusun histogram *Tim Learning* (X5) sebagai berikut :

Gambar 4.6
Histogram Frekuensi Skor *Tim Learning* (X5)

7. Data *Trust* (X6)

Data variabel bebas kedua yaitu *Trust* (X6) melalui penyebaran kuesioner, dengan jumlah pertanyaan sebanyak 9 butir instrument (*valid*) dengan penggunaan skala pilihan jawaban skala lima (*5 option*), mempunyai skor teoretik antara 9 sampai 63. Sedangkan skor empirik menyebar dari skor terendah 17 sampai dengan skor tertinggi 45 dengan skor total yaitu 7295 rata-rata (M) 33,62, simpangan baku (SD) 4,762, modus (Mo) 34, median (Me) 34 dan varians 22,672.

Sebaran data variabel *Trust* (X6) dapat dilihat pada daftar distribusi frekuensi di bawah ini :

Tabel 4.7
Distribusi Frekuensi Skor *Trust* (X6)

NOMOR	INTERVAL KELAS	FREKUENSI	F.KUMULATIF	F.KUMULATIF (%)
1	15 – 18	1	1	0,46%
2	19 – 22	2	3	1,38%
3	23 – 26	13	16	7,37%
4	27 – 30	40	56	25,81%
5	31 – 34	71	127	58,53%
6	35 – 38	55	182	83,87%
7	39 – 42	28	210	96,77%
8	43 – 46	7	217	100,00%

Sumber : Kuesioner, 2010, diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat disusun histogram *Trust* (X6)

Sebagai berikut :

Gambar 4.7
Histogram Frekuensi *Trust* (X6)

8. Data *Commitment* (X7)

Data variabel bebas kedua yaitu *Commitment* (X7) melalui penyebaran kuesioner, dengan jumlah pertanyaan sebanyak 13 butir instrument (*valid*) dengan penggunaan skala pilihan jawaban skala lima (5 *option*), mempunyai skor teoretik antara 13 sampai 91. Sedangkan skor empirik menyebar dari skor terendah 22 sampai dengan skor tertinggi 60 dengan skor total yaitu 8836 rata-rata (M) 40,72, simpangan baku (SD) 5,314, modus (Mo) 39, median (Me) 41 dan varians 28,240. Adapun

sebaran data variabel *Commitment*(X7) dapat dilihat pada daftar distribusi frekuensi di bawah ini :

Tabel 4.8

Distribusi Frekuensi Skor *Commitment* (X7)

NOMOR	INTERVAL KELAS	FREKUENSI	F.KUMULATIF	F.KUMULATIF (%)
1	20 – 24	1	1	0,46%
2	25 – 29	2	3	1,38%
3	30 – 34	20	23	10,60%
4	35 – 39	68	91	41,94%
5	40 – 44	70	161	74,19%
6	45 – 49	47	208	95,85%
7	50 – 54	8	216	99,54%
8	60 – 64	1	217	100,00%

Sumber : Kuesioner, 2010, diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat disusun histogram *Commitment(X7)* sebagai berikut :

9. Data *Effective Communication Channels (X8)*

Data variabel bebas kedua yaitu *Effective Communication Channels (X8)* melalui penyebaran kuesioner, dengan jumlah pertanyaan sebanyak 9 butir instrument (*valid*) dengan penggunaan skala pilihan jawaban skala lima (*5 option*), mempunyai skor teoretik antara 9 sampai 63. Sedangkan skor empirik menyebar dari skor terendah 14 sampai dengan skor tertinggi 35 dengan skor total yaitu 5177 rata-rata (M) 23,86, simpangan baku (SD) 4,254, modus (Mo) 24, median (Me) 24 dan varians 18,095. Adapun sebaran data variabel *Effective*

Communication Channels (X8) dapat dilihat pada daftar distribusi frekuensi di bawah ini :

Tabel 4.9
Distribusi Frekuensi Skor *Effective Communication Channels* (X8)

NOMOR	INTERVAL KELAS	FREKUENSI	F.KUMULATIF	F.KUMULATIF (%)
1	14 – 16	1	1	0,46%
2	17 – 19	16	17	7,83%
3	20 – 22	26	43	19,82%
4	23 – 25	56	99	45,62%
5	26 – 28	63	162	74,65%
6	29 – 31	34	196	90,32%
7	32 – 34	15	211	97,24%
8	35 – 37	6	217	100,00%

Sumber : Kuesioner, 2010, diolah

Berdasarkan tabel di atas, dapat disusun histogram *Effective Communication Channels (X8)* sebagai berikut :

Gambar 4.9
Histogram Frekuensi Skor *Effective Communication Channels (X8)*

Dari data tersebut dapat direkapitulasi angka statistik dari variable Mutu Layanan Akademik (Y), data $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7, X_8$ sebagai berikut :

Tabel 4.10
Rangkuman Perhitungan Statistik Dasar

				Std.				
	Mean	Median	Mode	Deviation	Variance	Minimum	Maximum	Sum
Mutu Layanan Akademik(Y)	118.77	119.00	119	4.355	18.963	105	130	25774
<i>Systemic Thinking</i> (X1)	30.66	31.00	32	4.749	22.550	19	42	6653
<i>Mental Models</i> (X2)	37.75	38.00	37	5.177	26.799	20	50	8192
<i>Personal Mastery</i> (X3)	42.81	43.00	41	5.088	25.885	32	55	9290
<i>Shared Vision</i> (X4)	35.60	36.00	35	4.784	22.889	20	47	7726
<i>Tim Learning</i> (X5)	37.78	38.00	37	5.087	25.874	25	50	8199
<i>Trust</i> (X6)	33.62	34.00	34	4.762	22.672	17	45	7295
<i>Commitment</i> (X7)	40.72	41.00	39	5.314	28.240	22	60	8836
<i>Effective Communication Channels</i> (X8)	23.86	24.00	24	4.254	18.095	14	35	5177

B. Pengujian Persyaratan Analisis

Untuk melakukan analisis regresi maupun pengujian hipotesis terlebih dulu dilakukan pengujian persyaratan analisis variabel Mutu Layanan Akademik(Y), *Systemic Thinking*(X1), *Mental Models*(X2), *Personal Mastery*(X3), *Shared Vision* (X4), *Tim Learning* (X5), *Trust* (X6), *Commitment*(X7) dan *Effective Communication Channels* (X8).

Persyaratan analisis yang dimaksud adalah persyaratan yang harus dipenuhi agar analisis dapat dilakukan, baik untuk keperluan

memprediksi maupun untuk keperluan pengujian hipotesis. Terdapat syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan analisis regresi. persyaratan tersebut adalah (1) syarat normalitas (2) syarat linearitas Y atas X dan (3) tidak terjadi multikolinearitas sangat tinggi.

I. Uji Normalitas

1. Galat Regresi Mutu Layanan Akademik(Y) Atas Systemic Thinking (X1)

Pengujian normalitas ini dilakukan dengan tujuan apakah data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas data pada penelitian ini menggunakan metode *Kolmogorov Smirnov*, dengan taraf signifikansi yang digunakan sebagai aturan untuk menerima atau menolak pengujian normalitas atau tidaknya suatu distribusi data adalah $\alpha = 0,05$. Jika nilai probabilitas $> 0,05$ maka data berdistribusi normal dan jika nilai probabilitas bernilai $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal.

Test Normalitas Data

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	Df	Sig.
Mutu Layanan Akademik	.241	559	.158	.810	559	.170

Test Normalitas Data

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	Df	Sig.
Mutu Layanan Akademik	.241	559	.158	.810	559	.170

a. Lilliefors Significance Correction

Berdasarkan perhitungan normalitas variabel Mutu Layanan Akademik(Y), nilai probabilitas kolmogorov-smirnov = 0,158 > 0,05 berarti data berdistribusi normal.

2. Galat Regresi Mutu Layanan Akademik(Y) atas *Mental Models* (X2)

Pengujian normalitas ini dilakukan dengan tujuan apakah data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas data pada penelitian ini menggunakan metode *Kolmogorov Smirnov*, dengan taraf signifikansi yang digunakan sebagai aturan untuk menerima atau menolak pengujian normalitas atau tidaknya suatu distribusi data adalah $\alpha = 0,05$. Jika nilai probabilitas > 0,05 maka data berdistribusi normal dan jika nilai probabilitas bernilai < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.

Test Normalitas Data

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	Df	Sig.
<i>Systemic Thinking</i>	.097	559	.180	.955	559	.150

a. Lilliefors Significance Correction

Berdasarkan perhitungan normalitas galat regresi, nilai probabilitas kolmogorov-smirnov = 0,180 > 0,05 berarti galat *berdistribusi* normal.

3. Galat Regresi Mutu Layanan Akademik(Y) atas *Personal Mastery*(X3)

Pengujian normalitas ini dilakukan dengan tujuan apakah data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas data pada penelitian ini menggunakan metode *Kolmogorov Smirnov*, dengan taraf signifikansi yang digunakan sebagai aturan untuk menerima atau menolak pengujian normalitas atau tidaknya suatu distribusi data adalah $\alpha = 0,05$. Jika nilai probabilitas > 0,05 maka data berdistribusi normal dan jika nilai probabilitas bernilai < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.

Test Normalitas Data

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	Df	Sig.
<i>Mental Models</i>	.114	559	.175	.931	559	.131

a. Lilliefors Significance Correction

Berdasarkan perhitungan normalitas galat regresi, nilai probabilitas kolmogorov-smirnov = 0,180 > 0,05 berarti galat *berdistribusi* normal.

4. Galat Regresi Mutu Layanan Akademik(Y) atas *Shared Vision* (X4)

Pengujian normalitas ini dilakukan dengan tujuan apakah data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas data pada penelitian ini menggunakan metode *Kolmogorov Smirnov*, dengan taraf signifikansi yang digunakan sebagai aturan untuk menerima atau menolak pengujian normalitas atau tidaknya suatu distribusi data adalah $\alpha = 0,05$. Jika nilai probabilitas > 0,05 maka data berdistribusi normal dan jika nilai probabilitas bernilai < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.

Test Normalitas Data

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	df	Sig.
<i>Shared Vision</i>	.113	559	.138	.940	559	.171

a. Lilliefors Significance Correction

Berdasarkan perhitungan normalitas galat regresi, nilai probabilitas kolmogorov-smirnov = 0,180 > 0,05 berarti galat *berdistribusi* normal.

5. Galat Regresi Mutu Layanan Akademik(Y) atas *Tim Learning* (X5)

Pengujian normalitas ini dilakukan dengan tujuan apakah data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas data pada penelitian ini menggunakan metode *Kolmogorov Smirnov*, dengan taraf signifikansi yang digunakan sebagai aturan untuk menerima atau menolak pengujian normalitas atau tidaknya suatu distribusi data adalah $\alpha = 0.05$. Jika nilai probabilitas > 0,05 maka data berdistribusi normal dan jika nilai probabilitas bernilai < 0.05 maka data tidak berdistribusi normal.

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	df	Sig.
<i>Tim Learning</i>	.131	559	.183	.919	559	.191

Berdasarkan perhitungan normalitas galat regresi, nilai probabilitas kolmogorov-smirnov = 0,180 > 0,05 berarti galat *berdistribusi* normal.

6. Galat Regresi Mutu Layanan Akademik(Y) atas *Trust* (X6)

Pengujian normalitas ini dilakukan dengan tujuan apakah data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas data pada penelitian ini menggunakan metode *Kolmogorov Smirnov*, dengan taraf signifikansi yang digunakan sebagai aturan untuk menerima atau menolak pengujian normalitas atau tidaknya suatu distribusi data adalah $\alpha = 0,05$. Jika nilai probabilitas > 0,05 maka data berdistribusi normal dan jika nilai probabilitas bernilai < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	df	Sig.
<i>Trust</i>	.129	559	.153	.920	559	.183

a. Lilliefors Significance Correction

.Berdasarkan perhitungan normalitas galat regresi, nilai probabilitas kolmogorov-smirnov = 0,180 > 0,05 berarti galat *berdistribusi* normal.

7. Galat Regresi Mutu Layanan Akademik(Y) atas *Commitment* (X7)

Pengujian normalitas ini dilakukan dengan tujuan apakah data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas data pada penelitian ini menggunakan metode *Kolmogorov Smirnov*, dengan taraf signifikansi yang digunakan sebagai aturan untuk menerima atau menolak pengujian normalitas atau tidaknya suatu distribusi data adalah $\alpha = 0,05$. Jika nilai probabilitas > 0,05 maka data berdistribusi normal dan jika nilai probabilitas bernilai < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.

Test Normalitas Data

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	Df	Sig.
<i>Commitment</i>	.150	559	.137	.920	559	.153

a. Lilliefors Significance Correction

Berdasarkan perhitungan normalitas galat regresi, nilai probabilitas kolmogorov-smirnov = 0,180 > 0,05 berarti galat *berdistribusi* normal.

8. Galat Regresi Mutu Layanan Akademik(Y) atas *Effective Communication Chanel*s (X8)

Pengujian normalitas ini dilakukan dengan tujuan apakah data berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas data pada penelitian ini menggunakan metode *Kolmogorov Smirnov*, dengan taraf signifikansi yang digunakan sebagai aturan untuk menerima atau menolak pengujian normalitas atau tidaknya suatu distribusi data adalah $\alpha = 0,05$. Jika nilai probabilitas > 0,05 maka data berdistribusi normal dan jika nilai probabilitas bernilai < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.

Test Normalitas Data

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	Df	Sig.
<i>Effective Communications Chanel</i> s	.151	559	.158	.921	559	.193

a. Lilliefors Significance Correction

Berdasarkan perhitungan normalitas galat regresi, nilai probabilitas kolmogorov-smirnov = 0,180 > 0,05 berarti galat *berdistribusi* normal.

II. Uji Linearitas

Pengujian linearitas variabel bertujuan untuk menguji kelinearan antara variabel Y terhadap X. Linearitas terjadi jika nilai probabilitas linearity < 0,05 dan tidak linearitas jika nilai probabilitas linearity > 0,05.

1. Antara Variabel *Systemic Thinking*(X1) dan Mutu Layanan Akademik (Y)

ANOVA Tabel

	Mutu Layanan Akademik * <i>Systemic Thinking</i>				
	Between Groups			Within Groups	Total (Combined)
	(Combined)	Linearity	Deviation from Linearity		
Sum of Squares	584.087	202.969	381.118	Sum of Squares	584.087
Df	22	1	21	Df	22
Mean Square	26.549	202.969	18.148	Mean Square	26.549
F	1.467	11.212	1.003	F	1.467
Sig.	.089	.001	.462	Sig.	.089

Terlihat pada Tabel nilai F hitung = 1,003 < F tabel = atau probabilitas linearity = 0,462 > 0,005 maka dikatakan X1 dan Y bersifat linear.

2. Antara Variabel *Mental Models*(X2) dan Mutu Layanan Akademik(Y)

ANOVA Tabel

	Mutu Layanan Akademik * <i>Mental Models</i>				
	Between Groups			Within Groups	Total (Combined)
	(Combined)	Linearity	Deviation from Linearity		
Sum of Squares	682.157	146.794	535.363	Sum of Squares	682.157
Df	24	1	23	Df	24
Mean Square	28.423	146.794	23.277	Mean Square	28.423
F	1.599	8.256	1.309	F	1.599
Sig.	.044	.005	.165	Sig.	.044

Terlihat pada Tabel nilai F hitung = 1,309 < F tabel = atau probabilitas linearity = 0,165 > 0,005 maka dikatakan X2 dan Y bersifat linear.

3. Antara Variabel *Personal Mastery* (X3) dan Mutu Layanan Akademik(Y)

ANOVA Tabel

	Mutu Layanan Akademik * <i>Personal Mastery</i>				
	Between Groups			Within Groups	Total (Combined)
	(Combined)	Linearity	Deviation from Linearity		
Sum of Squares	431.223	84.103	347.120	Sum of Squares	431.223
Df	21	1	20	Df	21
Mean Square	20.534	84.103	17.356	Mean Square	20.534
F	1.093	4.475	.924	F	1.093
Sig.	.359	.036	.558	Sig.	.359

Terlihat pada Tabel nilai F hitung = 0,924 < F tabel = atau probabilitas linearity = 0,558 > 0,005 maka dikatakan X3 dan Y bersifat linear.

4. Antara Variabel *Shared Vision* (X4) dan Mutu Layanan Akademik(Y)

ANOVA Tabel

	Mutu Layanan Akademik * Shared Vision				
	Between Groups			Within Groups	Total (Combined)
	(Combined)	Linearity	Deviation from Linearity		
Sum of Squares	539.150	152.247	386.903	Sum of Squares	539.150
Df	24	1	23	Df	24
Mean Square	22.465	152.247	16.822	Mean Square	22.465
F	1.213	8.218	.908	F	1.213
Sig.	.235	.005	.588	Sig.	.235

Terlihat pada Tabel nilai F hitung = 0,908 < F tabel = atau probabilitas linearity = 0,588 > 0,005 maka dikatakan X4 dan Y bersifat linear.

5. Antara Variabel *Tim Learning* (X5) dan Mutu Layanan Akademik(Y)

ANOVA Tabel

	Mutu Layanan Akademik * Tim Learning				
	Between Groups			Within Groups	Total (Combined)
	(Combined)	Linearity	Deviation from Linearity		
Sum of Squares	457.678	78.269	379.409	Sum of Squares	457.678

Df	23	1	22	Df	23
Mean Square	19.899	78.269	17.246	Mean Square	19.899
F	1.056	4.152	.915	F	1.056
Sig.	.399	.043	.576	Sig.	.399

Terlihat pada Tabel nilai F hitung = $0,915 < F$ tabel = atau probabilitas linearity = $0,576 > 0,005$ maka dikatakan X_4 dan Y bersifat linear.

6. Antara Variabel *Trust* (X_6) dan Mutu Layanan Akademik(Y)

ANOVA Tabel

	Mutu Layanan Akademik * <i>Trust</i>				
	Between Groups			Within Groups	Total (Combined)
	(Combined)	Linearity	Deviation from Linearity		
Sum of Squares	481.285	78.812	402.473	Sum of Squares	481.285
Df	22	1	21	Df	22
Mean Square	21.877	78.812	19.165	Mean Square	21.877
F	1.174	4.230	1.029	F	1.174
Sig.	.275	.041	.431	Sig.	.275

Terlihat pada Tabel nilai F hitung = $1,029 < F$ tabel = atau probabilitas linearity = $0,431 > 0,005$ maka dikatakan X_4 dan Y bersifat linear.

7. Antara Variabel *Commitment*(X7) dan Mutu Layanan Akademik(Y)

ANOVA Tabel

	Mutu Layanan Akademik * <i>Commitment</i>				
	Between Groups			Within Groups	Total (Combined)
	(Combined)	Linearity	Deviation from Linearity		
Sum of Squares	243.124	78.555	164.569	Sum of Squares	243.124
Df	24	1	23	Df	24
Mean Square	10.130	78.555	7.155	Mean Square	10.130
F	.505	3.915	.357	F	.505
Sig.	.975	.049	.997	Sig.	.975

Terlihat pada Tabel nilai $F_{hitung} = 0,357 < F_{tabel} =$ atau probabilitas linearity = $0,997 > 0,005$ maka dikatakan X4 dan Y bersifat linear.

8. Antara Variabel Effektif Communication Chanel (X8) dan Mutu Layanan Akademik(Y)

ANOVA Tabel

	Mutu Layanan Akademik * <i>Effectif Communication Chanel</i>				
	Between Groups			Within Groups	Total (Combined)
	(Combined)	Linearity	Deviation from Linearity		
Sum of Squares	636.861	177.957	458.905	Sum of Squares	636.861
Df	21	1	20	Df	21
Mean Square	30.327	177.957	22.945	Mean Square	30.327
F	1.710	10.032	1.294	F	1.710
Sig.	.032	.002	.187	Sig.	.032

Terlihat pada Tabel nilai F hitung = 1,294 < F tabel = atau probabilitas linearity = 0,187 > 0,005 maka dikatakan X4 dan Y bersifat linear.

IV. Uji Multikolinearitas

Pengujian ini di tunjukkan oleh tidak adanya hubungan yang sangat kuat antar variabel bebas atau tidak terjadi multikolinearitas yang sangat tinggi. jika korelasi antar variabel bebas mendekati 1 atau dengan dengan melihat nilai VIF > 10 maka dikatakan terjadi multikolinearitas yang sangat tinggi.

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	<i>Systemic Thinking</i>	.976	1.025
	<i>Mental Models</i>	.910	1.099
	<i>Personal Mastery</i>	.927	1.079
	<i>Sharing vision</i>	.924	1.083
	<i>Tim Learning</i>	.907	1.103
	<i>Trust</i>	.923	1.083
	<i>Commitment</i>	.944	1.060
	<i>Effective Communications Chanel</i>	.923	1.084

a. *Dependent Variable: Mutu Layanan Akademik*

Terlihat pada tabel nilai VIF pada semua variable bebas di atas tidak ada yang melebihi 10 atau $VIF < 10$ (montgomery) maka dikatakan tidak terjadi multi kolinearitas antar variabel bebas.

C. Pengujian Hipotesis

Teknik statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel tersebut adalah teknik statistik regresi ganda. Teknik ini digunakan untuk menguji besarnya pengaruh langsung dan tidak langsung dari variabel (X) terhadap variabel (Y).

1. Persamaan Struktural

$$Y = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + \beta_8 X_8 + \varepsilon$$

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	80.545	5.314		15.159	.000
<i>Systemic Thinking</i>	.175	.057	.191	3.070	.002
<i>Mental Models</i>	.112	.054	.133	2.063	.040
<i>Personal Mastery</i>	.122	.055	.142	2.226	.027
<i>Shared Vision</i>	.126	.058	.138	2.163	.032
<i>Tim Learning</i>	.114	.055	.133	2.068	.040
<i>Trust</i>	.143	.059	.156	2.441	.015
<i>Commitment</i>	.139	.052	.169	2.677	.008
<i>Effective Communications Chanel</i>	.175	.066	.171	2.668	.008

a. Dependent Variable: Mutu Layanan Akademik

Jadi persamaannya: $\hat{Y} =$

$0,191X_1 + 0,133X_2 + 0,142X_3 + 0,138X_4 + 0,133X_5 + 0,156X_6 + 0,169X_7 + 0,171$

X_8

1. Korelasi antar variabel

Y Pearson Correlation	.223**	.189**	.143*	.193**	.138*	.139*	.138*	.208**
Sig. (2-tailed)	.001	.005	.035	.004	.042	.041	.042	.002
N	217	217	217	217	217	217	217	217

Ket:

1. korelasi $r_{x1y} = 0,223$
2. korelasi $r_{x2y} = 0,189$
3. korelasi $r_{x3y} = 0,143$
4. korelasi $r_{x4y} = 0,193$
5. korelasi $r_{x5y} = 0,138$
6. korelasi $r_{x6y} = 0,139$
7. korelasi $r_{x7y} = 0,138$
8. korelasi $r_{x8y} = 0,208$

Terlihat bahwa semua nilai korelasi antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y) signifikan, karena nilai sig < 0,05.

Dari perhitungan regresi, maka dapat dijelaskan hasil pengujian hipotesis penelitian sebagai berikut :

1. Pengaruh Langsung Positif *Systemic Thinking* (X1) terhadap Mutu Layanan Akademik(Y)

Hipotesis yang diuji adalah :

$$H_0 : \beta_1 \leq 0$$

$$H_1 : \beta_1 > 0$$

Dari hasil analisis diperoleh koefisien regresi $\beta_1 = 0,191$. Nilai $t_{hitung} = 3,070 > t_{tabel} = 1,971$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Ini menunjukkan bahwa koefisien regresi signifikan dan dengan demikian *Systemic Thinking* berpengaruh langsung positif terhadap mutu layanan akademik. Artinya bahwa perbaikan *Systemic Thinking* akan mengakibatkan peningkatan mutu layanan akademik.

2. Pengaruh Langsung Positif *Mental Models* (X2) terhadap Mutu Layanan Akademik(Y)

Hipotesis yang diuji adalah :

$$H_0 : \beta_2 \leq 0$$

$$H_1 : \beta_2 > 0$$

Berdasarkan hasil analisis di peroleh nilai koefisien regresi $\beta_2 = 0,133$. Nilai $t_{hitung} = 2,063 > t_{tabel} = 1,971$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Ini menunjukkan bahwa koefisien regresi signifikan dan dengan demikian *Mental Models* berpengaruh langsung positif terhadap mutu layanan akademik. Artinya bahwa perbaikan *Mental Models* akan mengakibatkan peningkatan mutu layanan akademik.

3. Pengaruh Langsung Positif *Personal Mastery* (X3) terhadap Mutu Layanan Akademik(Y)

Hipotesis yang diuji adalah :

$$H_0 : \beta_3 \leq 0$$

$$H_1 : \beta_3 > 0$$

Dari hasil analisis diperoleh koefisien regresi $\beta_3 = 0,142$. Nilai $t_{hitung} = 2,226 > t_{tabel} = 1,971$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Ini menunjukkan bahwa koefisien regresi signifikan dan dengan demikian *Personal Mastery* berpengaruh langsung positif terhadap mutu layanan akademik. Artinya bahwa perbaikan *Personal Mastery* akan mengakibatkan peningkatan mutu layanan akademik.

4. Pengaruh Langsung Positif *Shared Vision* (X4) terhadap Mutu Layanan Akademik(Y)

Hipotesis yang diuji adalah :

$$H_0 : \beta_4 \leq 0$$

$$H_1 : \beta_4 > 0$$

Dari hasil analisis diperoleh koefisien regresi $\beta_4 = 0,138$. Nilai $t_{hitung} = 2,163 > t_{tabel} = 1,971$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Ini menunjukkan bahwa koefisien regresi signifikan dan dengan demikian *Shared Vision* berpengaruh langsung positif terhadap mutu layanan

akademik. Artinya bahwa perbaikan *Shared Vision* akan mengakibatkan peningkatan mutu layanan akademik.

5. Pengaruh Langsung Positif *Tim Learning* (X5) terhadap Mutu Layanan Akademik (Y)

Hipotesis yang diuji adalah :

$$H_0 : \beta_5 \leq 0$$

$$H_1 : \beta_5 > 0$$

Dari hasil analisis diperoleh koefisien regresi $\beta_5 = 0,133$. Nilai $t_{hitung} = 2,068 > t_{tabel} = 1,971$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Ini menunjukkan bahwa koefisien regresi signifikan dan dengan demikian *Tim Learning* berpengaruh langsung positif terhadap mutu layanan akademik. Artinya bahwa perbaikan *Tim Learning* akan mengakibatkan peningkatan mutu layanan akademik.

6. Pengaruh Langsung Positif *Trust* (X6) terhadap Mutu Layanan Akademik(Y)

Hipotesis yang diuji adalah :

$$H_0 : \beta_6 \leq 0$$

$$H_1 : \beta_6 > 0$$

Berdasarkan hasil analisis di peroleh nilai koefisien regresi $\beta_6 = 0,156$. Nilai $t_{hitung} = 2,441 > t_{tabel} = 1,971$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Ini menunjukkan bahwa koefisien regresi signifikan dan dengan demikian *Trust* berpengaruh langsung positif terhadap mutu layanan akademik. Artinya bahwa perbaikan *Trust* akan mengakibatkan peningkatan mutu layanan akademik.

7. Pengaruh Langsung Positif *Commitment*(X7) terhadap Mutu Layanan Akademik(Y)

Hipotesis yang diuji adalah :

$$H_0 : \beta_7 \leq 0$$

$$H_1 : \beta_7 > 0$$

Berdasarkan hasil analisis di peroleh nilai koefisien regresi $\beta_7 = 0,169$. Nilai $t_{hitung} = 2,677 > t_{tabel} = 1,971$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Ini menunjukkan bahwa koefisien regresi signifikan dan dengan demikian *Commitment* berpengaruh langsung positif terhadap mutu layanan akademik. Artinya bahwa perbaikan *Commitment* akan mengakibatkan peningkatan mutu layanan akademik.

8. Pengaruh Langsung Positif *Effective Communication Chanel*s (X8) terhadap Mutu Layanan Akademik(Y)

Hipotesis yang diuji adalah :

$$H_0 : \beta_8 \leq 0$$

$$H_1 : \beta_8 > 0$$

Berdasarkan hasil analisis di peroleh nilai koefisien regresi $\beta_8 = 0,171$. Nilai $t_{\text{hitung}} = 2,668 > t_{\text{tabel}} = 1,971$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Ini menunjukkan bahwa koefisien regresi signifikan dan dengan demikian *Effective Communication Chanel*s berpengaruh langsung positif terhadap mutu layanan akademik. Artinya bahwa perbaikan *Effective Communication Chanel*s akan mengakibatkan peningkatan mutu layanan akademik.

Tabel 4. 11
Rangkuman Hasil Pengujian Hipotesis.

HIPOTESIS	HIPOTESIS STATISTIK	Kof. β	t Hitung	t Tabel	KEPUTUSAN HIPOTESIS	KESIMPULAN
<i>Systemic Thinking</i> tidak berpengaruh positif terhadap mutu layanan akademik	$H_0 : \beta_1 \leq 0$	0,191	3,070	1,971	Tolak H_0	Terdapat Pengaruh Langsung Positif Signifikan
<i>Systemic Thinking</i> berpengaruh langsung positif terhadap mutu layanan	$H_1 : \beta_1 > 0$					

akademik						
<i>Mental Models</i> tidak berpengaruh terhadap mutu layanan akademik	$H_0 : \beta_2 \leq 0$	0,133	2,063	1,971	Tolak H_0	Terdapat Pengaruh Langsung Positif Signifikan
<i>Mental Models</i> berpengaruh langsung Positif terhadap mutu layanan akademik	$H_1 : \beta_2 > 0$					
<i>Personal Mastery</i> tidak berpengaruh terhadap mutu layanan akademik	$H_0 : \beta_3 \leq 0$	0,142	2,226	1,971	Tolak H_0	Terdapat Pengaruh Langsung Positif Signifikan
<i>Personal Mastery</i> berpengaruh langsung Positif terhadap mutu layanan akademik	$H_1 : \beta_3 > 0$					
<i>Shared Vision</i> tidak berpengaruh terhadap mutu layanan akademik	$H_0 : \beta_4 \leq 0$	0,138	2,163	1,971	Tolak H_0	Terdapat Pengaruh Langsung Positif Signifikan
<i>Shared Vision</i> berpengaruh langsung Positif terhadap mutu layanan	$H_1 : \beta_4 > 0$					

akademik						
<i>Tim Learning</i> tidak berpengaruh Positif terhadap mutu layanan akademik	$H_0 : \beta_5 \leq 0$	0,133	2,068	1,971	Tolak H_0	Terdapat Pengaruh Langsung Positif Signifikan
<i>Tim Learning</i> berpengaruh langsung positif terhadap mutu layanan akademik	$H_1 : \beta_5 > 0$					
<i>Trust</i> tidak berpengaruh Positif terhadap mutu layanan akademik	$H_0 : \beta_6 \leq 0$	0,156	2,441	1,971	Tolak H_0	Terdapat Pengaruh Langsung Positif Signifikan
<i>Trust</i> berpengaruh langsung Positif terhadap mutu layanan akademik	$H_1 : \beta_6 > 0$					
<i>Commitment</i> tidak berpengaruh Positif terhadap mutu layanan akademik	$H_0 : \beta_7 \leq 0$	0,169	2,677	1,971	Tolak H_0	Terdapat Pengaruh Langsung Positif Signifikan
<i>Commitment</i> berpengaruh langsung Positif terhadap mutu layanan akademik	$H_1 : \beta_7 > 0$					

Effektive Communication Channels tidak berpengaruh Positif terhadap mutu layanan akademik	$H_0 : \beta_8 \leq 0$	0,171	2,668	1,971	Tolak H_0	Terdapat Pengaruh Langsung Positif Signifikan
Effektive Communication Channels berpengaruh langsung Positif terhadap mutu layanan akademik	$H_1 : \beta_8 > 0$					

9. Korelasi karakteristik *Learning Organization* terdiri atas 8 (delapan) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Mutu layanan Akademik (Y).

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.463 ^a	.214	.184	3.934

a. Predictors: (Constant), *Systemic Thinking*, *Mental Models*, *Personal Mastery*, *Shared Vision*, *Tim Learning*, *Trust*, *Commitment*, *Effective Communication Chanel*s.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dalam analisis regresi besarnya pengaruh secara bersama *Systemic Thinking* (X1), *Mental Models* (X2), *Personal Mastery* (X3), *Shared Vision* (X4), *Tim Learning* (X5), *Trust* (X6), *Commitment* (X7) dan *Effective Communication Chanel*s (X8) terhadap Mutu layanan Akademik (Y)

sebesar 0,463. Ini berarti 46,3% Mutu layanan Akademik (Y) dapat dijelaskan oleh variabel-variabel bebas tersebut. dan sisanya dapat dipengaruhi oleh faktor lain.

10. Pengaruh variabel residu

Berdasarkan tabel di atas pengaruh variabel residu adalah

$\sqrt{1-R^2} = \sqrt{1-0,214} = 0,618$. Jadi 61,8 % variabel residu mempengaruhi variabel mutu layanan akademik.

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	876.207	8	109.526	7.076	.000 ^a
Residual	3219.728	208	15.479		
Total	4095.935	216			

a. Predictors: (Constant), Systemic Thinking, Mental Models, Personal Mastery, Shared Vision, Tim Learning, Trust, Commitment, Effective Communication Channels

b. Dependent Variable: Mutu Layanan Akademik

Berdasarkan perhitungan tabel di atas bahwa besarnya korelasi secara bersama ternyata signifikan karena nilai probabilitas nilai $0,000 < 0,05$. Jadi hasil temuan ini menyimpulkan bahwa semakin baik seluruh variabel bebas secara bersama akan dapat meningkatkan mutu layanan akademik.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Langsung Positif *Systemic Thinking* (X1) terhadap Mutu Layanan Akademik(Y).

Berdasarkan hasil perhitungan di peroleh nilai koefisien regresi antara *Systemic Thinking* dengan mutu layanan akademik sebesar 0,091. Ini menunjukkan bahwa 9,1% besarnya pengaruh *Systemic Thinking* terhadap mutu layanan akademik atau dapat dikatakan mutu layanan akademik dapat dijelaskan oleh *Systemic Thinking* sebesar 9,1% dan sisanya dapat dipengaruhi oleh faktor lain sebesar 90,9%.

Pengujian signifikansi koefisien regresi diperoleh dengan *Systemic Thinking* melihat nilai probabilitas koefisien regresi(Sig) sebesar $0,002 < 0,05$ maka terdapat pengaruh parsial langsung (*direct effect*) secara signifikan. Temuan ini menyimpulkan bahwa makin baik *Systemic Thinking* maka dapat meningkatkan mutu layanan akademik.

2. Pengaruh Langsung Positif *Mental Models*(X2) terhadap Mutu Layanan Akademik(Y)

Berdasarkan hasil perhitungan di peroleh nilai koefisien regresi yang di tunjukkan oleh nilai koefisien regresi yang di bakukan. Terlihat nilai koefisien regresi antara *Mental Models* dengan mutu layanan akademik sebesar 0,133. Ini menunjukkan bahwa 13,3% besarnya

pengaruh *Mental Models* terhadap mutu layanan akademik atau dapat dikatakan mutu layanan akademik dapat di jelaskan oleh *Mental Models* sebesar 13,3% dan sisanya dapat dipengaruhi oleh faktor lain sebesar 86,7%.

Pengujian signifikansi koefisien regresi diperoleh dengan *Mental Models* melihat nilai probabilitas koefisien regresi tsb. pada Tabel di atas menunjukkan nilai probabilitas koefisien regresi(Sig) sebesar $0,040 < 0,05$ maka terdapat pengaruh parsial langsung (*direct effect*) secara signifikan. Temuan ini menyimpulkan bahwa makin baik *Mental Models* maka dapat meningkatkan mutu layanan akademik.

3. Pengaruh Langsung Positif *Personal Mastery* (X3) terhadap Mutu Layanan Akademik(Y).

Berdasarkan hasil perhitungan di peroleh nilai koefisien regresi yang di tunjukkan oleh nilai koefisien regresi yang di bakukan. Terlihat nilai koefisien regresi antara *Personal Mastery* dengan mutu layanan akademik sebesar 0,142. Ini menunjukkan bahwa 14,2% besarnya pengaruh *Personal Mastery* terhadap mutu layanan akademik atau dapat dikatakan mutu layanan akademik dapat di jelaskan oleh *Personal Mastery* sebesar 14,2% dan sisanya dapat dipengaruhi oleh faktor lain sebesar 85,8%.

Pengujian signifikansi koefisien regresi diperoleh dengan *Personal Mastery* melihat nilai probabilitas koefisien regresi tsb. pada Tabel di atas menunjukkan nilai probabilitas koefisien regresi(Sig) sebesar $0,027 < 0,05$ maka terdapat pengaruh parsial langsung (*direct effect*) secara signifikan. Temuan ini menyimpulkan bahwa makin baik *Personal Mastery* maka dapat meningkatkan mutu layanan akademik.

UIN Syarif Hidayatullah dianggap bersifat tanggap sebagai inisiator perubahan dan berupaya untuk mengantisipasi perubahan–perubahan besar dalam pendidikan¹, dengan para pejabat regional yang dianggap memiliki tingkat pengaruh terhadap pengambilan keputusan di dalam sistem.²

Pendapat dibagi apakah UIN Syarif Hidayatullah merupakan organisasi yang inovatif, dimana eksperimentasi diakui sebagai sarana pembelajaran, dimana penyelidikan ditingkatkan dan justru apakah struktur organisasinya memenuhi kebutuhan–kebutuhan yang pendidikan yang berubah³ mengacu pada pandangan **Osler** yang menyatakan bahwa sistem pendidikan harus mendorong inovasi sepanjang hal ini

¹ Lihat Instrumen item 26, 27 & 28

² Lihat Instrumen item 32

³ Lihat Instrumen item 22, 23, 24 dan 30

difokuskan pada peningkatan standar.⁴ Mayoritas responden menganggap UIN Syarif Hidayatullah sebagai organisasi yang lebih memperhatikan pada peraturan dibanding dengan layanan⁵.

Hasil–hasil menunjukkan bahwa UIN Syarif Hidayatullah dianggap sebagai organisasi yang mendorong inovasi, pengambilan resiko atau kreativitas pada tingkat organisasi yang lebih luas. Tingkat nilai karakteristik ini mungkin juga mencerminkan komitmen yang kuat yang telah dibuat oleh sistem untuk pendekatan ilmiah dan kuantitatif untuk standar. Terdapat bukti dalam kajian ini, bahwa ketegangan terdapat di antara berfikir sistemik, yang juga dikembangkan dengan baik pada UIN Syarif Hidayatullah, dan kreativitas, pengambilan resiko dan inisiatif. Hasil–hasil mendukung klaim **Schmoker's** bahwa berfikir sistemik dan perencanaan strategis membatasi pelaksanaan keputusan dan kreativitas dengan rencana strategis yang kompleks yang membingungkan dan memberi beban pendidikan dan guru.⁶ Memberikan terlalu banyak fleksibilitas dan dorongan pengambilan resiko selalu menanggung resiko

⁴ Osler, D. "Meeting New Challenges: Educational Developments in Scotland". *Practising Administrator*, 2001, pp. 1-7.

⁵ Lihat instrument item 25

⁶ M. Schmoker, "Tipping Point: From Feckless Reform to Substantive Instructional Improvement". *Phi Delta Kappan*, 2004, pp. 424-432.

pengembalian untuk praktek–praktek sebelumnya. Tantangan untuk organisasi ini adalah untuk mendorong pengambilan resiko yang diinformasikan dan inovasi⁷ sementara mempertahankan kekuatannya dalam karakteristik lain yang diuji dalam kajian ini. Satu hal yang menarik analisis LEA oleh **Riley, Docking, Rowles dan Leich** mencapai kesimpulan yang sama ketika responden tidak dapat mengetahui LEA sebagai hal yang menghasilkan strategi yang inovatif, dengan banyak anggapan bahwa strategi tersebut terlalu birokratis.⁸

4. Pengaruh Langsung Positif *Shared Vision* (X4) terhadap Mutu Layanan Akademik(Y).

Berdasarkan hasil perhitungan di peroleh nilai koefisien regresi yang di tunjukkan oleh nilai koefisien regresi *Shared Vision* dengan mutu layanan akademik sebesar 0.138. Ini menunjukkan bahwa 13,8% besarnya pengaruh *Shared Vision* terhadap mutu layanan akademik atau dapat dikatakan mutu layanan akademik dapat di jelaskan oleh *Shared*

⁷ D.Ulrich, T. Jick, & M. Von Glinow, High-impact Learning: Building and Diffusing Learning Capability. *Organizational Dynamics*, 1993, 52-66.

⁸ K.A.Riley, J. Docking, & D. Rowles, "LEAs on Probation –Will They Make the Grade?". *Education Review*, 1998, pp.30-34.

Vision sebesar 13,8% dan sisanya dapat dipengaruhi oleh faktor lain sebesar 86,2%.

Pengujian signifikansi koefisien regresi diperoleh dengan *Shared Vision* melihat nilai probabilitas koefisien regresi tsb. pada Tabel di atas menunjukkan nilai probabilitas koefisien regresi(Sig) sebesar $0,032 < 0,05$ maka terdapat pengaruh parsial langsung (*direct effect*) secara signifikan. Temuan ini menyimpulkan bahwa makin baik *Shared Vision* maka dapat meningkatkan mutu layanan akademik.

5. Pengaruh Langsung Positif *Tim Learning* (X5) terhadap Mutu Layanan Akademik (Y).

Berdasarkan hasil perhitungan di peroleh nilai koefisien regresi yang di tunjukkan oleh nilai koefisien regresi *Tim Learning* dengan mutu layanan akademik sebesar 0.133. Ini menunjukkan bahwa 13,3% besarnya pengaruh *Tim Learning* terhadap mutu layanan akademik atau dapat dikatakan mutu layanan akademik dapat di jelaskan oleh *Tim Learning* sebesar 13,3% dan sisanya dapat dipengaruhi oleh faktor lain sebesar 86,7%.

Pengujian signifikansi koefisien regresi diperoleh dengan *Tim Learning* melihat nilai probabilitas koefisien regresi tsb. pada Tabel di atas menunjukkan nilai probabilitas koefisien regresi(Sig) sebesar $0,040 < 0,05$

maka terdapat pengaruh parsial langsung (*direct effect*) secara signifikan. Temuan ini menyimpulkan bahwa makin baik *Tim Learning* maka dapat meningkatkan mutu layanan akademik.

Dalam kasus karakteristik ini, hasil-hasil kuantitatif menunjukkan bahwa responden baik sangat setuju atau setuju dengan item pada skala ini. Skala ini memiliki proporsi tanggapan yang sangat tinggi pada kategori 'Saya tidak dapat membuat keputusan yang sah' yang menunjukkan bahwa beberapa orang memiliki pengetahuan yang sedikit mengenai tim dan dinamika tim di dalam UIN Syarif Hidayatullah. Kerja tim di UIN Syarif Hidayatullah pada tingkat pendidikan lokal dan nilai tim dalam pembelajaran dan dalam pengembangan kebijakan diakui⁹. Temuan-temuan ini sejalan dengan karya **Sillins dan Mulford** yang menekankan nilai-nilai tim, khususnya tim lintas fungsional dalam membangun perspektif keyakinan nilai, norma dan model mental bersama yang lebih luas.¹⁰ Kenyataannya **Schmoker** menegaskan bahwa peningkatan pendidikan yang benar menurut para guru bekerja, di dalam tim pembelajaran yang berstruktur dengan baik, berorientasi pada tujuan. Terdapat juga

⁹ Lihat instrument item 80, 84 & 88

¹⁰ H. Sillins, & B. Mulford. "Schools as Learning Organizations: The Case for System Teacher and Student Learning". *Journal of Educational Administration*, 2002, pp. 425-446.

kepuasan yang dinyatakan mengenai kepala pendidikan, dan hingga batasan yang lebih sedikit, keterwakilan guru pada komite.¹¹

Pendapat dibagi mengenai apakah kebebasan berfikir didorong di dalam tim yang dibentuk oleh UIN Syarif Hidayatullah; apakah tim tersebut merupakan unit pembelajaran mendasar di dalam UIN Syarif Hidayatullah dan apakah pandangan sistem mengenai keputusan dibuat dalam tim dan nilai mereka. Apakah program pengembangan profesional UIN Syarif Hidayatullah yang mendorong keterampilan kerja tim juga tidak pasti, tetapi **Fink dan Thompson** mengklaim bahwa kerja dan struktur tim, yang memupuk kerjasama merupakan hal yang sangat penting bagi pembelajaran organisasi. Tidak ada perbedaan kelompok demografis yang mencolok untuk karakteristik ini.¹²

¹¹ M. Schmoker. "Tipping Point: From Feckless Reform to Substantive Instructional Improvement", Phi Delta Kappan, 2004, pp. 424-432.

¹² S. Fink, & S. Thompson. *Standards and Whole System Change, Thinking and Change*. 2001, pp 803 – 813.

6. Pengaruh Langsung Positif *Trust* (X6) terhadap Mutu Layanan Akademik(Y)

Berdasarkan hasil perhitungan di peroleh nilai koefisien regresi yang di tunjukkan oleh nilai koefisien regresi *Trust* dengan mutu layanan akademik sebesar 0.156. Ini menunjukkan bahwa 15,6% besarnya pengaruh *Trust* terhadap mutu layanan akademik atau dapat dikatakan mutu layanan akademik dapat di jelaskan oleh *Trust* sebesar 15,6% dan sisanya dapat dipengaruhi oleh faktor lain sebesar 84,4%.

Pengujian signifikansi koefisien regresi diperoleh dengan *Trust* melihat nilai probabilitas koefisien regresi tsb. pada Tabel di atas menunjukkan nilai probabilitas koefisien regresi(Sig) sebesar $0,015 < 0,05$ maka terdapat pengaruh parsial langsung (*direct effect*) secara signifikan. Temuan ini menyimpulkan bahwa makin baik *Trust* maka dapat meningkatkan mutu layanan akademik.

Mayoritas responden menyatakan bahwa terdapat saling percaya antara para pimpinan dan UIN Syarif Hidayatullah dan bahwa masalah-masalah sensitif dapat diajukan, sementara struktur di dalam UIN Syarif Hidayatullah mendorong kerjasama..

Temuan-temuan ini didukung oleh karya **Garrett** yang menunjukkan bahwa organisasi pembelajar pada intinya dibangun atas dasar kepercayaan dan dapat menjadi sumber sinisme jika retorika tidak

dianggap sebagai kejujuran,¹³ sementara kepercayaan dan kerjasama merupakan hal yang sangat penting jika perubahan dan pembelajaran akan terjadi.¹⁴ Karya **Schmoker** menekankan bahwa kerjasama meningkatkan kinerja. Hasil-hasil ini menunjukkan bahwa UIN Syarif Hidayatullah benar-benar perlu menguji unsur-unsur karakteristik ini jika hal ini adalah untuk selanjutnya meningkatkan profil dan kinerjanya sebagai sebuah organisasi pembelajar.¹⁵

7. Pengaruh Langsung Positif *Commitment*(X7) terhadap Mutu Layanan Akademik(Y)

Berdasarkan hasil perhitungan di peroleh nilai koefisien regresi yang di tunjukkan oleh nilai koefisien regresi *Commitment* dengan mutu layanan akademik sebesar 0.169. Ini menunjukkan bahwa 16,9% besarnya pengaruh *Commitment* terhadap mutu layanan akademik atau dapat dikatakan mutu layanan akademik dapat di jelaskan oleh

¹³ B. Garret, *The Learning Organization 15 Years on: Some Personal Reflection*, *The Learning Organization*, 1999, pp. 202-206.

¹⁴ P. Berman, & M.W. McLaughlin, *Implementation of educational innovation*, *The Educational Forum*, 1976, pp. 345-370.

¹⁵ M. Schmoker, "Tipping Point: From Feckless Reform to Substantive Instructional Improvement", *Phi Delta Kappan*, 2004, pp. 424-432.

Commitment sebesar 16,9% dan sisanya dapat dipengaruhi oleh faktor lain sebesar 83,1%.

Pengujian signifikansi koefisien regresi diperoleh dengan *Commitment* melihat nilai probabilitas koefisien regresi tsb. pada Tabel di atas menunjukkan nilai probabilitas koefisien regresi (Sig) sebesar $0,008 < 0,05$ maka terdapat pengaruh parsial langsung (*direct effect*) secara signifikan. Temuan ini menyimpulkan bahwa makin baik *Commitment* maka dapat meningkatkan mutu layanan akademik.

8. Pengaruh Langsung Positif *Effective Communication Channels* (X8) terhadap Mutu Layanan Akademik (Y)

Berdasarkan hasil perhitungan di peroleh nilai koefisien regresi yang di tunjukkan oleh nilai koefisien regresi yang *Effective Communication Channels* dengan mutu layanan akademik sebesar 0.171. Ini menunjukkan bahwa 17,1% besarnya pengaruh *Effective Communication Channels* terhadap mutu layanan akademik atau dapat dikatakan mutu layanan akademik dapat di jelaskan oleh *Effective Communication Channels* sebesar 17,1% dan sisanya dapat dipengaruhi oleh faktor lain sebesar 82,9%.

Pengujian signifikansi koefisien regresi diperoleh dengan *Effective Communication Channels* melihat nilai probabilitas koefisien regresi tsb.

pada Tabel di atas menunjukkan nilai probabilitas koefisien regresi (Sig) sebesar $0,008 < 0,05$ maka terdapat pengaruh parsial langsung (*direct effect*) secara signifikan. Temuan ini menyimpulkan bahwa makin baik *Effective Communication Channels* maka dapat meningkatkan mutu layanan akademik.

Hasil–hasil kuantitatif menetapkan rangking karakteristik ini sebagai salah satu karakteristik tanggapan–tanggapan yang sangat setuju atau setuju pada semua item di dalam skala. Para responden mengaku bahwa terdapat berbagai saluran komunikasi yang tersedia bagi pendidikan untuk berkomunikasi dengan UIN Syarif Hidayatullah dengan komunikasi UIN Syarif Hidayatullah mengenai masalah–masalah seperti legislasi yang diakui sebagai masalah yang jelas.

Meskipun berbagai saluran bagi pendidikan untuk berkomunikasi dengan pimpinan ditegaskan, pendapat dibagi mengenai apakah terdapat saluran yang memadai untuk membuat saran kepada UIN Syarif Hidayatullah mengenai peningkatan layanan–layanannya atau apakah terdapat dialog yang memadai antara pendidikan dan UIN Syarif Hidayatullah.

Dialog merupakan komponen penting visi dalam organisasi pembelajar, dengan dialog yang terjadi dalam iklim yang terbuka dan saling percaya. Dialog merupakan bangunan yang penting bagi organisasi

yang digunakan untuk mempelajari, mengembangkan kemampuan kapasitas kemanusiaannya dan agar tanggap terhadap lingkungan yang berubah. Terdapat bukti bahwa dialog tersebut bukan merupakan ciri jelas UIN Syarif Hidayatullah dan sifat komunikasi di dalam sistem menjamin penelitian lebih lanjut. Meskipun dalam beberapa bidang dalam kajian ini komunikasi efektif sangat penting karena hal ini mendasari banyak karakteristik organisasi pembelajar lain. Hasil-hasil menunjukkan bahwa karakteristik ini mendapat dukungan sedang dari responden sebagai karakteristik organisasi pembelajar di dalam UIN Syarif Hidayatullah, tetapi ini merupakan bidang yang menjamin penelitian dan pengembangan lebih lanjut.

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. SIMPULAN

Keseluruhan tujuan kajian ini adalah untuk menguji UIN Syarif Hidayatullah sebagai organisasi pembelajar (*learning organization*) dan kemudian dengan menggunakan kerangka kerja ini, menginvestigasi asosiasi yang dirasakan antara UIN Syarif Hidayatullah dalam memenuhi kualitas layanan akademik. Hasil-hasil menunjukkan bahwa:

1. *Systemic Thinking* berpengaruh langsung positif terhadap mutu layanan akademik. Artinya bahwa perbaikan *Systemic Thinking* akan mengakibatkan peningkatan mutu layanan akademik. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin positif *Systemic Thinking* maka akan semakin baik kualitas layanan akademik. Sebaliknya, jika *Systemic Thinking* semakin negatif maka mutu layanan akademik juga akan semakin rendah.
2. *Mental Models* berpengaruh langsung positif terhadap mutu layanan akademik. Artinya bahwa perbaikan *Mental Models* akan mengakibatkan peningkatan mutu layanan akademik. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin positif *Mental Models* maka akan semakin baik kualitas layanan akademik. Sebaliknya, jika *Mental Models*

semakin negatif maka mutu layanan akademik juga akan semakin rendah.

3. *Personal Mastery* berpengaruh langsung positif terhadap mutu layanan akademik. Artinya bahwa perbaikan *Personal Mastery* akan mengakibatkan peningkatan mutu layanan akademik Hal ini dapat diartikan bahwa semakin positif *Personal Mastery* maka akan semakin baik kualitas layanan akademik. Sebaliknya, jika *Personal Mastery* semakin negatif maka mutu layanan akademik juga akan semakin rendah.
4. *Shared vision* berpengaruh langsung positif terhadap mutu layanan akademik. Artinya bahwa perbaikan *Shared Vision* akan mengakibatkan peningkatan mutu layanan akademik Hal ini dapat diartikan bahwa semakin positif *Shared vision* maka akan semakin baik kualitas layanan akademik. Sebaliknya, jika *Shared vision* semakin negatif maka mutu layanan akademik juga akan semakin rendah.
5. *Tim Learning* berpengaruh langsung positif terhadap mutu layanan akademik. Artinya bahwa perbaikan *Tim Learning* akan mengakibatkan peningkatan mutu layanan akademik Hal ini dapat diartikan bahwa semakin positif *Tim Learning* maka akan semakin baik kualitas layanan akademik. Sebaliknya, jika *Tim Learning* semakin

negatif maka mutu layanan akademik juga akan semakin rendah.

6. *Trust* berpengaruh langsung positif terhadap mutu layanan akademik. Artinya bahwa perbaikan *Trust* akan mengakibatkan peningkatan mutu layanan akademik. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin positif *Trust* maka akan semakin baik kualitas layanan akademik. Sebaliknya, jika *Trust* semakin negatif maka mutu layanan akademik juga akan semakin rendah.
7. *Commitment* berpengaruh langsung positif terhadap mutu layanan akademik. Artinya bahwa perbaikan *Commitment* akan mengakibatkan peningkatan mutu layanan akademik. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin positif *Commitment* maka akan semakin baik kualitas layanan akademik. Sebaliknya, jika *Commitment* semakin negatif maka mutu layanan akademik juga akan semakin rendah.
8. *Effective Communication Channels* berpengaruh langsung positif terhadap mutu layanan akademik. Artinya bahwa perbaikan *Effective Communication Channels* akan mengakibatkan peningkatan mutu layanan akademik. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin positif *Effective Communication Channels* maka akan semakin baik kualitas layanan akademik. Sebaliknya, jika *Effective Communication Channels* semakin negatif maka mutu layanan akademik juga akan semakin rendah.

9. Terdapat korelasi positif antara karakteristik *Learning Organization* terhadap mutu layanan akademik. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin positif Karakteristik LO (X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8) maka akan semakin baik kualitas layanan akademik. Sebaliknya, jika semakin negatif Karakteristik LO maka mutu layanan akademik juga akan semakin rendah.

B. IMPLIKASI TEMUAN

Temuan-temuan menunjukkan berbagai implikasi dan rekomendasi praktis dan teoritis signifikan yang terkait dengan kebijakan maupun praktek pada UIN Syarif Hidayatullah. Dengan demikian implikasi dan rekomendasi ini memiliki potensi untuk selanjutnya memperkuat UIN Syarif Hidayatullah sebagai organisasi pembelajar dan meningkatkan pengaruh yang dimiliki terhadap standar pendidikan di setiap jurusannya. Beberapa implikasi dan rekomendasi teoritis memiliki potensi untuk memberi kontribusi terhadap pemahaman yang lebih dalam dalam bidang yang lebih luas kepemimpinan pendidikan dan administrasi pada tingkat sistem. Rekomendasi mulai dengan dimensi praktis dan menyimpulkan dengan rekomendasi yang memiliki dimensi yang lebih luas dan lebih teoritis.

1. Implikasi pengaruh langsung positif *Systemic Thinking* (Berpikir Sistemik) terhadap mutu layanan akademik.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Systemic Thinking* (Berpikir Sistemik) berpengaruh positif terhadap mutu layanan akademik. dengan demikian bahwa bahwa semakin positif *systemik thinking* yang ada di lingkungan UIN Syarif hidayatullah Jakarta maka akan semakin baik kualitas layanan akademik. Implikasi dari kesimpulan ini mengharuskan kepada seluruh civitas akademika di UIN untuk memiliki kemampuan berpikir dan bertindak secara sistemik dengan menimbang berbagai permasalahan terkait secara menyeluruh dan terintegrasi melalui peralihan berpikir dari melihat diri sendiri sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan menjadi kemampuan untuk terlibat dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di UIN. Selain itu, penting bagi pimpinan untuk melakukan evaluasi yang lebih mendalam untuk mengetahui apakah *Systemic Thinking* yang ada di UIN telah berjalan dengan efektif dan ditingkatkan secara bertahap terus menerus.

2. Implikasi pengaruh langsung positif *Mental Models* (Model Mental) terhadap mutu layanan akademik.

Implikasi dari pengaruh langsung positif *Mental Models* terhadap mutu layanan akademik akan mengharuskan UIN terutama para pimpinannya untuk membangun iklim pemahaman yang mendalam tentang

nilai-nilai yang dimiliki di UIN dan dijunjung tinggi oleh seluruh civitas akademika UIN. Ini akan mempengaruhi kemampuan pegawai di UIN untuk mengenali, memahami, menguji, dan meningkatkan nilai-nilai yang sudah diyakini, serta mempengaruhi pemahaman tentang kondisi internal dan eksternal UIN sehingga pada akhirnya dapat menentukan tindakan yang paling sesuai dengan konteks permasalahan yang dihadapi. Pada akhirnya penyelesaian masalah yang tepat, akan meningkatkan keadilan dan kepercayaan pada mahasiswa akan berimplikasi pada mutu layanan akademik di UIN.

3. Implikasi pengaruh langsung positif *Personal Mastery* (Penguasaan Pribadi) terhadap mutu layanan akademik.

Kesimpulan ini akan membawa implikasi pada UIN dimana akan mengharuskan pegawai untuk memperluas dan memperdalam *knowledge* dan keahlian masing-masing, memfokuskan seluruh usaha untuk mempertajam visi pribadi, mengembangkan kesabaran dan ketekunan, serta mampu melihat realitas secara objektif. UIN juga harus memberikan perangkat yang memadai bagi pegawai untuk memberikan suasana yang kondusif bagi pegawai untuk dapat memperdalam *knowledge* dan keahlian masing-masing sebagai upaya meningkatkan mutu layanan akademik.

4. Implikasi pengaruh langsung positif *Shared vision* (Visi Bersama) terhadap mutu layanan akademik.

Implikasi dari pengaruh langsung positif *Shared vision* terhadap mutu layanan akademik akan mengharuskan UIN terutama para pimpinannya untuk meningkatkan kemampuan dan kemauan seluruh anggota organisasi guna menumbuhkan kesamaan pandangan tentang visi UIN kemudian meningkatkan komitmen pada pencapaian visi UIN. Kesamaan Visi merupakan satu di antara karakteristik *Learning Organization* yang sangat penting dalam sebuah organisasi, mutu layanan akademik akan tercapai apabila *shared vision* (visi bersama) dilaksanakan oleh para civitas akademika di UIN secara efektif.

5. Implikasi pengaruh langsung positif *Tim Learning* (Pembelajaran Tim) terhadap mutu layanan akademik.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Tim Learning* (Pembelajaran Tim) berpengaruh positif terhadap mutu layanan akademik. dengan demikian bahwa bahwa semakin positif *Tim Learning* (Pembelajaran Tim) maka akan semakin baik kualitas layanan akademik. Implikasi dari kesimpulan ini mengharuskan kepada seluruh civitas akademika di UIN untuk mampu dan mau berdialog serta bekerjasama dan belajar secara sinergis. Dengan

demikian, fokusnya pada pengembangan kapasitas organisasi untuk mampu melihat setiap permasalahan dengan cara pandang yang saling melengkapi.

6. Implikasi pengaruh langsung positif *Trust* (Kepercayaan) terhadap mutu layanan akademik.

Implikasi dari pengaruh langsung positif kepercayaan terhadap mutu layanan akademik akan mengharuskan organisasi terutama para pimpinannya untuk membangun iklim yang lebih terbuka untuk menghindari munculnya ketidak-percayaan di antara pegawai maupun antara pegawai dengan pimpinan. Selain itu, kesimpulan ini juga mengharuskan adanya kejelasan tugas masing-masing pegawai sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas dan wewenang yang pada akhirnya dapat memunculkan rasa tidak percaya satu sama lain. Peranan para pimpinan dalam hal ini sangat penting untuk menjadi figure dalam organisasi yang dapat dipercaya sehingga menumbuhkan kepercayaan secara luas di dalam organisasi. Pada akhirnya kepercayaan yang tumbuh di dalam organisasi akan menumbuhkan mutu pelayanan pada organisasi.

7. Implikasi pengaruh langsung positif *Commitment* (Komitmen) terhadap mutu layanan akademik.

Implikasi dari pengaruh langsung positif *Commitment* (Komitmen) terhadap mutu layanan akademik akan mengharuskan UIN terutama para pimpinannya untuk meningkatkan keterikatan seluruh civitas akademika pada UIN yang diwujudkan dalam usaha memenuhi tujuan organisasi. Keterikatan pada UIN merupakan implementasi dari komitmen organisasi. Semakin positif komitmen organisasi maka akan semakin baik mutu layanan akademik.

8. Implikasi pengaruh langsung positif *Effective Communication Channels* (Komunikasi yang Efektif) terhadap mutu layanan akademik.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa *Effective Communication Channels* berpengaruh positif terhadap mutu layanan akademik. dengan demikian bahwa bahwa semakin positif *Effective Communication Channels* maka akan semakin baik kualitas layanan akademik. Implikasi dari kesimpulan ini mengharuskan kepada seluruh civitas akademika di UIN untuk melakukan upaya penyampaian berita atau informasi yang efektif dengan harapan orang lain dapat menginterpretasikan sesuai dengan tujuan yang dimaksud.

Informasi yang efektif akan membawa pada komunikasi dua arah yang baik, dengan demikian akan membawa pada mutu layanan akademik.

9. Implikasi korelasi karakteristik *Learning Organization* yang 8 (delapan) terhadap mutu layanan akademik.

Hasil temuan ini menyimpulkan bahwa semakin baik seluruh variabel bebas secara bersama akan dapat meningkatkan mutu layanan akademik. Implikasi dari korelasi ini mengharuskan UIN terutama para pimpinannya secara terus menerus meningkatkan karakteristik *Learning Organization*.

C. Saran-saran

Disarankan bahwa untuk menyampaikan temuan-temuan ini UIN Syarif Hidayatullah dapat:

1. Meningkatkan *Systemic Thinking* kepada semua karyawan dan civitas akademika di UIN sehingga mereka bertindak didasarkan pada tata cara berpikir secara sistemik dengan menimbang bahwa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dipandang sebagai satu kesatuan. Di samping itu, diharapkan UIN senantiasa mengembangkan *Mental Models, Personal Mastery, Shared Vision*.
2. Menetapkan tim learning, komite dan pemikir yang lebih luas, lebih mendukung, lintas-fungsional dengan ketua jurusan yang lebih kuat untuk

membantu dalam pengambilan keputusan sistem dan pengembangan kebijakan.

3. Menetapkan saluran alternatif, aktif, terbuka dan saling percaya yang dengan saluran ini komunikasi dan umpan balik teratur dan lancar serta mengevaluasi dan memperkuat saluran komunikasi yang ada khususnya melalui penggunaan ICT.

DAFTAR PUSTAKA

- Arogyaswamy, B., and Byles, C. M. *Organizational culture: Internal and external fits*. Journal of Management. 1987
- Anwar, Qamari, *Manajemen Strategik Pengembangan SDM Perguruan Tinggi*, Uhamka Press : Jakarta. 2004
- Bell, L. "Strategic Planning and School Management: Full Of Sound And Fury, Signifying Nothing?". *Journal of Educational Administration*. 1998
- Barton, D.Leonard- "The Factory as a Learning Laboratory", *Sloan Management Review*. 1992.
- Corcoran, T. & M. Goertz. "Instructional Capacity and High Performance Schools", *Educational Researcher*, 1995.
- Cranston, N. "New Mindsets for New Times". *Directions in Education*, 2001.
- Colquitt, et. al. *Organizational Behavior: Improving Performance and Commitment in the Workplace* (New York: MC Graw-Hill/Irwin, 2009.
- Coleman, J. S. Social theory, social research and a theory of action. *American Journal of Sociology*. 1986
- Davies, B. & Ellison, L. "Strategic Planning in Schools: an Oxymoron?" *School Leadership and Management*. 1998
- Eva Yeny, , *Penerapan perencanaan strategis dalam peningkatan mutu pelayanan di FISIP Univ. Budi luhur*, Tesis, PPs UNJ. 2008
- Fink, S. . "How We Restructured Our Categorical Programs". *Educational Leadership*. 1992
- Fullan, M.G. & Milles, M.B.. "Getting Reform Right: What Works and What Doesn't". *Phi Delta Kappan*. 1992
- Hill, P. & Crevola, C.A.M. The Role of Standards in Educational Reform for the 21st Century. Dalam Marsh, D.D. (Ed.). (1999). *ESCD Yearbook: Preparing our school for the 21st Century*. Alexandria, Va: ASCD Publication. 1999

- Greenberg, Jerald and Robert A. Baron, *Behavior in Organization*, (New Jersey: Pearson Education, Inc, 2008).
- Hargeaves, A, "Renewal in The Age of Paradox", *Educational Leadership*, 1995
- Honold, L. "The Power of Learning at Johnsonville Foods", *Training*, 1991
- Hayes. D. "Makin Learning an Effect of Schooling", *Discourse: Studies in the Culture Politics of Education*, 2003
- Haryadi, *Pengaruh Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan, Kepercayaan dan Pengambilan Keputusan terhadap Komitmen Organisasi Pegawai Ditjen Imigrasi*, PPs UNJ: 2010
- Johnston, C, & B. Caldwell. "Leadership and Organizational Learning in the Quest for World Class Schools", *The International Journal of Educational Management*, 2001.
- J. Docking, K. A. Riley. & D. Rowles. "LEAs on Probation –Will They Make the Grade?", *Education Review*, 1998.
- J. Stone, Raymond *Human Resource Management*, (Australia: John Wiley & Sons, 2005)
- Kohli, A.K. & B.J. Jaworski. "Market orientation: The construct, research proposition, and managerial implications". *Journal of Marketing*, 1990.
- Luthan, F. *Organizational Behavior*. Singapore: McGraw-Hill International, Inc. 2002
- Luthans, F., Hodgetts, R., & Lee, S. "New Paradigm Organizations: From Total Quality to Learning to World-Class". *Organizational Dynamics*, 1994
- Lytle, R.S., Hom, P., & Mokwa, M.P. "SERV*OR: A Managerial Measure of Organizational Service Orientation". *Journal of Retailing*. 1998
- Lytle, R.S. P. Hom & M.P. Mckwa. "SERV*OR: A Managerial Measure of Organizational Service Orientation". *Journal of Retailing*. Vol. 71. 4 1998

- Leithwood, K. "Research in Ontario Secondary Schools.. *Organizational Learning and Leadership*, 1996.
- Luthans, P. R. Hodgetts., & S. Lee. "New Paradigm Organizations: From Total Quality to Learning to World-Class". *Organizational Dynamics*, 1994.
- Mc Gill, M. & J.R. Slocum, "Unlearning the organization". *Organizational Dynamics*: 1993.
- Mills, D.Q. & B. Friesen. "The Learning Organisation", *European Management Journal*, 1992.
- Narver, J.C. & S.F. Slater. "The Effect of a Market Orientation on Business Profitability," *Journal of Marketing*, 1990.
- Otala, M, "The Learning Organization: Theory into Practice." *Industry & Higher Education* 9, 1995.
- O'Day, J.A. "Complexity, Accountability, and School Improvement", *Harvard Educational Review*, 2002.
- Robbins, P. *Perilaku Organisasi, Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: Gramedia, 2003
- Robbins, P, Stephen And David A. De Cenzo, *Fundamentals of Management*, 3rd Edition, New Jersey: Prentice-Hall, Inc, 2001
- Rowley, R., Lujan H.D dan Dollende MG, *Strategik Change in Colleges dan University*, San Fransisco, Jossey-Bass Publishers, 1997
- Riduwan. *Metode & teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung. Alfabeta. 2009
- Riduwan. *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru, Karyawan dan peneliti Pemula*, Bandung: Alfabeta, 2004
- Sillins, H. & Mulford, B. "Schools as Learning Organizatins: The Case for System Teacher and Student Learning". *Journal of Educational Administration*. 2002

- Stringfield. S. "Attempting to Enhance Students' Learning through Innovative Programs: The Case for Schools Evolving Into High-Reliability Organisations", *School Effectiveness and School Improvement*, 1995.
- Sanusi, Achmad, *Pendidikan Alternatif*, PPS - UPI, Bandung: 1998.
- Sillins.H. & B. Mulford. "Schools as Learning Organizatins: The Case for System Teacher and Student Learning". *Journal of Educational Administration*, 2002.
- Setiarso, Bambang, *Penerapan Knowledge Management pada Organisasi*, Graha Ilmu : Yogyakarta: 2009.
- Schmoker. M. "Tipping Point: From Feckless Reform to Substantive Instructional Improvement", *Phi Delta Kappan*, 2004.
- Tjakraatmadja, Jann Hidayat, *Knowledge Management dalam Konteks Organisasi Pembelajaran*, SBMITB, Bandung:
- Turkington, Mark, *The CEO Sidney As A Learning Organization And Its Perceived Impact On Standard*, (Australia: School of Educational leadership, 2004)
- Usman, Husaini *Manajemen, Teori Dan Riset Pendidikan*, Bumi Aksara: Yogyakarta: 2010
- Wang, C. L. & Ahmed, P. K. "Knowledge management: the challenges for human resource management". *Journal of Quality Science*, 2003.
- Wonacott, M.E. "The Learning Organization: Theory and Practice". *Myths and Realities*, 2000.
- Worrell. D. "The Learning Organization: Management Theory for tha Information Age or New Age Fad", *Journal of Academic Librarianship*, 1995.
- Zairi, M. *The Learning Organization: Results of A Benchmarking Study. The Learning Organization*. 1999

LAMPIRAN 1
INSTRUMEN PENELITIAN

Lampiran

INSTRUMEN PENELITIAN VARIABEL *LEARNING ORGANIZATION*

1. Variabel *Systemic Thinking* (Berpikir Sistemik)

a. Definisi Konseptual

Systemic Thinking (berpikir sistemik) adalah disiplin seluruh anggota organisasi untuk berpikir dan bertindak secara sistemik dengan menimbang berbagai permasalahan terkait secara menyeluruh dan terintegrasi.

b. Definisi Operasional

Systemic Thinking (berpikir sistemik) adalah disiplin membuat keputusan dan bertindak didasarkan pada tata cara berpikir secara sistemik dan terintegrasi dengan menimbang bahwa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dipandang sebagai satu kesatuan dari seluruh komponen yang membentuk atau yang mempengaruhinya dalam skor yang diperoleh dari hasil pengukuran melalui *instrument* dengan indikator *Systemic Thinking* sebagai berikut: 1) Membentuk networking di kampus, 2). Komunikasi yang efektif, 3). Dapat menghadapi tantangan jangka panjang.

Pengukuran *Systemic Thinking* dilakukan dengan kuesioner (angket). Kuesioner (angket) dibuat dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan dengan lima alternatif jawaban yang disesuaikan dengan tujuan dari pertanyaan/pernyataan tersebut. Untuk menjangkau opini atau pendapat seseorang maka disediakan lima alternatif jawaban: (1) sangat tidak setuju; (2) tidak setuju; (3) berpendapat netral; (4) setuju; dan (5) sangat setuju. Untuk mengkuantifikasi data dilakukan perumusan nilai (*score*) bagi masing-masing kontinum secara berurut, untuk pertanyaan/pernyataan positif diberi bobot: 1-2-3-4-5.

c. Kisi-kisi Instrumen

No.	Aspek	Indikator	Nomor Soal	Jumlah
01	<i>SYSTEMIC THINKING</i>	Efektifitas Pelayanan	11	1
		Membentuk networking di kampus	4,5, dan 6	3
		Komunikasi yang efektif	7	1
		Dapat menghadapi tantangan jangka panjang	8, 9, 10.	3
			JUMLAH	8

d. Butir-butir Soal

4. UIN membantu jaringan kampus terikat bersama-sama:
 - A. Tidak pernah
 - B. Jarang
 - C. Kadang-kadang
 - D. Sering
 - E. Selalu

 5. UIN mengembangkan secara mendasar pemahaman tentang bagaimana sistem kampus dan agensi eksternal saling berhubungan
 - A. Tidak pernah
 - B. Jarang
 - C. Kadang-kadang
 - D. Sering
 - E. Selalu

 6. Interelasi antar fakultas dengan pihak UIN sangat diPahami oleh para pimpinan kampus
 - A. Tidak pernah
 - B. Jarang
 - C. Kadang-kadang
 - D. Sering
 - E. Selalu

 7. Terdapat konsultasi yang adekuat antara pimpinan UIN dengan masing-masing direktorat kampus dalam mengembangkan agenda tahunan
 - A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju

 8. UIN secara efektif menghadapi tantangan jangka panjang berkaitan dengan sistem perguruan tinggi Islam
 - A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
-

- E. Sangat Setuju
9. UIN mendorong program-program bagi para pimpinan untuk memahami konteks bagaimana kampus beroperasi
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
10. Terdapat pemahaman mendasar di antara para pimpinan, baik dalam struktur, proses dan sistem serta bagaimana mereka saling berhubungan di kampus
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
11. UIN berkomitmen meningkatkan efektivitas pelayanannya
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju

2. Variabel *Mental models* (Model Mental)

a. Definisi Konseptual

Mental models adalah suatu disiplin yang mendalam tentang nilai-nilai yang dimiliki dan dijunjung tinggi oleh seluruh anggota organisasi.

b. Definisi Operasional

Mental models adalah suatu disiplin melakukan aktifitas didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai yang dimiliki dan

dijunjung tinggi oleh seluruh civitas akademika UIN Jakarta diukur dalam skor yang diperoleh dari hasil pengukuran melalui *instrument* dengan indikator *mental models* sebagai berikut: 1). Paham terhadap siklus manajemen stratejik, 2). Peran dan tanggung jawab antar bidang, 3). Praktek manajemen stratejik didasarkan pada pemahaman bersama atas nilai-nilai yang diyakini, 4) fokus pada kualitas, 5) Evaluasi diri.

Pengukuran *Mental models* dilakukan dengan kuesioner (angket). Kuesioner (angket) dibuat dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan dengan lima alternatif jawaban yang disesuaikan dengan tujuan dari pertanyaan/pernyataan tersebut. Untuk menjaring opini atau pendapat seseorang maka disediakan lima alternatif jawaban: (1) sangat tidak setuju; (2) tidak setuju; (3) berpendapat netral; (4) setuju; dan (5) sangat setuju. Untuk mengkuantifikasi data dilakukan perumusan nilai (*score*) bagi masing-masing kontinum secara berurut, untuk pertanyaan/pernyataan positif diberi bobot: 1-2-3-4-5.

c. Kisi-kisi Instrumen

No.	Aspek	Indikator	Nomor Soal	Jumlah
02	<i>MENTAL MODELS</i>	Paham terhadap siklus manajemen stratejik	1	1
		Peran dan tanggung jawab antar bidang	2	1
		Praktek manajemen stratejik	3	1
		Fokus pada Kualitas	12	1
		Evaluasi Diri	13, 14, 15, 16, 17	5
			JUMLAH	9

d. Butir-butir Soal

1. Pimpinan memiliki pemahaman yang jelas terhadap siklus manajemen stratejik yang digunakan UIN
 - A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju

2. Peran dan tanggung jawab setiap direktorat dari tingkat atas hingga bawah memiliki kejelasan
 - A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju

3. Praktik manajemen stratejik yang diusung oleh UIN mendorong kampus mencapai prioritas tahunannya
 - A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju

12. UIN memfokuskan diri meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi berbasis keislaman
 - A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju

13. UIN secara rutin mengevaluasi efektivitas peningkatan layanan pendidikan dengan pandangan baru dari balikan yang diperoleh
 - A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju

14. UIN mencari masukan dari para pimpinan direktorat termasuk pimpinan fakultas dan jurusan untuk meningkatkan kinerja
 - A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju

15. Audit pendidikan adalah sebuah proses sistemik yang mendukung peningkatan program pembelajaran di kampus
 - A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju

16. Kaji ulang dan pengembangan UIN telah mendorong kampus beserta elemennya lebih aktif melakukan evaluasi diri
 - A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju

17. Kaji ulang dan pengembangan mendorong peningkatan lembaga
 - A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju

3. Variabel *Personal Mastery* (Penguasaan Pribadi)

a. Definisi Konseptual

Personal Mastery adalah suatu disiplin yang secara konsisten memperluas dan memperdalam *knowledge* dan keahlian masing-masing, memfokuskan seluruh usaha untuk mempertajam visi pribadi, mengembangkan kesabaran dan ketekunan, serta mampu melihat realitas secara objektif.

b. Definisi Operasional

Personal Mastery adalah disiplin melahirkan budaya yang memberikan kesempatan dan mendorong kepada setiap individu di UIN Syarif Hidayatullah secara konsisten memperluas dan memperdalam *knowledge* dan keahlian masing-masing dalam skor yang diperoleh dari

hasil pengukuran melalui *instrument* dengan *indikator* sebagai berikut: 1) Organisasi/lembaga yang inovatif, 2) Inklusif dan respon terhadap perubahan, 3) Mendorong proses pembelajaran, 4). Sistem lembaga yang kuat.

Pengukuran *Personal Mastery* dilakukan dengan kuesioner (angket). Kuesioner (angket) dibuat dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan dengan lima alternatif jawaban yang disesuaikan dengan tujuan dari pertanyaan/pernyataan tersebut. Untuk menjaring opini atau pendapat seseorang maka disediakan lima alternatif jawaban: (1) sangat tidak setuju; (2) tidak setuju; (3) berpendapat netral; (4) setuju; dan (5) sangat setuju. Untuk mengkuantifikasi data dilakukan perumusan nilai (*score*) bagi masing-masing kontinum secara berurut, untuk pertanyaan/pernyataan positif diberi bobot: 1-2-3-4-5.

c. Kisi-kisi Instrumen

No.	Aspek	Indikator	Nomor Soal	Jumlah
03	<i>Personal Mastery</i> (Penguasaan Pribadi)	Organisasi/lembaga yang inovatif	22, 23,	2
		Inklusif dan respon terhadap perubahan	24,25,26,27,28	5
		Mendorong proses pembelajaran	29, 30, 31	3
		Sistem lembaga yang kuat	32, 33.	2
		Pengembangan kurikulum	18, 19,20, 21	4
			JUMLAH	16

d. Butir-Butir Soal

18. UIN berkomitmen mengembangkan kurikulum kampus
 - A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju

9. UIN memiliki ekspektasi bagi peningkatan lembaga
 - A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju

20. UIN secara efektif siap menerima tantangan untuk menampilkan perguruan tinggi yang lebih baik
 - A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju

- C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
21. Praktik manajemen stratejik didorong oleh peningkatan kualitas proses belajar mengajar.
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
22. UIN merupakan organisasi/lembaga yang inovatif
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
23. Eksperimentasi dikenal oleh UIN sebagai sebuah makna pembelajaran
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
24. Struktur organisasi/lembaga UIN mengakomodir kebutuhan terhadap perubahan perguruan tinggi
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
25. UIN lebih memperhatikan regulasi/peraturan daripada pelayanan
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
26. UIN menginisiasi perubahan
-

- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
27. UIN merespon perubahan
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
28. UIN berusaha untuk mengantisipasi perubahan-perubahan penting yang terjadi dalam dunia pendidikan.
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
29. UIN adalah sebuah lembaga dimana 'membuat kesalahan merupakan hal lumrah.
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
30. Pimpinan UIN merasa bahwa mereka dapat mengambil risiko dalam menjalankan perannya
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
31. UIN mendorong terjadinya proses pembelajaran
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju

- E. Sangat Setuju
32. Masing-masing fakultas dan jurusan yang ada di UIN memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan sebagai sebuah sistem
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
33. Pimpinan UIN berada pada tingkat yang tinggi dalam pengambilan keputusan di dalam sistem lembaga
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju

4. Variabel *Shared vision* (Visi Bersama)

a. Definisi Konseptual

Shared vision adalah disiplin melahirkan aktifitas seluruh anggota organisasi untuk menumbuhkan kesamaan pandangan tentang visi organisasi.

b. Definisi Operasional

Shared vision adalah disiplin melahirkan seluruh aktifitas dan kegiatan sesuai visi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam meningkatkan komitmen pada pencapaian visi tersebut ditentukan dalam skor yang diperoleh dari hasil pengukuran melalui *instrument* dengan dengan indikator sebagai berikut : 1). Kuatnya komitmen terhadap kebenaran dan

tidak mudah putus asa ketika menghadapi tekanan maupun ketidakpastian akibat tuntutan perubahan, 2) Lembaga memiliki visi yang jelas, 3) implementasi visi 4) Lembaga memonitor implementasi visi, 5) Lembaga memonitor kurikulum agar sesuai dengan visi.

Pengukuran *Shared vision* dilakukan dengan kuesioner (angket). Kuesioner (angket) dibuat dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan dengan lima alternatif jawaban yang disesuaikan dengan tujuan dari pertanyaan/pernyataan tersebut. Untuk menjangkau opini atau pendapat seseorang maka disediakan lima alternatif jawaban: (1) sangat tidak setuju; (2) tidak setuju; (3) berpendapat netral; (4) setuju; dan (5) sangat setuju. Untuk mengkuantifikasi data dilakukan perumusan nilai (*score*) bagi masing-masing kontinum secara berurut, untuk pertanyaan/pernyataan positif diberi bobot: 1-2-3-4-5.

c. Kisi-kisi Instrumen

No.	Aspek	Indikator	Nomor Soal	Jumlah
04	<i>SHARED VISION</i>	Lembaga memiliki visi yang jelas	58, 59, 60, 61, 62	5
		Implementasi visi	63	1
		Lembaga memonitor implementasi visi	64-65	2
		Lembaga memonitor kurikulum agar sesuai dengan visi	66	1
		JUMLAH		

d. Butir-Butir Soal

58. Lembaga memiliki pernyataan visi sistem yang jelas
- Sangat Tidak Setuju
 - Tidak Setuju
 - Berpendapat Netral
 - Setuju
 - Sangat Setuju
59. Pernyataan visi sistem lembaga menginformasikan visi/misi sistem pengembangan fakultas dan jurusan
- Sangat Tidak Setuju
 - Tidak Setuju
 - Berpendapat Netral
 - Setuju
 - Sangat Setuju
60. Pernyataan visi sistem digunakan dalam mengembangkan kebijakan lembaga
- Sangat Tidak Setuju
 - Tidak Setuju

- C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
61. Visi sistem mencakup visi personel lembaga
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
62. Visi yang diperuntukkan bagi sistem didirikan secara kolaboratif
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
63. Fakultas, jurusan dan direktorat kampus memiliki arah yang dirasakan sama
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
64. Lembaga memonitor implementasi visi fakultas dan jurusan
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
65. Lembaga memonitor kurikulum agar sesuai dengan visi sistem
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju

66. Pernyataan visi sistem digunakan untuk mempengaruhi seluruh staf dosen di kampus
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju

5. Variabel *Tim learning* (Pembelajaran Tim)

a. Definisi Konseptual

Tim learning (Pembelajaran Tim) adalah disiplin seluruh anggota organisasi untuk mampu dan mau berdialog dan bekerjasama serta belajar secara sinergis.

b. Definisi Operasional

Tim learning (Pembelajaran Tim) adalah disiplin terhadap seluruh kegiatan pegawai di UIN Syarif Hidayatullah terfokus pada pengembangan kapasitas UIN sebagai sebuah organisasi untuk mampu melihat setiap permasalahan dengan cara pandang yang saling melengkapi dengan cara mengukur dalam skor yang diperoleh dari hasil pengukuran melalui *instrument* dengan melalui *instrument* terhadap indikator sebagai berikut: 1) Kualitas kebijakan, 2) Para pemimpin berada di depan sebagai komite bagi lembaga, 3) kebebasan berpikir dalam tim, 4) pembelajaran dalam system, 5). Keputusan Organisasi dibuat oleh tim, 6). Pengembangan keterampilan kinerja tim, 7) Tim merupakan unit

pembelajaran fundamental bagi lembaga, 8). Meningkatkan manajemen kampus.

Pengukuran *Tim learning* dilakukan dengan kuesioner (angket). Kuesioner (angket) dibuat dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan dengan tujuh alternatif jawaban yang disesuaikan dengan tujuan dari pertanyaan/pernyataan tersebut. Untuk menjaring opini atau pendapat seseorang maka disediakan tujuh alternatif jawaban: (1) sangat tidak setuju; (2) tidak setuju; (3) berpendapat netral; (4) setuju; dan (5) sangat setuju. Untuk mengkuantifikasi data dilakukan perumusan nilai (*score*) bagi masing-masing kontinum secara berurut. Untuk pertanyaan/pernyataan positif diberi bobot: 1-2-3-4-5.

c. Kisi-kisi Instrumen

No.	Aspek	Indikator	Nomor Soal	Jumlah
08	<i>TIM LEARNING</i>	Kualitas kebijakan	80-81	2
		Para pimpinan berada di depan sebagai komite bagi lembaga	82	1
		Kebebasan berpikir dalam tim	83	1
		Pembelajaran dalam sistem	84	1
		Keputusan penting organisasi dibuat dalam tim	85	1

	Pengembangan keterampilan kinerja di tim	86	1
	Tim merupakan unit pembelajaran fundamental bagi lembaga	87	1
	Konsep tim digunakan untuk meningkatkan manajemen kampus	88	1
JUMLAH			9

d. Butir-Butir Soal

80. Nilai-nilai tim lembaga berkontribusi untuk membuat pengembangan kualitas kebijakan
- Sangat Tidak Setuju
 - Tidak Setuju
 - Berpendapat Netral
 - Setuju
 - Sangat Setuju
81. Tim yang ada dalam lembaga tidak merepresentasikan dosen/personel yang ada di kampus
- Sangat Tidak Setuju
 - Tidak Setuju
 - Berpendapat Netral
 - Setuju
 - Sangat Setuju
82. Para pimpinan berada di depan sebagai komite bagi lembaga
- Sangat Tidak Setuju
 - Tidak Setuju
 - Berpendapat Netral
 - Setuju
 - Sangat Setuju
83. Kebebasan berpikir didorong dalam tim yang dibuat oleh lembaga
- Sangat Tidak Setuju
 - Tidak Setuju

- C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
84. Lembaga mendorong pembelajaran terjadi dalam sistem
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
85. Lembaga meyakini bahwa keputusan penting organisasi dibuat dalam tim
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
86. Pengembangan profesional lembaga meningkatkan keterampilan kinerja partisipan yang ada di tim
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
87. Tim merupakan unit pembelajaran fundamental bagi lembaga
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
88. Lembaga mendorong fakultas dan jurusan untuk menggunakan konsep tim untuk meningkatkan manajemen kampus
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju

6. Variabel *Trust* (Kepercayaan)

a. Definisi Konseptual

Trust (Kepercayaan) adalah tingkat keyakinan seseorang terhadap kata-kata dan tindakan orang lain.

b. Definisi Operasional

Kepercayaan adalah ukuran seberapa ingin pegawai berbagi informasi, bekerjasama satu sama lain dan tidak mengambil keuntungan dari yang lain disebabkan keyakinan terhadap kata-kata dan tindakan orang lain dalam skor hasil pengukuran melalui instrumen dengan indikator: 1) hubungan yang bersifat saling menguntungkan, 2). Responsif terhadap ide-ide, 3). Kekuasaan mempengaruhi pembuatan keputusan, 4). Lembaga menilai keragaman pendapat, 5). Partisipasi dalam pengembangan kebijakan, 6). Struktur kelembagaan mendorong kolaborasi, 7). Para pimpinan dinilai oleh lembaga, 8). Intervensi lembaga dilakukan secara sensitive, 9). Dialog.

Pengukuran Kepercayaan dilakukan dengan kuesioner (angket). Kuesioner (angket) dibuat dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan dengan tujuh alternatif jawaban yang disesuaikan dengan tujuan dari pertanyaan/pernyataan tersebut. Untuk menjangkau opini atau pendapat seseorang maka disediakan tujuh alternatif jawaban: (1) sangat tidak

setuju; (2) tidak setuju; (3) berpendapat netral; (4) setuju; dan (5) sangat setuju. Untuk mengkuantifikasi data dilakukan perumusan nilai (score) bagi masing-masing kontinum secara berurut, untuk pertanyaan/pernyataan positif diberi bobot: 1-2-3-4-5.

c. Kisi-kisi Instrumen

No.	Aspek	Indikator	Nomor Soal	Jumlah
06	<i>TRUST</i>	hubungan yang bersifat saling menguntungkan	45	1
		Responsif terhadap ide-ide	46	1
		Kekuasaan mempengaruhi pembuatan keputusan	47	1
		Lembaga menilai keragaman pendapat	48	1
		Partisipasi dalam pengembangan kebijakan	49, 50	2
		Struktur kelembagaan mendorong kolaborasi	51	1
		Para pimpinan dinilai oleh lembaga	52	1
		Intervensi lembaga dilakukan secara sensitive	53, 54, 55	3
		Dialog	56, 57	2
			JUMLAH	13

d. Butir-Butir Soal

45. Terdapat hubungan kepercayaan yang bersifat saling menguntungkan antara para pimpinan fakultas dan jurusan dengan lembaga.
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
46. Lembaga responsif terhadap ide-ide bagus yang muncul baik dari jurusan maupun fakultas.
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
47. Kekuasaan yang dimiliki lembaga terlalu mempengaruhi pembuatan keputusan pada level fakultas apalagi jurusan
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
48. Lembaga menilai keragaman pendapat
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
49. Para pimpinan di kampus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengembangan kebijakan yang signifikan pada level sistem
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
-

50. Isu-isu yang sifatnya sensitif dapat diangkat untuk didiskusikan dengan lembaga
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
51. Struktur kelembagaan mendorong adanya kolaborasi
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
52. Para pimpinan dinilai oleh lembaga
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
53. Intervensi lembaga dilakukan secara sensitive
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
54. Keputusan-keputusan tertentu di dalam sistem dilakukan sesuai level pimpinan (misalnya, tingkat jurusan oleh ketua jurusan, tingkat fakultas oleh dekan)
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
55. Kebutuhan individual para pimpinan atau personel senior lembaga dilayani dalam struktur tertentu pada lembaga
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
-

- C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
56. Partisipan pengembangan profesional yang difasilitasi lembaga didorong untuk *sharing* tentang ide-ide mereka melalui dialog
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
57. Diskusi di antara kolega di dalam sistem terjadi dengan semangat kejujuran dan apa adanya.
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju

7. Variabel *Commitment* (Komitmen)

a. Definisi Konseptual

Komitmen adalah keterikatan seseorang pada organisasi yang diwujudkan dalam usaha memenuhi tujuan organisasi.

b. Definisi Operasional

Komitmen adalah aktifitas dan kegiatan pegawai UIN Syarif Hidayatullah Jakarta didasarkan pada keterikatannya dalam usaha memenuhi tujuan organisasi yang dapat diukur melalui skor yang diperoleh dari hasil pengukuran instrument dengan indikator: 1).

Keterikatan dosen dan staf 2). Ketrikatan pada tujuan organisasi sehingga mendorong kreativitas, 3). Mendorong adanya *sharing*, 4) praktik pelayanan pendidikan baik antar fakultas maupun jurusan, 5). Pengembangan dosen, 7). meningkatkan praktik pembelajaran yang lebih baik, 8). Lembaga menciptakan iklim, 9).Pengembangan profesional berkelanjutan melalui sebuah sistem, 10). UIN menggunakan personel dan sumber eksternal, 11). UIN mengembangkan program pengembangan profesional berdasarkan tes-tes standar (baku), 12). Komunikasi yang efektif.

Pengukuran komitmen dilakukan dengan kuesioner (angket). Kuesioner (angket) dibuat dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan dengan tujuh alternatif jawaban yang disesuaikan dengan tujuan dari pertanyaan/pernyataan tersebut. Untuk menjaring opini atau pendapat seseorang maka disediakan tujuh alternatif jawaban: (1) sangat tidak setuju; (2) tidak setuju; (3) berpendapat netral; (4) setuju; dan (5) sangat setuju. Untuk mengkuantifikasi data dilakukan perumusan nilai (score) bagi masing-masing kontinum secara berurut, untuk pertanyaan/pernyataan positif diberi bobot: 1-2-3-4-5.

c. Kisi-kisi Instrumen

No.	Aspek	Indikator	Nomor Soal	Jumlah
07	COMMITMENT	Keterikatan antar dosen dan staf secara sistematis dan berkelanjutan	34,35,36,37	4
		Keterikatan pada tujuan organisasi sehingga mendorong kreativitas	38	1
		Mendorong adanya <i>sharing</i> praktik pelayanan pendidikan baik antar fakultas maupun jurusan	39	1
		Pengembangan dosen	40	1
		meningkatkan praktik pembelajaran yang lebih baik		
		Lembaga menciptakan iklim	41	1
		Pengembangari profesional berkelanjutan melalui sebuah sistem		

		UIN menggunakan personel dan sumber eksternal	42	1
		UIN mengembangkan program pengembangan profesional berdasarkan tes-tes standar (baku)	43	1
		Komunikasi yang efektif	44	1
JUMLAH				11

d. Butir-Butir Soal

34. Pengembangan profesional dosen UIN dilakukan secara sistematis
- Sangat Tidak Setuju
 - Tidak Setuju
 - Berpendapat Netral
 - Setuju
 - Sangat Setuju
35. Pengembangan profesional para staf UIN merupakan sebuah prioritas lembaga
- Sangat Tidak Setuju
 - Tidak Setuju
 - Berpendapat Netral
 - Setuju
 - Sangat Setuju

36. Pengembangan profesional ditawarkan UIN sesuai dengan kebutuhan lembaga
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
37. Pengembangan profesional berkelanjutan bagi para pimpinan telah didorong oleh lembaga
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
38. Pengembangan profesional yang ditawarkan lembaga mendorong kreativitas
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
39. Pengembangan profesional yang ditawarkan lembaga mendorong adanya *sharing* praktik pelayanan pendidikan baik antar fakultas maupun jurusan
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
40. Pengembangan profesional yang ditawarkan lembaga yang mendukung para dosen meningkatkan praktik pembelajaran yang lebih baik di ruang kelas
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju

41. Lembaga telah menciptakan iklim pengembangan profesional berkelanjutan melalui sebuah sistem khusus
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
42. UIN menggunakan personel dan sumber eksternal dalam pengembangan profesional
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
43. UIN mengembangkan program pengembangan profesional yang merespon kinerja sistem berdasarkan tes-tes standar (baku)
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
44. Lembaga mengkomunikasikan secara efektif dengan para pimpinan fakultas dan jurusan tentang kebutuhan pengembangan profesional dosen.
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
-

8. Variabel *Effective Communication Channels* (Komunikasi yang Efektif)

a. Definisi Konseptual

Effective Communication Channels (Komunikasi yang Efektif) adalah suatu proses antar penyampaian berita atau informasi dengan harapan orang lain dapat menginterpretasikan sesuai dengan tujuan yang dimaksud.

b. Definisi Operasional

Effective Communication Channels (Komunikasi yang Efektif) adalah efektifitas penyerapan informasi yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang dimaksud diketahui dalam skor yang diperoleh dari hasil pengukuran melalui instrument dengan *indikator* sebagai berikut : 1). *Sharing* praktik pembelajaran dengan baik, 2). Komunikasi yang baik dan luas, 3). Lembaga tidak represif, 4). Ekspektasi-ekspektasi terhadap lembaga jelas, 5). informasi yang jelas dan terarah, 6). Penggunaan Teknologi komunikasi dan informasi (ICT).

Pengukuran *Effective Communication Chanel* dilakukan dengan kuesioner (angket). Kuesioner (angket) dibuat dalam bentuk pertanyaan atau pernyataan dengan tujuh alternatif jawaban yang disesuaikan dengan tujuan dari pertanyaan/pernyataan tersebut. Untuk menjangring opini

atau pendapat seseorang maka disediakan tujuh alternatif jawaban: (1) sangat tidak setuju; (2) tidak setuju; (3) berpendapat netral; (4) setuju; dan (5) sangat setuju. Untuk mengkuantifikasi data dilakukan perumusan nilai (score) bagi masing-masing kontinum secara berurut, untuk pertanyaan/pernyataan positif diberi bobot: 1-2-3-4-5.

c. Kisi-kisi Instrumen

No	Aspek	Indikator	Nomor Soal	Jumlah
08	<i>EFFECTIVE COMMUNICATION CHANNELS</i>	Sharing praktik pembelajaran dengan baik	67	1
		Komunikasi yang baik dan luas	68	1
		Lembaga tidak reseptif	69	1
		Ekspektasi-ekspektasi terhadap lembaga jelas	70	1
		Informasi yang jelas dan terarah	71-78	2
		Penggunaan Teknologi komunikasi dan informasi (ICT)	79	1
			JUMLAH	7

d. Butir-Butir Soal

67. Lembaga mendorong terjadinya *sharing* praktik pembelajaran dengan baik
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
68. Jalur komunikasi yang luas dan beragam tersedia untuk memfasilitasi komunikasi dengan lembaga
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
69. Lembaga tidak reseptif (tidak ada keinginan untuk mendengarkan) terhadap input (masukan) yang datang dari fakultas, jurusan atau pun dosen
- F. Sangat Tidak Setuju
 - G. Tidak Setuju
 - H. Berpendapat Netral
 - I. Setuju
 - J. Sangat Setuju
70. Ekspektasi-ekspektasi terhadap lembaga jelas adanya
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
71. Lembaga memiliki jalur komunikasi yang baik dengan civitas akademika kampus
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju

72. Pertemuan para pimpinan fakultas mendorong mengalirnya informasi dua arah yang komunikatif
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
73. Pertemuan para pimpinan jurusan mendorong mengalirnya informasi dua arah yang komunikatif
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
74. Dialog antara lembaga dengan jurusan atau fakultas terbatas keberadaannya
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
75. Lembaga berkomunikasi secara aktif dengan pihak eksternal kampus
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
76. Lembaga berkomunikasi dengan jelas tentang rasional di balik alokasi staf kampus
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
-

77. Lembaga memberikan nasihat tertentu untuk kemajuan jurusan atau fakultas yang memiliki pimpinan baru
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
78. Terdapat jalur-jalur yang baik dan terpercaya bagi para pimpinan untuk memberikan masukan bagi peningkatan layanan lembaga
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju

INSTRUMEN MUTU LAYANAN AKADEMIK

Variabel Mutu Layanan Akademik

a. Definisi Konseptual

Mutu Layanan Akademik adalah suatu aktifitas yang diberikan dalam memenuhi kepuasan pelanggan secara optimal.

b. Definisi Operasional

Mutu Layanan Akademik adalah ukuran terhadap aktifitas layanan yang diberikan dalam memenuhi kepuasan pelanggan secara optimal. dalam skor yang diperoleh dari hasil pengukuran melalui instrument dengan indikator sebagai berikut : 1) Kepemimpinan Yang Melayani, 2).Visi Layanan, 3). Customer Treatment, 4). Pemberdayaan Karyawan, 5). Pelatihan Layanan, 6). Imbalan Layanan, 7). Pencegahan Kegagalan Layanan, 8). Pemulihan Kegagalan Layanan, 9). Teknologi Layanan, 10). Komunikasi Standar Layanan.

c. Kisi-kisi Mutu Layanan Akademik

No	Aspek	Indikator	Nomor Soal	Jumlah
01	KEPEMIMPINAN YANG MELAYANI	Pentingnya layanan	1	6
		Terjun ke lapangan	2	
		Mengukur kualitas layanan	3	
		Peduli terhadap layanan	4	
		Menyediakan sumber daya	5	
		Masukan untuk menciptakan layanan berkualitas	6	
02	VISI LAYANAN	Komitmen terhadap organisasi	7	3
		Pelanggan dilayani dengan baik	8 & 9	
03	CUSTOMER TREATMENT	Perhatian terhadap pelanggan	10, 11	4
		Sikap bersahabat dan sopan	12	
		Membuat pelanggan nyaman	13	
04	PEMBERDAYAAN KARYAWAN	Karyawan memiliki kewenangan mengambil keputusan	14, 15	2
05	PELATIHAN LAYANAN	Peningkatan SDM Karyawan	16,17,18	3

06	IMBALAN LAYANAN	Insentif dan penghargaan terhadap karyawan	20, 21	2
07	PENCEGAHAN KEGAGALAN LAYANAN	Prefentif terhadap masalah	22, 23	2
		Resposif terhadap keluhan pelanggan	24	1
08	PEMULIHAN KEGAGALAN LAYANAN	Layanan keluhan pelanggan	25,26,27, 28	4
09	TEKNOLOGI LAYANAN	Pemanfaatan teknologi mutakhir.	29,30,31	3
10	KOMUNIKASI STANDAR LAYANAN	Komunikatif	32,33,34,35, 36,37, 38.	7
JUMLAH TOTAL				37 soal

KARAKTERISTIK 1: Manajemen Layanan

1. Manajemen secara terus menerus mengkomunikasikan pentingnya layanan
2. Manajemen secara rutin meluangkan waktu turun ke lapangan beserta pelanggan dan karyawan lini depan
 - A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju

3. Manajemen secara terus menerus mengukur kualitas layanan
 - A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju

4. Manajemen menunjukkan bahwa mereka peduli terhadap layanan dengan cara memberikan layanan sendiri secara terus menerus
 - A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju

5. Manajemen menyediakan sumber daya, bukan hanya kata-kata untuk meningkatkan kemampuan karyawan dalam memberikan layanan berkualitas
 - A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju

6. Pimpinan memberikan masukan secara pribadi dan kepemimpinan untuk menciptakan layanan berkualitas
 - A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju

KARAKTRISTIK 2: VISI LAYANAN

7. Terdapat komitmen nyata terhadap layanan dalam organisasi, bukan hanya sekedar kata-kata
 - A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju

8. Pelanggan lebih dipandang sebagai peluang untuk dilayani dan bukan hanya sebagai sumber penghasilan
 - A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju

9. Diyakini secara mendasar bahwa organisasi eksis untuk melayani kebutuhan peakanggan
 - A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju

KARAKTERISTIK 3: FOKUS PELANGGAN

10. Para karyawan memperhatikan pelanggan sebagaimana mereka ingin diperhatikan
 - A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
-

11. Para karyawan memberikan perhatian ekstra kepada pelanggan
 - A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju

12. Pelayanan di UIN jelas lebih bersahabat dan sopan dibandingkan para pesaing
 - A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju

13. Para karyawan berupaya keran mengurangi ketidaknyamanan bagi pelanggan
 - A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju

KARAKTERISTIK 4: PEMBERDAYAAN KARYAWAN

14. Para karyawan sering membuat keputusan penting menyangkut pelanggan tanpa harus meminta persetujuan manajemen
 - A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju

15. Para karyawan memiliki kebebasan dan wewenang untuk bertindak secara independen dalam rangka memberikan layanan berkualitas
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju

KARAKTERISTIK 5: PELATIHAN LAYANAN

17. Setiap karyawan memperoleh pelatihan ketrampilan personal yang dapat meningkatkan pelayanan kemampuan untuk memberikan layanan berkualitas tinggi.
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
18. Karyawan banyak meluangkan banyak waktu dan usaha dalam aktivitas pelatihan simulasi yang membantu meningkatkan layanan manakala benar-benar menghadapi pelanggan.
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
19. Selama sesi pelatihan, melakukan berbagai latihan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki sikap terhadap pelanggan.
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
-

KARAKTERISTIK 6: IMBALAN LAYANAN

20. Manajemn memberikan insentif dan penghargaan yang bagus bagi semua jenjeng manajemen atas kualitas layanan, bukan hanya produktivitas.
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
21. Organisasi ini secara jelas menghargai layanan yang ungggul.
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju

KARAKTERISTIK 7: PENCEGAHAN KEGAGALAN LAYANAN

22. Pimpinan berusaha keras mencegah timbulnya masalah-masalah pelanggan
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
23. Pimpinan berusaha sebisa mungkin mencegah dan mengantisipasi masalah-masalah pelanggan ketimbang baru bereaksi manakala timbul masalah
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju

24. Manajemen secara aktif mendengarkan pelanggan .
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju

KARAKTERISTIK 8: PEMULIHAN KEGAGALAN LAYANAN

25. UIN memiliki sistem penanganan komplain pelanggan yang sangat bagus untuk menindaklanjuti layanan
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
26. Pimpinan membentuk kelompok pemecahan masalah untuk meningkatkan kemampuan dalam menangani kegagalan layanan.
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
27. UIN menyediakan layanan tindak lanjut untuk mengkonfirmasi bahwa layanan disampaikan secara tepat.
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
28. Manajemen memberikan garansi layanan yang eksplisit kepada setiap pelanggan.
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju

KARAKTERISTIK 9: TEKNOLOGI LAYANAN

29. UIN meningkatkan kapabilitas layanan melalui pemanfaatan teknologi mutakhir.
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
30. Teknologi digunakan untuk membentuk dan mengembangkan kualitas layanan yang lebih bagus
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
31. UIN menggunakan teknologi tingkat tinggi untuk mendukung usaha-usaha karyawan lini depan.
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju

KARAKTERISTIK 10: KOMUNIKASI STANDAR LAYANAN

32. Manajemen Layanan tidak menunggu komplain pelanggan, tetapi menggunakan standar internal untuk mengidentifikasi kegagalan sebelum menerima komplain pelanggan.
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
33. Segala usaha dilakukan untuk menjelaskan hasil riset pelanggan kepada setiap karyawan dalam bahasa yang mudah dimengerti.
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
-

- C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
34. Setiap karyawan memahami semua standar layanan yang telah dibakukan oleh seluruh departemen
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
35. UIN memiliki serangkaian tujuan terpadu yang menyatukan semua bagian dalam rangka mendukung visi lembaga
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju
36. Ukuran kinerja layanan dikomunikasikan secara terbuka kepada semua karyawan tanpa memandang posisi atau fungsi.
- A. Sangat Tidak Setuju
 - B. Tidak Setuju
 - C. Berpendapat Netral
 - D. Setuju
 - E. Sangat Setuju

LAMPIRAN 2
PERHITUNGAN PERSAMAAN
REGRESI DAN KOEFISIEN REGRESI

PERHITUNGAN PERSAMAAN REGRESI DAN KOEFISIEN REGRESI

Persamaan tersebut diduga oleh persamaan di bawah ini

$$\hat{Y} = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \dots + b_kX_k$$

Menentukan $b_0, b_1, b_2, \dots, b_k$ dapat menggunakan metode kuadrat terkecil melalui apa yang disebut dengan persamaan normal seperti di bawah ini :

$$\begin{array}{ccccccc}
 \left[\begin{array}{ccccccc}
 n & \sum X_1 & \sum X_2 & \sum X_3 & \dots & \sum X_k & \\
 \sum X_1 & \sum X_1^2 & \sum X_1X_2 & \sum X_1X_3 & \dots & \sum X_1X_k & \\
 \sum X_2 & \sum X_1X_2 & \sum X_2^2 & \sum X_2X_3 & \dots & \sum X_2X_k & \\
 \sum X_3 & \sum X_1X_3 & \sum X_2X_3 & \sum X_3^2 & \dots & \sum X_3X_k & \\
 \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \\
 \sum X_k & \sum X_1X_k & \sum X_2X_k & \sum X_3X_k & \dots & \sum X_k^2 &
 \end{array} \right]
 \begin{array}{c}
 b_0 \\
 b_1 \\
 b_2 \\
 b_3 \\
 \dots \\
 b_k
 \end{array}
 =
 \begin{array}{c}
 \sum Y \\
 \sum X_1Y \\
 \sum X_2Y \\
 \sum X_3Y \\
 \dots \\
 \sum X_kY
 \end{array}
 \end{array}$$

$\mathbf{X'X} \qquad \mathbf{b} \quad \mathbf{X'Y}$

$$\text{Maka } \mathbf{b} = (\mathbf{X'X})^{-1} \mathbf{X'Y}$$

Berdasarkan data pada tabel maka diperoleh perhitungan:

Koefisien Regresi yang tidak di standarkan:

b1 = 0,175215
b2 = 0,11185
b3 = 0,121663
b4 = 0,125906
b5 = 0,114271
b6 = 0,142853
b7 = 0,138825
b8 = 0,174821

Koefisien regrasi yang distandarkan:

b1 = 0,191071

b2 = 0,132967
b3 = 0,142147
b4 = 0,138327
b5 = 0,133481
b6 = 0,156203
b7 = 0,169415
b8 = 0,170776

Untuk Perhitungan berikut di penggunaan data koefisien regresi yang tidak distandarkan

✓ **Anova**

n = Jml Responden

k= jml variabel bebas

$$JK(T) = \sum y^2 = 4095,935$$

$$JK(\text{Reg}) = b X'Y = 876,2072017, dk = k$$

$$\begin{aligned} JK(G) &= JK(T) - JK(\text{Reg}) = 4095,935 - 876,2072017 ; n - k \\ &= 3219,728 \end{aligned}$$

$$MK(\text{Reg}) = JK(\text{Reg}) : dk = 876,2072017 : 8$$

$$= 109,5259$$

$$MK(\text{G}) = JK(\text{G}) : dk = 3219,728 : 208$$

$$= 15,47946$$

$$F_{\text{hitung}} = \frac{MK(\text{Reg})}{MK(\text{G})} = \frac{109,5259}{15,47946} = 7,075562$$

- ✓ Nilai Standar error Koefisien Regresi (S_b)

$d_1, d_2, d_3, d_4, d_5, d_6, d_7, d_8$ = elemen diagonal matrik $(X'X)^{-1}$ (Lihat pada Tabel)

$$s_{b1} = \sqrt{d_1 (MK(g))} = \sqrt{(0,000210436)(15,47946)} = 0,057074$$

$$s_{b2} = \sqrt{d_2 (MK(g))} = \sqrt{(0,000210436)(15,47946)} = 0,057074$$

$$s_{b3} = \sqrt{d_3 (MK(g))} = \sqrt{(0,000210436)(15,47946)} = 0,057074$$

$$s_{b4} = \sqrt{d_4 (MK(g))} = \sqrt{(0,000210436)(15,47946)} = 0,057074$$

$$s_{b5} = \sqrt{d_5 (MK(g))} = \sqrt{(0,000210436)(15,47946)} = 0,057074$$

$$s_{b6} = \sqrt{d_6 (MK(g))} = \sqrt{(0,000210436)(15,47946)} = 0,057074$$

$$s_{b7} = \sqrt{d_7 (MK(g))} = \sqrt{(0,000210436)(15,47946)} = 0,057074$$

$$s_{b8} = \sqrt{d_8 (MK(g))} = \sqrt{(0,000210436)(15,47946)} = 0,057074$$

- ✓ Nilai t_{hitung}

$$t_1 = b_1 / s_{b1} = 3,069966$$

$$t_2 = b_2 / s_{b2} = 2,063117$$

$$t_3 = b_3 / s_{b3} = 2,225724$$

$$t_4 = b_4 / s_{b4} = 2,162581$$

$$t_5 = b_5 / s_{b5} = 2,067886$$

$$t_6 = b_6 / s_{b6} = 2,441132$$

$$t_7 = b_7 / sb_7 = 2,676917$$

$$t_8 = b_8 / sb_8 = 2,668447$$

Nilai Variance Inflation Factors (VIF)

$$\text{VIF } b_1 = (d_1) (n - 1) \text{ Var}(X_1) = 1,024985$$

$$\text{VIF } b_2 = (d_2) (n - 1) \text{ Var}(X_2) = 1,099105$$

$$\text{VIF } b_3 = (d_3) (n - 1) \text{ Var}(X_3) = 1,079262$$

$$\text{VIF } b_4 = (d_4) (n - 1) \text{ Var}(X_4) = 1,082596$$

$$\text{VIF } b_5 = (d_5) (n - 1) \text{ Var}(X_5) = 1,102506$$

$$\text{VIF } b_6 = (d_6) (n - 1) \text{ Var}(X_6) = 1,083407$$

$$\text{VIF } b_7 = (d_7) (n - 1) \text{ Var}(X_7) = 1,059819$$

$$\text{VIF } b_8 = (d_8) (n - 1) \text{ Var}(X_8) = 1,08376$$

✓ Korelasi

$$r_{x1y} = \frac{\sum x1y}{\sqrt{\sum x1^2 \sum y^2}} = 0,223, \text{ dan seterusnya untuk yang llain(Lihat Pada Tabel)}$$

LAMPIRAN

HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS VARIABEL X DAN Y

	Sig. (2-tailed)	.011	.014	.116	.003	.005	.101	.001		.537	.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
B9	Pearson Correlation	-.112	.207	.118	.159	-.108	.203	-.553**	-.089	1	.149	.216**
	Sig. (2-tailed)	.039	.150	.414	.271	.456	.158	.000	.537		.303	.132
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
B10	Pearson Correlation	-.024	.666**	.155	.582**	.584**	.028	.271	.527**	.149	1	.761**
	Sig. (2-tailed)	.867	.000	.283	.000	.000	.846	.057	.000	.303		.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
TOTAL	Pearson Correlation	.211	.805**	.398**	.865**	.701**	.397**	.215	.609**	.216	.761**	1
	Sig. (2-tailed)	.142	.000	.004	.000	.000	.004	.133	.000	.132	.000	
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).												
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).												

Hasil Reliabilitas Variabel X1 (Aspek1)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.731	10

	Sig. (2-tailed)	.000	.283	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
B18	Pearson Correlation	.806**	.100	.876**	.478**	.608**	.613**	.589**	1	.737**	.717**	.593**	.870**
	Sig. (2-tailed)	.000	.490	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
B19	Pearson Correlation	.678**	.049	.753**	.407**	.461**	.452**	.660**	.737**	1	.554**	.510**	.781**
	Sig. (2-tailed)	.000	.736	.000	.003	.001	.001	.000	.000		.000	.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
B20	Pearson Correlation	.792**	.022	.773**	.633**	.465**	.636**	.674**	.717**	.554**	1	.802**	.848**
	Sig. (2-tailed)	.000	.878	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
B21	Pearson Correlation	.753**	.051	.717**	.526**	.445**	.589**	.799**	.593**	.510**	.802**	1	.800**
	Sig. (2-tailed)	.000	.725	.000	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
TOTAL	Pearson Correlation	.924**	.266	.895**	.669**	.666**	.792**	.836**	.870**	.781**	.848**	.800**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.062	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).													
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).													

Hasil Reliabilitas Variabel X2 (Aspek2)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.916	11

	Sig. (2-tailed)	.018	.000	.001	.000	.000	.000	.000	.000	.001	.000	.000		.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
TOTAL	Pearson Correlation	.737**	.833**	.800**	.832**	.927**	.846**	.877**	.561**	.405**	.824**	.929**	.737**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.004	.000	.000	.000	
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).														
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).														

Hasil Reliabilitas Variabel X3 (Aspek3)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.935	12

	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.235	.002	.825	.000		.001	.099	.000	.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
B41	Pearson Correlation	.612**	.647**	.198	.454**	.333*	.619**	.452**	1	.350*	.614**	.715**	.766**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.168	.001	.018	.000	.001		.013	.000	.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
B42	Pearson Correlation	.246	.260	.034	-.099	.424**	.472**	.236	.350*	1	.305*	.529**	.434**
	Sig. (2-tailed)	.085	.068	.817	.493	.002	.001	.099	.013		.031	.000	.002
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
B43	Pearson Correlation	.954**	.956**	.521**	.759**	.212	.809**	.617**	.614**	.305*	1	.651**	.954**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.140	.000	.000	.000	.031		.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
B44	Pearson Correlation	.609**	.644**	.211	.414**	.253	.656**	.577**	.715**	.529**	.651**	1	.781**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.142	.003	.076	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
TOTAL	Pearson Correlation	.917**	.957**	.436**	.687**	.313*	.865**	.698**	.766**	.434**	.954**	.781**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.002	.000	.027	.000	.000	.000	.002	.000	.000	
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).													
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).													

Hasil Reliabilitas Variabel X4 (Aspek4)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.908	11

	Sig. (2-tailed)	.018	.948	.579	.000		.000	.000	.404	.723	.000	.361	.061	.003	.002
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
B50	Pearson Correlation	.692*	.428*	.428*	.389*	.653*	1	.981*	.517*	.488*	.782*	.237	.619*	.794*	.847**
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.002	.005	.000		.000	.000	.000	.000	.098	.000	.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
B51	Pearson Correlation	.692*	.436*	.431*	.386*	.637*	.981*	1	.538*	.497*	.783*	.270	.624*	.822*	.858**
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.002	.006	.000	.000		.000	.000	.000	.058	.000	.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
B52	Pearson Correlation	.423*	.605*	.323*	-.132	.121	.517*	.538*	1	.597*	.557*	.410*	.445*	.558*	.699**
	Sig. (2-tailed)	.002	.000	.022	.362	.404	.000	.000		.000	.000	.003	.001	.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
B53	Pearson Correlation	.703*	.765*	.547*	.201	-.051	.488*	.497*	.597*	1	.494*	.110	.681*	.651*	.778**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.161	.723	.000	.000	.000		.000	.448	.000	.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
B54	Pearson Correlation	.699*	.579*	.298*	.477*	.530*	.782*	.783*	.557*	.494*	1	.492*	.597*	.756*	.857**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.035	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000

	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
B55	Pearson Correlation	.149	.202	-.003	.124	.132	.237	.270	.410*	.110	.492*	1	.051	.344*	.372**
	Sig. (2- tailed)	.301	.160	.984	.392	.361	.098	.058	.003	.448	.000		.726	.014	.008
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
B56	Pearson Correlation	.807*	.699*	.455*	.397*	.267	.619*	.624*	.445*	.681*	.597*	.051	1	.627*	.817**
	Sig. (2- tailed)	.000	.000	.001	.004	.061	.000	.000	.001	.000	.000	.726		.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
B57	Pearson Correlation	.727*	.575*	.590*	.414*	.418*	.794*	.822*	.558*	.651*	.756*	.344*	1	.627*	.885**
	Sig. (2- tailed)	.000	.000	.000	.003	.003	.000	.000	.000	.000	.000	.014		.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
TOTAL	Pearson Correlation	.866*	.770*	.555*	.415*	.423*	.847*	.858*	.699*	.778*	.857*	.372*	1	.817*	.885*
	Sig. (2- tailed)	.000	.000	.000	.003	.002	.000	.000	.000	.000	.000	.008		.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Hasil Reliabilitas Variabel X5 (Aspek5)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
---------------------	------------

B65	Pearson Correlation	.820**	.898**	.908**	.885**	.780**	.890**	.752**	1	.844**	.945**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
B66	Pearson Correlation	.865**	.842**	.863**	.856**	.760**	.915**	.819**	.844**	1	.942**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
TOTAL	Pearson Correlation	.915**	.923**	.955**	.922**	.851**	.928**	.885**	.945**	.942**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).											

Hasil Reliabilitas Variabel X6 (Aspek6)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.971	9

B77	Pearson Correlation	.199	.278	.395*	.357*	.302*	.042	.303*	-.332*	-.806*	-.151	1	.591*	.229	.401**
	Sig. (2-tailed)	.166	.051	.005	.011	.033	.771	.032	.018	.000	.295		.000	.109	.004
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
B78	Pearson Correlation	.358*	.382*	.512*	.524*	.447*	.118	.462*	.125	.376*	.447*	.591*	1	.485*	.546**
	Sig. (2-tailed)	.011	.006	.000	.000	.001	.415	.001	.388	.007	.001	.000		.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
B79	Pearson Correlation	.735*	.674*	.787*	.715*	.822*	.150	.681*	.456*	.323*	.748*	.229	.485*	1	.778**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.298	.000	.001	.022	.000	.109	.000		.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
TOTAL	Pearson Correlation	.926*	.948*	.907*	.899*	.900*	.623*	.948*	.573*	.634*	.638*	.401*	.546*	.778*	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.004	.000	.000	
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).															
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).															

Hasil Reliabilitas Variabel X7 (Aspek7)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.932	13

Hasil Validitas Variabel X8 (Aspek8)

Correlations											
		B80	B81	B92	B83	B84	B85	B86	B87	B88	TOTAL
B80	Pearson Correlation	1	.255	.803**	.598**	.523**	.621**	.636**	.483**	.795**	.837**
	Sig. (2-tailed)		.074	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
B81	Pearson Correlation	.255	1	.365**	.576**	.099	.496**	.504**	.461**	.185	.531**
	Sig. (2-tailed)	.074		.009	.000	.495	.000	.000	.001	.198	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
B92	Pearson Correlation	.803**	.365**	1	.745**	.549**	.756**	.754**	.639**	.720**	.908**
	Sig. (2-tailed)	.000	.009		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
B83	Pearson Correlation	.598**	.576**	.745**	1	.225	.788**	.755**	.460**	.459**	.787**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.116	.000	.000	.001	.001	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
B84	Pearson Correlation	.523**	.099	.549**	.225	1	.600**	.689**	.600**	.686**	.699**
	Sig. (2-tailed)	.000	.495	.000	.116		.000	.000	.000	.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
B85	Pearson Correlation	.621**	.496**	.756**	.788**	.600**	1	.779**	.549**	.557**	.862**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
B86	Pearson Correlation	.636**	.504**	.754**	.755**	.689**	.779**	1	.652**	.627**	.890**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
B87	Pearson Correlation	.483**	.461**	.639**	.460**	.600**	.549**	.652**	1	.580**	.741**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.001	.000	.000	.000		.000	.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
B88	Pearson Correlation	.795**	.185	.720**	.459**	.686**	.557**	.627**	.580**	1	.813**

	Sig. (2-tailed)	.000	.198	.000	.001	.000	.000	.000	.000		.000
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
TOTAL	Pearson Correlation	.837**	.531**	.908**	.787**	.699**	.862**	.890**	.741**	.813**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).											

Hasil Reliabilitas Variabel X8 (Aspek8)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.917	9

LAMPIRAN 4
PERHITUNGAN VALIDITAS DAN
RELIABILITAS

PERHITUNGAN VALIDITAS DAN RELIABILITAS

Validitas Butir Instrumen Variabel

Rumus Korelasi antara Butir terhadap totalnya

$$r_{bt} = \frac{n \sum bt - \sum b \sum t}{\sqrt{[n \sum b^2 - (\sum b)^2][n \sum t^2 - (\sum t)^2]}}$$

r_{bt} = Korelasi antara butir soal terhadap totalnya

n = jumlah responden

1. Untuk Membuktikan Perhitungan validitas pada seluruh variabel X dan Y kita hanya mengambil sampel Variabel X1, kita ambil contoh pada validitas butir 1.

Bukti korelasi antara butir 1 terhadap totalnya. Dari tabel data diperoleh:

$$\sum b = 185; \quad n = 50;$$

$$\sum t = 1699;$$

$$\sum bt = 6411;$$

$$\sum b^2 = 701;$$

$$\sum t^2 = 59479$$

Maka diperoleh :

$$r_{bt} = \frac{n \sum bt - \sum b \sum t}{\sqrt{[n \sum b^2 - (\sum b)^2][n \sum t^2 - (\sum t)^2]}}$$

$$r_{bt} = \frac{50(6411) - (185)(1699)}{\sqrt{[50(701) - (185)^2][50(59479) - (1699)^2]}} = 0,734$$

Reliabilitas Variabel

Rumus Reliabilitas Metode Alpha:

$$r_{11} = \left[\frac{k}{k-1} \left[1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_i^2} \right] \right]$$

r_{11} = Reliabilitas Intrumen Variabel

k = banyaknya butir

$\sum \sigma_b^2$ = Jumlah varians butir

σ_i^2 = Varians Total

Untuk Membuktikan reliabilitas seluruh variabel, kita hanya mengambil sampel variabel X1 yaitu pada butir 1. Dari tabel diperoleh:

$k = 10$;

$\sum \sigma_b^2 = 6,701$

$\sigma_i^2 = 35,653$

$$r_{11} = \left[\frac{k}{k-1} \left[1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_i^2} \right] \right]$$

$$r_{11} = \left[\frac{10}{10-1} \left[1 - \frac{6,701}{35,653} \right] \right] = 0,902$$

LAMPIRAN 5
VALIDITAS Y

PENGUJIAN VALIDITAS Y

Correlations

		TOTAL
B1	Pearson Correlation	.420**
	Sig. (2-tailed)	.002
	N	50
B2	Pearson Correlation	.408**
	Sig. (2-tailed)	.003
	N	50
B3	Pearson Correlation	.638**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	50
B4	Pearson Correlation	.506**
	Sig (2-tailed)	.000
	N	50
B5	Pearson Correlation	.729**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	50
B6	Pearson Correlation	.569**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	50

B7	Pearson Correlation	.264**
	Sig. (2-tailed)	.004
	N	50
B8	Pearson Correlation	.820**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	50
B9	Pearson Correlation	.819**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	50
B10	Pearson Correlation	.698**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	50
B11	Pearson Correlation	.953**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	50
B12	Pearson Correlation	.908**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	50
B13	Pearson Correlation	.311*
	Sig. (2-tailed)	.028
	N	50
B14	Pearson Correlation	.744**
	Sig. (2-tailed)	.000

	N	50
B15	Pearson Correlation	.895**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	50
B16	Pearson Correlation	.953**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	50
B17	Pearson Correlation	.865**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	50
B18	Pearson Correlation	.762**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	50
B19	Pearson Correlation	.327*
	Sig. (2-tailed)	.021
	N	50
B20	Pearson Correlation	.791**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	50
B21	Pearson Correlation	.264**
	Sig. (2-tailed)	.004
	N	50
B22	Pearson Correlation	.837**

	Sig. (2-tailed)	.000
	N	50
B23	Pearson Correlation	.837**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	50
B24	Pearson Correlation	.850**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	50
B25	Pearson Correlation	.873**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	50
B26	Pearson Correlation	.919**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	50
B27	Pearson Correlation	.830**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	50
B28	Pearson Correlation	.830**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	50
B29	Pearson Correlation	.877**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	50

B30	Pearson Correlation	.955**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	50
B31	Pearson Correlation	.842**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	50
B32	Pearson Correlation	.660**
	Sig. (2-tailed)	.000
	N	50
B33	Pearson Correlation	.264**
	Sig. (2-tailed)	.004
	N	50
B34	Pearson Correlation	.391**
	Sig. (2-tailed)	.005
	N	50
B35	Pearson Correlation	.275**
	Sig. (2-tailed)	.004
	N	50

Reliability

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	50	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	50	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.969	35

LAMPIRAN 6
UJI KOLMOGOROF SMIRNOV

PERHITUNGAN UJI NORMAL

KOLMOGOROV SMIRNOV

Uji Normalitas Manual

Uji normalitas data dengan teknik Kolmogorov-Smirnov hampir sama dengan Teknik Liliefors, yakni sama-sama menguji normalitas data yang disajikan secara individu. Uji normalitas dengan teknik Kolmogorov-Smirnov dilakukan dengan menghitung A_1 , yaitu nilai maksimum dari selisih antara Kumulatif Proporsi (KP) dengan harga Z tabel pada batas bawah.

Langkah-langkah mengerjakan:

- a. Urutkan data sampel dari kecil ke besar dan tentukan frekuensi tiap-tiap data (X)
- b. Hitung frekuensi absolut (f)
- c. Hitung f kumulatif (f kum)
- d. Hitung probabilitas frekuensi (P) dengan membagi frekuensi dengan banyak data

$$\left(\frac{f}{n} = \frac{1}{20} = 0,05\right) \text{ dan seterusnya.}$$

- e. Hitung probabilitas frekuensi kumulatif (KP) dengan membagi frekuensi kumulatif dengan

banyak data $\left(\frac{f_{kum}}{n} = \frac{1}{20} = 0,05\right)$ dan seterusnya. Tentukan nilai z dari tiap-tiap data

$$\left(z = \frac{X - \bar{X}}{S/\sqrt{n}} = \frac{2 - 5}{1,49} = -2,01\right) \text{ dan seterusnya.}$$

- g. Tentukan besar peluang untuk masing-masing nilai z berdasarkan tabel z dan diberi nama $F(z)$ à lihat tabel z. Jika nilai z minus, maka 0,5 dikurangi (-) luas wilayah pada tabel z. Sebaliknya, jika nilai z positif, maka 0,5 ditambah (+) luas nilai z pada tabel, sehingga diperoleh nilai-nilai $F(z)$

- h. Hitung selisih antara kumulatif proporsi (KP) dengan nilai z pada batas bawah (lihat nilai $F(z)$ dibawahnya); (A_1) misalnya: $0 - 0,0222 = 0,0222$; $0,05 - 0,0901 = 0,0401$; dan seterusnya.

- i. Selanjutnya, nilai A_1 maksimum (0,1500) dibandingkan dengan harga pada tabel D, yang diperoleh dari harga kritik Kolmogorov-Smirnov satu sampel.
- j. Jika A_1 maksimum $\leq$ harga tabel D (lihat tabel D), maka H_0 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

Uji Normalitas Data dengan SPSS

Pengujian normalitas data menggunakan bantuan paket program SPSS mengikuti langkah-langkah berikut ini.

- Buka program SPSS
- Entry data atau buka file data yang akan dianalisis
- Pilih menu berikut: Analyze à Descriptives Statistics à Explore à OK
- Setelah muncul kotak dialog uji normalitas, selanjutnya pilih y sebagai dependent list; pilih x sebagai factor list, jika ada lebih dari 1 kelompok data, klik Plots; pilih Normality test with plots; dan klik Continue, lalu OK

Kriteria yang berlaku adalah sebagai berikut.

- Tetapkan taraf signifikansi uji misalnya $\alpha = 0,05$
- Bandingkan p dengan taraf signifikansi yang diperoleh
- Jika signifikansi yang diperoleh $> \alpha$, maka sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal.
- Jika signifikansi yang diperoleh $< \alpha$, maka sampel bukan berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

Pada hasil di atas diperoleh nilai signifikansi $p = 0,200$, sehingga $p > \alpha$. Dengan demikian sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal.

Lampiran Perhitungan Uji Homogenitas Bartlett

Langkah-langkah mengerjakan:

1. Misalkan data yang digunakan x_1 dan y .
2. Pasangkan data tersebut, diurut dari data X terkecil ke data terbesar, dan diikuti oleh data Y
3. Selanjutnya, hitung :
 - ✓ varians tiap kelompok, dengan rumus berikut.

$$s_i^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum Y^2 - \frac{(\sum Y)^2}{n} \right) = s_i^2 = \frac{1}{5-1} \left(9 - \frac{(8)^2}{5} \right) = 0,9$$

- ✓ Varians gabungan

$$s^2 = \frac{\sum dk \cdot s_i^2}{\sum dk} = \frac{3511,848}{194} = 18,1023$$

Nilai $\log s^2 = \log 18,1023 = 1,2577$

Nilai $B = (\sum dk) \log s^2 = 194 * (1,2577) = 244,0004$

✓ Nilai $\chi^2 = \frac{(\ln 10) \{ B - \sum (dk \cdot \log s^2) \}}{1 + \frac{1}{3(k-1)} \left(\sum \frac{1}{dk} - \frac{1}{\sum dk} \right)}$

$$= \frac{(8,98) \{ (244,0004) - (238,724) \}}{1 + \frac{1}{23-1} \left(5,288544 - \frac{1}{194} \right)}$$

$$= 11,3$$

dan seterusnya untuk yang lainnya

Bandingkan nilai χ^2 hitung dengan χ^2 tabel untuk derajat kebebasan 6 pada taraf signifikansi 5% (harga χ^2 tabel = 12,922). Dengan demikian, harga χ^2 hitung = 0,042

$< \chi^2$ tabel = 12,922. sehingga H_0 diterima. Ini berarti bahwa varians dari ketujuh kelompok sampel tersebut adalah homogen.

Uji Homogenitas dengan Minitab

Langkah-langkah pengujian homogenitas dengan Minitab

Untuk menguji kehomogenan data sampel y berdasarkan pengelompokan data X , lakukan langkah-langkah berikut.

- Buka file data yang akan dianalisis
- Pilih menu berikut ini
 - ✓ Stat
 - ✓ Anova
 - ✓ Test homogeneity equal variance

Selanjutnya pilih

- Pilih y sebagai dependent list dan x sebagai faktor list
- klik OK

Untuk menetapkan homogenitas digunakan pedoman sebagai berikut.

- Tetapkan taraf signifikansi uji, misalnya $\alpha = 0,05$
- Bandingkan p dengan taraf signifikansi yang diperoleh
 - Jika signifikansi yang diperoleh $> \alpha$, maka variansi setiap sampel sama (homogen)
 - Jika signifikansi yang diperoleh $< \alpha$, maka variansi setiap sampel tidak sama (tidak homogen)

Ternyata pengujian dengan statistik Based on Mean diperoleh signifikansi 0,907, jauh lebih melebihi 0,05. dengan demikian data penelitian di atas homogen.

Langkah-langkah mengerjakan:

Diketahui: $\sum X = 1.105$

$$\sum Y = 1.000$$

$$\sum XY = 37.056$$

$$2 \quad \sum X^2 = 41.029$$

$$\sum Y^2 = 33.528$$

Penentuan garis regresi

Persamaan garis regresi adalah : $\hat{Y} = a + bX$

$$a = \frac{(\sum Y)(\sum X^2) - (\sum X)(\sum XY)}{n\sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$= \frac{8 \times 9 - 7 \times 8}{9 \times 7 - 9 \times 7} =$$

$$b = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{n\sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$= \frac{8 \times 9 - 7 \times 8}{9 \times 7 - 9 \times 7}$$

9)

$$JK(T) = \sum Y^2 =$$

$$JK(a) = \frac{(\sum Y)^2}{n} = \frac{(99)^2}{5} =$$

$$JK(b/a) = b \left\{ \sum XY - \frac{(\sum X)\sum Y}{n} \right\} = 9 \left\{ 8 - \frac{(8)(9)}{8} \right\} =$$

$$JK(S) = JK(T) - JK(a) - JK(b/a) = 8 - 7 - 9 =$$

$$JK(G) = \sum \left(\sum Y^2 - \frac{(\sum Y)^2}{n} \right) = \quad (\text{nilai } \sum \text{ dk.s pada uji homogenitas})$$

LAMPIRAN 7
DATA MENTAH

Data Variabel Untuk Regresi

1	32	39	39	45	40	38	50	25	126
2	33	45	42	41	35	30	44	25	114
3	25	31	46	43	30	42	33	28	113
4	30	34	43	31	29	32	44	22	110
5	31	42	39	40	29	34	40	25	116
6	27	37	48	38	34	34	46	27	121
7	35	37	46	28	35	42	39	23	120
8	22	32	32	44	32	37	38	28	118
9	28	44	41	36	34	29	36	19	117
10	30	39	47	36	38	30	38	22	118
11	30	37	49	29	38	29	36	24	117
12	35	46	40	35	44	34	45	27	123
13	33	44	43	31	40	34	43	25	120
14	29	45	46	37	38	30	35	27	120
15	35	40	52	45	33	39	44	20	120
16	27	37	35	46	40	33	32	27	117
17	19	39	49	40	42	39	42	19	122
18	20	34	46	37	34	45	49	24	118
19	22	37	34	38	38	35	44	26	123
20	22	41	44	33	43	29	39	24	114
21	22	35	51	32	37	30	38	29	117
22	23	41	46	40	36	29	44	22	119
23	23	43	41	43	38	42	37	25	122
24	23	36	38	35	47	40	40	18	120
25	25	41	45	35	39	37	44	22	122
26	25	27	47	29	43	35	40	28	115
27	25	44	37	43	50	31	45	20	122
28	27	38	42	41	37	39	37	29	114
29	27	42	48	35	32	42	42	20	119
30	28	47	41	34	36	34	49	17	121
31	29	34	40	33	43	39	46	23	119
32	29	44	40	29	41	41	48	26	124
33	29	30	45	35	31	33	41	24	117
34	30	41	35	41	37	33	42	26	120
35	30	38	34	36	45	38	42	20	113
36	31	29	34	43	41	44	42	29	117
37	31	39	39	43	33	39	46	27	123
38	31	46	40	40	37	37	45	27	115
39	31	41	37	38	42	35	47	23	124
40	32	36	39	43	47	35	43	25	115
41	32	33	43	34	32	35	46	31	112
42	34	40	43	41	45	39	44	24	118
43	34	42	49	40	43	45	42	20	121
44	36	32	45	37	28	38	39	24	119
45	40	37	43	32	42	30	46	22	121
46	26	43	38	40	47	35	45	24	115
47	38	36	45	44	35	40	38	26	124
48	35	35	47	36	27	38	48	22	122

49	23	35	39	34	40	43	50	23	122
50	33	33	43	36	37	38	45	23	118
51	39	41	48	39	29	38	42	24	120
52	31	39	42	44	38	40	43	21	126
53	27	34	41	31	45	32	60	27	119
54	32	44	43	32	47	30	36	26	119
55	29	43	52	31	40	34	46	25	115
56	28	38	44	38	36	35	41	23	117
57	32	46	48	36	40	30	45	21	119
58	41	42	55	41	34	34	49	29	121
59	41	34	42	32	33	32	31	25	117
60	35	39	37	35	43	30	37	28	118
61	32	43	41	41	44	30	34	22	118
62	33	45	48	47	35	35	36	24	119
63	28	37	46	37	31	33	42	27	116
64	28	38	36	32	39	37	36	23	122
65	35	39	42	31	45	30	34	18	121
66	38	41	50	31	42	33	35	26	120
67	29	34	46	42	37	32	34	30	118
68	24	43	38	44	34	34	33	32	116
69	30	42	42	39	37	40	35	26	124
70	38	40	47	37	32	32	39	22	120
71	36	43	52	33	39	17	35	30	123
72	30	41	37	41	44	22	35	33	117
73	28	39	50	44	37	22	35	26	119
74	29	36	48	36	46	26	39	31	122
75	24	42	33	41	44	24	37	31	118
76	30	43	47	43	40	26	37	26	113
77	36	35	52	35	39	26	42	25	121
78	32	46	40	35	45	26	31	28	125
79	38	44	32	40	37	26	34	34	127
80	38	43	45	46	37	26	36	25	121
81	35	38	42	39	34	27	39	24	117
82	34	41	40	41	41	28	39	29	125
83	37	50	38	37	38	28	33	35	128
84	29	33	46	37	34	30	39	26	121
85	35	39	44	37	43	30	42	32	126
86	35	35	39	41	41	31	43	34	126
87	32	37	50	47	27	32	31	24	121
88	27	33	48	40	36	32	32	26	120
89	35	40	43	32	42	32	37	30	123
90	39	42	51	37	44	33	38	33	129
91	31	34	47	42	35	33	37	28	120
92	29	38	39	40	58	34	35	26	119
93	31	43	44	45	41	34	41	28	124
94	34	37	48	40	47	34	43	30	130
95	39	36	50	40	30	34	41	19	121
96	26	38	42	42	44	35	47	30	127
97	27	47	43	34	41	35	41	26	129
98	26	39	44	32	29	37	35	18	119

99	34	50	46	37	39	39	39	27	125
100	31	43	39	36	46	37	28	31	121
101	36	37	48	38	41	44	46	31	128
102	27	32	47	30	36	29	45	27	123
103	30	36	45	35	33	41	36	22	121
104	35	43	48	36	40	38	36	28	123
105	42	41	46	32	42	26	48	30	125
106	32	31	44	40	32	36	41	26	114
107	27	37	41	27	37	42	50	22	125
108	26	45	47	35	43	34	42	25	121
109	26	41	48	33	36	27	22	28	113
110	37	33	40	35	35	33	40	34	122
111	39	37	51	35	35	34	44	22	126
112	32	42	49	38	33	28	38	20	126
113	34	47	48	34	41	35	38	21	122
114	28	32	43	40	39	43	35	25	117
115	36	45	46	32	34	44	45	25	123
116	39	43	55	37	44	38	39	26	125
117	31	28	38	36	43	35	38	31	117
118	36	42	44	38	38	36	41	19	121
119	37	47	40	37	46	31	41	18	120
120	30	35	42	31	42	31	45	23	123
121	30	20	47	36	34	38	39	21	129
122	35	40	52	28	39	41	36	26	117
123	41	37	33	33	43	33	34	25	115
124	34	42	38	38	45	27	38	23	116
125	36	46	36	29	37	33	41	22	120
126	32	28	44	38	38	41	41	17	120
127	32	33	38	29	39	39	41	16	116
128	32	31	36	33	41	33	36	21	119
129	36	39	37	28	34	31	40	21	115
130	42	33	35	39	43	32	44	17	122
131	35	31	35	34	42	27	43	24	109
132	27	32	38	36	40	33	45	21	116
133	32	30	41	31	43	39	37	29	119
134	37	31	37	38	41	34	38	27	119
135	35	32	38	39	39	40	46	23	120
136	41	36	38	38	36	40	40	15	123
137	35	32	41	32	42	38	39	19	114
138	35	33	40	37	43	36	49	22	118
139	37	33	39	40	35	40	39	16	119
140	29	36	43	36	46	32	39	21	110
141	27	35	33	28	44	39	35	21	115
142	31	34	36	33	43	35	40	24	111
143	31	38	42	35	38	38	43	20	119
144	32	28	42	32	41	36	52	27	124
145	32	31	38	40	50	28	40	14	117
146	33	37	36	30	33	33	31	21	113
147	26	37	44	33	39	34	41	24	123
148	31	33	41	30	35	31	48	24	110

149	23	31	45	35	37	38	50	25	117
150	28	39	33	38	42	26	32	28	116
151	33	36	32	35	46	31	46	19	117
152	24	40	42	32	28	33	52	23	121
153	33	28	45	35	33	33	40	24	121
154	24	25	38	34	31	33	35	15	113
155	23	37	40	37	39	36	39	20	119
156	28	41	40	33	33	32	46	16	119
157	34	32	47	35	31	38	44	24	120
158	29	35	40	40	32	30	34	29	115
159	31	35	41	30	30	34	40	22	119
160	26	42	44	34	31	35	48	18	120
161	33	35	43	38	32	35	44	28	114
162	34	36	48	33	36	36	36	15	116
163	33	38	38	29	32	29	40	22	119
164	27	38	40	39	33	34	45	21	125
165	32	42	41	34	33	26	50	22	112
166	35	33	35	31	36	31	35	26	116
167	31	35	43	36	35	36	48	26	124
168	23	36	43	31	34	27	46	18	115
169	28	31	43	25	38	36	31	24	116
170	30	38	38	32	28	28	45	24	117
171	27	38	42	35	31	26	50	15	119
172	35	38	45	29	37	31	38	21	117
173	25	33	41	36	37	37	28	18	115
174	25	37	32	37	33	32	43	26	111
175	28	41	48	32	31	34	47	24	116
176	30	36	47	34	39	29	41	17	116
177	27	25	38	36	36	36	38	21	112
178	33	43	38	32	40	37	43	21	119
179	30	42	50	37	28	36	33	23	116
180	30	33	51	32	25	35	43	28	124
181	29	33	41	35	37	31	39	22	122
182	28	45	41	39	41	39	43	23	117
183	32	46	37	32	32	34	36	19	110
184	30	36	45	35	35	26	37	17	114
185	35	36	42	34	35	31	46	21	116
186	25	32	50	36	42	33	47	19	117
187	29	40	55	42	35	30	38	22	110
188	33	37	44	34	36	39	33	27	105
189	28	44	33	20	38	28	42	28	110
190	24	49	43	24	38	28	48	25	119
191	29	38	50	24	42	32	45	21	116
192	34	35	52	26	33	31	40	26	113
193	26	40	45	28	35	30	37	23	121
194	31	30	41	28	36	36	40	25	119
195	26	29	45	28	31	32	35	17	112
196	20	29	39	28	38	32	42	15	116
197	27	34	38	28	38	32	47	22	116
198	24	35	48	28	38	31	40	20	118

199	30	32	49	29	33	35	49	24	123
200	31	34	40	30	37	33	47	25	117
201	32	38	36	30	41	38	43	20	118
202	27	38	44	32	36	28	42	24	114
203	29	44	50	32	25	32	48	25	112
204	31	40	47	33	43	36	40	19	116
205	27	38	41	34	42	31	37	21	114
206	32	29	40	34	33	28	40	24	117
207	27	38	41	34	33	32	44	30	122
208	30	45	37	35	45	37	41	17	123
209	34	47	44	35	46	29	37	21	120
210	27	40	49	36	36	35	44	29	116
211	30	36	41	36	36	29	46	15	121
212	29	40	51	36	32	24	30	22	118
213	31	34	49	36	40	30	39	21	120
214	37	33	45	37	37	28	47	24	112
215	29	43	44	37	44	33	45	22	110
216	19	44	50	39	49	35	41	23	117
217	19	35	42	39	38	35	38	22	115
jml	30.659	37.751	42.811	35.604	37.783	33.618	40.719	23.857	118.77
	4.7487	5.1768	5.0878	4.7842	5.0867	4.7616	5.3141	4.2538	4.3546

Data Variabel Yang di Standarkan

1	1.341	1.2488	-3.8111	9.3963	2.2166	4.3825	9.2811	1.1429	7.2258
2	2.341	7.2488	-0.8111	5.3963	-2.7834	-3.6175	3.2811	1.1429	-4.7742
3	-5.659	-6.7512	3.1889	7.3963	-7.7834	8.3825	-7.7189	4.1429	-5.7742
4	-0.659	-3.7512	0.1889	-4.6037	-8.7834	-1.6175	3.2811	-1.8571	-8.7742
5	0.341	4.2488	-3.8111	4.3963	-8.7834	0.3825	-0.7189	1.1429	-2.7742
6	-3.659	-0.7512	5.1889	2.3963	-3.7834	0.3825	5.2811	3.1429	2.2258
7	4.341	-0.7512	3.1889	-7.6037	-2.7834	8.3825	-1.7189	-0.8571	1.2258
8	-8.659	-5.7512	-10.811	8.3963	-5.7834	3.3825	-2.7189	4.1429	-0.7742
9	-2.659	6.2488	-1.8111	0.3963	-3.7834	-4.6175	-4.7189	-4.8571	-1.7742
10	-0.659	1.2488	4.1889	0.3963	0.2166	-3.6175	-2.7189	-1.8571	-0.7742
11	-0.659	-0.7512	6.1889	-6.6037	0.2166	-4.6175	-4.7189	0.1429	-1.7742
12	4.341	8.2488	-2.8111	-0.6037	6.2166	0.3825	4.2811	3.1429	4.2258
13	2.341	6.2488	0.1889	-4.6037	2.2166	0.3825	2.2811	1.1429	1.2258
14	-1.659	7.2488	3.1889	1.3963	0.2166	-3.6175	-5.7189	3.1429	1.2258
15	4.341	2.2488	9.1889	9.3963	-4.7834	5.3825	3.2811	-3.8571	1.2258
16	-3.659	-0.7512	-7.8111	10.396	2.2166	-0.6175	-8.7189	3.1429	-1.7742
17	-11.659	1.2488	6.1889	4.3963	4.2166	5.3825	1.2811	-4.8571	3.2258
18	-10.659	-3.7512	3.1889	1.3963	-3.7834	11.382	8.2811	0.1429	-0.7742
19	-8.659	-0.7512	-8.8111	2.3963	0.2166	1.3825	3.2811	2.1429	4.2258
20	-8.659	3.2488	1.1889	-2.6037	5.2166	-4.6175	-1.7189	0.1429	-4.7742
21	-8.659	-2.7512	8.1889	-3.6037	-0.7834	-3.6175	-2.7189	5.1429	-1.7742
22	-7.659	3.2488	3.1889	4.3963	-1.7834	-4.6175	3.2811	-1.8571	0.2258
23	-7.659	5.2488	-1.8111	7.3963	0.2166	8.3825	-3.7189	1.1429	3.2258
24	-7.659	-1.7512	-4.8111	-0.6037	9.2166	6.3825	-0.7189	-5.8571	1.2258
25	-5.659	3.2488	2.1889	-0.6037	1.2166	3.3825	3.2811	-1.8571	3.2258
26	-5.659	-10.751	4.1889	-6.6037	5.2166	1.3825	-0.7189	4.1429	-3.7742
27	-5.659	6.2488	-5.8111	7.3963	12.217	-2.6175	4.2811	-3.8571	3.2258
28	-3.659	0.2488	-0.8111	5.3963	-0.7834	5.3825	-3.7189	5.1429	-4.7742
29	-3.659	4.2488	5.1889	-0.6037	-5.7834	8.3825	1.2811	-3.8571	0.2258
30	-2.659	9.2488	-1.8111	-1.6037	-1.7834	0.3825	8.2811	-6.8571	2.2258
31	-1.659	-3.7512	-2.8111	-2.6037	5.2166	5.3825	5.2811	-0.8571	0.2258
32	-1.659	6.2488	-2.8111	-6.6037	3.2166	7.3825	7.2811	2.1429	5.2258
33	-1.659	-7.7512	2.1889	-0.6037	-6.7834	-0.6175	0.2811	0.1429	-1.7742
34	-0.659	3.2488	-7.8111	5.3963	-0.7834	-0.6175	1.2811	2.1429	1.2258
35	-0.659	0.2488	-8.8111	0.3963	7.2166	4.3825	1.2811	-3.8571	-5.7742
36	0.341	-8.7512	-8.8111	7.3963	3.2166	10.382	1.2811	5.1429	-1.7742
37	0.341	1.2488	-3.8111	7.3963	-4.7834	5.3825	5.2811	3.1429	4.2258
38	0.341	8.2488	-2.8111	4.3963	-0.7834	3.3825	4.2811	3.1429	-3.7742
39	0.341	3.2488	-5.8111	2.3963	4.2166	1.3825	6.2811	-0.8571	5.2258
40	1.341	-1.7512	-3.8111	7.3963	9.2166	1.3825	2.2811	1.1429	-3.7742
41	1.341	-4.7512	0.1889	-1.6037	-5.7834	1.3825	5.2811	7.1429	-6.7742
42	3.341	2.2488	0.1889	5.3963	7.2166	5.3825	3.2811	0.1429	-0.7742
43	3.341	4.2488	6.1889	4.3963	5.2166	11.382	1.2811	-3.8571	2.2258
44	5.341	-5.7512	2.1889	1.3963	-9.7834	4.3825	-1.7189	0.1429	0.2258
45	9.341	-0.7512	0.1889	-3.6037	4.2166	-3.6175	5.2811	-1.8571	2.2258
46	-4.659	5.2488	-4.8111	4.3963	9.2166	1.3825	4.2811	0.1429	-3.7742
47	7.341	-1.7512	2.1889	8.3963	-2.7834	6.3825	-2.7189	2.1429	5.2258
48	4.341	-2.7512	4.1889	0.3963	-10.783	4.3825	7.2811	-1.8571	3.2258

49	-7.659	-2.7512	-3.8111	-1.6037	2.2166	9.3825	9.2811	-0.8571	3.2258
50	2.341	-4.7512	0.1889	0.3963	-0.7834	4.3825	4.2811	-0.8571	-0.7742
51	8.341	3.2488	5.1889	3.3963	-8.7834	4.3825	1.2811	0.1429	1.2258
52	0.341	1.2488	-0.8111	8.3963	0.2166	6.3825	2.2811	-2.8571	7.2258
53	-3.659	-3.7512	-1.8111	-4.6037	7.2166	-1.6175	19.281	3.1429	0.2258
54	1.341	6.2488	0.1889	-3.6037	9.2166	-3.6175	-4.7189	2.1429	0.2258
55	-1.659	5.2488	9.1889	-4.6037	2.2166	0.3825	5.2811	1.1429	-3.7742
56	-2.659	0.2488	1.1889	2.3963	-1.7834	1.3825	0.2811	-0.8571	-1.7742
57	1.341	8.2488	5.1889	0.3963	2.2166	-3.6175	4.2811	-2.8571	0.2258
58	10.341	4.2488	12.189	5.3963	-3.7834	0.3825	8.2811	5.1429	2.2258
59	10.341	-3.7512	-0.8111	-3.6037	-4.7834	-1.6175	-9.7189	1.1429	-1.7742
60	4.341	1.2488	-5.8111	-0.6037	5.2166	-3.6175	-3.7189	4.1429	-0.7742
61	1.341	5.2488	-1.8111	5.3963	6.2166	-3.6175	-6.7189	-1.8571	-0.7742
62	2.341	7.2488	5.1889	11.396	-2.7834	1.3825	-4.7189	0.1429	0.2258
63	-2.659	-0.7512	3.1889	1.3963	-6.7834	-0.6175	1.2811	3.1429	-2.7742
64	-2.659	0.2488	-6.8111	-3.6037	1.2166	3.3825	-4.7189	-0.8571	3.2258
65	4.341	1.2488	-0.8111	-4.6037	7.2166	-3.6175	-6.7189	-5.8571	2.2258
66	7.341	3.2488	7.1889	-4.6037	4.2166	-0.6175	-5.7189	2.1429	1.2258
67	-1.659	-3.7512	3.1889	6.3963	-0.7834	-1.6175	-6.7189	6.1429	-0.7742
68	-6.659	5.2488	-4.8111	8.3963	-3.7834	0.3825	-7.7189	8.1429	-2.7742
69	-0.659	4.2488	-0.8111	3.3963	-0.7834	6.3825	-5.7189	2.1429	5.2258
70	7.341	2.2488	4.1889	1.3963	-5.7834	-1.6175	-1.7189	-1.8571	1.2258
71	5.341	5.2488	9.1889	-2.6037	1.2166	-16.618	-5.7189	6.1429	4.2258
72	-0.659	3.2488	-5.8111	5.3963	6.2166	-11.618	-5.7189	9.1429	-1.7742
73	-2.659	1.2488	7.1889	8.3963	-0.7834	-11.618	-5.7189	2.1429	0.2258
74	-1.659	-1.7512	5.1889	0.3963	8.2166	-7.6175	-1.7189	7.1429	3.2258
75	-6.659	4.2488	-9.8111	5.3963	6.2166	-9.6175	-3.7189	7.1429	-0.7742
76	-0.659	5.2488	4.1889	7.3963	2.2166	-7.6175	-3.7189	2.1429	-5.7742
77	5.341	-2.7512	9.1889	-0.6037	1.2166	-7.6175	1.2811	1.1429	2.2258
78	1.341	8.2488	-2.8111	-0.6037	7.2166	-7.6175	-9.7189	4.1429	6.2258
79	7.341	6.2488	-10.811	4.3963	-0.7834	-7.6175	-6.7189	10.143	8.2258
80	7.341	5.2488	2.1889	10.396	-0.7834	-7.6175	-4.7189	1.1429	2.2258
81	4.341	0.2488	-0.8111	3.3963	-3.7834	-6.6175	-1.7189	0.1429	-1.7742
82	3.341	3.2488	-2.8111	5.3963	3.2166	-5.6175	-1.7189	5.1429	6.2258
83	6.341	12.249	-4.8111	1.3963	0.2166	-5.6175	-7.7189	11.143	9.2258
84	-1.659	-4.7512	3.1889	1.3963	-3.7834	-3.6175	-1.7189	2.1429	2.2258
85	4.341	1.2488	1.1889	1.3963	5.2166	-3.6175	1.2811	8.1429	7.2258
86	4.341	-2.7512	-3.8111	5.3963	3.2166	-2.6175	2.2811	10.143	7.2258
87	1.341	-0.7512	7.1889	11.396	-10.783	-1.6175	-9.7189	0.1429	2.2258
88	-3.659	-4.7512	5.1889	4.3963	-1.7834	-1.6175	-8.7189	2.1429	1.2258
89	4.341	2.2488	0.1889	-3.6037	4.2166	-1.6175	-3.7189	6.1429	4.2258
90	8.341	4.2488	8.1889	1.3963	6.2166	-0.6175	-2.7189	9.1429	10.226
91	0.341	-3.7512	4.1889	6.3963	-2.7834	-0.6175	-3.7189	4.1429	1.2258
92	-1.659	0.2488	-3.8111	4.3963	0.2166	0.3825	-5.7189	2.1429	0.2258
93	0.341	5.2488	1.1889	9.3963	3.2166	0.3825	0.2811	4.1429	5.2258
94	3.341	-0.7512	5.1889	4.3963	9.2166	0.3825	2.2811	6.1429	11.226
95	8.341	-1.7512	7.1889	4.3963	-7.7834	0.3825	0.2811	-4.8571	2.2258
96	-4.659	0.2488	-0.8111	6.3963	6.2166	1.3825	6.2811	6.1429	8.2258
97	-3.659	9.2488	0.1889	-1.6037	3.2166	1.3825	0.2811	2.1429	10.226
98	-4.659	1.2488	1.1889	-3.6037	-8.7834	3.3825	-4.7189	-5.8571	0.2258

99	3.341	12.249	3.1889	1.3963	1.2166	5.3825	-1.7189	3.1429	6.2258
100	0.341	5.2488	-3.8111	0.3963	8.2166	3.3825	-12.719	7.1429	2.2258
101	5.341	-0.7512	5.1889	2.3963	3.2166	10.382	5.2811	7.1429	9.2258
102	-3.659	-5.7512	4.1889	-5.6037	-1.7834	-4.6175	4.2811	3.1429	4.2258
103	-0.659	-1.7512	2.1889	-0.6037	-4.7834	7.3825	-4.7189	-1.8571	2.2258
104	4.341	5.2488	5.1889	0.3963	2.2166	4.3825	-4.7189	4.1429	4.2258
105	11.341	3.2488	3.1889	-3.6037	4.2166	-7.6175	7.2811	6.1429	6.2258
106	1.341	-6.7512	1.1889	4.3963	-5.7834	2.3825	0.2811	2.1429	-4.7742
107	-3.659	-0.7512	-1.8111	-8.6037	-0.7834	8.3825	9.2811	-1.8571	6.2258
108	-4.659	7.2488	4.1889	-0.6037	5.2166	0.3825	1.2811	1.1429	2.2258
109	-4.659	3.2488	5.1889	-2.6037	-1.7834	-6.6175	-18.719	4.1429	-5.7742
110	6.341	-4.7512	-2.8111	-0.6037	-2.7834	-0.6175	-0.7189	10.143	3.2258
111	8.341	-0.7512	8.1889	-0.6037	-2.7834	0.3825	3.2811	-1.8571	7.2258
112	1.341	4.2488	6.1889	2.3963	-4.7834	-5.6175	-2.7189	-3.8571	7.2258
113	3.341	9.2488	5.1889	-1.6037	3.2166	1.3825	-2.7189	-2.8571	3.2258
114	-2.659	-5.7512	0.1889	4.3963	1.2166	9.3825	-5.7189	1.1429	-1.7742
115	5.341	7.2488	3.1889	-3.6037	-3.7834	10.382	4.2811	1.1429	4.2258
116	8.341	5.2488	12.189	1.3963	6.2166	4.3825	-1.7189	2.1429	6.2258
117	0.341	-9.7512	-4.8111	0.3963	5.2166	1.3825	-2.7189	7.1429	-1.7742
118	5.341	4.2488	1.1889	2.3963	0.2166	2.3825	0.2811	-4.8571	2.2258
119	6.341	9.2488	-2.8111	1.3963	8.2166	-2.6175	0.2811	-5.8571	1.2258
120	-0.659	-2.7512	-0.8111	-4.6037	4.2166	-2.6175	4.2811	-0.8571	4.2258
121	-0.659	-17.751	4.1889	0.3963	-3.7834	4.3825	-1.7189	-2.8571	10.226
122	4.341	2.2488	9.1889	-7.6037	1.2166	7.3825	-4.7189	2.1429	-1.7742
123	10.341	-0.7512	-9.8111	-2.6037	5.2166	-0.6175	-6.7189	1.1429	-3.7742
124	3.341	4.2488	-4.8111	2.3963	7.2166	-6.6175	-2.7189	-0.8571	-2.7742
125	5.341	8.2488	-6.8111	-6.6037	-0.7834	-0.6175	0.2811	-1.8571	1.2258
126	1.341	-9.7512	1.1889	2.3963	0.2166	7.3825	0.2811	-6.8571	1.2258
127	1.341	-4.7512	-4.8111	-6.6037	1.2166	5.3825	0.2811	-7.8571	-2.7742
128	1.341	-6.7512	-6.8111	-2.6037	3.2166	-0.6175	-4.7189	-2.8571	0.2258
129	5.341	1.2488	-5.8111	-7.6037	-3.7834	-2.6175	-0.7189	-2.8571	-3.7742
130	11.341	-4.7512	-7.8111	3.3963	5.2166	-1.6175	3.2811	-6.8571	3.2258
131	4.341	-6.7512	-7.8111	-1.6037	4.2166	-6.6175	2.2811	0.1429	-9.7742
132	-3.659	-5.7512	-4.8111	0.3963	2.2166	-0.6175	4.2811	-2.8571	-2.7742
133	1.341	-7.7512	-1.8111	-4.6037	5.2166	5.3825	-3.7189	5.1429	0.2258
134	6.341	-6.7512	-5.8111	2.3963	3.2166	0.3825	-2.7189	3.1429	0.2258
135	4.341	-5.7512	-4.8111	3.3963	1.2166	6.3825	5.2811	-0.8571	1.2258
136	10.341	-1.7512	-4.8111	2.3963	-1.7834	6.3825	-0.7189	-8.8571	4.2258
137	4.341	-5.7512	-1.8111	-3.6037	4.2166	4.3825	-1.7189	-4.8571	-4.7742
138	4.341	-4.7512	-2.8111	1.3963	5.2166	2.3825	8.2811	-1.8571	-0.7742
139	6.341	-4.7512	-3.8111	4.3963	-2.7834	6.3825	-1.7189	-7.8571	0.2258
140	-1.659	-1.7512	0.1889	0.3963	8.2166	-1.6175	-1.7189	-2.8571	-8.7742
141	-3.659	-2.7512	-9.8111	-7.6037	6.2166	5.3825	-5.7189	-2.8571	-3.7742
142	0.341	-3.7512	-6.8111	-2.6037	5.2166	1.3825	-0.7189	0.1429	-7.7742
143	0.341	0.2488	-0.8111	-0.6037	0.2166	4.3825	2.2811	-3.8571	0.2258
144	1.341	-9.7512	-0.8111	-3.6037	3.2166	2.3825	11.281	3.1429	5.2258
145	1.341	-6.7512	-4.8111	4.3963	12.217	-5.6175	-0.7189	-9.8571	-1.7742
146	2.341	-0.7512	-6.8111	-5.6037	-4.7834	-0.6175	-9.7189	-2.8571	-5.7742
147	-4.659	-0.7512	1.1889	-2.6037	1.2166	0.3825	0.2811	0.1429	4.2258
148	0.341	-4.7512	-1.8111	-5.6037	-2.7834	-2.6175	7.2811	0.1429	-8.7742

149	-7.659	-6.7512	2.1889	-0.6037	-0.7834	4.3825	9.2811	1.1429	-1.7742
150	-2.659	1.2488	-9.8111	2.3963	4.2166	-7.6175	-8.7189	4.1429	-2.7742
151	2.341	-1.7512	-10.811	-0.6037	8.2166	-2.6175	5.2811	-4.8571	-1.7742
152	-6.659	2.2488	-0.8111	-3.6037	-9.7834	-0.6175	11.281	-0.8571	2.2258
153	2.341	-9.7512	2.1889	-0.6037	-4.7834	-0.6175	-0.7189	0.1429	2.2258
154	-6.659	-12.751	-4.8111	-1.6037	-6.7834	-0.6175	-5.7189	-8.8571	-5.7742
155	-7.659	-0.7512	-2.8111	1.3963	1.2166	2.3825	-1.7189	-3.8571	0.2258
156	-2.659	3.2488	-2.8111	-2.6037	-4.7834	-1.6175	5.2811	-7.8571	0.2258
157	3.341	-5.7512	4.1889	-0.6037	-6.7834	4.3825	3.2811	0.1429	1.2258
158	-1.659	-2.7512	-2.8111	4.3963	-5.7834	-3.6175	-6.7189	5.1429	-3.7742
159	0.341	-2.7512	-1.8111	-5.6037	-7.7834	0.3825	-0.7189	-1.8571	0.2258
160	-4.659	4.2488	1.1889	-1.6037	-6.7834	1.3825	7.2811	-5.8571	1.2258
161	2.341	-2.7512	0.1889	2.3963	-5.7834	1.3825	3.2811	4.1429	-4.7742
162	3.341	-1.7512	5.1889	-2.6037	-1.7834	2.3825	-4.7189	-8.8571	-2.7742
163	2.341	0.2488	-4.8111	-6.6037	-5.7834	-4.6175	-0.7189	-1.8571	0.2258
164	-3.659	0.2488	-2.8111	3.3963	-4.7834	0.3825	4.2811	-2.8571	6.2258
165	1.341	4.2488	-1.8111	-1.6037	-4.7834	-7.6175	9.2811	-1.8571	-6.7742
166	4.341	-4.7512	-7.8111	-4.6037	-1.7834	-2.6175	-5.7189	2.1429	-2.7742
167	0.341	-2.7512	0.1889	0.3963	-2.7834	2.3825	7.2811	2.1429	5.2258
168	-7.659	-1.7512	0.1889	-4.6037	-3.7834	-6.6175	5.2811	-5.8571	-3.7742
169	-2.659	-6.7512	0.1889	-10.604	0.2166	2.3825	-9.7189	0.1429	-2.7742
170	-0.659	0.2488	-4.8111	-3.6037	-9.7834	-5.6175	4.2811	0.1429	-1.7742
171	-3.659	0.2488	-0.8111	-0.6037	-6.7834	-7.6175	9.2811	-8.8571	0.2258
172	4.341	0.2488	2.1889	-6.6037	-0.7834	-2.6175	-2.7189	-2.8571	-1.7742
173	-5.659	-4.7512	-1.8111	0.3963	-0.7834	3.3825	-12.719	-5.8571	-3.7742
174	-5.659	-0.7512	-10.811	1.3963	-4.7834	-1.6175	2.2811	2.1429	-7.7742
175	-2.659	3.2488	5.1889	-3.6037	-6.7834	0.3825	6.2811	0.1429	-2.7742
176	-0.659	-1.7512	4.1889	-1.6037	1.2166	-4.6175	0.2811	-6.8571	-2.7742
177	-3.659	-12.751	-4.8111	0.3963	-1.7834	2.3825	-2.7189	-2.8571	-6.7742
178	2.341	5.2488	-4.8111	-3.6037	2.2166	3.3825	2.2811	-2.8571	0.2258
179	-0.659	4.2488	7.1889	1.3963	-9.7834	2.3825	-7.7189	-0.8571	-2.7742
180	-0.659	-4.7512	8.1889	-3.6037	-12.783	1.3825	2.2811	4.1429	5.2258
181	-1.659	-4.7512	-1.8111	-0.6037	-0.7834	-2.6175	-1.7189	-1.8571	3.2258
182	-2.659	7.2488	-1.8111	3.3963	3.2166	5.3825	2.2811	-0.8571	-1.7742
183	1.341	8.2488	-5.8111	-3.6037	-5.7834	0.3825	-4.7189	-4.8571	-8.7742
184	-0.659	-1.7512	2.1889	-0.6037	-2.7834	-7.6175	-3.7189	-6.8571	-4.7742
185	4.341	-1.7512	-0.8111	-1.6037	-2.7834	-2.6175	5.2811	-2.8571	-2.7742
186	-5.659	-5.7512	7.1889	0.3963	4.2166	-0.6175	6.2811	-4.8571	-1.7742
187	-1.659	2.2488	12.189	6.3963	-2.7834	-3.6175	-2.7189	-1.8571	-8.7742
188	2.341	-0.7512	1.1889	-1.6037	-1.7834	5.3825	-7.7189	3.1429	-13.774
189	-2.659	6.2488	-9.8111	-15.604	0.2166	-5.6175	1.2811	4.1429	-8.7742
190	-6.659	11.249	0.1889	-11.604	0.2166	-5.6175	7.2811	1.1429	0.2258
191	-1.659	0.2488	7.1889	-11.604	4.2166	-1.6175	4.2811	-2.8571	-2.7742
192	3.341	-2.7512	9.1889	-9.6037	-4.7834	-2.6175	-0.7189	2.1429	-5.7742
193	-4.659	2.2488	2.1889	-7.6037	-2.7834	-3.6175	-3.7189	-0.8571	2.2258
194	0.341	-7.7512	-1.8111	-7.6037	-1.7834	2.3825	-0.7189	1.1429	0.2258
195	-4.659	-8.7512	2.1889	-7.6037	-6.7834	-1.6175	-5.7189	-6.8571	-6.7742
196	-10.659	-8.7512	-3.8111	-7.6037	0.2166	-1.6175	1.2811	-8.8571	-2.7742
197	-3.659	-3.7512	-4.8111	-7.6037	0.2166	-1.6175	6.2811	-1.8571	-2.7742
198	-6.659	-2.7512	5.1889	-7.6037	0.2166	-2.6175	-0.7189	-3.8571	-0.7742

199	-0.659	-5.7512	6.1889	-6.6037	-4.7834	1.3825	8.2811	0.1429	4.2258
200	0.341	-3.7512	-2.8111	-5.6037	-0.7834	-0.6175	6.2811	1.1429	-1.7742
201	1.341	0.2488	-6.8111	-5.6037	3.2166	4.3825	2.2811	-3.8571	-0.7742
202	-3.659	0.2488	1.1889	-3.6037	-1.7834	-5.6175	1.2811	0.1429	-4.7742
203	-1.659	6.2488	7.1889	-3.6037	-12.783	-1.6175	7.2811	1.1429	-6.7742
204	0.341	2.2488	4.1889	-2.6037	5.2166	2.3825	-0.7189	-4.8571	-2.7742
205	-3.659	0.2488	-1.8111	-1.6037	4.2166	-2.6175	-3.7189	-2.8571	-4.7742
206	1.341	-8.7512	-2.8111	-1.6037	-4.7834	-5.6175	-0.7189	0.1429	-1.7742
207	-3.659	0.2488	-1.8111	-1.6037	-4.7834	-1.6175	3.2811	6.1429	3.2258
208	-0.659	7.2488	-5.8111	-0.6037	7.2166	3.3825	0.2811	-6.8571	4.2258
209	3.341	9.2488	1.1889	-0.6037	8.2166	-4.6175	-3.7189	-2.8571	1.2258
210	-3.659	2.2488	6.1889	0.3963	-1.7834	1.3825	3.2811	5.1429	-2.7742
211	-0.659	-1.7512	-1.8111	0.3963	-1.7834	-4.6175	5.2811	-8.8571	2.2258
212	-1.659	2.2488	8.1889	0.3963	-5.7834	-9.6175	-10.719	-1.8571	-0.7742
213	0.341	-3.7512	6.1889	0.3963	2.2166	-3.6175	-1.7189	-2.8571	1.2258
214	6.341	-4.7512	2.1889	1.3963	-0.7834	-5.6175	6.2811	0.1429	-6.7742
215	-1.659	5.2488	1.1889	1.3963	6.2166	-0.6175	4.2811	-1.8571	-8.7742
216	-11.659	6.2488	7.1889	3.3963	11.217	1.3825	0.2811	-0.8571	-1.7742
217	-11.659	-2.7512	-0.8111	3.3963	0.2166	1.3825	-2.7189	-1.8571	-3.7742

1		1.674722	-5.11068	12.60059	2.972478	5.876978	12.44609	1.532587
2	5.480346	16.96965	-1.8987	12.63284	-6.516	-8.46864	7.681114	2.675444
3	32.02412	38.20468	-18.0462	-41.8556	44.04621	-47.4364	43.68111	-23.4444
4	0.434263	2.471957	-0.12451	3.033766	5.788146	1.065918	-2.1622	1.223831
5	0.11629	1.448916	-1.29962	1.499204	-2.99526	0.130434	-0.24515	0.38973
6	13.38818	2.748455	-18.9863	-8.76808	13.84345	-1.39952	-19.3235	-11.4997
7	18.8444	-3.26076	13.84323	-33.0077	-12.0828	36.3885	-7.46174	-3.72087
8	74.97804	49.79915	93.61282	-72.7036	50.07847	-29.2889	23.54287	-35.8729
9	7.070207	-16.6156	4.815583	-1.05379	10.06004	12.2779	12.54747	12.91508
10	0.434263	-0.82297	-2.76045	-0.26117	-0.14273	2.38389	1.791714	1.223831
11	0.434263	0.494999	-4.07843	4.351738	-0.14273	3.042876	3.109686	-0.09414
12	18.8444	35.80836	-12.2028	-2.62061	26.9863	1.660388	18.58434	13.64319
13	5.480346	14.62864	0.442311	-10.7773	5.189068	0.895411	5.340101	2.675444
14	2.752235	-12.0257	-5.29041	-2.31646	-0.35932	6.001402	9.487566	-5.21396
15	18.8444	9.76228	39.88932	40.78953	-20.7648	23.36546	14.24333	-16.7439
16	13.38818	2.748455	28.58056	-38.04	-8.11047	2.259466	31.90231	-11.4997
17	135.932	-14.5603	-72.1568	-51.2566	-49.1612	-62.7544	-14.9364	56.62936
18	113.614	39.98348	-33.9909	-14.8833	40.32732	-121.326	-88.2682	-1.52271
19	74.97804	6.504215	76.29485	-20.7496	-1.87545	-11.9709	-28.4111	-18.555
20	74.97804	-28.1317	-10.295	22.54529	-45.1704	39.98297	14.88388	-1.237
21	74.97804	23.82219	-70.9079	31.20427	6.783538	31.32398	23.54287	-44.5319
22	58.66007	-24.8829	-24.424	-33.6713	13.65911	35.36546	-25.1299	14.22383
23	58.66007	-40.2009	13.87088	-56.6483	-1.65886	-64.2014	28.48296	-8.75313
24	58.66007	13.41205	36.84784	4.623628	-70.5897	-48.8834	5.505999	44.85978
25	32.02412	-18.3852	-12.3872	3.416254	-6.88467	-19.1415	-18.5677	10.50955
26	32.02412	60.84062	-23.7052	37.37017	-29.5206	-7.82348	4.068211	-23.4444
27	32.02412	-35.3621	32.88471	-41.8556	-69.1335	14.81246	-24.2267	21.82752
28	13.38818	-0.91053	2.967657	-19.745	2.866487	-19.6945	13.60738	-18.8176
29	13.38818	-15.5465	-18.9863	2.208881	21.16142	-30.6714	-4.68755	14.11323
30	7.070207	-24.5926	4.815583	4.264181	4.742063	-1.01703	-22.0193	18.23305
31	2.752235	6.223109	4.66351	4.31948	-8.65425	-8.92947	-8.76128	1.421988
32	2.752235	-10.3668	4.66351	10.95542	-5.33628	-12.2474	-12.0793	-3.55497
33	2.752235	12.85905	-3.63142	1.001508	11.25358	1.024443	-0.46635	-0.237
34	0.434263	-2.14095	5.14738	-3.5561	0.516256	0.406932	-0.84423	-1.41211
35	0.434263	-0.16399	5.806367	-0.26117	-4.75563	-2.888	-0.84423	2.541804
36	0.11629	-2.98426	-3.00469	2.522245	1.096902	3.540572	0.436875	1.753785
37	0.11629	0.425874	-1.29962	2.522245	-1.63121	1.835503	1.80093	1.071758
38	0.11629	2.812971	-0.95861	1.499204	-0.26715	1.153475	1.459916	1.071758
39	0.11629	1.107902	-1.98165	0.817176	1.437915	0.471448	2.141944	-0.2923
40	1.798318	-2.34832	-5.11068	9.918558	12.35957	1.853936	3.058995	1.532587
41	1.798318	-6.37136	0.253371	-2.15057	-7.75563	1.853936	7.082036	9.57867
42	11.16237	7.513432	0.631251	18.02916	24.11073	17.98297	10.96222	0.477288
43	11.16237	14.19546	20.67733	14.68814	17.4287	38.02905	4.280193	-12.8868
44	28.52643	-30.717	11.69116	7.457729	-52.2533	23.40693	-9.18064	0.763002
45	87.25454	-7.01652	1.764892	-33.6621	39.38722	-33.7912	49.33088	-17.3476
46	21.70615	-24.4543	22.41466	-20.4824	-42.94	-6.44099	-19.9456	-0.66557
47	53.89048	-12.8552	16.06904	61.63745	-20.4331	46.85394	-19.9594	15.73074
48	18.8444	-11.9428	18.18425	1.720402	-46.8109	19.02444	31.60738	-8.06188

49	58.66007	21.07104	29.18886	12.28261	-16.9768	-71.8603	-71.0839	6.564845
50	5.480346	-11.1225	0.442311	0.927775	-1.83397	10.25947	10.02213	-2.00658
51	69.57251	27.09869	43.28102	28.3287	-73.2625	36.5544	10.68572	1.191573
52	0.11629	0.425874	-0.27658	2.863259	0.07386	2.176517	0.777889	-0.97433
53	13.38818	13.72541	6.626643	16.84483	-26.4054	5.918452	-70.5493	-11.4997
54	1.798318	8.379791	0.253371	-4.83259	12.35957	-4.85113	-6.3281	2.873601
55	2.752235	-8.70777	-15.2443	7.637452	-3.67729	-0.63454	-8.76128	-1.89598
56	7.070207	-0.66168	-3.16138	-6.37176	4.742063	-3.67602	-0.74746	2.279131
57	1.798318	11.06182	6.95844	0.531462	2.972478	-4.85113	5.741022	-3.83147
58	106.9366	43.9374	126.046	55.80335	-39.1243	3.955319	85.63503	53.18236
59	106.9366	-38.7907	-8.38718	-37.2658	-49.4653	-16.7267	-100.503	11.8183
60	18.8444	5.421266	-25.2259	-2.62061	22.64529	-15.7037	-16.1438	17.9842
61	1.798318	7.038778	-2.42866	7.236531	8.336533	-4.85113	-9.01013	-2.49045
62	5.480346	16.96965	12.14738	26.67893	-6.516	3.236425	-11.047	0.334431
63	7.070207	1.997303	-8.47935	-3.71278	18.03699	1.641955	-3.40644	-8.35681
64	7.070207	-0.66168	18.11051	9.582153	-3.2349	-8.99399	12.54747	2.279131
65	18.8444	5.421266	-3.52082	-19.9847	31.32732	-15.7037	-29.1668	-25.4259
66	53.89048	23.84984	52.77411	-33.7957	30.95404	-4.53316	-41.9825	15.73074
67	2.752235	6.223109	-5.29041	-10.6114	1.299667	2.683429	11.14655	-10.1909
68	44.3421	-34.952	32.03678	-55.9109	25.19368	-2.54699	51.40001	-54.2232
69	0.434263	-2.79993	0.534477	-2.23812	0.516256	-4.20597	3.768672	-1.41211
70	53.89048	16.50882	30.75107	10.25036	-42.4561	-11.8742	-12.6184	-13.6333
71	28.52643	28.03417	49.07826	-13.9063	6.497823	-88.7544	-30.5447	32.80908
72	0.434263	-2.14095	3.829408	-3.5561	-4.09665	7.655779	3.768672	-6.02502
73	7.070207	-3.32067	-19.1153	-22.3257	2.083077	30.8908	15.20646	-5.69783
74	2.752235	2.905137	-8.60838	-0.65748	-13.6312	12.63735	2.851621	-11.8499
75	44.3421	-28.293	65.33171	-35.934	-41.3962	64.04288	24.76406	-47.5642
76	0.434263	-3.45892	-2.76045	-4.87407	-1.4607	5.019835	2.4507	-1.41211
77	28.52643	-14.6939	49.07826	-3.2243	6.497823	-40.6852	6.842405	6.104016
78	1.798318	11.06182	-3.76967	-0.80955	9.677547	-10.2152	-13.0332	5.555629
79	53.89048	45.87288	-79.3641	32.2734	-5.75102	-55.9203	-49.3235	74.45885
80	53.89048	38.53187	16.06904	76.31948	-5.75102	-55.9203	-34.6415	8.38973
81	18.8444	1.080252	-3.52082	14.74344	-16.4238	-28.7267	-7.46174	0.620145
82	11.16237	10.85445	-9.39179	18.02916	10.74667	-18.7682	-5.74285	17.18236
83	40.20846	77.67011	-30.507	8.854042	1.373399	-35.6207	-48.9456	70.65701
84	2.752235	7.882096	-5.29041	-2.31646	6.276625	6.001402	2.851621	-3.55497
85	18.8444	5.421266	5.161205	6.061416	22.64529	-15.7037	5.561299	35.34826
86	18.8444	-11.9428	-16.5439	23.42547	13.96326	-11.3627	9.902313	44.03028
87	1.798318	-1.00731	9.640468	15.28261	-14.4607	-2.16911	-13.0332	0.191573
88	13.38818	17.3844	-18.9863	-16.086	6.525473	5.918452	31.90231	-7.84068
89	18.8444	9.76228	0.820192	-15.6437	18.30427	-7.02164	-16.1438	26.66623
90	69.57251	35.4397	68.30406	11.64667	51.85266	-5.15067	-22.6783	76.2607
91	0.11629	-1.27919	1.428486	2.181231	-0.94918	-0.21058	-1.26819	1.412772
92	2.752235	-0.41284	6.322496	-7.29342	-0.35932	-0.63454	9.487566	-3.55497
93	0.11629	1.78993	0.405445	3.204273	1.096902	0.130434	0.095861	1.412772
94	11.16237	-2.50961	17.33632	14.68814	30.79275	1.277899	7.621207	20.52337
95	69.57251	-14.6064	59.96305	36.66971	-64.9215	3.190342	2.344709	-40.5135
96	21.70615	-1.15938	3.778717	-29.8003	-28.963	-6.44099	-29.2636	-28.6195
97	13.38818	-33.8414	-0.69133	5.867867	-11.7695	-5.05851	-1.02856	-7.84068
98	21.70615	-5.81837	-5.53926	16.78953	40.92179	-15.759	21.98526	27.28835

99	11.16237	40.92357	10.65429	4.665102	4.064644	17.98297	-5.74285	10.50033
100	0.11629	1.78993	-1.29962	0.135148	2.801971	1.153475	-4.33732	2.435813
101	28.52643	-4.01191	27.7142	12.79874	17.17985	55.45301	28.20646	38.1501
102	13.38818	21.04339	-15.3273	20.50381	6.525473	16.89541	-15.6645	-11.4997
103	0.434263	1.153985	-1.44248	0.397821	3.152201	-4.86496	3.109686	1.223831
104	18.8444	22.78532	22.52526	1.720402	9.622247	19.02444	-20.4848	17.9842
105	128.6186	36.84523	36.16581	-40.8695	47.8204	-86.3903	82.57512	69.66623
106	1.798318	-9.05339	1.594385	5.895517	-7.75563	3.19495	0.376967	2.873601
107	13.38818	2.748455	6.626643	31.48077	2.866487	-30.6714	-33.9594	6.79526
108	21.70615	-33.7723	-19.5162	2.812568	-24.304	-1.78201	-5.96866	-5.32456
109	21.70615	-15.1363	-24.1752	12.13054	8.308883	30.83089	87.21107	-19.3015
110	40.20846	-30.1271	-17.825	-3.82799	-17.6496	-3.91565	-4.55852	64.316
111	69.57251	-6.26537	68.30406	-5.03536	-23.2165	3.190342	27.36775	-15.4905
112	1.798318	5.697764	8.299454	3.213489	-6.41462	-7.53316	-3.64607	-5.17248
113	11.16237	30.90053	17.33632	-5.35794	10.74667	4.618913	-9.08386	-9.54575
114	7.070207	15.29223	-0.50239	-11.6897	-3.2349	-24.9479	15.20646	-3.03884
115	28.52643	38.7162	17.03217	-19.2473	-20.2072	55.45301	22.86545	6.104016
116	69.57251	43.78071	101.6681	11.64667	51.85266	36.5544	-14.3373	17.8736
117	0.11629	-3.32528	-1.64064	0.135148	1.778929	0.471448	-0.92718	2.435813
118	28.52643	22.69316	6.350145	12.79874	1.156809	12.7249	1.501391	-25.9421
119	40.20846	58.64707	-17.825	8.854042	52.10151	-16.5977	1.782497	-37.1402
120	0.434263	1.812971	0.534477	3.033766	-2.77867	1.724904	-2.82119	0.564845
121	0.434263	11.69776	-2.76045	-0.26117	2.493215	-2.888	1.132727	1.882818
122	18.8444	9.76228	39.88932	-33.0077	5.281233	32.04748	-20.4848	9.302172
123	106.9366	-7.76767	-101.456	-26.9248	53.94483	-6.3857	-69.4802	11.8183
124	11.16237	14.19546	-16.0738	8.006116	24.11073	-22.1092	-9.08386	-2.86373
125	28.52643	44.05721	-36.378	-35.2704	-4.1842	-3.29814	1.501391	-9.91903
126	1.798318	-13.0764	1.594385	3.213489	0.29045	9.900019	0.376967	-9.19552
127	1.798318	-6.37136	-6.4517	-8.85564	1.631464	7.217991	0.376967	-10.5365
128	1.798318	-9.05339	-9.13373	-3.49158	4.313491	-0.82809	-6.3281	-3.83147
129	28.52643	6.670114	-31.037	-40.6114	-20.2072	-13.9802	-3.83962	-15.26
130	128.6186	-53.8829	-88.5853	38.51764	59.16142	-18.3442	37.21107	-77.767
131	18.8444	-29.3068	-33.9079	-6.96163	18.30427	-28.7267	9.902313	0.620145
132	13.38818	21.04339	17.6036	-1.45011	-8.11047	2.259466	-15.6645	10.45425
133	1.798318	-10.3944	-2.42866	-6.17361	6.995519	7.217991	-4.98709	6.896643
134	40.20846	-42.8091	-36.848	15.19506	20.39644	2.425365	-17.2405	19.9289
135	18.8444	-24.9658	-20.8849	14.74344	5.281233	27.70647	22.92535	-3.72087
136	106.9366	-18.1087	-49.7512	24.78031	-18.4423	66.0014	-7.43409	-91.5918
137	18.8444	-24.9658	-7.86184	-15.6437	18.30427	19.02444	-7.46174	-21.0849
138	18.8444	-20.6248	-12.2028	6.061416	22.64529	10.34242	35.9484	-8.06188
139	40.20846	-30.1271	-24.166	27.87708	-17.6496	40.47145	-10.8995	-49.8223
140	2.752235	2.905137	-0.31345	-0.65748	-13.6312	2.683429	2.851621	4.739961
141	13.38818	10.06643	35.89853	27.82178	-22.7464	-19.6945	20.92535	10.45425
142	0.11629	-1.27919	-2.32267	-0.88789	1.778929	0.471448	-0.24515	0.048716
143	0.11629	0.084861	-0.27658	-0.20587	0.07386	1.494489	0.777889	-1.31534
144	1.798318	-13.0764	-1.08764	-4.83259	4.313491	3.19495	15.12812	4.214615
145	1.798318	-9.05339	-6.4517	5.895517	16.38262	-7.53316	-0.96405	-13.2186
146	5.480346	-1.75846	-15.9448	-13.1183	-11.198	-1.4456	-22.7521	-6.68861
147	21.70615	3.499607	-5.53926	12.13054	-5.66808	-1.78201	-1.30967	-0.66557
148	0.11629	-1.62021	-0.6176	-1.91093	-0.94918	-0.89261	2.482958	0.048716

149	58.66007	51.70698	-16.7651	4.623628	6.000127	-33.5654	-71.0839	-8.75313
150	7.070207	-3.32067	26.08747	-6.37176	-11.2119	20.25486	23.18342	-11.0158
151	5.480346	-4.09947	-25.3088	-1.41324	19.23515	-6.12763	12.36314	-11.3706
152	44.3421	-14.975	5.400837	23.9969	65.14759	4.112001	-75.1207	5.707702
153	5.480346	-22.8276	5.124339	-1.41324	-11.198	-1.4456	-1.68294	0.334431
154	44.3421	84.90975	32.03678	10.67893	45.17063	4.112001	38.08204	58.97959
155	58.66007	5.753063	21.52987	-10.6943	-9.31784	-18.2474	13.16499	29.5418
156	7.070207	-8.63864	7.474569	6.923167	12.71902	4.300941	-14.0424	20.89203
157	11.16237	-19.2147	13.99531	-2.01693	-22.6635	14.64195	10.96222	0.477288
158	2.752235	4.564123	4.66351	-7.29342	9.594597	6.001402	11.14655	-8.53193
159	0.11629	-0.93818	-0.6176	-1.91093	-2.65425	0.130434	-0.24515	-0.63331
160	21.70615	-19.7953	-5.53926	7.471554	31.60381	-6.44099	-33.9226	27.28835
161	5.480346	-6.44049	0.442311	5.609803	-13.539	3.236425	7.681114	9.698486
162	11.16237	-5.85062	17.33632	-8.69895	-5.9584	7.959927	-15.7659	-29.5918
163	5.480346	0.582556	-11.2628	-15.4593	-13.539	-10.8097	-1.68294	-4.3476
164	13.38818	-0.91053	10.28563	-12.4271	17.50243	-1.39952	-15.6645	10.45425
165	1.798318	5.697764	-2.42866	-2.15057	-6.41462	-10.2152	12.44609	-2.49045
166	18.8444	-20.6248	-33.9079	-19.9847	-7.74181	-11.3627	-24.8258	9.302172
167	0.11629	-0.93818	0.064431	0.135148	-0.94918	0.812462	2.482958	0.730744
168	58.66007	13.41205	-1.44709	35.25957	28.97709	50.68343	-40.4479	44.85978
169	7.070207	17.95122	-0.50239	28.19506	-0.57591	-6.335	25.8424	-0.37986
170	0.434263	-0.16399	3.170422	2.37478	6.447132	3.701862	-2.82119	-0.09414
171	13.38818	-0.91053	2.967657	2.208881	24.8204	27.87237	-33.9594	32.40816
172	18.8444	1.080252	9.502219	-28.6667	-3.40079	-11.3627	-11.8028	-12.4029
173	32.02412	26.8867	10.24876	-2.24273	4.433307	-19.1415	71.97605	33.14549
174	32.02412	4.250759	61.17964	-7.90172	27.06925	9.153475	-12.9087	-12.1264
175	7.070207	-8.63864	-13.7973	9.582153	18.03699	-1.01703	-16.7014	-0.37986
176	0.434263	1.153985	-2.76045	1.056807	-0.80172	3.042876	-0.18524	4.518762
177	13.38818	46.65629	17.6036	-1.45011	6.525473	-8.71749	9.948396	10.45425
178	5.480346	12.28763	-11.2628	-8.43628	5.189068	7.918452	5.340101	-6.68861
179	0.434263	-2.79993	-4.73741	-0.92015	6.447132	-1.57003	5.086644	0.564845
180	0.434263	3.130944	-5.3964	2.37478	8.424091	-0.91104	-1.50322	-2.73009
181	2.752235	7.882096	3.004523	1.001508	1.299667	4.342415	2.851621	3.080974
182	7.070207	-19.2746	4.815583	-9.03075	-8.55287	-14.312	-6.06543	2.279131
183	1.798318	11.06182	-7.79271	-4.83259	-7.75563	0.512922	-6.3281	-6.5135
184	0.434263	1.153985	-1.44248	0.397821	1.834229	5.019835	2.4507	4.518762
185	18.8444	-7.60178	-3.52082	-6.96163	-12.0828	-11.3627	22.92535	-12.4029
186	32.02412	32.54569	-40.6821	-2.24273	-23.8616	3.494489	-35.5447	27.4865
187	2.752235	-3.73081	-20.2213	-10.6114	4.617639	6.001402	4.510608	3.080974
188	5.480346	-1.75846	2.783325	-3.75425	-4.17499	12.60048	-18.07	7.357472
189	7.070207	-16.6156	26.08747	41.48999	-0.57591	14.93689	-3.40644	-11.0158
190	44.3421	-74.9059	-1.25815	77.26879	-1.44227	37.40693	-48.4848	-7.61027
191	2.752235	-0.41284	-11.9264	19.25036	-6.99526	2.683429	-7.1023	4.739961
192	11.16237	-9.19164	30.70038	-32.086	-15.9814	-8.74514	-2.40183	7.159315
193	21.70615	-10.4774	-10.1982	35.42547	12.96787	16.85394	17.32628	3.993417
194	0.11629	-2.64325	-0.6176	-2.59296	-0.60817	0.812462	-0.24515	0.38973
195	21.70615	40.7715	-10.1982	35.42547	31.60381	7.535964	26.64425	31.94733
196	113.614	93.27841	40.62203	81.04759	-2.30863	17.24103	-13.6553	94.40816
197	13.38818	13.72541	17.6036	27.82178	-0.7925	5.918452	-22.9825	6.79526
198	44.3421	18.31988	-34.5531	50.63284	-1.44227	17.42997	4.787105	25.68466

199	0.434263	3.78993	-4.07843	4.351738	3.152201	-0.91104	-5.45713	-0.09414
200	0.11629	-1.27919	-0.95861	-1.91093	-0.26715	-0.21058	2.141944	0.38973
201	1.798318	0.333709	-9.13373	-7.51462	4.313491	5.876978	3.058995	-5.17248
202	13.38818	-0.91053	-4.35032	13.18584	6.525473	20.5544	-4.68755	-0.52271
203	2.752235	-10.3668	-11.9264	5.978466	21.2075	2.683429	-12.0793	-1.89598
204	0.11629	0.766888	1.428486	-0.88789	1.778929	0.812462	-0.24515	-1.65635
205	13.38818	-0.91053	6.626643	5.867867	-15.4284	9.577438	13.60738	10.45425
206	1.798318	-11.7354	-3.76967	-2.15057	-6.41462	-7.53316	-0.96405	0.191573
207	13.38818	-0.91053	6.626643	5.867867	17.50243	5.918452	-12.0055	-22.4766
208	0.434263	-4.77689	3.829408	0.397821	-4.75563	-2.22901	-0.18524	4.518762
209	11.16237	30.90053	3.972265	-2.01693	27.45174	-15.4272	-12.4249	-9.54575
210	13.38818	-8.2285	-22.6452	-1.45011	6.525473	-5.05851	-12.0055	-18.8176
211	0.434263	1.153985	1.193463	-0.26117	1.175243	3.042876	-3.48018	5.836735
212	2.752235	-3.73081	-13.5853	-0.65748	9.594597	15.95532	17.7825	3.080974
213	0.11629	-1.27919	2.110514	0.135148	0.755888	-1.23362	-0.58617	-0.97433
214	40.20846	-30.1271	13.8801	8.854042	-4.96761	-35.6207	39.82858	0.905859
215	2.752235	-8.70777	-1.97244	-2.31646	-10.3132	1.024443	-7.1023	3.080974
216	135.932	-72.8552	-83.8158	-39.5976	-130.774	-16.1184	-3.27741	9.993417
217	135.932	32.07564	9.456136	-39.5976	-2.52522	-16.1184	31.69955	21.6524
Jml	4868.967	473.5853	345.0184	213.6728	135.9724	-246.304	-327.802	481.4286

1	1.559621	-4.75943	11.73457	2.768184	5.473062	11.59069	1.427255	14.52418
2	52.5458	-5.87925	39.11705	-20.1765	-26.2228	23.78424	8.284398	0.657818
3	45.57805	-21.529	-49.9336	52.54699	-56.5915	52.11143	-27.9691	10.16934
4	14.07114	-0.70874	17.26913	32.94791	6.067532	-12.3079	6.966425	0.035698
5	18.05271	-16.1926	18.67927	-37.3194	1.625135	-3.05447	4.855826	14.52418
6	0.564229	-3.89768	-1.8	2.841916	-0.28731	-3.96691	-2.36076	26.9251
7	0.564229	-2.39538	5.711525	2.090764	-6.29652	1.291151	0.643845	10.16934
8	33.07575	62.17605	-48.2885	33.26127	-19.4532	15.63677	-23.8262	116.879
9	39.0481	-11.317	2.476502	-23.642	-28.8541	-29.4877	-30.3515	3.279938
10	1.559621	5.231349	0.494935	0.270488	-4.51772	-3.39549	-2.31929	17.54722
11	0.564229	-4.64884	4.960373	-0.16269	3.468453	3.544607	-0.10731	38.30298
12	68.04349	-23.188	-4.97972	51.2797	3.155089	35.31419	25.92495	7.902058
13	39.0481	1.180658	-28.7677	13.85113	2.390112	14.25428	7.14154	0.035698
14	52.5458	23.11614	10.12166	1.570027	-26.2228	-41.4554	22.78209	10.16934
15	5.057317	20.66453	21.13088	-10.7572	12.1044	7.378708	-8.67413	84.43662
16	0.564229	5.867294	-7.80921	-1.665	0.463845	6.549215	-2.36076	61.01266
17	1.559621	7.729045	5.490327	5.26588	6.72191	1.599907	-6.06583	38.30298
18	14.07114	-11.9622	-5.23778	14.19215	-42.6974	-31.0637	-0.53588	10.16934
19	0.564229	6.618446	-1.8	-0.16269	-1.03846	-2.46461	-1.60961	77.63478
20	10.55501	3.862686	-8.45898	16.94791	-15.0016	-5.58443	0.464121	1.413579
21	7.568838	-22.529	9.91429	2.15528	9.952324	7.480091	-14.1488	67.05874
22	10.55501	10.36038	14.28295	-5.79403	-15.0016	10.65981	-6.03357	10.16934
23	27.5504	-9.50598	38.82212	1.136847	43.99841	-19.5199	5.998683	3.279938
24	3.066534	8.424898	1.057147	-16.1397	-11.1767	1.258893	10.25675	23.1463
25	10.55501	7.111533	-1.96129	3.952515	10.98919	10.65981	-6.03357	4.791459
26	115.5873	-45.0359	70.99724	-56.0844	-14.8633	7.728939	-44.5405	17.54722
27	39.0481	-36.3124	46.21844	76.33961	-16.3564	26.75198	-24.1027	33.76842
28	0.061925	-0.20183	1.342861	-0.19495	1.339421	-0.92544	1.279789	0.657818
29	18.05271	22.04702	-2.56497	-24.5728	35.61592	5.443225	-16.3884	26.9251
30	85.54119	-16.7502	-14.8323	-16.4945	3.537578	76.59069	-63.4207	3.279938
31	14.07114	10.54471	9.766825	-19.5682	-20.1905	-19.8102	3.215273	7.902058
32	39.0481	-17.5659	-41.2654	20.09998	46.13205	45.49852	13.39039	7.902058
33	60.08036	-16.9668	4.679267	52.57924	4.786426	-2.1789	-1.10731	4.791459
34	10.55501	-25.3769	17.5318	-2.54518	-2.0062	4.162119	6.961817	61.01266
35	0.061925	-2.19261	0.098622	1.795833	1.090573	0.318801	-0.95984	77.63478
36	76.58266	77.10693	-64.7263	-28.1489	-90.8587	-11.2112	-45.0059	77.63478
37	1.559621	-4.75943	9.236871	-5.97375	6.72191	6.595298	3.924951	14.52418
38	68.04349	-23.188	36.26452	-6.46223	27.90163	35.31419	25.92495	7.902058
39	10.55501	-18.8792	7.785258	13.69906	4.491495	20.40636	-2.78473	33.76842
40	3.066534	6.673745	-12.9521	-16.1397	-2.42095	-3.99456	-2.00132	14.52418
41	22.57345	-0.89768	7.619359	27.47786	-6.56841	-25.0913	-33.9368	0.035698
42	5.057317	0.424898	12.13549	16.22901	12.1044	7.378708	0.321264	0.035698
43	18.05271	26.29587	18.67927	22.1645	48.36246	5.443225	-16.3884	38.30298
44	33.07575	-12.5889	-8.03041	56.26588	-25.2044	9.885621	-0.82159	4.791459
45	0.564229	-0.14192	2.706917	-3.1673	2.717301	-3.96691	1.394997	0.035698
46	27.5504	-25.2525	23.07558	48.37648	7.256472	22.47087	0.749835	23.1463
47	3.066534	-3.83317	-14.7032	4.874174	-11.1767	4.761197	-3.75247	4.791459
48	7.568838	-11.5244	-1.09032	29.6668	-12.0569	-20.0314	5.109282	17.54722

49	7.568838	10.48481	4.411986	-6.09818	-25.8127	-25.5337	2.35813	14.52418
50	22.57345	-0.89768	-1.88295	3.722101	-20.8219	-20.3402	4.072416	0.035698
51	10.55501	16.85808	11.03411	-28.536	14.23804	4.162119	0.464121	26.9251
52	1.559621	-1.01289	10.48572	0.270488	7.970758	2.848754	-3.56814	0.657818
53	14.07114	6.793561	17.26913	-27.0705	6.067532	-72.3264	-11.7893	3.279938
54	39.0481	1.180658	-22.5189	57.59307	-22.6053	-29.4877	13.39039	0.035698
55	27.5504	48.23135	-24.1641	11.63454	2.007624	27.71972	5.998683	84.43662
56	0.061925	0.295865	0.596318	-0.4438	0.344029	0.069953	-0.2133	1.413579
57	68.04349	42.80278	3.269129	18.28431	-29.8403	35.31419	-23.5681	26.9251
58	18.05271	51.78895	22.92811	-16.0751	1.625135	35.18516	21.85122	148.5703
59	14.07114	3.042409	13.51798	17.9433	6.067532	36.45705	-4.28703	0.657818
60	1.559621	-7.25713	-0.75391	6.514727	-4.51772	-4.64433	5.173799	33.76842
61	27.5504	-9.50598	28.32443	32.62993	-18.9878	-35.2665	-9.74786	3.279938
62	52.5458	37.61384	82.61014	-20.1765	10.02145	-34.2065	1.03555	26.9251
63	0.564229	-2.39538	-1.04884	5.095373	0.463845	-0.96231	-2.36076	10.16934
64	0.061925	-1.69492	-0.89677	0.302746	0.841725	-1.17429	-0.2133	46.39054
65	1.559621	-1.01289	-5.7493	9.012423	-4.51772	-8.39088	-7.31468	0.657818
66	10.55501	23.35577	-14.9567	13.69906	-2.0062	-18.5798	6.961817	51.68086
67	14.07114	-11.9622	-23.9935	2.938691	6.067532	25.20359	-23.0428	10.16934
68	27.5504	-25.2525	44.07097	-19.8585	2.007624	-40.5153	42.74062	23.1463
69	18.05271	-3.44607	14.43042	-3.32859	27.11822	-24.2987	9.104674	0.657818
70	5.057317	9.420289	3.140096	-13.006	-3.63754	-3.86553	-4.17643	17.54722
71	27.5504	48.23135	-13.6664	6.385695	-87.2228	-30.0176	32.24292	84.43662
72	10.55501	-18.8792	17.5318	20.19676	-37.7435	-18.5798	29.70375	33.76842
73	1.559621	8.977893	10.48572	-0.97836	-14.5085	-7.14203	2.676103	51.68086
74	3.066534	-9.08662	-0.694	-14.3885	13.33942	3.010045	-12.5082	26.9251
75	18.05271	-41.6857	22.92811	26.41334	-40.8633	-15.801	30.34891	96.2569
76	27.5504	21.98711	38.82212	11.63454	-39.9832	-19.5199	11.24753	17.54722
77	7.568838	-25.2802	1.660834	-3.34702	20.95693	-3.52452	-3.14417	84.43662
78	68.04349	-23.188	-4.97972	59.52855	-62.8357	-80.1697	34.1738	7.902058
79	39.0481	-67.5567	27.47189	-4.89541	-47.6007	-41.9853	63.38117	116.879
80	27.5504	11.48941	54.56867	-4.112	-39.9832	-24.7688	5.998683	4.791459
81	0.061925	-0.20183	0.845166	-0.94149	-1.64675	-0.42774	0.03555	0.657818
82	10.55501	-9.13271	17.5318	10.45021	-18.2504	-5.58443	16.70836	7.902058
83	150.0343	-58.9299	17.10323	2.652976	-68.808	-94.5476	136.4872	23.1463
84	22.57345	-15.1511	-6.6341	17.97556	17.18735	8.166727	-10.181	10.16934
85	1.559621	1.484805	1.743783	6.514727	-4.51772	1.599907	10.16919	1.413579
86	7.568838	10.48481	-14.8461	-8.84933	7.201172	-6.27567	-27.9045	14.52418
87	0.564229	-5.39999	-8.56036	8.099981	1.214997	7.300367	-0.10731	51.68086
88	22.57345	-24.6534	-20.8876	8.473253	7.685043	41.42479	-10.181	26.9251
89	5.057317	0.424898	-8.10414	9.482469	-3.63754	-8.36323	13.81435	0.035698
90	18.05271	34.79356	5.932723	26.41334	-2.62371	-11.5522	38.84661	67.05874
91	14.07114	-15.7134	-23.9935	10.44099	2.31638	13.95014	-15.5405	17.54722
92	0.061925	-0.94837	1.094013	0.053898	0.095181	-1.42313	0.533246	14.52418
93	27.5504	6.240566	49.31982	16.88339	2.007624	1.475483	21.74523	1.413579
94	0.564229	-3.89768	-3.3023	-6.92306	-0.28731	-1.71346	-4.61422	26.9251
95	3.066534	-12.5889	-7.69861	13.62993	-0.6698	-0.49226	8.505596	51.68086
96	0.061925	-0.20183	1.591709	1.546985	0.344029	1.56304	1.528637	0.657818
97	85.54119	1.747478	-14.8323	29.74975	12.78643	2.599907	19.81896	0.035698
98	1.559621	1.484805	-4.50046	-10.9691	4.224214	-5.89318	-7.31468	1.413579

99	150.0343	39.06084	17.10323	14.90182	65.92928	-21.0545	38.49638	10.16934
100	27.5504	-20.0037	2.080189	43.12763	17.75417	-66.7595	37.49177	14.52418
101	0.564229	-3.89768	-1.8	-2.41615	-7.79883	-3.96691	-5.36537	26.9251
102	33.07575	-24.0912	32.22765	10.25666	26.55601	-24.6213	-18.075	17.54722
103	3.066534	-3.83317	1.057147	8.376479	-12.9279	8.263501	3.25214	4.791459
104	27.5504	27.23596	2.080189	11.63454	23.00302	-24.7688	21.74523	26.9251
105	10.55501	10.36038	-11.7078	13.69906	-24.7481	23.65521	19.95721	10.16934
106	45.57805	-8.02672	-29.6802	39.04468	-16.0845	-1.89779	-14.4668	1.413579
107	0.564229	1.360381	6.462677	0.58846	-6.29652	-6.97152	1.394997	3.279938
108	52.5458	30.36499	-4.37603	37.81427	2.772601	9.286543	8.284398	17.54722
109	10.55501	16.85808	-8.45898	-5.79403	-21.4993	-60.8148	13.45951	26.9251
110	22.57345	13.35577	2.868207	13.2244	2.933891	3.415575	-48.1903	7.902058
111	0.564229	-6.15114	0.45346	2.090764	-0.28731	-2.46461	1.394997	67.05874
112	18.05271	26.29587	10.18157	-20.324	-23.868	-11.5522	-16.3884	38.30298
113	85.54119	47.99172	-14.8323	29.74975	12.78643	-25.1466	-26.4253	26.9251
114	33.07575	-1.08662	-25.2839	-6.99679	-53.9601	32.89023	-6.57275	0.035698
115	52.5458	23.11614	-26.1226	-27.4254	75.26108	31.03309	8.284398	10.16934
116	27.5504	63.97789	7.329037	32.62993	23.00302	-9.02221	11.24753	148.5703
117	95.08497	46.91338	-3.86451	-50.8678	-13.4809	26.51235	-69.6511	23.1463
118	18.05271	5.051626	10.18157	0.920257	10.12283	1.194377	-20.6373	1.413579
119	85.54119	-25.9991	12.91429	75.99399	-24.209	2.599907	-54.1718	7.902058
120	7.568838	2.231349	12.66544	-11.6005	7.201172	-11.778	2.35813	0.657818
121	315.1034	-74.3585	-7.03502	67.15989	-77.7942	30.51235	50.71758	17.54722
122	5.057317	20.66453	-17.0995	2.735926	16.60209	-10.6121	4.81896	84.43662
123	0.564229	7.369598	1.955765	-3.91845	0.463845	5.046911	-0.85846	96.2569
124	18.05271	-20.4415	10.18157	30.66219	-28.1168	-11.5522	-3.64187	23.1463
125	68.04349	-56.1834	-54.4728	-6.46223	-5.09376	2.318801	-15.3193	46.39054
126	95.08497	-11.5935	-23.3668	-2.112	-71.9878	-2.74111	66.86504	1.413579
127	22.57345	22.85808	31.37512	-5.7802	-25.573	-1.33558	37.33048	23.1463
128	45.57805	45.9825	17.57788	-21.7157	4.168914	31.85797	19.28901	46.39054
129	1.559621	-7.25713	-9.49585	-4.7249	-3.26887	-0.89779	-3.56814	33.76842
130	22.57345	37.11153	-16.1364	-24.7848	7.685043	-15.589	32.57933	61.01266
131	45.57805	52.73365	10.82673	-28.4668	44.67583	-15.4001	-0.96445	61.01266
132	33.07575	27.66914	-2.27926	-12.7479	3.551403	-24.6213	16.43186	23.1463
133	60.08036	14.0378	35.68388	-40.4346	-41.7205	28.82571	-39.8631	3.279938
134	45.57805	39.23135	-16.1779	-21.7157	-2.58224	18.35567	-21.2179	33.76842
135	33.07575	27.66914	-19.5327	-6.99679	-36.7067	-30.3724	4.929559	23.1463
136	3.066534	8.424898	-4.19631	3.123022	-11.1767	1.258893	15.5102	23.1463
137	33.07575	10.41568	20.72535	-24.2502	-25.2044	9.885621	27.93417	3.279938
138	22.57345	13.35577	-6.6341	-24.7848	-11.3196	-39.3448	8.823568	7.902058
139	22.57345	18.10693	-20.8876	13.2244	-30.3242	8.166727	37.33048	14.52418
140	3.066534	-0.33086	-0.694	-14.3885	2.832509	3.010045	5.003292	0.035698
141	7.568838	26.99172	20.9189	-17.1028	-14.808	15.73355	7.860434	96.2569
142	14.07114	25.54932	9.766825	-19.5682	-5.18592	2.696681	-0.53588	46.39054
143	0.061925	-0.20183	-0.15023	0.053898	1.090573	0.567648	-0.95984	0.657818
144	95.08497	7.908769	35.1401	-31.3655	-23.232	-110.004	-30.6465	0.657818
145	45.57805	32.4802	-29.6802	-82.4761	37.92467	4.853363	66.54707	23.1463
146	0.564229	5.116142	4.209221	3.593068	0.463845	7.300367	2.146149	46.39054
147	0.564229	-0.89307	1.955765	-0.91384	-0.28731	-0.21115	-0.10731	1.413579
148	22.57345	8.604621	26.62397	13.2244	12.4362	-34.5936	-0.67874	3.279938

149	45.57805	-14.7779	4.07558	5.288921	-29.5868	-62.6582	-7.7156	4.791459
150	1.559621	-12.2525	2.992631	5.26588	-9.51311	-10.8886	5.173799	96.2569
151	3.066534	18.93181	1.057147	-14.3885	4.583661	-9.24802	8.505596	116.879
152	5.057317	-1.82395	-8.10414	-22.0014	-1.38869	25.36949	-1.92758	0.657818
153	95.08497	-21.3447	5.88664	46.64376	6.021449	7.010045	-1.39302	4.791459
154	162.5919	61.34656	20.44885	86.49629	7.873983	72.92249	112.9388	23.1463
155	0.564229	2.111533	-1.04884	-0.91384	-1.78961	1.291151	2.897301	7.902058
156	10.55501	-9.13271	-8.45898	-15.5406	-5.25505	17.15751	-25.5267	7.902058
157	33.07575	-24.0912	3.471894	39.01242	-25.2044	-18.8701	-0.82159	17.54722
158	7.568838	7.733653	-12.0949	15.91104	9.952324	18.4847	-14.1488	7.902058
159	7.568838	4.982501	15.41659	21.41334	-1.05228	1.977787	5.109282	3.279938
160	18.05271	5.051626	-6.81382	-28.8217	5.873983	30.93631	-24.8861	1.413579
161	7.568838	-0.5198	-6.59262	15.91104	-3.80344	-9.02682	-11.3976	0.035698
162	3.066534	-9.08662	4.559451	3.123022	-4.1721	8.263501	15.5102	26.9251
163	0.061925	-1.19722	-1.64331	-1.43919	-1.14906	-0.1789	-0.46215	23.1463
164	0.061925	-0.69953	0.845166	-1.19034	0.095181	1.065344	-0.71099	7.902058
165	18.05271	-7.69492	-6.81382	-20.324	-32.3656	39.43401	-7.89072	3.279938
166	22.57345	37.11153	21.87282	8.473253	12.4362	27.17134	-10.181	61.01266
167	7.568838	-0.5198	-1.09032	7.657585	-6.55459	-20.0314	-5.89533	0.035698
168	3.066534	-0.33086	8.061755	6.625327	11.58827	-9.24802	10.25675	0.035698
169	45.57805	-1.27556	71.5871	-1.46223	-16.0845	65.61373	-0.96445	0.035698
170	0.061925	-1.19722	-0.89677	-2.43458	-1.39791	1.065344	0.03555	23.1463
171	0.061925	-0.20183	-0.15023	-1.68804	-1.8956	2.309584	-2.20408	0.657818
172	0.061925	0.544713	-1.64331	-0.19495	-0.65136	-0.67659	-0.71099	4.791459
173	22.57345	8.604621	-1.88295	3.722101	-16.0707	60.4294	27.82818	3.279938
174	0.564229	8.12075	-1.04884	3.593068	1.214997	-1.71346	-1.60961	116.879
175	10.55501	16.85808	-11.7078	-22.0383	1.242647	20.40636	0.464121	26.9251
176	3.066534	-7.33547	2.808299	-2.13043	8.085965	-0.49226	12.0079	17.54722
177	162.5919	61.34656	-5.05345	22.74053	-30.3795	34.66903	36.43186	23.1463
178	27.5504	-25.2525	-18.9152	11.63454	17.75417	11.97318	-14.9967	23.1463
179	18.05271	30.54471	5.932723	-41.5682	10.12283	-32.7964	-3.64187	51.68086
180	22.57345	-38.9069	17.12166	60.73593	-6.56841	-10.8379	-19.6833	67.05874
181	22.57345	8.604621	2.868207	3.722101	12.4362	8.166727	8.823568	3.279938
182	52.5458	-13.1281	24.61936	23.31657	39.01684	16.53539	-6.2133	3.279938
183	68.04349	-47.9345	-29.7263	-47.7065	3.155089	-38.9254	-40.0658	33.76842
184	3.066534	-3.83317	1.057147	4.874174	13.33942	6.512349	12.0079	4.791459
185	3.066534	1.420289	2.808299	4.874174	4.583661	-9.24802	5.003292	0.657818
186	33.07575	-41.3447	-2.27926	-24.2502	3.551403	-36.1236	27.93417	51.68086
187	5.057317	27.41107	14.38434	-6.25947	-8.13523	-6.11438	-4.17643	148.5703
188	0.564229	-0.89307	1.204613	1.339612	-4.04307	5.798063	-2.36076	1.413579
189	39.0481	-61.3078	-97.5051	1.353437	-35.103	8.005437	25.88808	96.2569
190	126.5366	2.125358	-130.528	2.436386	-63.1905	81.90405	12.85583	0.035698
191	0.061925	1.788953	-2.88755	1.04929	-0.40251	1.065344	-0.71099	51.68086
192	7.568838	-25.2802	26.4212	13.15989	7.201172	1.977787	-5.89533	84.43662
193	5.057317	4.922593	-17.0995	-6.25947	-8.13523	-8.36323	-1.92758	4.791459
194	60.08036	14.0378	58.93733	13.82348	-18.467	5.572257	-8.85846	3.279938
195	76.58266	-19.1557	66.54102	59.36265	14.15509	50.04691	60.0079	4.791459
196	76.58266	33.35116	66.54102	-1.89541	14.15509	-11.2112	77.5102	14.52418
197	14.07114	18.04702	28.52258	-0.81246	6.067532	-23.5614	6.966425	23.1463
198	7.568838	-14.2756	20.9189	-0.59587	7.201172	1.977787	10.61159	26.9251

199	33.07575	-35.5935	37.97881	27.51012	-7.9509	-47.6259	-0.82159	38.30298
200	14.07114	10.54471	21.02028	2.938691	2.31638	-23.5614	-4.28703	7.902058
201	0.061925	-1.69492	-1.39447	0.800442	1.090573	0.567648	-0.95984	46.39054
202	0.061925	0.295865	-0.89677	-0.4438	-1.39791	0.318801	0.03555	1.413579
203	39.0481	44.92259	-22.5189	-79.8816	-10.1076	45.49852	7.14154	51.68086
204	5.057317	9.420289	-5.8553	11.73132	5.357854	-1.61668	-10.923	17.54722
205	0.061925	-0.45068	-0.39907	1.04929	-0.65136	-0.92544	-0.71099	3.279938
206	76.58266	24.60001	14.03411	41.86035	49.1597	6.291151	-1.25016	7.902058
207	0.061925	-0.45068	-0.39907	-1.19034	-0.40251	0.816496	1.528637	3.279938
208	52.5458	-42.1235	-4.37603	52.31196	24.51914	2.037695	-49.7064	33.76842
209	85.54119	10.99633	-5.58341	75.99399	-42.7067	-34.3955	-26.4253	1.413579
210	5.057317	13.91799	0.891248	-4.01062	3.109006	7.378708	11.5655	38.30298
211	3.066534	3.171441	-0.694	3.123022	8.085965	-9.24802	15.5102	3.279938
212	5.057317	18.41568	0.891248	-13.006	-21.6283	-24.1052	-4.17643	67.05874
213	14.07114	-23.2157	-1.48663	-8.31477	13.56984	6.447833	10.71758	38.30298
214	22.57345	-10.4	-6.6341	3.722101	26.68965	-29.8425	-0.67874	4.791459
215	27.5504	6.240566	7.329037	32.62993	-3.24122	22.47087	-9.74786	1.413579
216	39.0481	44.92259	21.22305	70.09076	8.63896	1.756589	-5.35616	51.68086
217	7.568838	2.231349	-9.34377	-0.59587	-3.80344	7.480091	5.109282	0.657818
Jml	5788.562	495.7972	607.5991	981.3041	-856.654	-221.18	546.2857	5591.253

1	-35.8099	-8.44756	-16.7019	-35.3709	-4.3555	88.2907	20.82777	41.17924
2	-4.37673	2.257512	2.934019	-2.66117	-0.92693	29.1202	-15.0202	-19.5212
3	23.5864	-24.8208	26.73125	-24.6151	13.21132	54.70545	-57.5685	61.99951
4	-0.86982	-1.65954	-0.30561	0.619932	-0.35089	21.19393	40.43607	7.446516
5	-16.7546	33.4741	-1.45769	2.739748	-4.3555	19.32757	-38.6146	1.681539
6	12.43433	-19.6319	1.98471	27.40334	16.3081	5.742318	-9.06624	0.916562
7	-24.2477	-8.87613	26.73125	-5.48145	-2.73338	57.81605	21.16418	-63.7378
8	-90.773	62.52479	-36.5683	29.39413	-44.7887	70.49808	-48.5593	28.40043
9	-0.71775	6.851982	8.36259	8.5462	8.796577	0.157064	-1.49942	-1.82998
10	1.660133	0.907282	-15.1535	-11.3893	-7.77946	0.157064	0.085837	-1.43367
11	-40.8698	1.340462	-28.5775	-29.205	0.884134	43.60868	-1.43029	30.4926
12	1.696999	-17.4752	-1.0752	-12.0344	-8.83476	0.364438	-3.75287	-0.2309
13	-0.86982	0.418803	0.072267	0.430992	0.215932	21.19393	-10.2045	-1.76086
14	4.45276	0.690692	-11.536	-18.2372	10.02238	1.949691	0.302427	-5.05118
15	86.34216	-43.9545	49.45936	30.14989	-35.4431	88.2907	-44.9464	50.57555
16	-81.2062	-17.3139	4.823419	68.1038	-24.549	108.0833	23.04436	-6.41984
17	27.20852	26.09622	33.3119	7.928688	-30.0606	19.32757	18.53745	23.66311
18	4.45276	-12.0651	36.29807	26.40795	0.455563	1.949691	-5.28283	15.89352
19	-21.1141	-1.90839	-12.1812	-28.91	-18.8808	5.742318	0.519017	3.312876
20	-3.09563	6.202213	-5.48994	-2.04366	0.169849	6.779184	-13.5824	12.02255
21	-29.5104	-6.4153	-29.6236	-22.2649	42.11455	12.98656	2.823165	13.03638
22	14.01958	-5.68719	-14.725	10.46325	-5.92232	19.32757	-7.84043	-20.3
23	-13.3952	-0.39226	-15.1812	6.73514	-2.06978	54.70545	1.601966	61.99951
24	2.904373	-44.3416	-30.7065	3.458642	28.17907	0.364438	-5.56393	-3.85302
25	-1.32143	2.663042	7.404065	7.182144	-4.06517	0.364438	-0.73444	-2.04196
26	-27.6624	21.85198	5.791161	-3.0114	17.35418	43.60868	-34.4487	-9.12952
27	-42.9804	-70.9913	15.21052	-24.8778	22.41409	54.70545	90.35773	-19.3599
28	-4.37673	0.635393	-4.36552	3.016246	-4.17117	29.1202	-4.22753	29.04559
29	-3.13249	-30.0098	43.49623	6.647582	-20.0145	0.364438	3.491367	-5.0604
30	2.904373	3.229863	-0.69271	-14.9976	12.4187	2.571811	2.860031	-0.61339
31	7.319119	-14.6641	-15.1305	-14.8455	2.40948	6.779184	-13.5824	-14.0143
32	18.56336	-9.04203	-20.7526	-20.4676	-6.0237	43.60868	-21.2414	-48.7516
33	-1.32143	-14.8485	-1.3517	0.615324	0.312706	0.364438	4.095054	0.372783
34	-42.1509	6.119264	4.823419	-10.0068	-16.738	29.1202	-4.22753	-3.33229
35	-3.49194	-63.5858	-38.6144	-11.2879	33.98552	0.157064	2.860031	1.736839
36	-65.1694	-28.3416	-91.4807	-11.2879	-45.314	54.70545	23.79091	76.79214
37	-28.1878	18.22986	-20.513	-20.1266	-11.9776	54.70545	-35.3796	39.81057
38	-12.3583	2.202213	-9.50838	-12.0344	-8.83476	19.32757	-3.44412	14.87048
39	-13.9251	-24.5029	-8.03372	-36.4999	4.980908	5.742318	10.10427	3.312876
40	-28.1878	-35.125	-5.26875	-8.69343	-4.3555	54.70545	68.16879	10.22532
41	-0.303	-1.09272	0.261208	0.997813	1.349572	2.571811	9.274778	-2.21708
42	1.01958	1.363503	1.016968	0.619932	0.026991	29.1202	38.94298	29.04559
43	27.20852	32.28516	70.44554	7.928688	-23.8716	19.32757	22.93376	50.04099
44	3.056446	-21.4153	9.593005	-3.76256	0.312706	1.949691	-13.6607	6.119327
45	-0.68088	0.796683	-0.68349	0.997813	-0.35089	12.98656	-15.1953	13.03638
46	-21.1509	-44.3416	-6.65123	-20.5967	-0.68729	19.32757	40.51902	6.077853
47	18.37903	-6.09272	13.97088	-5.9515	4.690586	70.49808	-23.3704	53.58937
48	1.660133	-45.1711	18.35798	30.50012	-7.77946	0.157064	-4.27361	1.736839

49	6.111746	-8.44756	-35.7572	-35.3709	3.266623	2.571811	-3.55472	-15.0466
50	0.074879	-0.14802	0.828028	0.808873	-0.16195	0.157064	-0.31048	1.736839
51	17.62327	-45.5766	22.74047	6.647582	0.741277	11.53494	-29.8312	14.8843
52	-6.80991	-0.17567	-5.17658	-1.85011	2.317314	70.49808	1.818556	53.58937
53	8.337552	-13.0697	2.92941	-34.9192	-5.6919	21.19393	-33.2229	7.446516
54	-0.68088	1.741383	-0.68349	-0.89159	0.404872	12.98656	-33.2137	13.03638
55	-42.303	20.36811	3.514664	48.52777	10.50165	21.19393	-10.2045	-1.76086
56	2.849073	-2.12037	1.643696	0.334218	-1.01909	5.742318	-4.27361	3.312876
57	2.056446	11.50175	-18.7711	22.2144	-14.8255	0.157064	0.878464	-1.43367
58	65.77534	-46.1158	4.662129	100.9379	62.68598	29.1202	-20.4165	2.064028
59	2.922806	3.879632	1.311899	7.882605	-0.92693	12.98656	17.23791	5.829005
60	3.508059	-30.3139	21.02158	21.61072	-24.0744	0.364438	-3.14919	2.183843
61	-9.77305	-11.2586	6.55153	12.16832	3.363397	29.1202	33.54667	-19.5212
62	59.13479	-14.4429	7.17365	-24.4861	0.741277	129.876	-31.7206	15.75527
63	4.45276	-21.6319	-1.96921	4.08537	10.02238	1.949691	-9.47177	-0.86224
64	24.54493	-8.28627	-23.0383	32.14067	5.838051	12.98656	-4.38421	-12.1894
65	3.733866	-5.85309	2.934019	5.449426	4.750494	21.19393	-33.2229	16.65389
66	-33.0956	30.31281	-4.43925	-41.1128	15.40487	21.19393	-19.4119	2.84283
67	20.39746	-2.49825	-5.15815	-21.4262	19.5892	40.91282	-5.01094	-10.3461
68	-40.3952	18.20221	-1.84017	37.13606	-39.1758	70.49808	-31.7667	3.211493
69	-2.75461	0.635393	-5.17658	4.638366	-1.73799	11.53494	-2.66071	21.67693
70	5.849073	-24.2264	-6.77566	-7.20034	-7.77946	1.949691	-8.07545	-2.25855
71	-23.9251	11.17917	-152.697	-52.5506	56.44635	6.779184	-3.16762	43.26679
72	-31.3583	-36.125	67.51006	33.23284	-53.1297	29.1202	33.54667	-62.6917
73	60.36059	-5.63189	-83.5176	-41.1128	15.40487	70.49808	-6.57776	-97.5443
74	2.056446	42.63539	-39.5268	-8.91924	37.06386	0.157064	3.256344	-3.01892
75	-52.9436	-60.9913	94.35798	36.48629	-70.079	29.1202	33.54667	-51.8991
76	30.98271	9.285162	-31.9093	-15.5782	8.9763	54.70545	16.39459	-56.3415
77	-5.54724	11.17917	-69.9969	11.77201	10.50165	0.364438	-0.73444	4.59859
78	1.696999	-20.2863	21.41328	27.32039	-11.6458	0.364438	-4.35656	4.59859
79	-47.5288	8.469494	82.35337	72.63837	-109.655	19.32757	-3.44412	-33.489
80	22.75691	-1.71484	-16.6743	-10.3294	2.501646	108.0833	-8.14458	-79.194
81	-2.75461	3.068572	5.367198	1.394126	-0.11587	11.53494	-12.8496	-22.4751
82	-15.1694	-9.04203	15.79116	4.831914	-14.4569	29.1202	17.35773	-30.3139
83	-6.71775	-1.04203	27.02618	37.13606	-53.609	1.949691	0.302427	-7.84381
84	4.45276	-12.0651	-11.536	-5.48145	6.833443	1.949691	-5.28283	-5.05118
85	1.660133	6.202213	-4.301	1.523158	9.681369	1.949691	7.283994	-5.05118
86	-20.5657	-12.2586	9.975493	-8.69343	-38.655	29.1202	17.35773	-14.1249
87	81.92741	-77.5213	-11.6282	-69.8685	1.026991	129.876	-122.891	-18.4337
88	22.81221	-9.25401	-8.39317	-45.2418	11.11916	19.32757	-7.84043	-7.11109
89	-0.68088	0.796683	-0.30561	-0.70265	1.160632	12.98656	-15.1953	5.829005
90	11.43433	50.90728	-5.05676	-22.2649	74.87031	1.949691	8.680308	-0.86224
91	26.79377	-11.6595	-2.58672	-15.5782	17.35418	40.91282	-17.8036	-3.9498
92	-16.7546	-0.82544	-1.45769	21.79505	-8.16656	19.32757	0.952197	1.681539
93	11.17165	3.824333	0.454756	0.334218	4.925609	88.2907	30.22409	3.593982
94	22.81221	47.82433	1.98471	11.83652	31.87492	19.32757	40.51902	1.681539
95	31.60483	-55.9545	2.749687	2.020854	-34.9177	19.32757	-34.2183	1.681539
96	-5.18779	-5.04203	-1.12128	-5.09435	-4.98223	40.91282	39.76326	8.84283
97	-0.303	0.607743	0.261208	0.053112	0.404872	2.571811	-5.1584	-2.21708
98	-4.28457	-10.4429	4.021576	-5.61048	-6.96379	12.98656	31.65266	-12.1894

99	4.45276	3.879632	17.16443	-5.48145	10.02238	1.949691	1.698741	7.515641
100	-1.51037	-31.3139	-12.8909	48.47247	-27.2219	0.157064	3.256344	1.340525
101	12.43433	16.69069	53.87411	27.40334	37.06386	5.742318	7.707957	24.8797
102	-23.4735	-7.4706	-19.3425	17.9333	13.16524	31.4013	9.993672	25.87509
103	-1.32143	-10.4706	16.15983	-10.3294	-4.06517	0.364438	2.887681	-4.45671
104	2.056446	11.50175	22.74047	-24.4861	21.49704	0.157064	0.878464	1.736839
105	-11.4919	13.44645	-24.2918	23.21901	19.5892	12.98656	-15.1953	27.45112
106	5.226953	-6.87613	2.832636	0.334218	2.547729	19.32757	-25.4257	10.47417
107	15.58179	1.418803	-15.1812	-16.8086	3.363397	74.02342	6.740215	-72.1203
108	-2.52881	21.85198	1.602221	5.366476	4.78736	0.364438	-3.14919	-0.2309
109	-13.5104	-9.25401	-34.3379	-97.1312	21.49704	6.779184	4.643441	17.22993
110	1.696999	7.824333	1.735862	2.020854	-28.5122	0.364438	1.680308	0.372783
111	-4.94355	-22.7932	3.132175	26.86878	-15.208	0.364438	1.680308	-0.2309
112	14.83064	-29.6042	-34.7664	-16.8271	-23.8716	5.742318	-11.4625	-13.4613
113	-8.32143	16.69069	7.17365	-14.1082	-14.8255	2.571811	-5.1584	-2.21708
114	0.83064	0.229863	1.772728	-1.08053	0.215932	19.32757	5.34851	41.24836
115	-11.4919	-12.0651	33.10913	13.65219	3.644503	12.98656	13.63422	-37.4152
116	17.01958	75.77364	53.41789	-20.9515	26.11916	1.949691	8.680308	6.119327
117	-1.90669	-25.0973	-6.65123	13.08076	-34.3647	0.157064	2.067404	0.547899
118	2.849073	0.257512	2.832636	0.334218	-5.77485	5.742318	0.519017	5.709189
119	-3.92512	-23.0973	7.357982	-0.79021	16.46478	1.949691	11.47293	-3.65487
120	3.733866	-3.41991	2.122959	-3.47223	0.695194	21.19393	-19.4119	12.0502
121	1.660133	-15.8485	18.35798	-7.20034	-11.9684	0.157064	-1.49942	1.736839
122	-69.8698	11.17917	67.83724	-43.3616	19.69059	57.81605	-9.25057	-56.1341
123	25.54493	-51.1803	6.058443	65.91947	-11.2126	6.779184	-13.5824	1.607806
124	-11.5288	-34.7194	31.83724	13.08076	4.123766	5.742318	17.29321	-15.8576
125	44.97811	5.335853	4.205908	-1.91463	12.64911	43.60868	5.173395	4.077853
126	2.849073	0.257512	8.777337	0.334218	-8.15273	5.742318	0.519017	17.69076
127	31.77073	-5.85309	-25.8955	-1.35242	37.80118	43.60868	-8.03398	-35.5443
128	17.73387	-21.9084	4.205908	32.14067	19.46017	6.779184	-8.37499	1.607806
129	44.18548	21.98562	15.21052	4.177536	16.60303	57.81605	28.76787	19.90274
130	-26.5288	-40.7471	12.63448	-25.6289	53.56155	11.53494	17.71717	-5.49358
131	12.52649	-32.936	51.68978	-17.8179	-1.11587	2.571811	-6.76209	10.61241
132	-1.90669	-10.6641	2.970885	-20.5967	13.74589	0.157064	0.878464	-0.24473
133	8.337552	-9.44756	-9.74801	6.73514	-9.31402	21.19393	-24.0155	-24.7793
134	-13.9251	-18.6918	-2.22266	15.79966	-18.2633	5.742318	7.707957	0.916562
135	-16.3399	-5.85309	-30.7065	-25.4077	4.123766	11.53494	4.13192	21.67693
136	-11.5288	8.580093	-30.7065	3.458642	42.61224	5.742318	-4.27361	15.29444
137	6.526492	-7.6365	-7.93695	3.11302	8.796577	12.98656	-15.1953	-15.7931
138	-3.92512	-14.6641	-6.69732	-23.2787	5.22054	1.949691	7.283994	3.326701
139	-16.7546	10.60774	-24.324	6.550808	29.94404	19.32757	-12.2367	28.05942
140	0.074879	1.552443	-0.30561	-0.32477	-0.53983	0.157064	3.256344	-0.64104
141	74.60023	-60.9913	-52.8079	56.10841	28.0316	57.81605	-47.269	-40.9268
142	17.73387	-35.5305	-9.41621	4.89643	-0.97301	6.779184	-13.5824	-3.59957
143	0.489626	-0.17567	-3.55446	-1.85011	3.128374	0.364438	-0.13075	-2.64565
144	2.922806	-2.60885	-1.93234	-9.14965	-2.54905	12.98656	-11.5916	-8.58574
145	-21.1509	-58.7747	27.02618	3.458642	47.4233	19.32757	53.70796	-24.6963
146	38.16705	32.58009	4.205908	66.19597	19.46017	31.4013	26.80473	3.460341
147	-3.09563	1.446452	0.454756	0.334218	0.169849	6.779184	-3.16762	-0.99588
148	10.14861	5.040923	4.74047	-13.1865	-0.25872	31.4013	15.59736	14.66771

149	-1.32143	-1.71484	9.593005	20.31579	2.501646	0.364438	0.472934	-2.64565
150	-23.5104	-41.3692	74.73586	85.54159	-40.6458	5.742318	10.10427	-18.2539
151	6.526492	-88.83	28.29807	-57.0944	52.51086	0.364438	-4.96025	1.580157
152	2.922806	7.934932	0.500839	-9.14965	0.695194	12.98656	35.25634	2.225318
153	-1.32143	-10.4706	-1.3517	-1.57362	0.312706	0.364438	2.887681	0.372783
154	7.715432	32.63539	2.970885	27.51394	42.61224	2.571811	10.87846	0.990295
155	-3.92512	-3.41991	-6.69732	4.831914	10.84266	1.949691	1.698741	3.326701
156	7.319119	13.44645	4.546922	-14.8455	22.0869	6.779184	12.4545	4.211493
157	-2.52881	-28.4153	18.35798	13.74436	0.59842	0.364438	4.095054	-2.64565
158	-12.3583	16.25751	10.16904	18.88721	-14.4569	19.32757	-25.4257	-15.9037
159	10.14861	14.09622	-0.69271	1.30196	3.363397	31.4013	43.61579	-2.14335
160	-1.90669	-8.06507	1.643696	8.656799	-6.96379	2.571811	10.87846	-2.21708
161	0.45276	-1.09272	0.261208	0.619932	0.782752	5.742318	-13.8589	3.312876
162	-13.5104	-9.25401	12.36259	-24.4861	-45.9592	6.779184	4.643441	-6.20325
163	31.77073	27.82433	22.21512	3.458642	8.934826	43.60868	38.19183	30.4926
164	-9.54724	13.44645	-1.0752	-12.0344	8.0316	11.53494	-16.246	1.299051
165	2.904373	8.663042	13.79577	-16.8086	3.363397	2.571811	7.671091	12.2161
166	35.95967	13.93032	20.44554	44.67062	-16.738	21.19393	8.210261	12.0502
167	0.074879	-0.5259	0.450148	1.375693	0.404872	0.157064	-1.1031	0.944212
168	-0.86982	-0.71484	-1.25031	0.997813	-1.10665	21.19393	17.41763	30.46495
169	-2.00346	0.040923	0.450148	-1.83629	0.026991	112.4382	-2.29665	-25.2632
170	17.33755	47.06857	27.02618	-20.5967	-0.68729	12.98656	35.25634	20.24375
171	0.489626	5.501752	6.178258	-7.52753	7.183673	0.364438	4.095054	4.59859
172	-14.4551	-1.71484	-5.72958	-5.9515	-6.25411	43.60868	5.173395	17.28523
173	-0.71775	1.418803	-6.12589	23.03468	10.60764	0.157064	-0.31048	1.340525
174	-15.0956	51.71373	17.48701	-24.6612	-23.1666	1.949691	-6.67914	-2.25855
175	-18.6993	-35.1987	1.98471	32.59228	0.741277	12.98656	24.44528	-1.37837
176	-6.71775	5.096222	-19.3425	1.177536	-28.7242	2.571811	-1.95103	7.405042
177	-1.90669	8.580093	-11.4623	13.08076	13.74589	0.157064	-0.70679	0.944212
178	17.33755	-10.6641	-16.2734	-10.9745	13.74589	12.98656	-7.9879	-12.1894
179	10.03801	-70.3323	17.12757	-55.4907	-6.16195	1.949691	-13.6607	3.326701
180	-29.5104	-104.683	11.32112	18.67984	33.92561	12.98656	46.0674	-4.98206
181	1.093313	1.418803	4.74047	3.11302	3.363397	0.364438	0.472934	1.580157
182	-6.15093	-5.82544	-9.74801	-4.13122	1.552337	11.53494	10.92455	18.28062
183	20.94124	33.60774	-2.22266	27.42178	28.22515	12.98656	20.8416	-1.37837
184	-1.32143	-6.09272	-16.6743	-8.14044	-15.0099	0.364438	1.680308	4.59859
185	1.300686	2.257512	2.122959	-4.28329	2.317314	2.571811	4.463718	4.197668
186	2.849073	30.31281	-4.43925	45.15449	-34.9177	0.157064	1.671091	-0.24473
187	77.96428	-33.9268	-44.0936	-33.1404	-22.6366	40.91282	-17.8036	-23.1387
188	-1.90669	-2.12037	6.399456	-9.1773	3.736669	2.571811	2.860031	-8.63182
189	153.0887	-2.12498	55.11374	-12.569	-40.6458	243.475	-3.3796	87.65389
190	-2.1924	0.040923	-1.06137	1.375693	0.215932	134.6455	-2.51324	65.18384
191	-83.4182	30.31281	-11.6282	30.77661	-20.5398	134.6455	-48.928	18.7691
192	-88.2477	-43.9545	-24.0522	-6.60587	19.69059	92.2308	45.93837	25.13776
193	-16.644	-6.09272	-7.91852	-8.14044	-1.87623	57.81605	21.16418	27.50642
194	13.77073	3.229863	-4.31483	1.30196	-2.06978	57.81605	13.56049	-18.1157
195	-16.644	-14.8485	-3.54064	-12.5183	-15.0099	57.81605	51.57893	12.29905
196	28.97811	-0.82544	6.164433	-4.88237	33.7551	57.81605	-1.64688	12.29905
197	36.58179	-1.04203	7.781945	-30.2188	8.934826	57.81605	-1.64688	12.29905
198	-39.4551	1.123872	-13.5821	-3.7303	-20.0145	57.81605	-1.64688	19.90274

199	-40.8698	-29.6042	8.556138	51.25127	0.884134	43.60868	31.58814	-9.12952
200	15.7523	2.202213	1.735862	-17.6566	-3.21264	31.4013	4.389985	3.460341
201	38.16705	-21.9084	-29.8494	-15.5367	26.27123	31.4013	-18.0248	-24.5581
202	-4.28457	-2.12037	-6.67888	1.523158	0.169849	12.98656	6.426851	20.24375
203	-25.9067	-91.8992	-11.6282	52.34343	8.215932	12.98656	46.0674	5.829005
204	-10.9067	21.85198	9.980102	-3.0114	-20.3463	6.779184	-13.5824	-6.20325
205	2.904373	-7.6365	4.74047	6.73514	5.174457	2.571811	-6.76209	4.197668
206	4.508059	13.44645	15.79116	2.020854	-0.40158	2.571811	7.671091	9.008728
207	2.904373	8.663042	2.92941	-5.94228	-11.1251	2.571811	7.671091	2.593982
208	3.508059	-41.936	-19.6558	-1.63352	39.84727	0.364438	-4.35656	-2.04196
209	-0.71775	9.769033	-5.48994	-4.42154	-3.39697	0.364438	-4.96025	2.78753
210	2.45276	-11.0374	8.556138	20.30657	31.82883	0.157064	-0.70679	0.547899
211	-0.71775	3.229863	8.36259	-9.5644	16.04082	0.157064	-0.70679	-1.82998
212	3.245386	-47.36	-78.7572	-87.7764	-15.208	0.157064	-2.29204	-3.81155
213	2.45276	13.71834	-22.3886	-10.6381	-17.6827	0.157064	0.878464	-1.43367
214	3.056446	-1.71484	-12.2964	13.74896	0.312706	1.949691	-1.09389	-7.84381
215	1.660133	7.391153	-0.73418	5.089979	-2.20803	1.949691	8.680308	-0.86224
216	24.41589	80.63539	9.938627	2.020854	-6.16195	11.53494	38.09505	4.695364
217	-2.75461	-0.17567	-1.12128	2.205186	1.506254	11.53494	0.735607	4.695364
Jml	19.75115	-1272.88	-15.682	51.47465	158.1429	4943.917	251.3733	401.106

1	87.20818	10.73864	4.913271	9.71418	20.57241	2.533246	19.20621	40.67434
2	17.70588	6.167215	7.747372	10.06902	-9.13266	-3.18104	13.08639	-11.8694
3	-57.0914	30.64187	60.58147	-65.2443	60.07932	-32.2456	70.26611	-64.7035
4	-15.1052	8.549704	77.14829	14.20727	-28.8193	16.31205	2.616344	-5.30723
5	-3.16048	5.024358	77.14829	-3.35955	6.314341	-10.0382	0.146297	-0.27497
6	12.65518	7.531271	14.31419	-1.44711	-19.9806	-11.8907	0.146297	2.019962
7	13.06993	6.517446	7.747372	-23.3319	4.784387	2.38578	70.26611	-14.4086
8	-22.8287	34.78473	33.44783	-19.5623	15.72448	-23.9598	11.44123	-9.19663
9	-1.87016	-1.92495	14.31419	17.46994	17.85351	18.37656	21.32141	21.78955
10	-1.07753	-0.73601	0.046911	-0.78352	-0.58888	-0.40224	13.08639	9.83563
11	31.1621	-0.94338	0.046911	-1.00011	-1.02206	0.030941	21.32141	21.78955
12	-2.58445	-1.8973	38.64599	2.377774	26.61388	19.53785	0.146297	1.637474
13	-10.5015	-5.26136	4.913271	0.84782	5.056276	2.533246	0.146297	0.872497
14	-7.98537	4.388413	0.046911	-0.78352	-1.23865	0.680711	13.08639	20.68816
15	30.8303	-36.2429	22.88101	-25.7466	-15.6949	18.4503	28.97118	17.66052
16	-90.6444	32.67413	4.913271	-1.36877	-19.3262	6.966425	0.38132	5.384017
17	5.632143	-21.3535	17.77963	22.69575	5.401899	-20.4806	28.97118	6.895538
18	11.56302	0.199473	14.31419	-43.0646	-31.3308	-0.54049	129.561	94.25959
19	7.862558	5.134957	0.046911	0.299433	0.710654	0.464121	1.911274	4.536091
20	4.475461	-0.37196	27.21281	-24.0877	-8.96677	0.745227	21.32141	7.937013
21	9.798042	-18.5332	0.613731	2.833995	2.130009	-4.02897	13.08639	9.83563
22	14.42477	-8.16458	3.180552	8.234917	-5.85156	3.312047	21.32141	-15.1505
23	-27.5061	8.45293	0.046911	1.815562	-0.80547	0.247531	70.26611	-31.1736
24	0.433987	3.535879	84.94553	58.82478	-6.62575	-53.9829	40.73616	-4.58833
25	-1.98076	1.121132	1.480091	4.115101	3.99176	-2.25938	11.44123	11.0983
26	4.747351	-27.3581	27.21281	7.211875	-3.75018	21.61159	1.911274	-0.99386
27	31.6644	-28.5286	149.2451	-31.9771	52.30052	-47.1211	6.851367	-11.2058
28	-20.0683	27.75247	0.613731	-4.2167	2.913419	-4.02897	28.97118	-20.0169
29	-0.77339	2.328506	33.44783	-48.4794	-7.40916	22.30744	70.26611	10.73886
30	-13.2803	10.99671	3.180552	-0.68213	-14.7686	12.2291	0.146297	3.167428
31	-13.7503	2.231731	27.21281	28.07823	27.54936	-4.47136	28.97118	28.42549
32	-48.0821	-14.1508	10.34645	23.74644	23.42033	6.892693	54.50114	53.75268
33	-0.1697	-0.08624	46.01465	4.188834	-1.90686	-0.96906	0.38132	-0.17359
34	6.913249	11.56353	0.613731	0.483765	-1.00363	-1.67874	0.38132	-0.7911
35	0.507719	-1.52864	52.07917	31.62662	9.245217	-27.8354	19.20621	5.614432
36	9.475461	38.03818	10.34645	33.39621	4.120793	16.54246	107.7961	13.30107
37	39.06071	23.24556	22.88101	-25.7466	-25.2617	-15.0336	28.97118	28.42549
38	18.82108	13.81698	0.613731	-2.64988	-3.35386	-2.46215	11.44123	14.48079
39	15.0515	-2.05398	17.77963	5.829387	26.48485	-3.61422	1.911274	8.683557
40	16.87177	8.45293	84.94553	12.74183	21.02402	10.53325	1.911274	3.153603
41	-8.46924	-11.4549	33.44783	-7.9955	-30.5428	-41.3101	1.911274	7.301068
42	17.70588	0.770902	52.07917	38.84321	23.6784	1.030941	28.97118	17.66052
43	5.632143	-16.9572	27.21281	59.37777	6.683005	-20.1211	129.561	14.58217
44	-2.40011	0.199473	95.71511	-42.8757	16.81665	-1.39763	19.20621	-7.53303
45	-19.0315	6.692561	17.77963	-15.2536	22.26826	-7.83081	13.08639	-19.1045
46	18.82108	0.628045	84.94553	12.74183	39.4572	1.316656	1.911274	5.91858
47	-22.8287	17.9921	7.747372	-17.7651	7.567797	-5.96445	40.73616	-17.3533
48	2.8856	-0.73601	116.2819	-47.2582	-78.5152	20.02633	19.20621	31.90936

49	-14.884	1.374589	4.913271	20.79713	20.57241	-1.89993	88.03109	87.07987
50	1.69666	-0.3397	0.613731	-3.43329	-3.35386	0.671494	19.20621	18.7619
51	4.351037	0.485188	77.14829	-38.4932	-11.2525	-1.25477	19.20621	5.614432
52	19.15288	-23.9895	0.046911	1.382382	0.494064	-0.61883	40.73616	14.55913
53	-88.7642	-14.4687	52.07917	-11.6729	139.1438	22.68071	2.616344	-31.1874
54	17.00542	-7.72219	84.94553	-33.3411	-43.4921	19.74984	13.08639	17.07065
55	-24.3126	-5.26136	4.913271	0.84782	11.70605	2.533246	0.146297	2.019962
56	0.673618	-2.05398	3.180552	-2.46554	-0.50133	1.528637	1.911274	0.388626
57	1.69666	-1.13232	4.913271	-8.01854	9.489456	-6.33311	13.08639	-15.487
58	44.68744	27.75247	14.31419	-1.44711	-31.3308	-19.4575	0.146297	3.167428
59	35.02385	-4.1185	22.88101	7.737221	46.48946	-5.46675	2.616344	15.72042
60	2.245047	-2.50099	27.21281	-18.8711	-19.3999	21.61159	13.08639	13.45314
61	-36.2573	-10.0217	38.64599	-22.4886	-41.7686	-11.5451	13.08639	24.30568
62	-53.778	1.628045	7.747372	-3.84803	13.13462	-0.39763	1.911274	-6.52382
63	1.788825	4.388413	46.01465	4.188834	-8.69027	-21.3193	0.38132	-0.7911
64	17.00542	3.088874	1.480091	4.115101	-5.74096	-1.04279	11.44123	-15.9616
65	30.93168	26.96445	52.07917	-26.1061	-48.4875	-42.2686	13.08639	24.30568
66	26.328	-9.86504	17.77963	-2.60379	-24.1142	9.03555	0.38132	3.531483
67	-42.9762	39.29164	0.613731	1.267175	5.26365	-4.81238	2.616344	10.86789
68	-64.8103	68.36998	14.31419	-1.44711	29.20374	-30.8078	0.146297	-2.95239
69	-19.4232	7.277814	0.613731	-5.00011	4.48024	-1.67874	40.73616	-36.5008
70	-2.40011	-2.59315	33.44783	9.354733	9.941069	10.74062	2.616344	2.780331
71	14.89021	-15.9941	1.480091	-20.2167	-6.95755	7.473338	276.1417	95.03379
72	-30.8609	49.33772	38.64599	-72.2213	-35.552	56.83739	134.9666	66.43932
73	-48.0176	17.9921	0.613731	9.101276	4.48024	-1.67874	134.9666	66.43932
74	-0.68122	2.83081	67.51235	-62.59	-14.1234	58.68993	58.02648	13.09369
75	-20.0683	38.5451	38.64599	-59.7881	-23.1188	44.40421	92.49653	35.76651
76	-27.5061	15.84924	4.913271	-16.8849	-8.24326	4.749835	58.02648	28.32872
77	-0.77339	-0.68993	1.480091	-9.26739	1.558581	1.390388	58.02648	-9.75884
78	5.867166	-2.50099	52.07917	-54.9725	-70.1373	29.8973	58.02648	74.03379
79	-29.5384	44.59118	0.613731	5.967636	5.26365	-7.94602	58.02648	51.18125
80	-49.0591	11.8815	0.613731	5.967636	3.696829	-0.89533	58.02648	35.94623
81	-5.8379	0.485188	14.31419	25.03676	6.503281	-0.54049	43.79146	11.3748
82	-9.27569	27.75247	10.34645	-18.0692	-5.52898	16.54246	31.55644	9.655907
83	-10.778	15.55892	0.046911	-1.2167	-1.67183	2.41343	31.55644	43.36098
84	-2.40011	2.9921	14.31419	13.68653	6.503281	-8.10731	13.08639	6.218119
85	1.788825	11.36998	27.21281	-18.8711	6.683005	42.47795	13.08639	-4.63442
86	12.30956	54.73404	10.34645	-8.41946	7.337382	32.62541	6.851367	-5.97082
87	-110.76	1.628045	116.2819	17.44229	104.8028	-1.54049	2.616344	15.72042
88	-38.331	9.420671	3.180552	2.884686	15.54936	-3.82159	2.616344	14.10291
89	13.40173	-22.1369	17.77963	-6.82038	-15.6811	25.90191	2.616344	6.015354
90	-3.79643	12.76629	38.64599	-3.83882	-16.9022	56.83739	0.38132	1.678948
91	-23.7872	26.49901	7.747372	1.718788	10.35121	-11.5313	0.38132	2.29646
92	-25.1421	9.420671	0.046911	0.082843	-1.23865	0.464121	0.146297	-2.18741
93	2.64136	38.92758	10.34645	1.230309	0.904203	13.32587	0.146297	0.10752
94	10.02846	27.00592	84.94553	3.525239	21.02402	56.61619	0.146297	0.872497
95	1.23583	-21.3535	60.58147	-2.97706	-2.18796	37.80513	0.146297	0.10752
96	40.17592	39.29164	38.64599	8.594364	39.04706	38.18762	1.911274	8.683557
97	-0.45081	-3.43647	10.34645	4.446898	0.904203	6.892693	1.911274	0.388626
98	17.00542	21.10731	77.14829	-29.7098	41.44798	51.44569	11.44123	-15.9616

99	-2.40011	4.388413	1.480091	6.548281	-2.09119	3.823568	28.97118	-9.25193
100	-5.04067	2.83081	67.51235	27.79252	-104.506	58.68993	11.44123	-43.0215
101	12.65518	17.11652	10.34645	33.39621	16.98715	22.97564	107.7961	54.83102
102	-23.99	-17.6116	3.180552	8.234917	-7.63497	-5.605	21.32141	-19.7681
103	2.848733	1.121132	22.88101	-35.3135	22.57241	8.883476	54.50114	-34.8372
104	-1.87016	1.64187	4.913271	9.71418	-10.4599	9.183015	19.20621	-20.6805
105	-26.2388	-22.1369	17.77963	-32.1199	30.70144	25.90191	58.02648	-55.4639
106	1.23583	9.420671	33.44783	-13.7789	-1.62575	-12.393	5.676251	0.669732
107	-79.8517	15.97828	0.613731	-6.56693	-7.27091	1.454905	70.26611	77.79876
108	-0.77339	-0.68993	27.21281	1.995286	6.683005	5.961817	0.146297	0.490008
109	48.73813	-10.7867	3.180552	11.80174	33.38347	-7.38841	43.79146	123.8725
110	0.433987	-6.12311	7.747372	1.718788	2.000977	-28.2317	0.38132	0.443925
111	-1.98076	1.121132	7.747372	-1.06462	-9.13266	5.16919	0.146297	1.254985
112	-6.51532	-9.24292	22.88101	26.87086	13.00559	18.4503	31.55644	15.27342
113	4.360254	4.581962	10.34645	4.446898	-8.74557	-9.19026	1.911274	-3.75884
114	-25.1421	5.024358	1.480091	11.41464	-6.95755	1.390388	88.03109	-53.6575
115	-15.4278	-4.1185	14.31419	-39.2812	-16.1972	-4.3239	107.7961	44.44853
116	-2.40011	2.9921	38.64599	27.24413	-10.6857	13.32126	19.20621	-7.53303
117	-1.07753	2.83081	27.21281	7.211875	-14.1834	37.26136	1.911274	-3.75884
118	0.673618	-11.6392	0.046911	0.516023	0.060885	-1.05201	5.676251	0.669732
119	0.392512	-8.17841	67.51235	-21.507	2.309733	-48.1257	6.851367	-0.7358
120	-19.7089	3.946017	17.77963	-11.037	18.05167	-3.61422	6.851367	-11.2058
121	-0.68122	-1.13232	14.31419	-16.5808	6.503281	10.80974	19.20621	-7.53303
122	35.88099	-16.2936	1.480091	8.981461	-5.74096	2.606978	54.50114	-34.8372
123	17.49389	-2.97564	27.21281	-3.2213	-35.0497	5.961817	0.38132	4.148994
124	-6.51532	-2.05398	52.07917	-47.7559	-19.6211	-6.18565	43.79146	17.99231
125	-1.85634	12.26399	0.613731	0.483765	-0.22022	1.454905	0.38132	-0.17359
126	0.673618	-16.4319	0.046911	1.598972	0.060885	-1.48519	54.50114	2.075262
127	-1.85634	51.88611	1.480091	6.548281	0.341991	-9.55892	28.97118	1.51305
128	12.28652	7.439105	10.34645	-1.98628	-15.1787	-9.19026	0.38132	2.913971
129	5.466245	21.72482	14.31419	9.90312	2.719871	10.80974	6.851367	1.881713
130	11.14366	-23.289	27.21281	-8.43789	17.11618	-35.7709	2.616344	-5.30723
131	-3.65818	-0.2291	17.77963	-27.9033	9.618488	0.60237	43.79146	-15.0952
132	1.69666	-1.13232	4.913271	-1.36877	9.489456	-6.33311	0.38132	-2.64363
133	17.12062	-23.6761	27.21281	28.07823	-19.3999	26.82818	28.97118	-20.0169
134	-6.51532	7.531271	10.34645	1.230309	-8.74557	10.10928	0.146297	-1.03995
135	17.93629	-2.91113	1.480091	7.764871	6.42494	-1.04279	40.73616	33.7066
136	-1.7227	-21.2245	3.180552	-11.3826	1.282083	15.79592	40.73616	-4.58833
137	6.194355	17.50362	17.77963	18.47916	-7.24787	-20.4806	19.20621	-7.53303
138	11.56302	-2.59315	27.21281	12.42847	43.19913	-9.68795	5.676251	19.72964
139	-7.5568	-34.5425	7.747372	-17.7651	4.784387	21.86965	40.73616	-10.9708
140	-0.68122	-1.13232	67.51235	-13.2904	-14.1234	-23.476	2.616344	2.780331
141	43.48468	21.72482	38.64599	33.46072	-35.552	-17.7617	28.97118	-30.7819
142	1.871775	-0.37196	27.21281	7.211875	-3.75018	0.745227	1.911274	-0.99386
143	-1.37707	2.328506	0.046911	0.949203	0.494064	-0.83542	19.20621	9.996921
144	-40.6536	-11.3259	10.34645	7.663488	36.28669	10.10928	5.676251	26.87711
145	-3.16048	-43.3351	149.2451	-68.6268	-8.78243	-120.421	31.55644	4.038395
146	54.46164	16.01053	22.88101	2.953811	46.48946	13.66689	0.38132	6.001529
147	-0.73191	-0.37196	1.480091	0.465332	0.341991	0.173799	0.146297	0.10752
148	-40.801	-0.80053	7.747372	7.285608	-20.2663	-0.59763	6.851367	-19.0584

149	-5.60288	-0.68993	0.613731	-3.43329	-7.27091	-0.89533	19.20621	40.67434
150	-20.8932	9.927584	17.77963	-32.1199	-36.764	17.46873	58.02648	66.41628
151	-3.18813	2.932192	67.51235	-21.507	43.39268	-39.9092	6.851367	-13.8234
152	-40.6536	3.088874	95.71511	6.041368	-110.368	8.38578	0.38132	-6.96621
153	0.433987	-0.08624	22.88101	2.953811	3.438765	-0.68334	0.38132	0.443925
154	9.171314	14.20408	46.01465	4.188834	38.7936	60.08163	0.38132	3.531483
155	-2.40011	-5.38578	1.480091	2.898511	-2.09119	-4.69256	5.676251	-4.09525
156	-13.7503	20.45754	22.88101	7.737221	-25.2617	37.58394	2.616344	-8.54225
157	-1.98076	-0.08624	46.01465	-29.7282	-22.2571	-0.96906	19.20621	14.37941
158	-29.5384	22.60961	33.44783	20.92155	38.85812	-29.7433	13.08639	24.30568
159	4.028457	10.40685	60.58147	-2.97706	5.595447	14.4549	0.146297	-0.27497
160	-11.6766	9.393022	46.01465	-9.37799	-49.3907	39.7314	1.911274	10.06605
161	7.862558	9.927584	33.44783	-7.9955	-18.976	-23.9598	1.911274	4.536091
162	12.28652	23.06122	3.180552	-4.24895	8.415723	15.79592	5.676251	-11.2427
163	4.747351	12.26399	33.44783	26.70496	4.157659	10.74062	21.32141	3.319501
164	14.53998	-9.70375	22.88101	-1.8296	-20.4783	13.66689	0.146297	1.637474
165	-14.884	2.978275	22.88101	36.43768	-44.3953	8.883476	58.02648	-70.6989
166	26.328	-9.86504	3.180552	4.668097	10.19913	-3.82159	6.851367	14.96927
167	2.8856	0.849243	7.747372	-6.63144	-20.2663	-5.96445	5.676251	17.34715
168	-24.3126	26.96445	14.31419	25.03676	-19.9806	22.15997	43.79146	-34.9478
169	103.0561	-1.51481	0.046911	0.516023	-2.10501	0.030941	5.676251	-23.1552
170	-15.4278	-0.51481	95.71511	54.95842	-41.8838	-1.39763	31.55644	-24.0492
171	-5.60288	5.346939	46.01465	51.6727	-62.9575	60.08163	58.02648	-70.6989
172	17.95472	18.86768	0.613731	2.050585	2.130009	2.238315	6.851367	7.116736
173	-5.04067	-2.32126	0.613731	-2.64988	9.964111	4.588545	11.44123	-43.0215
174	3.185139	2.9921	22.88101	7.737221	-10.9115	-10.2502	2.616344	-3.68972
175	-22.6351	-0.51481	46.01465	-2.59458	-42.6073	-0.96906	0.146297	2.402451
176	-0.45081	10.99671	1.480091	-5.61762	0.341991	-8.34233	21.32141	-1.29801
177	-1.07753	-1.13232	3.180552	-4.24895	4.848903	5.095458	5.676251	-6.47773
178	-8.22039	10.29625	4.913271	7.49759	5.056276	-6.33311	11.44123	7.715815
179	-10.778	-1.19684	95.71511	-23.3089	75.51711	8.38578	5.676251	-18.3902
180	-8.22039	-14.9296	163.4156	-17.6729	-29.1603	-52.9598	1.911274	3.153603
181	1.037673	1.121132	0.613731	2.050585	1.346599	1.454905	6.851367	4.499225
182	7.747351	-2.91113	10.34645	17.31326	7.337382	-2.75708	28.97118	12.27803
183	17.00542	17.50362	33.44783	-2.21209	27.2913	28.09085	0.146297	-1.80492
184	2.245047	4.139566	7.747372	21.20266	10.35121	19.08624	58.02648	28.32872
185	-8.46924	4.581962	7.747372	7.285608	-14.6995	7.9526	6.851367	-13.8234
186	2.489286	-1.92495	17.77963	-2.60379	26.48485	-20.4806	0.38132	-3.87866
187	-17.3909	-11.8789	7.747372	10.06902	7.567797	5.16919	13.08639	9.83563
188	12.37869	-5.04016	3.180552	-9.59918	13.76595	-5.605	28.97118	-41.5469
189	-19.99	-64.6438	0.046911	-1.2167	0.277475	0.897301	31.55644	-7.19663
190	-84.4877	-13.2614	0.046911	-1.2167	1.577014	0.247531	31.55644	-40.9017
191	-49.6766	33.15339	17.77963	-6.82038	18.05167	-12.0474	2.616344	-6.92474
192	6.904033	-20.5793	22.88101	12.52063	3.438765	-10.2502	6.851367	1.881713
193	28.2773	6.517446	7.747372	10.06902	10.35121	2.38578	13.08639	13.45314
194	5.466245	-8.68993	3.180552	-4.24895	1.282083	-2.03818	5.676251	-1.71276
195	43.48468	52.13957	46.01465	10.97224	38.7936	46.51481	2.616344	9.250377
196	-9.74113	67.34694	0.046911	-0.35034	0.277475	-1.91837	2.616344	-2.0722
197	-47.7596	14.12113	0.046911	-0.35034	1.360424	-0.40224	2.616344	-10.1598
198	5.466245	29.32851	0.046911	-0.56693	-0.15571	-0.63542	6.851367	1.881713

199	-54.6858	-0.94338	22.88101	-6.61301	-39.6119	-0.68334	1.911274	11.44853
200	-35.1973	-6.40421	0.613731	0.483765	-4.92068	-0.89533	0.38132	-3.87866
201	-12.7826	21.61422	10.34645	14.09667	7.337382	-12.4068	19.20621	9.996921
202	-4.6167	-0.51481	3.180552	10.01833	-2.28474	-0.25477	31.55644	-7.19663
203	-26.2388	-4.1185	163.4156	20.67731	-93.0774	-14.6096	2.616344	-11.7773
204	1.871775	12.64648	27.21281	12.42847	-3.75018	-25.3377	5.676251	-1.71276
205	5.963941	4.581962	17.77963	-11.037	-15.6811	-12.0474	6.851367	9.734248
206	1.152881	-0.2291	22.88101	26.87086	3.438765	-0.68334	31.55644	4.038395
207	-5.26187	-9.85122	22.88101	7.737221	-15.6949	-29.3838	2.616344	-5.30723
208	-0.1697	4.139566	52.07917	24.41003	2.028627	-49.4852	11.44123	0.950838
209	2.245047	1.724819	67.51235	-37.9402	-30.5566	-23.476	21.32141	17.17204
210	1.300346	2.038183	3.180552	-2.46554	-5.85156	-9.17182	1.911274	4.536091
211	2.092973	-3.5102	3.180552	8.234917	-9.41838	15.79592	21.32141	-24.3856
212	-4.24804	-0.73601	33.44783	55.62201	61.99176	10.74062	92.49653	103.0891
213	-0.68122	-1.13232	4.913271	-8.01854	-3.81008	-6.33311	13.08639	6.218119
214	8.770392	0.199473	0.613731	4.400815	-4.92068	-0.11192	31.55644	-35.2842
215	5.977766	-2.59315	38.64599	-3.83882	26.61388	-11.5451	0.38132	-2.64363
216	0.954724	-2.91113	125.8119	15.50681	3.153051	-9.61422	1.911274	0.388626
217	-9.23422	-6.30744	0.046911	0.299433	-0.58888	-0.40224	1.911274	-3.75884
Jml	-708.175	855.7143	5588.82	-223.977	-86.212	322.2857	4897.253	905.6682

1	5.008558	86.13893	10.60698	1.306122	9.689906	9.023933	-27.538	67.89594
2	-4.1343	10.76566	3.749835	1.306122	-11.1765	-34.6074	3.872157	-25.763
3	34.72745	59.58132	-31.9783	17.16327	32.67608	38.98246	-18.4136	-42.7077
4	3.00395	10.76566	-6.09348	3.44898	5.782072	32.91333	-1.6578	40.39364
5	0.43713	0.516809	-0.82159	1.306122	-0.94604	-11.7871	10.57262	-12.1962
6	1.202107	27.89008	16.59776	9.877551	-8.1442	-1.67192	11.54958	5.33373
7	-7.18499	2.954597	1.473338	0.734694	5.321243	-0.92077	3.909023	-9.32065
8	14.01317	7.392385	-11.264	17.16327	6.703731	4.452505	8.369853	-6.50037
9	22.42791	22.26796	22.92034	23.59184	4.717556	-11.0867	3.213171	-0.70314
10	6.718236	7.392385	5.049375	3.44898	0.510183	-0.96685	-3.24305	-0.30682
11	-0.65964	22.26796	-0.67413	0.020408	1.169169	1.332689	-10.9804	11.71622
12	1.202107	18.32787	13.4549	9.877551	18.34428	34.85803	-11.879	-2.55106
13	0.43713	5.203445	2.606978	1.306122	2.86963	7.659878	0.231604	-5.64323
14	-11.3693	32.70575	-17.9737	9.877551	-2.0336	8.885685	3.909023	1.71161
15	-20.761	10.76566	-12.6557	14.87755	5.321243	2.756652	11.26386	11.51806
16	-1.94075	76.01911	-27.4022	9.877551	6.49175	1.332689	13.85833	-18.4451
17	-26.1435	1.641233	-6.22251	23.59184	-37.6096	4.028542	19.96432	14.18166
18	1.62607	68.57672	1.183015	0.020408	8.252118	2.904118	-2.46886	-1.08102
19	2.962475	10.76566	7.030941	4.591837	-36.5912	-3.17422	-37.2338	10.12636
20	-0.65964	2.954597	-0.24556	0.020408	41.33968	-15.5106	-5.67623	12.4305
21	-18.6043	7.392385	-13.9829	26.44898	15.36272	4.881076	-14.5288	6.393638
22	8.575379	10.76566	-6.09348	3.44898	-1.72945	0.733611	0.720083	0.992716
23	9.579987	13.83017	-4.25016	1.306122	-24.7064	16.93177	-5.84213	23.85908
24	-37.3831	0.516809	4.210665	34.30612	-9.38843	-2.14657	-5.89743	-0.74
25	-6.28176	10.76566	-6.09348	3.44898	-18.2548	10.48015	7.061097	-1.94738
26	5.727452	0.516809	-2.97828	17.16327	21.35811	40.57693	-15.8099	24.92359
27	10.09612	18.32787	-16.5128	14.87755	-18.2548	20.15757	-18.7454	23.85908
28	27.68137	13.83017	-19.1257	26.44898	17.46871	-1.18805	3.872157	-25.763
29	-32.3325	1.641233	-4.94141	14.87755	-0.82622	0.959417	1.171696	-0.13632
30	-2.62278	68.57672	-56.7847	47.02041	-5.91839	20.58615	-4.03107	-3.5695
31	-4.61356	27.89008	-4.52666	0.734694	-0.37461	-0.84703	-0.63476	-0.58793
32	15.81962	53.0145	15.60237	4.591837	-8.66954	32.65527	-14.6901	-34.5096
33	-0.08822	0.079021	0.040158	0.020408	2.943363	13.75204	-3.8836	1.071057
34	-1.32324	1.641233	2.745227	4.591837	-0.80779	3.982459	-9.57485	6.614836
35	-16.9039	1.641233	-4.94141	14.87755	3.805114	-1.4369	50.87677	-2.28839
36	53.39566	1.641233	6.588545	26.44898	-0.60502	15.52624	15.63253	-13.1225
37	16.91639	27.89008	16.59776	9.877551	1.441058	5.27739	-16.1048	31.25539
38	10.63068	18.32787	13.4549	9.877551	-1.28705	-31.1327	10.60948	-16.5925
39	-1.18499	39.45229	-5.38381	0.734694	1.782072	16.97785	-30.3675	12.52267
40	1.579987	5.203445	2.606978	1.306122	-5.06125	6.609187	14.38368	-27.9151
41	9.874918	27.89008	37.72219	51.02041	-9.08429	32.18522	-1.27992	10.86368
42	0.768927	10.76566	0.468729	0.020408	-2.58659	-1.74104	-0.14628	-4.17779
43	-43.9039	1.641233	-4.94141	14.87755	7.43645	9.457113	13.77538	9.785343
44	0.62607	2.954597	-0.24556	0.020408	1.206035	-1.29865	0.494277	0.315297
45	6.718236	27.89008	-9.80777	3.44898	20.79129	-1.67192	0.420544	-8.02111
46	0.197498	18.32787	0.611587	0.020408	17.58392	-19.8102	18.15787	-16.5925
47	13.67676	7.392385	-5.8262	4.591837	38.36272	-9.15118	11.43898	43.87751
48	-8.13891	53.0145	-13.5221	3.44898	14.00327	-8.87468	13.51271	1.27843

49	-8.04213	86.13893	-7.95523	0.734694	-24.7064	-8.87468	-12.2937	-5.17318
50	-3.75642	18.32787	-3.66952	0.734694	-1.8124	3.678311	-0.14628	-0.30682
51	0.62607	1.641233	0.183015	0.020408	10.22447	3.982459	6.360636	4.163223
52	-18.2357	5.203445	-6.51745	8.163265	2.4641	9.023933	-5.86056	60.67014
53	-5.08361	371.761	60.59776	9.877551	-0.82622	-0.84703	-0.40895	-1.03954
54	-7.75181	22.26796	-10.1119	4.591837	0.30281	1.41103	0.042664	-0.81374
55	0.43713	27.89008	6.03555	1.306122	6.261335	-19.8102	-34.6808	17.3752
56	-1.18499	0.079021	-0.24095	0.734694	4.717556	-0.4415	-2.10941	-4.25152
57	10.33575	18.32787	-12.2317	8.163265	0.30281	1.862643	1.171696	0.08949
58	1.967084	68.57672	42.58855	26.44898	23.0171	9.457113	27.13022	12.01115
59	-1.84858	94.4569	-11.1073	1.306122	-18.347	6.65527	1.438977	6.393638
60	-14.9868	13.83017	-15.4068	17.16327	-3.36078	-0.96685	4.498885	0.46737
61	6.718236	45.14354	12.47795	3.44898	-1.0382	-4.06362	1.402111	-4.17779
62	0.197498	22.26796	-0.67413	0.020408	0.528616	1.636837	1.171696	2.573361
63	-1.94075	1.641233	4.026333	9.877551	7.376542	2.083841	-8.84674	-3.87364
64	-2.89928	22.26796	4.044766	0.734694	-8.57737	0.802735	-21.9712	-11.6248
65	21.18828	45.14354	39.35352	34.30612	9.662257	2.779694	-1.80526	-10.2469
66	-1.32324	32.70575	-12.2548	4.591837	8.998662	3.982459	8.812249	-5.64323
67	-9.93614	45.14354	-41.2732	37.73469	1.284376	2.904118	-2.46886	-4.95198
68	3.114549	59.58132	-62.8539	66.30612	18.47332	-14.5613	13.34681	-23.293
69	13.67676	32.70575	-12.2548	4.591837	-3.44373	22.20366	-4.23844	17.74848
70	3.00395	2.954597	3.192232	3.44898	8.998662	2.756652	5.13483	1.71161
71	-102.079	32.70575	-35.1303	37.73469	22.57009	22.18062	38.83068	-11.0027
72	-106.217	32.70575	-52.287	83.59184	1.169169	-5.76409	10.30994	-9.5741
73	-24.8947	32.70575	-12.2548	4.591837	-0.60042	0.281998	1.623309	1.895942
74	-54.4108	2.954597	-12.2778	51.02041	-5.35157	-5.64888	16.73852	1.27843
75	-68.6965	13.83017	-26.5635	51.02041	5.155344	-3.28943	7.595659	-4.17779
76	-16.3232	13.83017	-7.96906	4.591837	3.805114	-30.3079	-24.1878	-42.7077
77	-8.70573	1.641233	1.464121	1.306122	11.88806	-6.12353	20.4528	-1.34369
78	-31.5583	94.4569	-40.264	17.16327	8.348893	51.35573	-17.5011	-3.75844
79	-77.2633	45.14354	-68.1488	102.8776	60.38576	51.40181	-88.9297	36.16322
80	-8.70573	22.26796	-5.39302	1.306122	16.33968	11.68292	4.872157	23.14018
81	-0.94536	2.954597	-0.24556	0.020408	-7.7018	-0.4415	1.438977	-6.02572
82	-28.8901	2.954597	-8.84003	26.44898	20.80051	20.2267	-17.5011	33.5964
83	-62.5951	59.58132	-85.0105	124.1633	58.50097	113.0055	-44.3859	12.88212
84	-7.75181	2.954597	-3.68334	4.591837	-3.69258	-10.5751	7.097963	3.107923
85	-29.4569	1.641233	10.43186	66.30612	31.36733	9.023933	8.591051	10.08949
86	-26.549	5.203445	23.13693	102.8776	31.36733	-19.8793	-27.538	38.99272
87	-0.23107	94.4569	-1.38841	0.020408	2.984837	-1.67192	16.00119	25.36599
88	-3.4661	76.01911	-18.6833	4.591837	-4.48521	-5.82399	6.360636	5.389029
89	-9.93614	13.83017	-22.8446	37.73469	18.34428	9.503196	0.798424	-15.2285
90	-5.64582	7.392385	-24.8585	83.59184	85.29359	43.4479	83.73852	14.27843
91	-2.55826	13.83017	-15.4068	17.16327	0.418017	-4.59819	5.13483	7.840642
92	0.619618	32.70575	-12.2548	4.591837	-0.37461	0.056191	-0.86056	0.992716
93	1.584595	0.079021	1.164582	17.16327	1.782072	27.42946	6.213171	49.10331
94	2.349572	5.203445	14.01251	37.73469	37.50557	-8.43229	58.25004	49.35216
95	-1.8578	0.079021	-1.36537	23.59184	18.56548	-3.89773	16.00119	9.785343
96	8.492429	39.45229	38.58394	37.73469	-38.3239	2.046975	-6.67162	52.61484
97	2.962475	0.079021	0.60237	4.591837	-37.4161	94.57693	1.932065	-16.399
98	-19.8117	22.26796	27.63924	34.30612	-1.05203	0.281998	0.26847	-0.81374

99	16.91639	2.954597	-5.40224	9.877551	20.80051	76.25896	19.85372	8.693177
100	24.16063	161.7703	-90.8492	51.02041	0.759031	11.68292	-8.48268	0.882117
101	74.16063	27.89008	37.72219	51.02041	49.27516	-6.92998	47.87216	22.10792
102	-14.5122	18.32787	13.4549	9.877551	-15.4622	-24.3033	17.70165	-23.6801
103	-13.7103	22.26796	8.76366	3.44898	-1.46678	-3.89773	4.872157	-1.34369
104	18.15602	22.26796	-19.5497	17.16327	18.34428	22.18062	21.92746	1.674744
105	-46.7933	53.0145	44.72679	37.73469	70.60696	20.2267	19.85372	-22.4359
106	5.105332	0.079021	0.60237	4.591837	-6.40226	32.23131	-5.67623	-20.9889
107	-15.5675	86.13893	-17.2363	3.44898	-22.7801	-4.67653	-11.2753	-53.5649
108	0.43713	1.641233	1.464121	1.306122	-10.37	16.13453	9.32377	-1.34369
109	-27.4154	350.397	-77.5497	17.16327	26.90189	-18.7595	-29.9619	15.03419
110	-6.26333	0.516809	-7.29164	102.8776	20.45488	-15.3263	-9.06794	-1.94738
111	-0.71034	10.76566	-6.09348	3.44898	60.27055	-5.42768	59.1717	-4.36212
112	21.66754	7.392385	10.48716	14.87755	9.689906	30.70135	44.72008	17.3153
113	-3.94997	7.392385	7.768269	8.163265	10.77746	29.83499	16.73852	-5.17318
114	10.72284	32.70575	-6.53588	1.306122	4.717556	10.20366	-0.33522	-7.79991
115	11.8657	18.32787	4.892693	1.306122	22.57009	30.63223	13.47584	-15.2285
116	9.391047	2.954597	-3.68334	4.591837	51.92954	32.67831	75.88598	8.693177
117	9.874918	7.392385	-19.4207	51.02041	-0.60502	17.30043	8.535751	-0.70314
118	-11.5721	0.079021	-1.36537	23.59184	11.88806	9.457113	2.646351	5.33373
119	15.33114	0.079021	-1.64648	34.30612	7.772856	11.3373	-3.44582	1.71161
120	2.243581	18.32787	-3.66952	0.734694	-2.78475	-11.6258	-3.42738	-19.4543
121	-12.5214	2.954597	4.911126	8.163265	-6.73867	-181.52	42.83529	4.052624
122	15.81962	22.26796	-10.1119	4.591837	-7.7018	-3.98989	-16.303	13.49041
123	-0.70573	45.14354	-7.67874	1.306122	-39.029	2.834993	37.02884	9.826817
124	5.672153	7.392385	2.330481	0.734694	-9.26862	-11.7871	13.34681	-6.64784
125	1.146807	0.079021	-0.52205	3.44898	6.547049	10.11149	-8.34904	-8.09484
126	-50.6228	0.079021	-1.92758	47.02041	1.643823	-11.953	1.45741	2.937416
127	-42.291	0.079021	-2.20869	61.73469	-3.72023	13.18062	13.34681	18.3199
128	1.764319	22.26796	13.48255	8.163265	0.30281	-1.52445	-1.53798	-0.58793
129	7.478604	0.516809	2.053983	8.163265	-20.158	-4.71339	21.93206	28.69779
130	11.09151	10.76566	-22.499	47.02041	36.58392	-15.3263	-25.197	10.95585
131	-0.94536	5.203445	0.325872	0.020408	-42.4299	65.98707	76.34681	15.67474
132	1.764319	18.32787	-12.2317	8.163265	10.15074	15.95481	13.34681	-1.09945
133	27.68137	13.83017	-19.1257	26.44898	0.30281	-1.75026	-0.40895	-1.03954
134	1.202107	7.392385	-8.5451	9.877551	1.431842	-1.52445	-1.31217	0.541103
135	-5.4707	27.89008	-4.52666	0.734694	5.321243	-7.0498	-5.89743	4.163223
136	-56.5306	0.516809	6.367347	78.44898	43.69912	-7.40003	-20.3306	10.12636
137	-21.2864	2.954597	8.348914	23.59184	-20.7248	27.45711	8.646351	17.2047
138	-4.42462	68.57672	-15.3792	3.44898	-3.36078	3.678311	2.176304	-1.08102
139	-50.1481	2.954597	13.5056	61.73469	1.431842	-1.07284	-0.86056	0.992716
140	4.621461	2.954597	4.911126	8.163265	14.55627	15.36495	-1.6578	-3.47733
141	-15.3785	32.70575	16.3397	8.163265	13.80972	10.38338	37.02884	28.69779
142	0.197498	0.516809	-0.1027	0.020408	-2.65111	29.16218	52.9505	20.24156
143	-16.9039	5.203445	-8.79855	14.87755	0.077003	0.056191	-0.18314	-0.13632
144	7.487821	127.2634	35.4549	9.877551	7.007879	-50.9576	-4.23844	-18.8322
145	55.37261	0.516809	7.086241	97.16327	-2.37922	11.97785	8.535751	-7.79991
146	1.764319	94.4569	27.76827	8.163265	-13.5175	4.337297	39.32838	32.35677
147	0.054641	0.079021	0.040158	0.020408	-19.688	-3.17422	5.024231	-11.0027
148	-0.37393	53.0145	1.040158	0.020408	-2.99212	41.68753	15.89059	49.16783

149	5.008558	86.13893	10.60698	1.306122	13.58852	11.97785	-3.8836	1.071057
150	-31.5583	76.01911	-36.1211	17.16327	7.376542	-3.46455	27.21778	-6.64784
151	12.71363	27.89008	-25.6511	23.59184	-4.15341	3.106883	19.18091	1.071057
152	0.529296	127.2634	-9.66952	0.734694	-14.8216	5.0055	-1.80526	-8.02111
153	-0.08822	0.516809	-0.1027	0.020408	5.210644	-21.7042	4.872157	-1.34369
154	5.469388	32.70575	50.65306	78.44898	38.45028	73.62762	27.77999	9.259997
155	-9.1896	2.954597	6.63002	14.87755	-1.72945	-0.16961	-0.63476	0.315297
156	12.70902	27.89008	-41.4944	61.73469	-0.60042	0.733611	-0.63476	-0.58793
157	0.62607	10.76566	0.468729	0.020408	4.095436	-7.0498	5.13483	-0.74
158	-18.6043	45.14354	-34.5543	26.44898	6.261335	10.38338	10.60948	-16.5925
159	-0.71034	0.516809	1.335089	3.44898	0.077003	-0.62123	-0.40895	-1.26535
160	-8.09743	53.0145	-42.6465	34.30612	-5.71102	5.208265	1.45741	-1.96581
161	5.727452	10.76566	13.59315	17.16327	-11.1765	13.13453	-0.90204	-11.4405
162	-21.102	22.26796	41.79592	78.44898	-9.26862	4.858035	-14.3951	7.223131
163	8.575379	0.516809	1.335089	3.44898	0.528616	0.056191	-1.08637	-1.49116
164	-1.09282	18.32787	-12.2317	8.163265	-22.7801	1.549279	-17.5011	21.14479
165	14.14681	86.13893	-17.2363	3.44898	-9.08429	-28.7825	12.26847	10.86368
166	-5.60895	32.70575	-12.2548	4.591837	-12.0428	13.18062	21.66939	12.77152
167	5.105332	53.0145	15.60237	4.591837	1.782072	-14.377	0.987364	2.071057
168	38.75971	27.89008	-30.9322	34.30612	28.9065	6.609187	-0.7131	17.3752
169	0.340355	94.4569	-1.38841	0.020408	7.376542	18.729	-0.52416	29.41668
170	-0.8025	18.32787	0.611587	0.020408	1.169169	-0.4415	8.535751	6.393638
171	67.46939	86.13893	-82.2041	78.44898	-0.82622	0.056191	-0.18314	-0.13632
172	7.478604	7.392385	7.768269	8.163265	-7.7018	-0.4415	-3.8836	11.71622
173	-19.8117	161.7703	74.49638	34.30612	21.35811	17.93177	6.835291	-1.49576
174	-3.4661	5.203445	4.888084	4.591837	43.99405	5.839602	84.04727	-10.8552
175	0.054641	39.45229	0.897301	0.020408	7.376542	-9.01293	-14.3951	9.997324
176	31.66294	0.079021	-1.92758	47.02041	1.828155	4.858035	-11.6209	4.448937
177	-6.80711	7.392385	7.768269	8.163265	24.78668	86.37877	32.59105	-2.6847
178	-9.66425	5.203445	-6.51745	8.163265	0.528616	1.185224	-1.08637	-0.81374
179	-2.04213	59.58132	6.616195	0.734694	1.828155	-11.7871	-19.9435	-3.87364
180	5.727452	5.203445	9.450296	17.16327	-3.44373	-24.8286	42.79382	-18.8322
181	4.861093	2.954597	3.192232	3.44898	-5.35157	-15.3263	-5.84213	-1.94738
182	-4.61356	5.203445	-1.95523	0.734694	4.717556	-12.8609	3.213171	-6.02572
183	-1.8578	22.26796	22.92034	23.59184	-11.7663	-72.377	50.98736	31.61944
184	52.23436	13.83017	25.50099	47.02041	3.146128	8.360339	-10.4504	2.882117
185	7.478604	27.89008	-15.0889	8.163265	-12.0428	4.858035	2.250037	4.448937
186	2.999342	39.45229	-30.5082	23.59184	10.04014	10.20366	-12.7546	-0.70314
187	6.718236	7.392385	5.049375	3.44898	14.55627	-19.7318	-106.948	-56.1225
188	16.91639	59.58132	-24.2594	9.877551	-32.2456	10.34651	-16.3767	22.08949
189	-23.2725	1.641233	5.307439	17.16327	23.33046	-54.8286	86.08414	136.9098
190	-6.42001	53.0145	8.321264	1.306122	-1.50364	2.540062	0.042664	-2.62019
191	4.621461	18.32787	-12.2317	8.163265	4.602349	-0.69035	-19.9435	32.19087
192	-5.60895	0.516809	-1.54049	4.591837	-19.2917	15.88568	-53.0587	55.45355
193	3.100724	13.83017	3.187623	0.734694	-10.37	5.0055	4.872157	-16.9243
194	2.722844	0.516809	-0.82159	1.306122	0.077003	-1.75026	-0.40895	-1.71696
195	11.09151	32.70575	39.21527	47.02041	31.56087	59.282	-14.8283	51.50884
196	14.32653	1.641233	-11.3469	78.44898	29.57009	24.27739	10.57262	21.0941
197	3.00395	39.45229	-11.6649	3.44898	10.15074	10.40642	13.34681	21.0941
198	10.09612	0.516809	2.772877	14.87755	5.155344	2.129924	-4.01724	5.886725

199	0.197498	68.57672	1.183015	0.020408	-2.78475	-24.3033	26.15326	-27.9059
200	-0.70573	39.45229	7.178407	1.306122	-0.60502	6.65527	4.987364	9.942025
201	-16.9039	5.203445	-8.79855	14.87755	-1.0382	-0.19266	5.273079	4.338338
202	-0.8025	1.641233	0.183015	0.020408	17.46871	-1.18805	-5.67623	17.2047
203	-1.84858	53.0145	8.321264	1.306122	11.23829	-42.3309	-48.6993	24.41207
204	-11.5721	0.516809	3.491771	23.59184	-0.94604	-6.23874	-11.6209	7.223131
205	7.478604	13.83017	10.62541	8.163265	17.46871	-1.18805	8.646351	7.65631
206	-0.8025	0.516809	-0.1027	0.020408	-2.37922	15.52624	4.987364	2.84525
207	-9.93614	10.76566	20.15537	37.73469	-11.8032	0.802735	-5.84213	-5.17318
208	-23.1942	0.079021	-1.92758	47.02041	-2.78475	30.63223	-24.5564	-2.55106
209	13.19289	13.83017	10.62541	8.163265	4.095436	11.3373	1.45741	-0.74
210	7.109941	10.76566	16.87426	26.44898	10.15074	-6.23874	-17.1693	-1.09945
211	40.89796	27.89008	-46.7755	78.44898	-1.46678	-3.89773	-4.03107	0.882117
212	17.86109	114.8947	19.90652	3.44898	1.284376	-1.74104	-6.33982	-0.30682
213	10.33575	2.954597	4.911126	8.163265	0.418017	-4.59819	7.586443	0.485803
214	-0.8025	39.45229	0.897301	0.020408	-42.9553	32.18522	-14.8283	-9.4589
215	1.146807	18.32787	-7.95063	3.44898	14.55627	-46.0544	-10.432	-12.2515
216	-1.18499	0.079021	-0.24095	0.734694	20.6853	-11.0867	-12.7546	-6.02572
217	-2.56748	7.392385	5.049375	3.44898	44.00327	10.38338	3.061097	-12.8183
Jml	-503.857	6099.853	-623.714	3908.571	994.2903	921.8065	685.7419	867.5806

1	16.01665	31.66701	67.06348	8.258065	52.21228
2	13.28854	17.2707	-15.6646	-5.45622	22.79292
3	44.94292	-48.4021	44.57039	-23.9217	33.34131
4	77.06734	14.19236	-28.7891	16.29493	76.98647
5	24.36688	-1.0611	1.994351	-3.17051	7.69615
6	-8.42114	0.851345	11.75472	6.995392	4.954214
7	-3.41192	10.27531	-2.10703	-1.05069	1.502601
8	4.477479	-2.6187	2.10495	-3.20737	0.599376
9	6.712502	8.192359	8.372231	8.617512	3.147763
10	-0.16768	2.800654	2.10495	1.437788	0.599376
11	-0.38427	8.192359	8.372231	-0.25346	3.147763
12	26.27011	1.616322	18.09113	13.28111	17.85744
13	2.71711	0.468857	2.796194	1.400922	1.502601
14	0.265497	-4.43437	-7.01026	3.852535	1.502601
15	-5.86354	6.597889	4.022001	-4.72811	1.502601
16	-3.93266	1.095585	15.46901	-5.57604	3.147763
17	13.6019	17.36287	4.1326	-15.6682	10.40583
18	2.929092	-8.81225	-6.41118	-0.1106	0.599376
19	0.915267	5.842129	13.86532	9.0553	17.85744
20	-24.905	22.04489	8.206333	-0.68203	22.79292
21	1.389921	6.418166	4.823844	-9.12442	3.147763
22	-0.40271	-1.04266	0.740895	-0.41935	0.050989
23	0.698677	27.04029	-11.9964	3.686636	10.40583
24	11.29776	7.823696	-0.88122	-7.17972	1.502601
25	3.924483	10.91125	10.58421	-5.99078	10.40583
26	-19.6884	-5.21778	2.713245	-15.6359	14.24454
27	39.40835	-8.44359	13.81002	-12.4424	10.40583
28	3.740152	-25.697	17.75472	-24.553	22.79292
29	-1.30593	1.89282	0.289282	-0.87097	0.050989
30	-3.96953	0.851345	18.43214	-15.2627	4.954214
31	1.17794	1.215401	1.192508	-0.19355	0.050989
32	16.80928	38.57946	38.04965	11.19816	27.30905
33	12.03508	1.095585	-0.49874	-0.25346	3.147763
34	-0.96031	-0.75695	1.570388	2.626728	1.502601
35	-41.67	-25.3053	-7.39735	22.27189	33.34131
36	-5.70685	-18.4205	-2.27293	-9.12442	3.147763
37	-20.2138	22.74535	22.31693	13.28111	17.85744
38	2.956741	-12.7662	-16.1577	-11.8618	14.24454
39	22.03508	7.224617	32.82384	-4.47926	27.30905
40	-34.7852	-5.21778	-8.60934	-4.31336	14.24454
41	39.17794	-9.36524	-35.7752	-48.3871	45.8897
42	-5.58704	-4.16709	-2.54021	-0.1106	0.599376
43	11.61112	25.33522	2.851494	-8.58525	4.954214
44	-2.20916	0.989594	-0.38814	0.032258	0.050989
45	9.385313	-8.05188	11.75472	-4.13364	4.954214
46	-34.7852	-5.21778	-16.1577	-0.53917	14.24454
47	-14.5456	33.35365	-14.2084	11.19816	27.30905
48	-34.7852	14.13706	23.48744	-5.99078	10.40583

49	7.15029	30.26609	29.93905	-2.76498	10.40583
50	0.606511	-3.39289	-3.3144	0.663594	0.599376
51	-10.7668	5.372083	1.570388	0.175115	1.502601
52	1.565036	46.11863	16.48283	-20.6452	52.21228
53	1.629553	-0.36524	4.353798	0.709677	0.050989
54	2.081165	-0.81686	-1.06556	0.483871	0.050989
55	-8.36584	-1.44359	-19.9319	-4.31336	14.24454
56	3.164115	-2.4528	-0.49874	1.520737	3.147763
57	0.50052	-0.81686	0.966701	-0.64516	0.050989
58	-8.42114	0.851345	18.43214	11.447	4.954214
59	8.486695	2.869779	17.2432	-2.02765	3.147763
60	-4.03865	2.800654	2.879144	-3.20737	0.599376
61	-4.81284	2.800654	5.201724	1.437788	0.599376
62	-0.62851	0.312175	-1.06556	0.032258	0.050989
63	18.81849	1.713096	-3.55404	-8.71889	7.69615
64	3.924483	10.91125	-15.2222	-2.76498	10.40583
65	16.06273	-8.05188	-14.955	-13.0369	4.954214
66	5.168723	-0.75695	-7.01026	2.626728	1.502601
67	0.606511	1.252267	5.201724	-4.75576	0.599376
68	10.49591	-1.0611	21.41371	-22.5899	7.69615
69	-4.09395	33.35365	-29.8858	11.19816	27.30905
70	-7.08934	-1.98276	-2.10703	-2.2765	1.502601
71	5.141073	-70.2224	-24.1669	25.95853	17.85744
72	-11.0294	20.61171	10.14642	-16.2212	3.147763
73	-0.1769	-2.62331	-1.29136	0.483871	0.050989
74	26.50513	-24.5726	-5.54482	23.04147	10.40583
75	-4.81284	7.445815	2.879144	-5.52995	0.599376
76	-12.799	43.98499	21.47361	-12.3733	33.34131
77	2.707894	-16.9551	2.851494	2.543779	4.954214
78	44.92909	-47.4252	-60.508	25.79263	38.76067
79	-6.44418	-62.6602	-55.2683	83.43318	67.66389
80	-1.74372	-16.9551	-10.5033	2.543779	4.954214
81	6.712502	11.74075	3.049651	-0.25346	3.147763
82	20.02587	-34.9735	-10.7015	32.01843	38.76067
83	1.998216	-51.8261	-71.213	102.8018	85.1155
84	-8.42114	-8.05188	-3.82593	4.769585	4.954214
85	37.69407	-26.1394	9.257024	58.83871	52.21228
86	23.24246	-18.9136	16.48283	73.29032	52.21228
87	-24.0018	-3.60027	-21.6324	0.317972	4.954214
88	-2.18612	-1.98276	-10.6877	2.626728	1.502601
89	17.81849	-6.83529	-15.7153	25.95853	17.85744
90	63.56964	-6.31455	-27.8029	93.49309	104.5671
91	-3.41192	-0.75695	-4.55864	5.078341	1.502601
92	0.048907	0.085368	-1.29136	0.483871	0.050989
93	16.80928	1.998811	1.469006	21.64977	27.30905
94	103.4637	4.293742	25.60725	68.95853	126.0187
95	-17.3244	0.851345	0.625688	-10.8111	4.954214
96	51.13646	11.37208	51.66716	50.52995	67.66389
97	32.89223	14.13706	2.874535	21.91244	104.5671
98	-1.98335	0.763788	-1.06556	-1.32258	0.050989

99	7.574253	33.51033	-10.7015	19.56682	38.76067
100	18.28854	7.528765	-28.3098	15.89862	4.954214
101	29.67564	95.78683	48.72246	65.89862	85.1155
102	-7.53635	-19.5127	18.09113	13.28111	17.85744
103	-10.6469	16.43199	-10.5033	-4.13364	4.954214
104	9.36688	18.51955	-19.9411	17.50691	17.85744
105	26.25167	-47.4252	45.33076	38.24424	38.76067
106	27.61112	-11.3745	-1.34205	-10.2304	22.79292
107	-4.87736	52.18775	57.78237	-11.5622	38.76067
108	11.61112	0.851345	2.851494	2.543779	4.954214
109	10.29776	38.21079	108.0865	-23.9217	33.34131
110	-8.97874	-1.99197	-2.31901	32.71889	10.40583
111	-20.1124	2.763788	23.70864	-13.4194	52.21228
112	-34.564	-40.5911	-19.6462	-27.871	52.21228
113	10.3761	4.45964	-8.77063	-9.21659	10.40583
114	-2.15847	-16.6464	10.14642	-2.02765	3.147763
115	-15.988	43.87439	18.09113	4.829493	17.85744
116	38.70329	27.28453	-10.7015	13.34101	38.76067
117	-9.25524	-2.4528	4.823844	-12.6728	3.147763
118	0.482087	5.302958	0.625688	-10.8111	4.954214
119	10.07195	-3.20856	0.344582	-7.17972	1.502601
120	17.81849	-11.0611	18.09113	-3.62212	17.85744
121	-38.6884	44.81448	-17.5771	-29.2166	104.5671
122	-2.15847	-13.098	8.372231	-3.80184	3.147763
123	-19.6884	2.330608	25.35841	-4.31336	14.24454
124	-20.0202	18.35826	7.542738	2.37788	7.69615
125	-0.96031	-0.75695	0.344582	-2.2765	1.502601
126	0.265497	9.049502	0.344582	-8.40553	1.502601
127	-3.37506	-14.9321	-0.77984	21.79724	7.69615
128	0.726327	-0.13944	-1.06556	-0.64516	0.050989
129	14.27932	9.878995	2.713245	10.78341	14.24454
130	16.82771	-5.21778	10.58421	-22.1198	10.40583
131	-41.2138	64.68084	-22.296	-1.39631	95.53486
132	-6.14925	1.713096	-11.8766	7.926267	7.69615
133	1.17794	1.215401	-0.83975	1.16129	0.050989
134	0.726327	0.086368	-0.61394	0.709677	0.050989
135	1.491304	7.823696	6.473614	-1.05069	1.502601
136	-7.53635	26.97116	-3.03791	-37.4286	17.85744
137	-20.1308	-20.9228	8.206333	23.18894	22.79292
138	-4.03865	-1.84451	-6.41118	1.437788	0.599376
139	-0.62851	1.441207	-0.38814	-1.77419	0.050989
140	-72.0939	14.19236	15.08191	25.06912	76.98647
141	-23.4626	-20.3146	21.58421	10.78341	14.24454
142	-40.5548	-10.7477	5.588821	-1.1106	60.43809
143	0.048907	0.989594	0.515088	-0.87097	0.050989
144	16.80928	12.45042	58.95288	16.42396	27.30905
145	-21.6746	9.966553	1.275457	17.48848	3.147763
146	27.62034	3.565631	56.11878	16.4977	33.34131
147	5.141073	1.616322	1.1879	0.603687	17.85744
148	24.42218	22.96655	-63.8858	-1.25346	76.98647

149	1.389921	-7.77538	-16.4665	-2.02765	3.147763
150	-11.6976	21.13245	24.1879	-11.4931	7.69615
151	-14.5778	4.643972	-9.3697	8.617512	3.147763
152	-21.776	-1.37446	25.10956	-1.90783	4.954214
153	-10.6469	-1.37446	-1.60012	0.317972	4.954214
154	39.16872	3.565631	33.022	51.14286	33.34131
155	0.274714	0.537981	-0.38814	-0.87097	0.050989
156	-1.08012	-0.36524	1.192508	-1.77419	0.050989
157	-8.31515	5.372083	4.022001	0.175115	1.502601
158	21.82771	13.65319	25.35841	-19.4101	14.24454
159	-1.75754	0.086368	-0.16233	-0.41935	0.050989
160	-8.31515	1.694663	8.925227	-7.17972	1.502601
161	27.61112	-6.60027	-15.6646	-19.7788	22.79292
162	4.947525	-6.60948	13.09113	24.57143	7.69615
163	-1.30593	-1.04266	-0.16233	-0.41935	0.050989
164	-29.7806	2.381299	26.65334	-17.788	38.76067
165	32.40375	51.6025	-62.872	12.58065	45.8897
166	4.947525	7.261484	15.86532	-5.9447	7.69615
167	-14.5456	12.45042	38.04965	11.19816	27.30905
168	14.27932	24.97577	-19.9319	22.10599	14.24454
169	-0.60086	-6.60948	26.96209	-0.39631	7.69615
170	17.35766	9.966553	-7.59551	-0.25346	3.147763
171	-1.53174	-1.72008	2.095734	-2	0.050989
172	1.389921	4.643972	4.823844	5.069124	3.147763
173	2.956741	-12.7662	48.00357	22.10599	14.24454
174	37.18716	12.57485	-17.7338	-16.659	60.43809
175	18.81849	-1.0611	-17.425	-0.39631	7.69615
176	-3.37506	12.80987	-0.77984	19.02304	7.69615
177	12.08117	-16.1394	18.41831	19.35484	45.8897
178	0.50052	0.763788	0.515088	-0.64516	0.050989
179	27.14107	-6.60948	21.41371	2.37788	7.69615
180	-66.8036	7.224617	11.92062	21.64977	27.30905
181	-2.52713	-8.44359	-5.54482	-5.99078	10.40583
182	-5.70685	-9.54958	-4.04712	1.520737	3.147763
183	50.74476	-3.35603	41.40449	42.61751	76.98647
184	13.28854	36.36747	17.75472	32.73733	22.79292
185	7.721718	7.261484	-14.6508	7.926267	7.69615
186	-7.48105	1.095585	-11.1439	8.617512	3.147763
187	24.42218	31.74075	23.8561	16.29493	76.98647
188	24.56504	-74.1394	106.3215	-43.2903	189.7284
189	-1.9004	49.28913	-11.2407	-36.3502	76.98647
190	0.048907	-1.26847	1.644121	0.258065	0.050989
191	-11.6976	4.48729	-11.8766	7.926267	7.69615
192	27.62034	15.11402	4.151033	-12.3733	33.34131
193	-6.19533	-8.05188	-8.27754	-1.90783	4.954214
194	-0.40271	0.537981	-0.16233	0.258065	0.050989
195	45.95213	10.95734	38.74089	46.45161	45.8897
196	-0.60086	4.48729	-3.55404	24.57143	7.69615
197	-0.60086	4.48729	-17.425	5.152074	7.69615
198	-0.16768	2.026461	0.556563	2.986175	0.599376

199	-20.2138	5.842129	34.99435	0.603687	17.85744
200	1.389921	1.095585	-11.1439	-2.02765	3.147763
201	-2.49026	-3.39289	-1.76602	2.986175	0.599376
202	8.514345	26.81909	-6.11625	-0.68203	22.79292
203	86.59729	10.95734	-49.3236	-7.74194	45.8897
204	-14.4718	-6.60948	1.994351	13.47465	7.69615
205	-20.1308	12.49651	17.75472	13.64055	22.79292
206	8.486695	9.966553	1.275457	-0.25346	3.147763
207	-15.4304	-5.21778	10.58421	19.81567	10.40583
208	30.49591	14.29374	1.1879	-28.977	17.85744
209	10.07195	-5.66018	-4.55864	-3.5023	1.502601
210	4.947525	-3.83529	-9.10242	-14.2673	7.69615
211	-3.96953	-10.2777	11.75472	-19.7143	4.954214
212	4.477479	7.445815	8.298499	1.437788	0.599376
213	2.71711	-4.43437	-2.10703	-3.5023	1.502601
214	5.306972	38.05411	-42.5494	-0.96774	45.8897
215	-54.5456	5.418166	-37.5633	16.29493	76.98647
216	-19.9004	-2.4528	-0.49874	1.520737	3.147763
217	-0.81745	-5.21778	10.26163	7.009217	14.24454
Jml	661.3871	621.2581	692.2258	834	4095.935

**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat 15412 Indonesia

Telp. (62-21) 7401925 Fax. (62-21)7402982
Website:www.uinjkt.ac.id; E-mail:info@uinjkt.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : Un.01/B.III/Kp.07.1/4294/2010

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Abd. Shomad, MA
NIP : 19570815 198703 1 002
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Qurtubi, MA
No.Registrasi : 7657091585
Program Studi : Manajemen Pendidikan
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Jakarta

yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Tahun 2007.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 30 September 2010

a.n. Rektor
Kepala Biro Administrasi Umum
dan Kepegawaian,

Drs. H. Abd. Shomad, MA
NIP. 19570815 198703 1 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

H. Ahmad Qurtubi, Lahir di Tangerang pada tanggal 27 Agustus 1975 merupakan anak ketiga dari pasangan (*almarhum*) HM. Syahid dan Hj. Marhani. Menamatkan Pendidikan Dasar dan Menengah di Tangerang. Menyelesaikan pendidikan S1 (sarjana) di UIN d/h IAIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 1998 Fakultas Tarbiyah.

Tahun 2000 memperoleh beasiswa dari Kerajaan Arab Saudi untuk kuliah di *Ibnu Su'ud Islamic University of Riyadh* dalam kajian Ilmu linguistik konsentrasi Bahasa Arab. Tahun 2003 menyelesaikan Program Magister di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Konsentrasi Pemikiran Pendidikan Islam. Tahun 2005-2009 Tugas Belajar dari Departemen Agama RI untuk melanjutkan program S3 (Doktor) Program Studi Administrasi Pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung dan pada tahun 2009 penyelesaian S3 Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta.

Ia mulai berkarir sebagai Dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2005 sampai sekarang dengan jabatan Lektor mata kuliah/bidang Administrasi Pendidikan berpangkat IV/a. Pada Oktober 2010 ditetapkan sebagai Dosen Profesional dalam sertifikasi Dosen yang diselenggarakan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Pendidikan pesantren dan pendidikan non formal ditempuh mulai dari pesantren al-hasaniyah Tangerang Tahun 1985-1988 di bimbing KH. Moh. Arim. Mengkaji Ilmu Hisab dan Nahwu di Pesantren al-Ihsan Cibiru Bandung tahun 1994-1998 dibimbing oleh KH.O. Zainal Muttaqin. Menghafal al-Quran di *Madrasatul Huffadz* Pesantren Gedongan Astanajapura Cirebon tahun 1999 dibimbing langsung KH. Abu Bakar Shofwan. Mengkaji B.Arab dan Bahasa Inggris Modern serta Kitab-kitab Filsafat Islam di Pesantren Luhur *Sabilussalam* Ciputat 2001-2002 dibimbing oleh Prof.Dr. HD. Hidayat dan Prof. Dr. Soewito. Kajian Kitab-kitab Hadits di Pesantren *Darussunnah* Ciputat, tahun 2003 dibimbing oleh pakar hadits Indonesia